

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo

**INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AULA:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LAS HABILIDADES
ACADÉMICAS**

ESTUDIOS DE CASO

(2025)

Volumen 2

Eva M.^a Espiñeira Bellón
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.^a Porto Castro
M.^a Josefa Mosteiro García
Jorge Soto Carballo

COORDINADORES/AS:

Jesús Miguel Muñoz Cantero (general)
Ana M.^a Porto Castro (general)
Eva M.^a Espiñeira Bellón (UDC)
M.^a Josefa Mosteiro García (USC)
Jorge Genaro Soto Carballo (UVigo)

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo GIACE (UDC)

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Cristina Pérez Crego
Rocío Chao Fernández
Vicente Castro Alonso
Estefanía Lema Moreira
Nicolás López Jar

Grupo IDEA (USC)

Ana M.^a Porto Castro
M.^a Josefa Mosteiro García
Enelina M.^a Gerpe Pérez

Grupo GIES (UVigo)

Jorge Genaro Soto Carballo
Aroa Otero Rodríguez.

Otros grupos participantes:

Grupo ITACA HUM-983 (UGR)

Eva María Olmedo Moreno

Grupo PROACTED HUM-567

Jorge Expósito López

Grupo GRIOCE (UCLM)

José Sánchez Santamaría,
María José Galván Bovaira,

Grupo CRIAC (UIB)

Rubén Comas Forgas (UIB)
Cinta Gallent Torres (UV)
Mercé Morey López (UIB)

Grupo CIDIDE (UV)

Carmen Carmona Rodríguez (UV)

I.S.B.N.: 978-84-09-76215-6

IMPRIME: LÁPICES 4,SL

EDITA:

Grupo de innovación IMETTIC e grupo de investigación GIACE da UDC
Grupo de investigación IDEA da USC
Grupo de investigación GIES da Uvigo

Este estudo foi financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral de Universidades.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	15
II. MÉTODO	17
III. RESULTADOS	23
A. ESTUDIOS DE GRADO	25
3.1. Estudio de caso 1. Aproximación al concepto de investigación educativa (Grado en Pedagogía, Universidad de Santiago de Compostela).....	27
Porto Castro, Ana M ^a . Universidad de Santiago de Compostela	27
Mosteiro García, M. ^a Josefa. Universidad de Santiago de Compostela	27
3.1.1. Introducción.....	27
3.1.2. Metodología.....	27
3.1.3. Resultados.....	29
3.1.3.1. Evaluación del alumnado.....	29
3.1.3.2. Evaluación del profesorado	30
3.1.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	31
3.1.5. Conclusiones y recomendaciones.....	31
3.2. Estudio de caso 2. Aproximación al concepto de evaluación e identificación de sus componentes (Grado en Educación Infantil).....	33
Muñoz Cantero, Jesús Miguel. Universidade da Coruña.	33
Espiñeira-Bellón, Eva M. ^a , Universidade da Coruña	33
3.2.1. Introducción.....	33
3.2.2. Metodología.....	33
3.2.3. Resultados.....	35
3.2.3.1. Evaluación del alumnado.....	35
3.2.3.2. Evaluación del profesorado	40
3.2.3.3. Análisis cualitativo de las reflexiones del alumnado (Actividad 7)	45
3.2.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	48
Conclusiones.....	49

3.3. Estudio de caso 3. Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa (Grado en Pedagogía)	51
Fátima Zahra Rakdani Arif Billah. Universidad de Granada.....	51
Jennifer Serrano García. Universidad de Granada.....	51
3.3.1. Introducción	51
3.3.2. Metodología	51
3.3.3. Resultados	53
3.3.3.1. Evaluación del alumnado	53
3.3.3.2. Evaluación del profesorado.....	55
3.3.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA.....	56
3.3.5. Conclusiones y recomendaciones.....	56
3.4. Estudio de caso 4. Desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa (Grado en educación Primaria)	57
Ramón Chacón Cuberos. Universidad de Granada.....	57
Fátima Zahra Rakdani Arif Billah, Universidad de Granada.....	57
3.4.1. Introducción	57
3.4.2. Metodología	57
3.4.3. Resultados	59
3.4.3.1. Evaluación del alumnado	59
3.4.3.2. Evaluación del profesorado.....	60
3.4.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA.....	62
3.4.5. Conclusiones y recomendaciones.....	62
3.5. Estudio de caso 5. Inteligencia artificial para la búsqueda bibliográfica (Grado en Educación Primaria)	64
José Javier Romero Díaz de la Guardia, Universidad de Granada.....	64
3.5.1. Introducción	64
3.5.2. Metodología	64
3.5.3. Resultados	66
3.5.3.1. Evaluación del alumnado	66
3.5.3.2. Evaluación del profesorado.....	67
3.5.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA.....	69
3.5.5. Conclusiones y recomendaciones.....	69

3.6. Estudio de caso 6. Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa. (Grado en Pedagogía).....	71
Eva María Olmedo Moreno, Ana Belén Pérez Pedregosa, Olga Hortas Aliaga, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, Universidad de Granada.....	71
3.6.1. Introducción.....	71
3.6.2. Metodología.....	71
3.6.3. Resultados.....	73
3.6.3.1. Evaluación del alumnado.....	73
3.6.3.2. Evaluación del profesorado	75
3.6.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	76
3.6.5. Conclusiones y recomendaciones	76
3.7. Estudio de caso 7. Observación y acción tutorial. El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. Informar/comunicar lo observado para educar mejor (Grado en Educación Infantil)	78
María Tomé-Fernández. Universidate de Granada (Campus Melilla).	78
3.7.1. Introducción.....	78
3.7.2. Metodología.....	78
3.7.3. Resultados.....	80
3.7.3.1. Evaluación del alumnado.....	80
3.7.3.2. Evaluación del profesorado	82
3.7.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	83
3.7.5. Conclusiones y recomendaciones	83
3.8. Estudio de caso 8. Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA (Grado en Educación Infantil).....	85
José Manuel Ortiz Marcos. Universidad de Granada	85
3.8.1. Introducción.....	85
3.8.2. Metodología.....	85
3.8.3. Resultados.....	87
3.8.3.1. Evaluación del alumnado.....	87
3.8.3.2. Evaluación del profesorado	88
3.8.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	90
3.8.5. Conclusiones y recomendaciones	90

3.9. Estudio de caso 9. Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA (grado en Educación Infantil)	91
José Manuel Ortiz Marcos. Universidad de Granada.....	91
3.9.1. Introducción	91
3.9.2. Metodología	91
3.9.3. Resultados	93
3.9.3.1. Evaluación del alumnado	93
3.9.3.2. Evaluación del profesorado.....	94
3.9.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	96
3.9.5. Conclusiones y recomendaciones.....	96
3.10. Estudio de caso 10. El uso de IA para el diseño de itinerarios de orientación profesional en pedagogía: un estudio de casos basado en la práctica	97
Pérez Mármol, Mariana. Universidad de Granada.....	97
3.10.3. Resultados	100
3.10.3.1. Evaluación del alumnado	100
3.10.3.2. Evaluación del profesorado.....	102
3.10.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	104
3.10.5. Conclusiones y recomendaciones.....	105
3.11. Estudio de caso 11. Análisis de la realidad social de un colectivo a través del triángulo de las violencias de Galtung (Grado en Educación Primaria)	106
Barba Núñez, María. Universidade da Coruña	106
3.12.1. Introducción	106
3.12.2. Metodología	106
3.11.3. Resultados	109
3.11.3.1. Evaluación del alumnado	109
3.11.3.2. Evaluación del profesorado.....	110
3.12. Estudio de caso 12. Uso de CHATGPT como herramienta para el desarrollo de habilidades clave en iniciación a la investigación (Grado en Educación Social).	113
Vazirani Mangnani, Simran. Universidad de Valencia.....	113
3.12.1. Introducción	113
3.12.2. Metodología	113
3.12.3. Resultados	115
3.12.3.1. Evaluación del alumnado	115

3.12.3.2. Evaluación del profesorado	116
3.12.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	117
3.12.5. Conclusiones y recomendaciones	118
3.13. Estudio de caso 13. Inteligencia artificial y orientación académica: una experiencia crítica sobre el Plan de Acción Tutorial y el POAP (Grado de Pedagogía)	119
Bell Sebastián, Julián. Universitat de València	119
3.13.1. Introducción.....	119
3.13.2. Metodología.....	119
3.13.3. Resultados.....	122
3.13.3.1. Evaluación del alumnado	122
3.13.3.2. Evaluación del profesorado	127
3.13.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	134
3.13.5. Conclusiones y recomendaciones	135
3.14. Estudio de caso 14. Aproximación al concepto de “educación social” a través del uso de la IA (Grado en Educación Social)	137
Estefanía Lema Moreira. Universidade da Coruña.	137
3.14.1. Introducción.....	137
3.14.2. Metodología.....	137
3.14.3. Resultados.....	139
3.14.3.1. Evaluación del alumnado	139
3.14.3.2. Evaluación del profesorado	141
3.14.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	143
3.14.5. Conclusiones y recomendaciones.....	144
3.15. Estudio de caso 15. Aproximación al concepto de “infancia” a lo largo de la historia (grado en educación Infantil).....	145
Estefanía Lema Moreira. Universidade da Coruña.	145
3.15.1. Introducción.....	145
3.15.2. Metodología.....	145
3.15.3. Resultados.....	147
3.15.3.1. Evaluación del alumnado	147
3.15.3.2. Evaluación del profesorado	148
3.15.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	150
3.15.5. Conclusiones y recomendaciones.....	151

3.16. Estudio de caso 16. Traducción inteligente: límites, retos y desafíos en el ámbito literario (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas).....	152
Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es.....	152
3.16.1. Introducción	152
3.16.2. Metodología	152
3.16.3. Resultados	159
3.16.3.1. Evaluación del alumnado	159
3.16.3.2. Evaluación del profesorado	162
3.16.4. Puntos fuertes y débiles de la IA.....	165
3.16.5. Conclusiones y recomendaciones.....	166
3.17. Estudio de caso 17. Escribir y hablar con la IA: ¿Quién influye a quién? (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas).....	168
Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es.....	168
3.17.1. Introducción	168
3.17.2. Metodología	168
3.17.3. Resultados	176
3.17.3.1. Evaluación del alumnado	176
3.17.3.2. Evaluación del profesorado	179
3.17.4. Puntos fuertes y débiles de la IA.....	182
3.17.5. Conclusiones y recomendaciones.....	183
3.18. Estudio de caso 18. Start-up turística: “¿Y si tu empresa adoptara la IA?” (Grado en Turismo)......	185
Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es.....	185
3.18.1. Introducción	185
3.18.2. Metodología	185
3.18.2. Resolución de la taxonomía de Bloom en la era de la inteligencia artificial	194
3.18.3. Resultados	194
3.18.3.1. Evaluación del alumnado	194
3.18.3.2. Evaluación del profesorado	196
3.18.5. Conclusiones y recomendaciones.....	199
3.19. Estudio de caso 19. TradIA: Cuando la IA y el humano traducen juntos (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas). Alianza Forthem.....	201
Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es.....	201

3.19.1. Introducción.....	201
3.19.2. Metodología.....	201
3.19.3. Resultados.....	211
3.19.3.1. Evaluación del alumnado	211
3.19.3.2. Evaluación del profesorado	213
3.19.4. Puntos fuertes y débiles de la IA	216
3.19.5. Conclusiones y recomendaciones.....	217
3.20. Estudio de caso 20. El papel del educador en la era de la inteligencia artificial (Grado en Educación Infantil)	219
Soto Carballo, Jorge. Universidad de Vigo	219
3.20.1. Introducción.....	219
3.20.2. Metodología.....	219
3.20.3. Resultados.....	221
3.20.3.1. Evaluación del alumnado	221
3.20.3.2. Evaluación del profesorado	225
3.20.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	229
3.20.5. Conclusiones y recomendaciones.....	230
B. ESTUDIOS DE MÁSTER	233
3.21. Estudio de caso 21. Inteligencia artificial para la composición musical: herramientas para su uso en educación secundaria (Máster de Educación Secundaria).....	235
Chao-Fernández, Rocío. Universidade da Coruña	235
Castro-Alonso, Vicente, Universidade da Coruña	235
3.21.1. Introducción.....	235
3.21.2. Metodología.....	235
3.21.3. Resultados.....	237
3.21.3.1. Evaluación del alumnado	237
3.21.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	239
3.21.5. Conclusiones y recomendaciones.....	240
3.22. Estudio de caso 22. Inteligencia artificial y programas que desarrollan competencias sociolaborales en Personas con Discapacidad Intelectual (DI) (Máster en Educación Especial)	242
Carmona Rodríguez, Carmen. Universitat de València	242
3.22.1. Introducción.....	242

3.22.2. Metodología	242
3.22.3. Resultados	244
3.22.3.1. Evaluación del alumnado	244
3.22.3.2. Evaluación del profesorado	246
3.22.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	247
3.22.5. Conclusiones y recomendaciones.....	247
3.23. Estudio de caso 23. Inteligencia artificial y Orientación Sociolaboral (Máster en Psicopedagogía)	249
Carmona Rodríguez, Carmen. Universitat de València	249
3.23.1. Introducción	249
3.23.2. Metodología	249
3.23.3. Resultados	251
3.23.3.1. Evaluación del alumnado	251
3.23.3.2. Evaluación del profesorado	253
3.23.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	255
3.23.5. Conclusiones y recomendaciones.....	255
3.24. Estudio de caso 24. Inteligencia artificial para el comentario literario (Máster de Educación Secundaria).....	257
Ferreira-Boo, Carmen. Universidade da Coruña.....	257
3.24.1. Introducción	257
3.24.2. Metodología	257
3.24.3. Resultados	259
3.24.3.1. Evaluación del alumnado	259
3.24.3.2. Evaluación del profesorado	260
3.24.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA	262
3.24.5. Conclusiones y recomendaciones.....	262
CONCLUSIONES.....	265
Fortalezas y debilidades.....	265
Fortalezas	265
Debilidades.....	265
Conclusiones finales	266
1. Pensamiento crítico: avances iniciales con falta de problematización profunda ..	266

2. Autonomía y uso responsable: confianza creciente con márgenes de mejora.....	267
3. Creatividad y originalidad: percepción optimista frente a producción estandarizada	267
4. Redacción, estructura y citación: mejora técnica sin desarrollo crítico del estilo.	267
5. Responsabilidad ética y colaboración: la dimensión más desatendida.....	267
Plan de trabajo y recomendaciones: hacia una integración crítica, ética y pedagógica de la IA.....	268
A. Líneas estratégicas transversales	268
B. Recomendaciones específicas para el profesorado	268
C. Recomendaciones específicas para el alumnado	269

I. INTRODUCCIÓN

El presente volumen forma parte del proyecto de investigación "Implementación de la inteligencia artificial en el aula: evaluación del impacto en las habilidades académicas", financiado por la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia. El proyecto se desarrolla entre los meses de marzo y octubre de 2025 y está coordinado por Jesús Miguel Muñoz Cantero y Ana M.^a Porto Castro y como coordinadores/as del SUG:

- Eva M.^a Espiñeira Bellón (coordinadora UDC)
- M.^a Josefa Mosteiro García (coordinadora USC)
- Jorge Genaro Soto Carballo (coordinador UVigo)

El equipo de investigación lo conforman los siguientes grupos de las Unviersidades del Sistema Universitario de Galicia

El equipo de investigación lo conforman los siguientes grupos:

- **Grupo GIACE (Universidade da Coruña):** Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva M.^a Espiñeira Bellón (coordinadora), M.^a Cristina Pérez Crego, Rocío Chao Fernández, Vicente Castro Alonso, Estefanía Lema Moreira y Nicolás López Jar.
- **Grupo IDEA (Universidade de Santiago de Compostela):** Ana M.^a Porto Castro, M.^a Josefa Mosteiro García (coordinadora) y Enelina M.^a Gerpe Pérez.
- **Grupo GIES (Universidade de Vigo):** Jorge Genaro Soto Carballo (coordinador) y Aroa Otero Rodríguez.
- **Otros grupos colabrodarores**
 - **Grupo ITACA HUM-983 (Universidad de Granada):** Eva María Olmedo Moreno.
 - **Grupo PROACTED HUM-567 (Universidad de Granada):** Jorge Expósito López.
 - **Grupo GRIOCE (Universidad de Castilla-La Mancha):** José Sánchez Santamaría y María José Galván Bovaira.
 - **Grupo CRIAC (Universitat de les Illes Balears):** Rubén Comas Forgas y Mercé Morey López, Cinta Gallent Torres.
 - **Grupo CIDIDE (Universitat de València):** Carmen Carmona Rodríguez.

El proyecto se articula en tres fases:

1. Formación sobre el uso ético y crítico de la IA.
2. Implementación de estudios de caso en titulaciones de grado, máster y doctorado.
3. Análisis cuantitativo y cualitativo de percepciones y prácticas.

Después de una primera etapa en la que nos centramos en reflexionar y formar a la comunidad universitaria sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, este segundo volumen recoge el paso siguiente del proyecto: su aplicación en contextos docentes reales.

Si en el primer volumen compartimos una mirada inicial, más teórica y formativa, en esta segunda fase hemos querido “bajar al aula” y observar, de forma práctica, cómo se integra la IA en la docencia universitaria y qué impacto tiene en el día a día de estudiantes y profesorado.

Estas experiencias abarcan enseñanzas de grado y máster, y han sido implementadas en titulaciones universitarias como Pedagogía, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Turismo, Educación Especial, Psicopedagogía y Educación Secundaria. A lo largo de los estudios de caso se abordan temáticas como la iniciación a la investigación educativa, la evaluación académica, la búsqueda bibliográfica, la intervención psicopedagógica, la acción tutorial y orientación profesional, la educación para la igualdad, la clasificación y observación en el aula, la traducción literaria, la composición musical o el comentario crítico de textos, entre otras. Esta diversidad de materias, niveles educativos y enfoques metodológicos ha permitido observar con profundidad cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial puede potenciar —pero también poner en cuestión— el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía, la ética académica y las habilidades de redacción y organización.

Este volumen refleja con claridad el tránsito de la teoría a la práctica, al ofrecer evidencias empíricas y sistematizadas sobre los beneficios, desafíos y límites que plantea la integración de la IA en la docencia universitaria. Los casos documentados destacan su potencial como herramienta de apoyo al aprendizaje, especialmente en la formulación de ideas, la estructuración de contenidos o el acceso a fuentes de información. Al mismo tiempo, advierten sobre riesgos relevantes, como la dependencia tecnológica, la reducción de la profundidad analítica, la homogeneización de los discursos o las dificultades en la gestión ética de la autoría y la citación académica.

En este sentido, la recopilación y sistematización de estas experiencias ofrece un modelo replicable y adaptable, útil tanto para la reflexión crítica del profesorado como para el diseño de estrategias pedagógicas e institucionales orientadas a un uso consciente, autónomo y ético de la inteligencia artificial. Estas propuestas pueden servir como referente formativo para otras universidades interesadas en integrar la IA desde una perspectiva pedagógicamente fundamentada y éticamente responsable.

Procedimiento común de los estudios de caso

Para garantizar la coherencia y la comparabilidad de las experiencias recogidas, se estableció un procedimiento común desarrollado en cuatro fases:

1. Selección de materias en diversas universidades que ya incorporaban la IA en sus actividades de aula.
2. Desarrollo de actividades diseñadas específicamente para fomentar un uso crítico, autónomo y ético de la IA.
3. Valoración del alumnado mediante la escala y rúbrica específicas (EIIHA-E), enfocadas en pensamiento crítico, autonomía, creatividad y habilidades de redacción.

4. Valoración del profesorado aplicando la escala y rúbrica IEHCT-IA, evaluando la calidad, originalidad, citación correcta y responsabilidad ética de los trabajos

Cada actividad ha sido diseñada bajo un esquema metodológico común para que el alumnado no solo "use" la IA, sino que también reflexione sobre cómo y para qué la está utilizando. Se ha trabajado con tareas que combinan el uso de herramientas como ChatGPT con la búsqueda de fuentes fiables, la correcta citación según la normativa APA, el trabajo en equipo y, sobre todo, la reflexión sobre los riesgos y beneficios de apoyarse en la IA para realizar trabajos académicos. Cada estudio de caso sigue un esquema didáctico sistemático que incluye:

- Uso inicial de herramientas de IA para la elaboración de definiciones o contenidos básicos.
- Trabajo colaborativo para el análisis crítico y la integración de aportaciones generadas por IA.
- Reflexión ética sobre el uso de la IA, valorando sus beneficios y riesgos en el ámbito académico.
- Evaluación mediante instrumentos estandarizados tanto desde la perspectiva del alumnado como del profesorado. Este enfoque homogéneo ha permitido aplicar de forma rigurosa la Escala y Rúbrica EIIHA-E (autoevaluación del alumnado) y la Escala y Rúbrica IEHCT-IA (evaluación del profesorado), centradas en medir competencias clave como la profundidad analítica, la originalidad, la coherencia estructural, la responsabilidad ética y la adecuada atribución de autoría. Gracias a esta metodología compartida, los resultados obtenidos ofrecen una visión clara, comparable y transferible sobre el impacto de la IA en el desarrollo de habilidades críticas en diferentes contextos universitarios.

II. MÉTODO

La metodología utilizada en esta fase del proyecto se basa en el estudio de caso, un enfoque cualitativo y cuantitativo que permite analizar en profundidad contextos educativos concretos en los que se ha implementado el uso de herramientas de inteligencia artificial con fines formativos. Cada experiencia constituye un caso único y contextualizado, desarrollado por un/a docente en el marco de su asignatura, y documentado de forma sistemática.

Muestra

Este volumen recoge 24 estudios de caso diseñados e implementados por profesorado universitario de cinco universidades españolas. Las experiencias se desarrollaron en el marco de más de 20 asignaturas, correspondientes a titulaciones oficiales de grado (20 casos) y máster (4 casos), e involucraron a un número significativo de estudiantes y docentes de distintas ramas de conocimiento.

Los estudios se distribuyen del siguiente modo:

- Universidade da Coruña (UDC): 6 casos

- Universidade de Santiago de Compostela (USC): 1 caso
- Universidade de Vigo (UVigo): 1 caso
- Universidad de Granada (UGR): 8 casos
- Universitat de València (UV): 8 casos (*uno de ellos pendiente de incorporación*)

La muestra abarca una amplia variedad de titulaciones y disciplinas, incluyendo los grados en Pedagogía, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Turismo y Lenguas Modernas, así como los másteres en Educación Secundaria, Educación Especial y Psicopedagogía. Esta diversidad permite analizar la incorporación de la inteligencia artificial en contextos docentes muy distintos, favoreciendo una comprensión más transversal de sus usos, beneficios y desafíos.

Procedimiento

Para garantizar la coherencia y la comparabilidad de las experiencias recogidas, se estableció un procedimiento común que fue aplicado por todos los equipos docentes participantes. Este procedimiento se desarrolló en cuatro fases:

- Selección de materias en distintas universidades que ya incorporaban la IA en sus actividades de aula.
- Diseño de actividades específicas, orientadas a fomentar un uso crítico, autónomo y ético de la IA.
- Valoración del alumnado mediante la Escala y Rúbrica EIIHA-E, centradas en competencias como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y las habilidades de redacción.
- Valoración del profesorado a través de la Escala y Rúbrica IEHCT-IA, que evalúan la calidad, originalidad, citación adecuada y responsabilidad ética de los trabajos entregados.

Cada una de las actividades desarrolladas se concibió bajo un mismo esquema metodológico, con el fin de que el alumnado no solo utilizase herramientas de IA, sino que también reflexionase sobre cómo y para qué las estaba utilizando. Se propusieron tareas que combinaban el uso de tecnologías como ChatGPT con la búsqueda de fuentes académicas fiables, el trabajo en equipo, la aplicación de la normativa APA en la citación, y, sobre todo, la reflexión ética sobre las implicaciones del uso de la inteligencia artificial en la producción académica.

Todas las experiencias siguieron un diseño didáctico común que incluía:

- El uso inicial de IA para la elaboración de contenidos básicos.
- Un trabajo colaborativo centrado en el análisis crítico de las aportaciones generadas por la IA.
- Una reflexión ética explícita sobre el uso de estas tecnologías.
- La evaluación mediante instrumentos estandarizados desde la perspectiva del alumnado y del profesorado.

Este enfoque homogéneo ha permitido aplicar de forma rigurosa las escalas y rúbricas diseñadas, proporcionando datos comparables y transferibles. En conjunto, esta metodología compartida aporta una visión clara sobre el impacto real que la IA está teniendo en el desarrollo de habilidades críticas en distintos contextos universitarios.

Instrumentos

Los cuatro instrumentos empleados fueron específicamente diseñados en el marco del proyecto para sistematizar la evaluación del impacto de la IA desde la perspectiva del alumnado y del profesorado:

- **EIIHA-E (Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes):** Permite al estudiantado autoevaluar cómo la IA ha influido en su desempeño académico en términos de pensamiento crítico, creatividad, autonomía, redacción y colaboración. La Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E) tiene como objetivo que el alumnado valore cómo la integración de herramientas de IA en la actividad propuesta ha influido en su proceso de aprendizaje. Se trata de una autoevaluación estructurada que recoge información sobre:
 - El desarrollo del pensamiento crítico
 - El nivel de autonomía en la realización de la tarea
 - La originalidad y creatividad en los contenidos generados
 - Las habilidades de redacción y organización del trabajo
 - El respeto a criterios de ética académica
 - La reflexión sobre el uso responsable de la IA

Esta escala combina preguntas tipo Like que permite al estudiantado analizar de forma consciente su implicación y desarrollo competencial.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Profesor/a	Universidad	Titulación	Materia	Curso	Cuatrimestre	Grupo				
Miguel Muñoz Cantero	UDC	Grado en Educación Infantil	Investigación y evaluación de la calidad de proyectos educativos	1	2	B				
Pregunta				1	2	3	4	5	6	7
La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.				<input type="radio"/>						
Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.				<input type="radio"/>						
Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.				<input type="radio"/>						
La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.				<input type="radio"/>						
La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.				<input type="radio"/>						

- **Rúbrica EIIHA-E:** Complementa la escala anterior con una valoración cualitativa por parte del propio estudiante. Ofrece descripciones detalladas de los distintos

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	No usé la IA de manera eficaz para analizar, sintetizar o evaluar la información ○	Usé la IA en parte, pero el análisis, síntesis y evaluación de la información fueron limitadas ○	Usé la IA eficazmente para analizar, sintetizar y evaluar la información, mostrando cierta autonomía ○	Usé la IA plenamente, logrando analizar, sintetizar y evaluar la información de manera profunda y autónoma ○
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	Usé la IA sin consideración ética y con poca autonomía ○	Usé la IA con una autonomía básica, pero necesito mejorar el uso responsable ○	Usé la IA de forma autónoma y demostré responsabilidad ética en parte de la actividad ○	Usé la IA de manera completamente autónoma y responsabilidad total ○
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	La dependencia de la IA comprometió la creatividad y originalidad de la actividad ○	Usé la IA en parte, pero mi contribución ha sido poco original ○	La IA me sirvió de apoyo, pero he mantenido la originalidad de mi contribución ○	Utilicé la IA exclusivamente como apoyo, garantizando siempre la creatividad y originalidad propias ○
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	No mejoré la claridad, ni la coherencia ni la organización de la redacción con la ayuda de la IA ○	Mejoré algo la claridad, coherencia y organización de la redacción con la ayuda de la IA, pero sin consistencia ○	Mejoré la claridad, coherencia y organización de la redacción con la ayuda de la IA de manera eficiente ○	Mejoré la claridad, coherencia y organización de la redacción de manera excelente con la ayuda de la IA, manteniendo un estilo propio y claro ○
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	La IA no me permitió mejorar la comunicación o el respeto hacia mis compañeros/as ○	La IA me permitió colaborar con mis compañeros/as, pero no siempre de manera ética ○	La IA me permitió colaborar con mis compañeros/as, respetando sus contribuciones de forma eficaz ○	La IA me permitió optimizar la comunicación y colaboración con mis compañeros/as, mostrando respeto absoluto por sus contribuciones ○

niveles de logro en cada dimensión evaluada, lo que permite al alumnado ubicar su desempeño en un marco comprensible y formativo. La rúbrica favorece una mirada más crítica y consciente sobre la manera en que se ha abordado la actividad, reforzando así la autorregulación y la metacognición.

- **IEHCT-IA** (Escala de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado) permite al profesorado valorar de forma rigurosa el producto final entregado por el alumnado. A través de distintos ítems organizados por dimensiones, esta escala recoge aspectos como:
 - La profundidad analítica del trabajo
 - El grado de originalidad frente a las aportaciones generadas por IA
 - La estructura y coherencia del texto
 - La correcta citación de fuentes y referencias (APA)
 - La presencia de reflexión ética sobre el uso de la IA
 - La atribución clara de la autoría

Este instrumento ayuda a identificar si la IA ha sido utilizada como apoyo al pensamiento propio o como sustituto del mismo, diferenciando entre uso ético y uso dependiente.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA)

Profesor/a	Universidad	Titulación	Materia	Curso	Cuatrimestre	Grupo	Subgrupo
Miguel Muñoz Cantero	UDC	Grado en Educación Infantil	Investigación y evaluación de la calidad de proyectos educativos	1	2	B	

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	<input type="radio"/>						
El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	<input type="radio"/>						
La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	<input type="radio"/>						
El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	<input type="radio"/>						
El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	<input type="radio"/>						
El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	<input type="radio"/>						

- Rúbrica IEHCT-IA:** Proporciona una guía cualitativa detallada que acompaña a la escala cuantitativa docente, facilitando una evaluación holística y coherente. La rúbrica docente ofrece criterios cualitativos que acompañan a la escala cuantitativa, permitiendo al profesorado matizar su valoración. Esta herramienta es especialmente útil para garantizar la equidad y la transparencia en la evaluación, además de aportar información valiosa al estudiantado para su mejora continua.

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	El trabajo presenta un análisis superficial de las ideas. <input type="radio"/>	El trabajo analiza algunas ideas, pero de forma general y sin mucha profundidad. <input type="radio"/>	El trabajo presenta un buen nivel de análisis e interpretación de las ideas, más allá de la mera descripción. <input type="radio"/>	El trabajo presenta un análisis profundo y detallado de las ideas de manera clara y rigurosa. <input type="radio"/>
Originalidad	Innovación y creación de contenido	El trabajo carece de ideas propias y depende casi exclusivamente de contenido generado por la IA. <input type="radio"/>	El trabajo contiene algunas ideas originales, pero muestra una dependencia considerable de la IA. <input type="radio"/>	El trabajo aporta algunas ideas originales y contenido propio. <input type="radio"/>	El trabajo presenta ideas altamente originales y contenido único y diferenciado. <input type="radio"/>
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	La información es inexacta y presenta inconsistencias que dificultan la comprensión. <input type="radio"/>	La información es, en general precisa, pero con algunas inconsistencias o errores de coherencia. <input type="radio"/>	La información proporcionada es precisa y coherente. <input type="radio"/>	La información es precisa y está organizada de forma coherente, con conexiones lógicas claras y bien estructuradas. <input type="radio"/>
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	El trabajo carece de una organización y estructura clara, dificultando la comprensión general. <input type="radio"/>	La organización del trabajo es básica, con cierta lógica, pero necesita mejoras para una mayor comprensión. <input type="radio"/>	El trabajo está bien estructurado, con una secuencia lógica y coherente de las ideas. <input type="radio"/>	El trabajo está excelentemente estructurado, con un orden lógico y una secuencia de ideas bien definidas. <input type="radio"/>
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	La redacción es confusa y presenta numerosos errores gramaticales que afectan a la comprensión. <input type="radio"/>	La redacción es adecuada, aunque con errores menores de gramática o estilo que dificultan ligeramente la comprensión. <input type="radio"/>	La redacción es clara y sin errores significativos, con un estilo coherente que facilita la lectura. <input type="radio"/>	La redacción es excelente, clara y correcta gramaticalmente, manteniendo un estilo coherente y adecuado. <input type="radio"/>
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	El trabajo no cumple las normas de citación y referencias o son incorrectas. <input type="radio"/>	El trabajo cumple parcialmente las normas de citación o referencias. <input type="radio"/>	La mayoría de las citas y referencias están bien formateadas, con algún error menor. <input type="radio"/>	El trabajo cumple plenamente las normas de citación y referencias, aplicando las fuentes de forma precisa y rigurosa. <input type="radio"/>

La recogida de datos se ha realizado mediante una herramienta informática desarrollada ad hoc disponible en la intranet del sitio <https://integridadacademica.com>, lo que ha permitido a alumnado y profesorado cumplimentar sus valoraciones de manera sencilla, eficaz y estandarizada. Esta herramienta también permite la visualización y exportación de los resultados para su análisis. Veamos cada uno de los instrumentos utilizados:

Esta herramienta permite el acceso a los estudiantes a través de un enlace en el que aparece la escala y la rúbrica que deben cubrir en relación a la actividad realizada por el estudiante.

Asimismo, permite el acceso al profesorado a cada una de las materias y grupos para poder valorar mediante la escala y la rúbrica los trabajos presentados por sus estudiantes:

Gestión IMPACTO IA

Formularios y resultados docentes

Titulación	Materia	Curso	Cuatrimestre	Grupo	Resultados estudiantes	Formularios docente							
Grado en Educación Infantil	Investigación y evaluación del a calidad de proyectos educativos	1	2	B	ver	crear formulario							
R1	R2	R3	R4	R5	R6	Rúbrica 1	Rúbrica 2	Rúbrica 3	Rúbrica 4	Rúbrica 5	Rúbrica 6	Rúbrica 7	SUBGRUPO

De la misma manera, permite visualizar de manera anónima cada una de las respuestas dadas por los estudiantes en sus dos instrumentos, favoreciendo la descarga en un archivo Excelll para su posterior análisis.

Gestión IMPACTO IA

Resultados estudiantes

Grado en Educación Infantil		Investigación y evaluación de la calidad de proyectos educativos					Curso: 1	Cuatrimestre: 2	Grupo: B		
id_respuesta	r1	r2	r3	r4	r5	rubri1	rubri2	rubri3	rubri4	rubri5	fecha
336	6	6	5	2	5	3	3	3	3	3	2025-03-19 11:09:30
337	6	7	6	6	4	3	4	3	3	4	2025-03-19 11:10:06
338	6	6	4	6	5	3	3	2	3	3	2025-03-19 11:10:38
339	7	7	7	7	7	3	4	3	3	3	2025-03-19 11:10:45
340	4	6	4	7	6	3	2	3	4	2	2025-03-19 11:10:48
341	6	7	7	7	6	4	3	3	4	3	2025-03-19 11:10:57
342	2	7	4	1	6	3	4	3	3	3	2025-03-19 11:11:02
343	7	6	7	7	6	4	4	2	4	3	2025-03-19 11:11:06
344	5	5	4	6	4	3	2	2	2	3	2025-03-19 11:11:08
345	6	7	6	7	7	3	4	4	4	4	2025-03-19 11:11:18

III. RESULTADOS

Este apartado recoge los resultados de los 24 estudios de caso desarrollados en el marco del proyecto *"Implementación de la inteligencia artificial en el aula: evaluación del impacto en las habilidades académicas"*. Cada uno de estos estudios ha sido diseñado, implementado y documentado por docentes de las universidades participantes, y refleja el trabajo realizado en asignaturas de titulaciones de grado, máster o doctorado.

El propósito de esta sección es ofrecer una visión amplia, contextualizada y concreta sobre cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en distintas materias, y qué efectos ha tenido en el desarrollo de competencias académicas en el alumnado universitario.

Cada estudio de caso se presenta como un subapartado individual, identificado con el nombre de la actividad, el nivel educativo y la universidad correspondiente. La numeración y denominación de los casos se corresponde con la ficha técnica elaborada previamente por cada docente participante.

La estructura de cada estudio de caso sigue un formato homogéneo para facilitar la lectura y la comparación de resultados. En cada uno de ellos se incluyen los siguientes apartados:

- **Introducción:** Breve descripción de la materia, el contexto educativo, los objetivos de la actividad y los perfiles del profesorado y del alumnado participante.
- **Metodología:** Detalle de la actividad didáctica diseñada, su temporalización, competencias trabajadas, tareas específicas, materiales utilizados y criterios de evaluación.
- **Resultados:** Presentación de los datos derivados tanto de la autoevaluación del alumnado como de la evaluación del profesorado, utilizando los instrumentos comunes del proyecto (EIIHA-E e IEHCT-IA).
- **Puntos fuertes y débiles del uso de la IA:** Recogida de impresiones y valoraciones sobre los beneficios y riesgos percibidos en el uso de herramientas de IA.
- **Conclusiones y recomendaciones:** Reflexión final sobre el impacto de la actividad, identificación de logros y áreas de mejora, y sugerencias para futuras implementaciones.

La incorporación de estos estudios de caso tiene como finalidad no solo compartir prácticas reales de integración de la IA en el aula, sino también proporcionar evidencias empíricas útiles para el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas orientadas a un uso ético, autónomo y crítico de la inteligencia artificial en el ámbito universitario.

A. ESTUDIOS DE GRADO

3.1. Estudio de caso 1. Aproximación al concepto de investigación educativa (Grado en Pedagogía, Universidad de Santiago de Compostela).

Porto Castro, Ana M^a. Universidad de Santiago de Compostela
Mosteiro García, M.^a Josefa. Universidad de Santiago de Compostela

3.1.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesor/a: Ana M.^a Porto Castro, M.^a Josefa Mosteiro García
- Universidad: USC
- Titulación: Grado en Pedagogía
- Materia: Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y de la Educación
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- N.º alumnado: 84
- Grupos: 4 grupos de 21 alumnos.

3.1.2. Metodología

El estudio de caso se ha llevado a cabo en el Bloque I de la asignatura “*Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales y de la Educación*”, denominado “*Fundamentos Científicos de la investigación Educativa*”. Dicho estudio de caso se ha diseñado para que el alumnado utilice la IA en la generación y mejora de definiciones de “investigación educativa” y se llevó a cabo durante las sesiones interactivas de cada uno de los grupos, de 90 minutos de duración. Se concretó en la realización las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTUDIO DE CASO: Aproximación al concepto de investigación Educativa

Temporalización: 90 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Identificar los componentes que intervienen en el proceso de investigación educativa.
- b) Discriminar definiciones del término “investigación educativa”.
- c) Definir el término investigación educativa, apoyándose en referentes teóricos, citándolos adecuadamente.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CG1: Conocer y comprender los fundamentos académicos y científicos de la investigación de los que se sustenta su campo formativo y profesional.
- CT3: Desarrollar una actitud autocrítica, así como de reflexión, análisis y síntesis respecto de los conocimientos, tareas y labores en los que participan.

- CT4: Involucrarse en la resolución de problemas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

- Extraer información relevante de diferentes definiciones de “investigación” y elaborar una definición que integre los diferentes elementos que la deben componer, manejando de forma correcta la citación de textos de acuerdo con la Normativa APA.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

De manera individual, pedir al ChatGPT que redacte una definición de investigación educativa. Primero tendréis que registraros: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entráis le ponéis: “definición de investigación educativa” y ya os la elabora.

En pequeño grupo (3 miembros máximo) realizar una puesta en común de las definiciones propuestas por ChatGPT y redactad una propuesta de definición grupal (letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado sobre las distintas definiciones que hayáis consultado.

A continuación, en grupo, buscar referentes teóricos en internet que recojan las informaciones de ChatGPT e incorporarlas (citándolas) a la definición anterior, elaborando la lista de referencias bibliográficas empleadas en la redacción de la nueva definición de investigación educativa. Deben ser referentes teóricos de calidad; para ello buscad en bases de datos adecuadas; por ejemplo, Google Scholar, Dialnet, CSIC, Scopus, ... El resultado debe ser una nueva propuesta de definición grupal (letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado. Elaborad también el listado de las referencias bibliográficas que hayáis citado en la elaboración de la nueva definición de evaluación educativa. Consultar, para ello, la Norma APA.

Realizar una reflexión sobre la definición elaborada con IA y sin IA, pros y contras del uso de la IA y debate en el grupo de clase.

Subir la tarea en un único documento al aula virtual en el espacio habilitado. Recordar poner el nombre a los miembros del grupo en la actividad.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

Conexión a Internet.

Acceso a ChatGPT.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).

Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.1.3. Resultados

3.1.3.1. Evaluación del alumnado

El alumnado valora muy positivamente, con valores medios superiores a la media, la utilidad de la IA en el desarrollo de habilidades académicas en la actividad propuesta. Más concretamente, considera que la IA le ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz ($M=5.43$, $DT=1.149$), a desarrollar ideas originales y creativas ($M=4.80$, $DT=1.358$), a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad respetando su propio estilo ($M=5.00$, $DT=1.167$) así como la comunicación y colaboración entre iguales ($M=5.13$, $DT=1.393$). Un dato que destacar es que el alumnado considera que ha utilizado la IA de manera autónoma y responsable en la actividad, con el valor medio más elevado ($M=6.31$) y muy próximo al valor más alto de la escala y la desviación típica más baja ($DT=.826$).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	70	5.43	5.00	5	1.149
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	70	6.31	7.00	7	.826
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	70	4.80	5.00	5	1.358
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	70	5.00	5.00	5	1.167
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	70	5.13	5.00	6	1.393

La autoevaluación de los estudiantes muestra cierta similitud en la percepción del impacto de la IA entre las diferentes competencias: Pensamiento crítico; Autonomía y uso responsable; Creatividad y originalidad; Habilidades de redacción y organización; Colaboración y comunicación ética. Tal y como se puede observar en la siguiente tabla 4, en general, el alumnado muestra un nivel de competencias notable; así, un 74.3% del alumnado considera que la IA ha sido eficaz para analizar, sintetizar y evaluar información; un 55.7% considera que le ha servido como apoyo sin comprometer su originalidad, autonomía y le ha facilitado una comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo. Por su parte un 48.6% evalúa como notable la oportunidad de la IA para mejorar sus habilidades de redacción y organización.

Tabla 3.*Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)*

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (1.4%)	10 (14.3%)	52 (74.3%)	7 (10.0%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia		6 (8.6 %)	39 (55.7%)	25 (35.7%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia		16 (22.9%)	39 (55.7%)	15 (21.4%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	4 (5.7%)	19 (27.1%)	34 (48.6%)	13 (18.6%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	(5.7%)	7 (10.0%)	39 (55.7%)	20 (28.6%)

3.1.3.2. Evaluación del profesorado

Tal y como recoge la tabla 5, los resultados de la evaluación del profesorado, en todas las categorías, está por debajo de la media de valoración. Así, el profesorado considera que el trabajo presenta una simple descripción ($M= 3.14$, $DT=.889$), no aporta ideas originales ($M=3.18$, $DT=.853$), la información no es del todo precisa ($M= 3.18$, $DT=.907$) y no sigue una estructura ni estilo coherente ($M=3.14$, $DT=.834$; $M=3.23$, $DT=.869$ respectivamente), siendo la valoración más baja la referida al correcto uso de las citas ($M=2.84$, $DT=1.140$).

Tabla 4.*Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)*

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	22	3.14	3	3	.889
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	22	3.18	3.00	3	.853
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	22	3.18	3.00	4	.907
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	22	3.14	3.00	3	.834
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	22	3.23	3.00	3	.869
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	22	2.82	3.00	3	1.140

Nota. ($N=22$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Del mismo modo, los resultados de la rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA por el profesorado evidencian, en términos generales, un nivel aceptable en la adquisición de habilidades críticas en la actividad realizada con IA por parte del alumnado. Más concretamente, el profesorado considera que el trabajo realizado por el alumnado permite analizar algunas ideas, pero sin profundizar en ellas (63.6%); respecto a la originalidad, se muestra una dependencia considerable de la IA (59.1%); la información, aunque en general es precisa, presenta algunas incoherencias (45.5%), con una organización básica (54.5%); en relación con las habilidades de redacción, se observan algunos errores que dificultan la comprensión del trabajo (59.1%). El profesorado valora que en el 72.7% de los casos el trabajo cumple parcialmente con las normas de citación o referencia; y, finalmente, que en un 86.4%, el trabajo demuestra cierta

responsabilidad ética, aunque no siempre se atribuye el contenido generado por IA de forma adecuada.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	7 (31.8%)	14 (63.6%)	3 (4.5%)	
Originalidad	Innovación y creación de contenido	5 (22.7%)	13 (59.1%)	3 (18.2%)	
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	3 (13.6%)	10 (45.5%)	9 (40.9%)	
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	2 (9.1%)	12 (54.5%)	8 (36.4%)	
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	2 (9.1%)	13 (59.1%)	7 (31.8%)	
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	4 (18.2%)	16 (72.7%)	2 (9.1%)	
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	2 (9.1%)	19 (86.4%)		

3.1.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Ante la pregunta acerca de puntos fuertes y débiles del uso de la IA, la mayoría del alumnado coincide al señalar que se trata de una herramienta muy útil ya que “optimiza los procesos de búsqueda y recopilación de datos”, permite “automatizar las tareas”, “resumir la información” y “mejora la escritura”. Por su parte el alumnado considera que su uso excesivo puede ser contraproducente, ya que entre otras cuestiones: “puede limitar la creatividad y el carácter reflexivo”, “sus respuestas pueden ser erróneas, ya que está programado con información limitada”, “el uso de la IA reduce la autonomía a la hora de buscar información en la red”, “en ocasiones proporciona información retrasada o incoherente” e incluso “proporciona información de numerosas fuentes sin citar a los autores correspondientes, lo que supone cometer plagio”.

3.1.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados derivados de la autoevaluación por parte del alumnado y de la evaluación del profesorado de las habilidades académicas alcanzadas en la realización de la actividad propuesta muestran niveles de competencia diferentes.

De este modo, el alumnado valora muy positivamente la utilidad de la IA en la adquisición de habilidades académicas tales como el pensamiento crítico, la autonomía y el uso responsable, la creatividad y original, las habilidades de redacción y organización, y la colaboración y comunicación ética, autoevaluando su nivel de competencia como notable.

Por su parte, el profesorado considera que, si bien la IA puede ser una herramienta útil en la actividad docente, la evaluación de la actividad realizada por el alumnado revela necesidad de seguir trabajando con el alumnado de la materia en el desarrollo de habilidades críticas en el uso de la inteligencia artificial, ya que su nivel competencial es tan sólo aceptable, pese a que el alumnado muestra cierta responsabilidad ética en el uso de la inteligencia artificial.

Las conclusiones que se derivan del análisis de esta actividad deben ser consideradas con cautela, atendiendo a las características de la propia actividad pues el alumnado realiza la evaluación de forma individual, mientras el profesorado analiza el resultado de un

producto realizado de forma colaborativa, no pudiendo comprobar la aportación individual de cada uno de los miembros del grupo de trabajo. Asimismo, las particularidades de la propia actividad podría ser una limitación a la hora de realizar una evaluación más profunda, teniendo en cuenta que se solicita la definición de un concepto, de ahí la necesidad de, en un futuro, plantear actividades que requieran de mayor profundidad y análisis por parte del alumnado.

Finalmente, hay que indicar que la actividad permitió al alumnado ser consciente de los beneficios y riesgos del uso de la inteligencia artificial en las actividades académicas. Por ello, es fundamental que el alumnado reciba formación para integrar la IA de manera ética en su práctica diaria.

3.2. Estudio de caso 2. Aproximación al concepto de evaluación e identificación de sus componentes (Grado en Educación Infantil)

Muñoz Cantero, Jesús Miguel. Universidade da Coruña.
Españeira-Bellón, Eva M.^a, Universidade da Coruña

3.2.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Jesús Miguel Muñoz Cantero y Eva M.^a Españeira Bellón
- Universidad: UDC
- Titulación: Grado en Educación Infantil.
- Materia: Investigación y evaluación de la calidad de proyectos educativos.
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 1º cuatrimestre
- Dos grupos: Grupo A: 71 estudiantes; Grupo B: 66 estudiantes

3.2.2. Metodología

La actividad docente se llevó a cabo en la asignatura “*Investigación y evaluación de la calidad de proyectos educativos*” del Grado en Educación Infantil de la UDC. El alumnado completó las actividades propuestas en dos sesiones, utilizando en la primera de ellas la IA para definir el concepto de la evaluación, identificar sus componentes y en la segunda discriminar definiciones del término apoyándose en referentes teóricos citándolos adecuadamente. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: Aproximación al concepto de evaluación e identificación de sus componentes

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 180 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender las implicaciones de la mejora como objeto de la evaluación.
- b) Identificar los componentes que intervienen en el proceso de evaluación (criterios, referencias, juicios de valor, toma de decisiones, etc.).
- c) Discriminar definiciones del término “evaluación” en función de determinados criterios: los resultados, juicios de valor, la toma de decisiones y el método.
- d) Definir el término evaluación educativa, apoyándose en referentes teóricos, citándolos adecuadamente.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- B2: Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva.
- A29: Valorar la importancia del trabajo en equipo.

- B5: Trabajar de forma colaborativa.
- B10: Capacidad de análisis y síntesis.
- B11: Capacidad de búsqueda y manejo de información.
- B12: Capacidad de organización y planificación.
- C1: Expresarse correctamente, tanto de forma oral e escrita, en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
- C6: Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

- **Actividad 1. De manera individual**, pedid al ChatGPT que redacte una **definición de evaluación educativa**. Primero tendréis que registraros: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entráis le ponéis: “definición de evaluación educativa” y ya os la elabora.
- **Actividad 2.** A continuación, **en pequeño grupo** haced una puesta en común de las definiciones propuestas por ChatGPT y redactad una **propuesta de definición grupal** (letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado sobre las distintas definiciones que hayáis consultado.
- **Actividad 3:** Enviad la actividad 2 por correo electrónico o a través del campus virtual (según se indique en el aula) a la docente Eva María Espiñeira Bellón (eva.espineira@udc.es). Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis.
- **Actividad 4.** Una vez entregada la definición grupal al profesorado, **cubrid las dos primeras escalas de evaluación de manera individual**: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) que encontraréis en el apartado de evaluación.

SESIÓN 2

- **Actividad 5:** En **grupo**, buscad **referentes teóricos** en Internet que recojan las informaciones que os ha aportado el ChatGPT e incorporadlos (citándolos) a la definición que habéis entregado en la sesión anterior. Deben ser referentes teóricos de calidad; para ello buscad en bases de datos adecuadas; por ejemplo, Google Scholar, Dialnet, CSIC, Scopus, ... El resultado debe ser una **nueva propuesta de definición grupal** (letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado. Elaborad también el **listado de las referencias bibliográficas** que hayáis citado en la elaboración de la nueva definición de evaluación educativa. Consultad, para ello, la presentación referente a la Norma APA.
- **Actividad 6:** Enviad la actividad 5 por correo electrónico o a través del campus virtual (según se indique en el aula) a la docente Eva María Espiñeira Bellón (eva.espineira@udc.es). Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis.
- **Actividad 7:** En los últimos 30 minutos, el alumnado realizará una reflexión sobre el estudio de casos y las propuestas elaboradas, reflexión, pros y contras, etc. Enviad la actividad 7 por correo electrónico o a través del campus virtual (según se indique en el aula) a la docente Eva María Espiñeira Bellón (eva.espineira@udc.es). Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.2.3. Resultados

3.2.3.1. Evaluación del alumnado

Grupo A

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado del Grupo A pone de manifiesto una percepción generalmente positiva sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de habilidades académicas. Los resultados obtenidos mediante la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E) indican que la categoría mejor valorada es autonomía y uso responsable, con una media de $M = 6.15$ ($DT = 1.15$), lo que refleja una clara confianza del alumnado en su capacidad para emplear estas herramientas de forma ética, consciente e independiente.

Le siguen las habilidades de redacción y organización ($M = 5.73$, $DT = 1.11$), dimensión en la que los estudiantes reconocen que la IA les ha ayudado a mejorar la claridad y la estructura de sus trabajos, y colaboración y comunicación ética ($M = 5.82$, $DT = 1.54$), que aunque presenta una desviación más amplia, mantiene una media positiva.

En cuanto al pensamiento crítico, se observa también una valoración favorable ($M = 5.92$, $DT = 1.14$), que sugiere que el alumnado ha comenzado a desarrollar competencias analíticas vinculadas al uso de la IA, si bien con cierta variabilidad. Por su parte, la dimensión con puntuación más baja es creatividad y originalidad ($M = 5.17$, $DT = 1.58$), lo que apunta a una posible dificultad para generar ideas propias o distanciarse de las formulaciones iniciales propuestas por la IA.

Estos resultados, en conjunto, muestran que el alumnado valora positivamente el uso de la IA como herramienta de apoyo, especialmente en aspectos relacionados con la responsabilidad individual y la producción escrita, pero revelan también áreas de mejora en lo que respecta a la innovación conceptual y la colaboración mediada por estas tecnologías.

Tabla 2. Grupo A

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	71.0	5.92	6.0	6	1.14
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	71.0	6.15	7.0	7	1.15
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	71.0	5.17	5.0	5	1.58
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	71.0	5.73	6.0	6	1.11
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	71.0	5.82	6.0	7	1.54

El análisis de los resultados obtenidos mediante la rúbrica EIIHA-E aplicada al alumnado del Grupo A permite identificar tendencias claras en el desarrollo de habilidades académicas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial (IA). Los datos muestran una valoración especialmente destacada en la categoría de autonomía y uso responsable, donde más de la mitad del alumnado alcanza el nivel más alto (Nivel 4 - Excelente: 50.7%). Este resultado reafirma la percepción del cuestionario y refleja un uso ético, crítico y autónomo de la IA, facilitado por una adecuada orientación docente.

Otra dimensión que muestra un rendimiento positivo es pensamiento crítico, con un 35.21% del alumnado en el Nivel 4 y un 56.34% en el Nivel 3, lo que indica que una gran mayoría ha sabido aplicar la IA de manera eficaz para analizar, sintetizar y evaluar información en el marco académico. Esta tendencia es coherente con las reflexiones cualitativas, que subrayan el papel de la IA como desencadenante de procesos analíticos, especialmente cuando su uso va acompañado de mediación y verificación.

En la categoría de colaboración y comunicación ética, se observa también una distribución positiva, con el 35.21% del alumnado en Nivel 4 y el 56.34 en Nivel 3. Si bien esta dimensión había sido identificada como una posible área de mejora en el cuestionario, los resultados de la rúbrica sugieren una valoración más optimista desde la perspectiva docente, posiblemente influida por el trabajo grupal y la observación del respeto por la autoría.

En cuanto a las habilidades de redacción y organización, la mayoría del alumnado se sitúa en Nivel 3 (63.38%), con un 26.76% en Nivel 4, lo que evidencia un uso funcional y efectivo de la IA para mejorar la expresión escrita, aunque todavía con margen de perfeccionamiento. Finalmente, la categoría con mayor dispersión es creatividad y originalidad, donde un 30.99% alcanza el Nivel 4, pero conviven niveles inferiores más significativos (15,49% en Nivel 2 y 7.04% en Nivel 1), lo que sugiere una dificultad persistente para generar contenidos genuinos sin depender en exceso de las propuestas generadas automáticamente.

En conjunto, los resultados de la rúbrica confirman que el uso de la IA en el ámbito académico puede contribuir al desarrollo de competencias clave, siempre que su integración esté acompañada de una guía didáctica sólida y de oportunidades reales de reflexión y reelaboración crítica.

Tabla 3. Grupo A

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	4 (5.63%)	2 (2.82%)	40 (56.34%)	25 (35.21%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	7 (9.86%)	28 (39.44%)	36 (50.7%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	5 (7.04%)	11 (15.49%)	33 (46.48%)	22 (30.99%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	3 (4.23%)	4 (5.63%)	45 (63.38%)	19 (26.76%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (1.41%)	7 (9.86%)	38 (53.52%)	25 (35.21%)

Grupo B

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado del Grupo B muestra una valoración globalmente positiva sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de competencias académicas, con una distribución diversa en las distintas dimensiones evaluadas. La categoría mejor valorada es Autonomía y Uso Responsable ($M=6.19$, $DT=1.02$), lo que indica que el alumnado percibe que ha utilizado la IA de forma ética e independiente, aspecto que refleja una integración consciente y autorregulada de esta tecnología en el aprendizaje.

En segundo lugar se sitúa la dimensión de Pensamiento Crítico ($M=5.77$, $DT=1.14$), lo que evidencia una valoración favorable del alumnado respecto a la utilidad de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información, aunque todavía con cierto margen de mejora. Le siguen Colaboración y Comunicación Ética ($M=5.39$, $DT=1.64$) y Habilidades de Redacción y Organización ($M=5.34$, $DT=1.52$), ambas con medias positivas pero con una dispersión mayor, lo que indica diferencias importantes en la experiencia del alumnado en cuanto al trabajo cooperativo y a la capacidad de integrar la IA manteniendo el estilo propio.

Finalmente, la categoría con menor puntuación es Creatividad y Originalidad ($M=5.04$, $DT=1.40$), lo que sugiere una dificultad persistente para generar ideas genuinas sin una dependencia excesiva de las propuestas automáticas. Esta dimensión, a pesar de mantener una media aceptable, refleja la necesidad de reforzar el desarrollo de estrategias que fomenten la apropiación crítica y creativa del conocimiento.

Tabla 2. Grupo B

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	66.0	5.77	6.0	6.0	1.14
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	66.0	6.19	6.0	7.0	1.02
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	66.0	5.04	5.0	4.0	1.40
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	66.0	5.34	6.0	7.0	1.52
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	66.0	5.39	6.0	6.0	1.64

Por otra parte, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) complementa esta visión, evidenciando tendencias positivas en algunas competencias. El análisis de la rúbrica de evaluación del Grupo B permite observar una valoración globalmente positiva del impacto de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de habilidades académicas del alumnado. La dimensión mejor valorada es Autonomía y Uso Responsable, donde un 43.94% del alumnado alcanza el Nivel 4 (Excelente) y un 42.42% se sitúa en el Nivel 3 (Notable), lo que refleja un uso mayoritariamente responsable, consciente y ético de la IA en las actividades académicas.

También destacan Habilidades de Redacción y Organización (Nivel 4: 27.27%; Nivel 3: 60.61%) y Colaboración y Comunicación Ética (Nivel 4: 37.88%; Nivel 3: 53.03%), con porcentajes altos en los niveles superiores. En ambos casos se evidencia que la IA ha sido utilizada como un recurso útil para mejorar la estructura textual, la claridad expositiva y para facilitar el trabajo en equipo con respeto por las contribuciones ajenas.

La categoría de Pensamiento Crítico también muestra resultados positivos, aunque ligeramente más moderados, con un 72.73% en Nivel 3 y solo un 16.67% en Nivel 4, lo que sugiere un uso adecuado de la IA para el análisis y evaluación de la información, aunque con menor excelencia plena en esta competencia.

Por otro lado, la dimensión más desigual es Creatividad y Originalidad: aunque más de la mitad del alumnado se encuentra en Nivel 3 (53.03%), el porcentaje de estudiantes en Niveles 1 y 2 (30.31% en total) revela que todavía existe una proporción relevante que encuentra dificultades para generar contenido genuino sin una dependencia excesiva de la IA. Esta distribución pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en estrategias de apropiación crítica y creativa del conocimiento generado tecnológicamente

En conjunto, estos resultados sugieren un uso eficaz de la IA en competencias individuales, pero también una necesidad de seguir desarrollando aspectos colaborativos y éticos de su integración educativa.

Tabla 3. Grupo B*Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)*

Categoría	Indicador	Nivel (Insuficiente)	1 Nivel (Aceptable)	2 Nivel (Notable)	3 Nivel (Excelente)	4
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (1.52%)	6 (9.09%)	48 (72.73%)	11 (16.67%)	
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	2 (3.03%)	7 (10.61%)	28 (42.42%)	29 (43.94%)	
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	5 (7.58%)	15 (22.73%)	35 (53.03%)	11 (16.67%)	
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	2 (3.03%)	6 (9.09%)	40 (60.61%)	18 (27.27%)	
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	3 (4.55%)	3 (4.55%)	35 (53.03%)	25 (37.88%)	

Análisis Comparativo A y B. Estudiantes

Ambos grupos presentan en el cuestionario medias altas en todas las dimensiones, con valores especialmente elevados en autonomía y uso responsable, siendo el Grupo B el que obtiene la media más alta (6.20). El Grupo A obtiene puntuaciones ligeramente superiores en pensamiento crítico, redacción y colaboración, lo que indica una percepción más favorable en estas competencias. Las desviaciones típicas son similares en ambas muestras, lo que refleja una dispersión moderada en las respuestas. En general, las diferencias entre grupos son leves, aunque consistentes: Grupo A destaca por un perfil más equilibrado, mientras que Grupo B presenta mayor puntuación en autonomía, pero ligeramente menor en aspectos colaborativos.

Por lo que hace referencia a la rúbrica, en autonomía y uso responsable, ambos grupos superan el 90%, siendo el Grupo B el que obtiene el mayor porcentaje. El Grupo A destaca con claridad en pensamiento crítico, creatividad y colaboración, superando al Grupo B en estos indicadores. Aunque las diferencias no son muy amplias, el Grupo A presenta un perfil más homogéneo en cuanto a altas puntuaciones en todas las competencias, mientras que el Grupo B muestra una distribución más polarizada, con picos en autonomía y redacción, pero menores en colaboración y pensamiento crítico. Los datos evidencian que la IA es valorada como una herramienta útil y formativa en el contexto académico por ambos grupos.

Para ver si estas diferencias entre grupos son estadísticamente significativas optamos por calcular, previamente al análisis comparativo, la normalidad de las distribuciones de las puntuaciones obtenidas por el alumnado en cada una de las cinco dimensiones del cuestionario, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Los resultados indicaron que ninguna de las variables analizadas cumplía el supuesto de normalidad ($p < .05$ en todos los casos, tanto en el Grupo A como en el Grupo B), lo que justifica el uso de una prueba no paramétrica para analizar la significatividad de estas diferencias. Este análisis se llevó a cabo a través de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U. Esta prueba fue

seleccionada debido a la naturaleza ordinal de los datos y a la ausencia de garantías sobre la normalidad de las distribuciones. La muestra estuvo compuesta por 71 estudiantes en el Grupo A y 66 estudiantes en el Grupo B. Se compararon las puntuaciones de cada una de las cinco dimensiones evaluadas por la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E): pensamiento crítico, autonomía y uso responsable, creatividad y originalidad, habilidades de redacción y organización, y colaboración y comunicación ética

Los resultados obtenidos no muestran diferencias estadísticamente significativas entre el Grupo A y el Grupo B en ninguna de las cinco dimensiones evaluadas ($p > .05$ en todos los casos). La dimensión colaboración y comunicación ética fue la que se aproximó más al umbral de significación ($p = .0702$), sin llegar a alcanzarlo. Estos resultados sugieren que, aunque existen ciertas diferencias descriptivas en las medias entre los grupos, estas no son lo suficientemente consistentes como para considerarse significativas desde el punto de vista estadístico. Por tanto, se puede concluir que ambos grupos comparten una percepción relativamente homogénea sobre el impacto de la IA en el desarrollo de las competencias académicas evaluadas.

3.2.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de las actividades, el profesorado evaluó los trabajos presentados con la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para el profesorado sobre el uso de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P). Los trabajos presentados por el alumnado fueron realizados en grupo de manera colaborativa a partir de sus valoraciones individuales y, como tal, fueron evaluados por lo que la unidad es el trabajo grupal. Por esta razón, el número de estudiantes que participaron en la actividad no coincide con el número total de evaluaciones analizadas.

Las puntuaciones analizadas corresponden a la segunda entrega de los trabajos, elaborada tras un proceso de retroalimentación formativa por parte del profesorado. En la primera entrega, el estudiantado partió de una definición inicial del concepto de evaluación generada automáticamente por una herramienta de inteligencia artificial. A partir de esa base, y tras recibir orientaciones y comentarios del profesorado, los grupos reelaboraron críticamente el contenido, incorporando referencias académicas y respondiendo de forma fundamentada a los elementos clave que debe contener toda definición rigurosa. La dinámica diseñada permitió así un tránsito gradual desde una definición simple e inicial hacia una producción colectiva más compleja, crítica y argumentada.

La evaluación del profesorado se centró en esta segunda versión de los trabajos, valorando de forma sistemática aspectos como el pensamiento crítico, la originalidad, la precisión, la estructura, la redacción, el uso correcto de citas y referencias, así como la responsabilidad ética en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el contexto académico.

Grupo A

Los datos obtenidos a partir de la Escala IEHCT-IA (Tabla 4. Grupo A) reflejan una valoración positiva del profesorado sobre los trabajos finales presentados por los grupos del alumnado tras el proceso de revisión y reelaboración. La categoría mejor valorada es Precisión y Coherencia ($M=5.85$, $DT=0.38$), seguida por Pensamiento Crítico ($M=5.77$, $DT=0.44$), Estructura y Organización ($M=5.77$, $DT=0.44$) y Habilidades de Redacción

(M=5.77, DT=0.44). Estos resultados indican que el profesorado percibe que los trabajos elaborados por el alumnado están bien organizados, presentan una secuencia lógica y coherente de ideas, y muestran claridad y corrección gramatical en la expresión escrita. Asimismo, la capacidad del alumnado para analizar ideas en profundidad, más allá de una simple descripción, también ha sido reconocida de forma muy positiva.

La dimensión Citación y Referencia obtiene una media algo menor (M=5.08, DT=0.64), lo que sugiere un desempeño adecuado, aunque más irregular, en el uso correcto de las normas de citación y referencias bibliográficas, aspecto que puede requerir un refuerzo formativo específico.

La puntuación más baja corresponde a Originalidad (M=3.77, DT=0.44), siendo la única dimensión con una media por debajo de 5. Este dato indica que el profesorado detecta dificultades en el alumnado para generar contenido genuino y diferenciado del producido por herramientas de IA, lo que apunta a una necesaria atención didáctica sobre la reelaboración crítica y la apropiación personal del discurso académico.

En conjunto, los datos muestran que el profesorado reconoce una evolución significativa en competencias clave como la coherencia argumentativa, la organización textual y el pensamiento crítico, aunque con márgenes de mejora en la producción original y la gestión rigurosa de las fuentes.

Tabla 4. Grupo A

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	13	5.77	6.0	6	0.44
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	13	3.77	4.0	4	0.44
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	13	5.85	6.0	6	0.38
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	13	5.77	6.0	6	0.44
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	13	5.77	6.0	6	0.44
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	13	5.08	5.0	5	0.64

Nota. (N=13 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica (Tabla 5.Grupo A) confirma este análisis previo, destacando un perfil de evaluación fuertemente orientado hacia los niveles notable y excelente en la mayoría de las dimensiones. Las categorías mejor valoradas son Precisión y Coherencia (Nivel 4: 84.62%), Pensamiento Crítico (Nivel 4: 76.92%) y Responsabilidad Ética (Nivel 4: 76.92%). Estos resultados indican que el profesorado reconoce un uso riguroso de la información, con claridad lógica en la exposición, así como una capacidad significativa para analizar y profundizar en las ideas, y para respetar los principios éticos en el uso de herramientas de IA.

Asimismo, las dimensiones de Estructura y Organización (Nivel 4: 76.92%) y Habilidades de Redacción (Nivel 4: 76.92%) muestran una percepción muy favorable en cuanto a la coherencia formal, la claridad textual y la secuencia lógica en los trabajos del alumnado. En todas estas categorías, no se han registrado valoraciones en los niveles 1 o 2, lo que refleja una alta consistencia en la calidad observada por el profesorado.

Por el contrario, la dimensión que presenta mayores dificultades es Originalidad, donde el 76.92% del profesorado sitúa los trabajos en el Nivel 2 (Aceptable) y un 15.38% en Nivel 1 (Insuficiente). Ningún caso ha alcanzado el Nivel 4, lo que evidencia una preocupación clara respecto a la capacidad del alumnado para generar contenido propio e innovador más allá de lo ofrecido por la IA. Este aspecto refuerza la necesidad de intervenir pedagógicamente para fomentar procesos de reelaboración crítica y autonomía creativa.

La dimensión Citación y Referencias también presenta un patrón más equilibrado, con un 23.08% en Nivel 4, pero la mayoría de las valoraciones se sitúan en el Nivel 3 (61.54%) y Nivel 2 (15.38%), lo que indica una aplicación general adecuada de las normas de citación, aunque con espacio de mejora para lograr la excelencia.

En conjunto, la rúbrica evidencia un rendimiento alto en términos de organización, claridad, análisis y responsabilidad ética, mientras que pone de relieve retos específicos en el desarrollo de la originalidad y en el dominio avanzado de las convenciones académicas de citación.

Tabla 5. Grupo A

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3 (23.08%)	10 (76.92%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	2 (15.38%)	10 (76.92%)	1 (7.69%)	0 (0.00%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2 (15.38%)	11 (84.62%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3 (23.08%)	10 (76.92%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3 (23.08%)	10 (76.92%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.00%)	2 (15.38%)	8 (61.54%)	3 (23.08%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3 (23.08%)	10 (76.92%)

Grupo B

El análisis del cuestionario cumplimentado por el profesorado del Grupo B (N=14) muestra una evaluación claramente favorable del impacto del uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de competencias académicas por parte del alumnado. Las puntuaciones más altas se registran en las categorías de Estructura y Organización (M=5.79, DT=0.43) y Habilidades de Redacción (M=5.79, DT=0.43), lo que sugiere que el profesorado percibe un avance notable en la capacidad del alumnado para organizar sus ideas de forma clara, coherente y estilísticamente adecuada, incluso en contextos mediados por IA.

También destacan las valoraciones en Precisión y Coherencia (M=5.71, DT=0.47), lo que indica una apreciación positiva sobre la calidad informativa y el orden lógico en los trabajos. En cuanto al Pensamiento Crítico, se observa una media elevada (M=5.57, DT=0.65), lo cual refleja una percepción favorable sobre la capacidad del alumnado para ir más allá de la simple reproducción de contenidos, mostrando análisis y reflexión en sus producciones.

En contraste, la Originalidad presenta la media más baja ($M=4.57$, $DT=0.65$), lo que podría indicar una dependencia parcial de las formulaciones generadas por IA, con menor grado de innovación personal por parte del alumnado. Por su parte, la dimensión de Citación y Referencia alcanza una media de ($M=5.00$, $DT=0.78$), lo que sugiere una valoración aceptable aunque con mayor dispersión, probablemente debido a variaciones en el dominio de las normas de citación académica.

En conjunto, los resultados reflejan una experiencia positiva desde la perspectiva del profesorado, especialmente en términos de organización, redacción y precisión, aunque persisten aspectos a reforzar como la generación de contenido original y la aplicación rigurosa de normas de citación.

Tabla 4. Grupo B

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	14	5.57	6.0	6	0.65
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	14	4.57	5.0	5	0.65
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	14	5.71	6.0	6	0.47
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	14	5.79	6.0	6	0.43
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	14	5.79	6.0	6	0.43
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	14	5.0	5.0	5	0.78

Nota. ($N=14$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica (Tabla 5. Grupo B) refuerza estas conclusiones, evidenciando una tendencia clara hacia los niveles más altos de competencia. El análisis de la rúbrica cumplimentada por el profesorado del Grupo B refleja una valoración mayoritariamente positiva sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las producciones académicas del alumnado. En particular, destacan las altas proporciones en el Nivel 4 (Excelente) en varias categorías clave.

La dimensión mejor valorada es Responsabilidad Ética, donde el 85.71% del profesorado sitúa al alumnado en el nivel más alto, destacando el respeto por la autoría y el uso ético de la IA. Le siguen Estructura y Organización y Habilidades de Redacción, ambas con un 78.57% en Nivel 4, lo que indica una percepción muy positiva sobre la claridad expositiva y la coherencia discursiva de los trabajos.

En cuanto a Precisión y Coherencia, el 71.43% de las valoraciones también se concentra en el Nivel 4, consolidando la impresión de que los textos generados y reelaborados por el alumnado presentan exactitud informativa y estructura lógica.

El Pensamiento Crítico alcanza un 64.29% en el Nivel 4, lo que sugiere una capacidad destacada del alumnado para profundizar en los contenidos, aunque con algo más de variabilidad (28.57% en Nivel 3 y un 7.14% en Nivel 2), que podría reflejar diferencias individuales en el grado de reflexión alcanzado.

La Originalidad es la dimensión con mayor dispersión y valoración más baja en los niveles superiores: ningún caso alcanza el Nivel 4, y un 42.85% se concentra entre los niveles 1

(7.14%) y 2 (35.71%). Este dato apunta a una dificultad persistente del alumnado para generar contenido auténtico y creativo cuando media el uso de IA.

Por último, la categoría de Citación y Referencias presenta un perfil mixto: si bien un 64.29% se ubica en el Nivel 3, y un 7.14% en el Nivel 4, existe aún un 28.57% en Nivel 2, lo cual indica margen de mejora en la aplicación sistemática de normas de citación académica.

En conjunto, los resultados de la rúbrica revelan un impacto formativo positivo del uso de la IA en dimensiones técnicas y éticas, aunque invitan a reforzar el desarrollo de la originalidad y la precisión en el uso de referencias bibliográficas.

Tabla 5. Grupo B

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	1 (7.14%)	4 (28.57%)	9 (64.29%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	1 (7.14%)	5 (35.71%)	8 (57.14%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (28.57%)	10 (71.43%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (21.43%)	11 (78.57%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (21.43%)	11 (78.57%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	4 (28.57%)	9 (64.29%)	1 (7.14%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.29%)	12 (85.71%)

Análisis comparativo A y B. Profesorado

La comparación de las valoraciones del profesorado entre los grupos A y B permite identificar tendencias compartidas, así como matices diferenciales en el impacto que ha tenido la intervención pedagógica basada en el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Ambos grupos evidencian valoraciones muy positivas en las dimensiones de estructura y organización, precisión y coherencia y habilidades de redacción, con medias superiores a 5.70 en los dos casos (Grupo A: M=5.77, M=5.85, M=5.77; Grupo B: M=5.79, M=5.71, M=5.79, respectivamente). Según los datos de la rúbrica, estas dimensiones destacan también por su alta concentración en el Nivel 4 (Excelente): en el Grupo A, la puntuación máxima se alcanza en el 76.92% de los casos en estructura y organización y habilidades de redacción, y en un 84.62% en precisión y coherencia; en el Grupo B, los porcentajes en Nivel 4 son del 78.57% en estructura y organización y redacción, y del 71.43% en precisión y coherencia.

Este patrón sostenido en ambos grupos indica que, tras la fase de retroalimentación y reelaboración, los trabajos académicos presentaron una construcción formal sólida, con argumentaciones bien articuladas y una escritura académica clara, coherente y técnicamente cuidada. La dimensión de pensamiento crítico es otra coincidencia relevante: ambos grupos alcanzan una media superior a 5.50, y en la rúbrica el 64.3% de los grupos fueron calificados como excelentes. Esto sugiere una apropiación reflexiva del contenido

generado por IA, en la que se ha promovido la capacidad de análisis, evaluación y reelaboración del alumnado.

En cuanto a la responsabilidad ética, el Grupo B destaca levemente, con un 85.7% en nivel excelente frente al 50.0% del Grupo A. Este dato puede reflejar una evolución más afinada en la atribución de autoría, el respeto por las fuentes y el uso transparente de la IA, posiblemente derivada de una mayor explicitación de estos aspectos en las orientaciones del profesorado.

Por otro lado, la originalidad continúa siendo el aspecto más débil en ambos grupos. Aunque las puntuaciones medias son positivas (Grupo A: M=4.64; Grupo B: M=4.57), la dispersión es mayor en el Grupo B, con un 42.8% de los grupos en los niveles insuficiente o aceptable. En el Grupo A, aunque también se observa dispersión, se registra un 14.3% de evaluaciones en nivel excelente, lo que sugiere una ligera ventaja en la capacidad de distanciarse de las formulaciones iniciales generadas por IA.

Por último, el uso adecuado de las citas y referencias fue mejor valorado en el Grupo A (M=5.43) frente al Grupo B (M=5.00), aunque en este último la rúbrica refleja un mayor porcentaje de grupos en nivel 3 (64.3%). Esto podría indicar un desempeño más homogéneo en el Grupo B y un mayor margen de variabilidad en el Grupo A. Si bien las diferencias no son estadísticamente significativas.

3.2.3.3. Análisis cualitativo de las reflexiones del alumnado (Actividad 7)

Este apartado presenta el análisis cualitativo de un total de 21 reflexiones grupales elaboradas por el alumnado de los Grupos A y B tras la realización de la Actividad 7 del estudio de caso. La tarea consistía en redactar una reflexión crítica sobre el proceso de trabajo con inteligencia artificial (IA), centrada en los aprendizajes adquiridos, las fortalezas y debilidades detectadas, así como en las percepciones personales respecto al uso de estas herramientas en el ámbito académico.

Para el análisis, se empleó un sistema de codificación temática fundamentado en las cinco dimensiones que también estructuran los instrumentos de evaluación cuantitativa aplicados (EIIHA-E e IEHCT-IA): (1) Pensamiento Crítico, (2) Autonomía y Uso Responsable, (3) Creatividad y Originalidad, (4) Habilidades de Redacción y Organización, y (5) Colaboración y Comunicación Ética. En cada dimensión se identificaron patrones discursivos recurrentes y se seleccionaron citas literales representativas, manteniendo la redacción original del alumnado.

1. Pensamiento Crítico

La mayoría del alumnado manifestó una actitud crítica frente a las respuestas generadas por la IA, subrayando la necesidad de contrastar la información con fuentes académicas fiables. Se valoró la utilidad de la herramienta para iniciar procesos de búsqueda, pero también se cuestionó su fiabilidad y la falta de referencias verificables.

- “Aunque en general, puede servir de gran ayuda si es contrastada y comprobada.” (GB3)
- “Comprobar la información en bases de datos como Google Scholar o Dialnet nos ayudó a completarla y comprobar la veracidad de la misma.(los estudiantes se refieren a la actividad de realizar una definición de evaluación educativa)” (G4A)

- “Sabemos que nos resulta una herramienta útil, es fundamental que nosotros como estudiantes aprendamos a desarrollar habilidades críticas para poder evaluar y seleccionar información de manera adecuada.” (G5A)
- “Todo este ejercicio nos ha servido para aprender [...] sin depender de ella y sabiendo contrastar la información desde un pensamiento crítico, consciente y responsable.” (GB1)
- “No transmite mucha confianza. [...] Hay que poner por delante nuestro propio juicio.” (G13A)

Además, algunos grupos señalaron que un uso acrítico de la IA podía afectar negativamente al análisis propio:

- “Un mal uso de esta IA puede causar deterioro en el pensamiento crítico y en la redacción.” (G4A)
- “Nos dimos cuenta en la segunda sesión que a la definición creada por la IA le faltaban algunos datos importantes.” (G9A)

2. Autonomía y Uso Responsable

Las reflexiones ponen de relieve un uso generalmente reflexivo y consciente de la IA, destacando tanto su potencial como los riesgos asociados a una posible dependencia. El alumnado reconoció la importancia de mantener una actitud crítica y responsable al utilizar estas herramientas, que se manifiesta en un uso más reflexivo y en la percepción de la IA como herramienta complementaria y no sustitutiva:

- “Es importante darse cuenta de que no podemos generar una dependencia grande hacia este tipo de herramientas.” (GB1)
- “Utilizarla como un recurso de apoyo [...] pero no debemos confiar completamente en ella, puesto que podría perjudicarnos de forma negativa y afectar a nuestro aprendizaje.” (G7A)
- “Puede facilitar la búsqueda de información [...] pero no transmite mucha confianza. [...]” (G13A)
- “Reconocemos que la inteligencia artificial es útil siempre que se utilice de forma responsable y equilibrada.” (GB6)
- “Con este trabajo hemos aprendido a implementar la IA en nuestra actividad de manera responsable para evitar las consecuencias negativas.” (GB2)
- “La educación del futuro debe basarse en un equilibrio entre la innovación y los valores humanos.” (GB2)

También se observaron indicios de desarrollo de autonomía investigadora:

- “Gracias a esta tarea ahora sabemos cómo citar en el texto correctamente y cómo debemos emplear dichos recursos.” (G8A)

3. Creatividad y Originalidad

En esta dimensión se evidenció una doble percepción. Por un lado, la IA fue reconocida como una fuente útil para ampliar ideas, explorar alternativas y reformular contenidos; por otro, se alertó sobre el riesgo de reproducir respuestas automáticas y limitar la producción original, es decir, muestran cómo la IA puede estimular la creatividad inicial, pero también limitarla si se utiliza de forma mecánica o excesiva:

- “La IA nos puede ayudar mucho [...] e incluso añadiendo puntos que no teníamos en cuenta.” (GB8)

- “Nos ayudó a mejorar nuestras definiciones individuales y comprender de forma más clara [...] pero si usamos las IA de forma excesiva restringimos nuestra habilidad para analizar y pensar de manera crítica.” (GB6)
- “Esta fuente proporciona un gran abanico de respuestas [...] pero podemos poner en duda la objetividad propia al fiarnos completamente de las respuestas obtenidas.” (G13A)
- “El uso excesivo puede hacer que el alumnado deje de crear soluciones propias por las opciones hechas que proporciona esta tecnología, afectando negativamente al desarrollo de la creatividad.” (GB2)
- “La IA ofrece múltiples ventajas pero también una serie de inconvenientes.” (G13A)

Varios grupos reconocieron la utilidad inicial de la IA para generar ideas, pero también la necesidad de reelaborarlas con criterio personal.

4. Habilidades de Redacción y Organización

Esta fue una de las dimensiones más valoradas positivamente. El alumnado reconoció el impacto de la IA en la mejora de la expresión escrita, la organización de ideas y la estructuración de textos académicos, subrayando su utilidad para clarificar, sintetizar y presentar contenidos de manera eficaz.

- “La IA nos puede sugerir formas de estructuras para mejorar nuestro texto.” (GB8)
- “ChatGPT te ayuda a estructurar la información y guiarte para saber cómo empezar de manera adecuada.” (G2A)
- “La IA contribuye a estructurar y organizar los contenidos, lo que ayuda a presentar la información de manera más clara y comprensible.” (G10A)
- Algunos grupos destacaron explícitamente la utilidad de la IA en la mejora de redacciones previas:
- “Le pedíamos a la IA [...] que mejorara textos que habíamos escrito nosotras previamente para ver cómo podía ayudarnos a pulir nuestras ideas.” (GB2)

5. Colaboración y Comunicación Ética

Aunque esta categoría fue menos citada directamente, las reflexiones ponen de manifiesto una preocupación ética en torno al uso de la IA, especialmente en lo referido al respeto por la autoría y la necesidad de evitar el plagio. También se abordó la importancia de valorar las aportaciones propias dentro del trabajo grupal. Algunas manifestaciones refuerzan la idea de que la IA puede actuar como un asistente lingüístico eficaz:

- “Tenemos que concienciar a los niños y niñas sobre el uso de la IA, para que sirva como guía y consulta y no como plagio.” (GB4)
- “Hicimos tareas como utilizar la inteligencia artificial [...] ayudándonos a reforzar la importancia de la originalidad y a comprender las consecuencias de copiar.” (G3A)
- “Aportaron información imprescindible para elaborar esta definición.” (G11A)
- “ChatGPT nos permitió fusionar información de diferentes fuentes.” (G4A)
- “El uso de la IA nos permitió enriquecer nuestro trabajo.” (GB5)
- Otros grupos pusieron el acento en la necesidad de valorar las aportaciones propias frente a las automáticas:
- “La IA puede llegar a reducir el esfuerzo personal, lo que a largo plazo puede afectar a nuestra creatividad y capacidad para resolver problemas por nosotras mismas.” (G10A)

3.2.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis conjunto de los datos cuantitativos y cualitativos revela un conjunto de fortalezas y limitaciones en el uso educativo de la inteligencia artificial (IA), compartidas por el profesorado y el alumnado de los Grupos A y B. La triangulación entre escalas, rúbricas y reflexiones narrativas permite observar convergencias significativas en torno a los beneficios de la IA como apoyo al aprendizaje, pero también señala preocupaciones específicas sobre su impacto en el desarrollo de competencias esenciales.

Una de las fortalezas más consistentes es la autonomía y el uso responsable de la IA. Tanto los cuestionarios como las reflexiones del alumnado destacan una actitud crítica y prudente respecto al uso de estas herramientas. El alumnado manifiesta haber comprendido que la IA puede ser una aliada útil siempre que se utilice de forma ética, contrastada y sin generar dependencia. Las intervenciones docentes han sido claves para promover esta visión equilibrada.

Asimismo, el desarrollo de habilidades de redacción y organización se reconoce de manera unánime como un beneficio notable. El alumnado valora especialmente la capacidad de la IA para estructurar ideas, clarificar textos y mejorar la coherencia de sus producciones escritas. Esta percepción se alinea con las valoraciones positivas del profesorado sobre la claridad formal y el orden argumentativo de los trabajos finales.

En cuanto al pensamiento crítico, se aprecia una evolución positiva, aunque con variabilidad entre grupos e individuos. Las reflexiones cualitativas evidencian que el uso de la IA ha propiciado un ejercicio de verificación y contraste de la información, así como una toma de conciencia sobre la necesidad de no aceptar pasivamente sus respuestas. Esta dimensión ha sido reforzada especialmente en la fase de reelaboración de los textos.

La dimensión ética y de respeto por la autoría también emerge como una fortaleza, particularmente tras las orientaciones recibidas por parte del profesorado. El alumnado demuestra haber comprendido la diferencia entre uso legítimo y plagio, y expresa la importancia de citar correctamente, distinguir aportaciones personales y preservar la honestidad intelectual en el trabajo académico.

Por otra parte, entre las debilidades más señaladas se encuentra la originalidad, una dimensión que continúa presentando desafíos. A pesar de las mejoras observadas tras las fases de retroalimentación, varios grupos manifiestan dificultades para generar aportaciones genuinas, distanciadas de los enunciados producidos por la IA. Esta limitación se traduce en formulaciones estandarizadas o poco innovadoras, lo que refleja la necesidad de fomentar estrategias didácticas que impulsen una mayor apropiación crítica y creativa del contenido.

La colaboración y comunicación ética también se establece como un aspecto a mejorar. Aunque las rúbricas del profesorado no la sitúan como la dimensión más débil, los datos cualitativos muestran que el alumnado no siempre percibe un aprovechamiento pleno del trabajo colaborativo mediado por IA. Las dinámicas grupales no han incorporado sistemáticamente la IA como instrumento de interacción y diálogo ético, lo que sugiere la conveniencia de diseñar propuestas pedagógicas más específicas para este fin.

Finalmente, aunque el pensamiento crítico se configura como una fortaleza en general, su desarrollo no ha sido homogéneo. Algunas reflexiones evidencian un uso acrítico, centrado

en la reproducción de contenidos sin cuestionamiento, lo que subraya la importancia de garantizar que todo el alumnado adquiera competencias analíticas sólidas. En este sentido, el uso de la IA como motor del pensamiento crítico requiere una mediación docente constante y el diseño de actividades que promuevan el contraste, la argumentación y la toma de postura razonada.

Conclusiones

El análisis de las actividades desarrolladas por el alumnado pone de manifiesto que el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) ha resultado útil como punto de partida para la producción académica, especialmente en la fase inicial de aproximación conceptual y generación de ideas. Sin embargo, los datos muestran que el aprendizaje significativo se ha producido principalmente en las etapas posteriores, marcadas por la revisión crítica, la reelaboración colaborativa y la incorporación de fuentes académicas contrastadas.

El proceso de trabajo promovido a lo largo de las sesiones ha favorecido el desarrollo de competencias clave vinculadas a los objetivos de las actividades. Entre ellas, destaca la capacidad para buscar, seleccionar y valorar información científica, la mejora en la organización y redacción académica, así como la promoción del pensamiento crítico al contrastar los contenidos generados automáticamente por la IA. La reflexión pedagógica y la conciencia ética sobre la autoría, la citación y el uso responsable de estas herramientas emergen también como aprendizajes relevantes.

Los resultados ponen de relieve la importancia de una mediación docente activa, basada en la retroalimentación formativa y la orientación personalizada, como factor decisivo para que el uso de la IA no se limite a una aplicación superficial, sino que se convierta en una oportunidad para fomentar la autonomía, la creatividad y la responsabilidad del alumnado. En este sentido, la estrategia didáctica implementada ha demostrado ser eficaz en evitar una dependencia pasiva de los algoritmos y en propiciar un enfoque reflexivo del aprendizaje.

Asimismo, la experiencia ha permitido identificar algunos desafíos pendientes, como la necesidad de profundizar en el desarrollo de la originalidad, de integrar la IA de forma más significativa en las dinámicas de trabajo colaborativo, y de consolidar una cultura crítica frente al uso acrítico o indiscriminado de estas tecnologías. Estas tensiones, lejos de deslegitimar el uso de la IA, refuerzan la necesidad de abordarla desde una pedagogía crítica y situada.

En definitiva, se confirma que una estrategia didáctica que integre:

IA + evaluación crítica + orientación docente

=

impacto formativo coherente

no solo es viable, sino necesaria. Esta combinación permite transformar el uso de la IA en una herramienta no solo técnica, sino también formativa, ética y pedagógicamente significativa.

Declaración responsable sobre el uso de la inteligencia artificial (IA)

Declaramos que en la elaboración de este trabajo se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial de forma responsable, crítica y ajustada a los fines académicos del estudio a través de ChatGPT40. La IA ha sido empleada como soporte para el análisis cuantitativo y cualitativo de datos y como herramienta de mejora en la redacción y estructuración textual, bajo supervisión humana constante.

En ningún caso la IA ha sustituido el juicio académico, la interpretación crítica ni la toma de decisiones analíticas que fundamentan los resultados y las conclusiones del informe. Los contenidos, interpretaciones y marcos analíticos presentados en este trabajo son propiedad intelectual de los autores, quienes asumen plena responsabilidad sobre su coherencia, validez y originalidad.

El uso de la IA ha estado orientado a facilitar tareas de apoyo técnico y lingüístico, garantizando en todo momento la integridad académica, el respeto a la autoría y el cumplimiento de principios éticos en la producción científica.

3.3. Estudio de caso 3. Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa (Grado en Pedagogía)

Fátima Zahra Rakdani Arif Billah. Universidad de Granada.
Jennifer Serrano García. Universidad de Granada

3.3.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Fátima Zahra Rakdani Arif Billah, Jennifer Serrano García
- Universidad: Universidad de Granada
- Titulación: Grado en Pedagogía
- Materia: Metodología de la Investigación Educativa
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 12 grupos de trabajo

3.3.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Metodología de la Investigación Educativa*". Los estudiantes completaron actividades en tres sesiones, utilizando IA para aplicar técnicas avanzadas para definir el alcance de una revisión sistemática, permitiendo a los estudiantes identificar con precisión y formular preguntas de investigación que sean relevantes y significativas dentro de su campo de estudio y demostrar competencia en el uso de software especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para sintetizar y analizar datos de múltiples bases de datos, asegurando así una interpretación precisa y la capacidad de derivar conclusiones sólidas basadas en evidencia acumulada. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE MÚSICA

ESTUDIO DE CASO: Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa

N.º Sesiones: 3¹

Temporalización: 180 minutos

¹ Las directrices de esta práctica se han elaborado a partir de la propuesta realizada en Rodríguez Conde, M.^a J. (2017). *Proyecto docente e Investigador* (Proyecto docente e investigador inédito). Universidad de Salamanca, Salamanca: para las asignaturas de asignaturas de Evaluación de Programas, Centros y Profesores (P, Pedagogía) y en Metodología de Evaluación de Programas (ES, Educación Social) de la Universidad de Salamanca.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Desarrollar una comprensión integral del alcance y la aplicación de las revisiones sistemáticas, facilitando así la identificación de áreas clave de investigación y la formulación de preguntas de investigación pertinentes.
- b) Capacitar en el análisis e interpretación de datos provenientes de diversas bases de datos, mediante la construcción de estrategias metodológicamente sólidas y el uso eficiente de software especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para la realización eficaz de revisiones sistemáticas.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CT08 – Gestionar la información y utilizar éticamente las tecnologías de la información y la comunicación en contextos sociales y profesionales, donde el alumnado ponga en juego criterios de búsqueda, selección, orden, investigación, relación y evaluación de las diversas informaciones relativas a tales contextos, haciendo un uso ético y conveniente.
- CE09: Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

1. Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con los fundamentos de cómo realizar una revisión sistemática.
2. Actividad 1. Presentar una sesión interactiva donde se expliquen los pasos clave para realizar una revisión sistemática, incluyendo la formulación de la pregunta de investigación, la búsqueda y selección de literatura relevante, y la evaluación de la calidad de los estudios, Y Realizar un taller donde los estudiantes, en pequeños grupos, seleccionen un tema de interés y desarrollen una pregunta de investigación. Luego, deberán esbozar un plan preliminar para una revisión sistemática, identificando fuentes de información potenciales y criterios de inclusión/exclusión para estudios.

SESIÓN 2

3. Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos para realizar una revisión sistemática utilizando la herramienta Dimensions.
4. Actividad 2. Los estudiantes, en grupos, trabajarán con el tema elegido. Utilizando Dimensions, los grupos llevarán a cabo búsquedas avanzadas de literatura relevante, aprenderán a filtrar resultados utilizando diferentes criterios y exportarán datos para el análisis de los datos obtenidos, discutir la relevancia y la calidad de los estudios encontrados, y preparar un informe preliminar que resuma sus hallazgos y metodología.

SESIÓN 3

5. Objetivo: Profundizar en la realización de revisiones sistemáticas utilizando ResearchRabbit para un análisis más exhaustivo y refinado.
6. Actividad 3. Continuando con el tema seleccionado, los estudiantes usarán ResearchRabbit para explorar más a fondo las conexiones entre estudios y autores, identificar literatura gris y otras fuentes menos convencionales. Deberán emplear las herramientas de mapeo y análisis de citas que ofrece ResearchRabbit para mejorar la comprensión del campo de estudio y detectar áreas poco exploradas o emergentes. Finalmente, cada grupo presentará sus hallazgos en una sesión plenaria, mostrando cómo las herramientas utilizadas les permitieron obtener una visión más profunda y completa del tema, y discutirán los desafíos encontrados durante el proceso.
7. Actividad 4. Una vez entregada la actividad 3, se realizan las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para

estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a Dimensions y ResearchRabbit

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.3.3. Resultados

3.3.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la materia de Metodología de la Investigación Educativa revela valoraciones dispares respecto al impacto percibido sobre sus habilidades académicas. Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), aquellas que adquieren valoraciones más bajas son la colaboración y la comunicación ética (r5: M=5.15, DT=1.51), seguidas de las habilidades de redacción y organización (r4: M = 5.23, DT=1.42), autonomía y uso responsable (r2: M= 5.31, DT=1.2), creatividad y originalidad (r3, M=5.38, DT=1.4) y, por último, pensamiento crítico (r1: M = 5.46, DT= 1.45). No obstante, a pesar de que existen medias bajas, se han obtenido valoraciones favorables en todas las categorías.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad. R1	12	5.46	5	5	1.45
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad. R2	12	5.31	5	5	1.2
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella. R3	12	5.38	6	7	1.5
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio. R4	12	5.23	5	5, 6, 4, 7	1.42
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno. R5	12	5.15	5	4, 7	1.51

Por otra parte, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) respalda la previa descripción. En la categoría Pensamiento Crítico, destaca que un 46.16% del estudiantado se sitúa en un nivel aceptable, seguido por un 30.77% en nivel notable y un 15,38% en excelente. Solo un 7.69% se ubica en el nivel insuficiente, lo que indica un uso mayoritariamente adecuado de la IA con fines analíticos. Por otro lado, en lo que respecta a la autonomía y uso responsable, la gran mayoría (84.62%) se sitúan en el nivel notable y un 15.38% en el excelente, esto sugiere que el alumnado es consciente del uso ético y responsable de la IA. Asimismo, en la creatividad y originalidad, el 46.15% tiene un nivel aceptable al utilizar la IA como herramienta sin comprometer la originalidad, seguido del 30.77% en el nivel notable y 23.08% excelente.

En la categoría de habilidades de redacción y organización, puede observarse que un 46.15% del estudiantado alcanza un nivel notable en el uso de la IA para mejorar la claridad y coherencia en sus trabajos, mientras que el 38.46% se encuentra en el nivel aceptable y el 15.38% en excelente. Por tanto, esto sugiere un impacto positivo del uso de la IA para mejorar la expresión escrita. Finalmente, en cuanto a la colaboración y comunicación ética, un 46.15% utiliza la IA de manera aceptable para facilitar el trabajo en equipo y la comunicación, un 30.77% la usa notablemente y un 23.08% excelentemente. Esto refleja un uso adecuado de la IA para incrementar la interacción, comunicación y trabajo en grupo.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes(EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel (Insuficiente)	1 Nivel (Aceptable)	2 Nivel (Notable)	3 Nivel (Excelente)	4
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (7.69%)	6 (46.16%)	4 (30.77%)	2 (15.38%)	
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62%)	2 (15.38%)	
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)	
Habilidades de Redacción y	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las	0 (0.0%)	5 (38.46%)	6 (46.15%)	2 (15.38%)	

Categoría	Indicador	Nivel (Insuficiente)	1 Nivel (Aceptable)	2 Nivel (Notable)	3 Nivel (Excelente)	4
Organización	actividades de la materia					
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)	

3.3.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario a su cargo evaluó las actividades del alumnado con la Escala de evaluación de impacto de IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para profesorado sobre el uso de IA en habilidades académicas (EIIHA-P).

Las medias de los ítems del cuestionario se sitúan en general por encima de 5 puntos, destacando el pensamiento crítico (M = 5.46, DT= 1.45) y la creatividad y originalidad (M=5.38, DT=1.4). Sin embargo, el impacto de la IA es menor en la citación y referencia (M=3.54, DT=2.02), lo que indica que el estudiantado no utiliza de manera correcta las citas y referencias.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	12	5.46	5	5	1.45
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	12	5.31	5	5	1.2
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	12	5.38	6	7	1.5
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	12	5.23	5	5, 6, 4, 7	1.42
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	12	5.15	5	4, 7	1.51
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	12	3.54	4	1	2.02

Nota. (N=12 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica confirma estas tendencias. Aunque las puntuaciones se sitúan en los niveles aceptable, notable y excelente, la mayoría se encuentran en aceptable en pensamiento crítico (46.16%), precisión y coherencia (46.15%), habilidades de redacción (46.15%) y citación y referencias (61.54%), y notable en lo que respecta a la originalidad y responsabilidad ética (84.62%) y originalidad (84.62%), aunque también se observan valoraciones en el nivel insuficiente en pensamiento crítico (7.69%) y citación y referencias (30.77%).

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel (Insuficiente)	1 Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	1 (7.69%)	6 (46.16%)	4 (30.77%)	2 (15.38%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62%)	2 (15.38%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)
Estructura y	Claridad en la organización y	0 (0.0%)	5 (38.46%)	6 (46.15%)	2 (15.38%)

Organización	estructura del trabajo				
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	4 (30.77%)	8 (61.54%)	0 (0.0%)	3 (7.69%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62)	2 (15.38%)

3.3.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta materia del Grado de Pedagogía revela algunos aspectos destacados sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aula. Entre los puntos fuertes, ambos reconocen el uso de la IA en el pensamiento crítico porque les facilita el análisis, síntesis y evaluación de la información de manera reflexiva. Por otro lado, en la autonomía y uso responsable, también reafirma que el alumnado tiene conciencia ética en el uso de la IA, es decir, realiza un uso responsable. Asimismo, también éste logra mantener la originalidad a pesar de utilizar herramientas de IA. Por último, el uso de la IA es considerada como una herramienta para mejorar la claridad, coherencia y organización de los trabajos escritos. Por otra parte, en lo que respecta a los puntos débiles, se ha visto reflejado que el alumnado no utiliza de manera adecuada las normas de citación o que confía en información sin verificación adecuada. También, a pesar de que los hallazgos señalan el uso potencial de la IA para asegurar una comunicación respetuosa y colaboración efectiva, no está plenamente aprovechado.

3.3.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del análisis comparativo entre las valoraciones del alumnado y del profesorado en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Metodología de la Investigación Educativa ha puesto de manifiesto el impacto positivo de la IA en el desarrollo de habilidades académicas. Las valoraciones tanto del profesorado como del alumnado coinciden en que la IA ha contribuido de manera significativa a la mejora del pensamiento crítico, autonomía, uso responsable, creatividad, originalidad y la capacidad de redacción. Por tanto, esto refleja que, cuando se integra de manera ética, guiada y reflexiva, la IA puede actuar como una herramienta complementaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, se han identificado competencias que requieren una atención más específica. Particularmente, las dificultades son el uso adecuado de las referencias bibliográficas y citas, lo que evidencia una necesidad formativa en el manejo de las fuentes de información cuando se utiliza la IA. También, se han observado puntuaciones más bajas en la colaboración y comunicación ética, lo que sugiere que este campo no está siendo lo suficientemente explotado.

Partiendo de lo previamente mencionado, se recomienda al profesorado la promoción del uso crítico y ética de la IA, incorporando orientaciones y protocolos de uso sobre la correcta citación de contenidos generados con este recurso. Además, resulta de especial relevancia diseñar tareas de colaboración que impliquen el uso de la IA, no sólo para el desarrollo de competencias académicas, sino sociales y comunicativas. Por último, se recomienda llevar a cabo talleres de formación sobre buenas prácticas en el uso de la IA.

3.4. Estudio de caso 4. Desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa (Grado en educación Primaria)

Ramón Chacón Cuberos. Universidad de Granada.
Fátima Zahra Rakdani Arif Billah, Universidad de Granada

3.4.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Ramón Chacón Cuberos; Fátima Zahra Rakdani Arif Billah
- Universidad: Universidad de Granada
- Titulación: Grado en Educación Primaria
- Materia: Acción Tutorial
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 11 grupos de trabajo

3.4.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "Acción Tutorial" de Educación Primaria. Los estudiantes completaron actividades en una sesión, utilizando IA para aplicar técnicas avanzadas para definir el alcance de un marco teórico permitiendo a los estudiantes identificar con precisión y formular preguntas de investigación que sean relevantes y significativas dentro de su campo de estudio y demostrar competencia en el uso de software especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para sintetizar y analizar datos de múltiples bases de datos, asegurando así una interpretación precisa y la capacidad de derivar conclusiones sólidas basadas en evidencia acumulada. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE MÚSICA

ESTUDIO DE CASO: Desarrollo de un marco teórico de un informe de investigación educativa para la resolución de casos prácticos

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 120 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Desarrollar una comprensión integral del alcance y la aplicación del marco teórico, facilitando así la identificación de áreas clave de investigación y la formulación de preguntas de investigación pertinentes.
- b) Capacitar en el análisis e interpretación de datos provenientes de diversas bases de datos, mediante la construcción de estrategias metodológicamente sólidas y el uso eficiente de software

especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para la elaboración rigurosa del marco teórico.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CT08 – Gestionar la información y utilizar éticamente las tecnologías de la información y la comunicación en contextos sociales y profesionales, donde el alumnado ponga en juego criterios de búsqueda, selección, orden, investigación, relación y evaluación de las diversas informaciones relativas a tales contextos, haciendo un uso ético y conveniente.
- CE09: Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

8. Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con los fundamentos de cómo realizar un marco teórico.
9. Actividad 1. Presentar una sesión interactiva donde se expliquen los pasos clave para realizar un marco teórico, incluyendo la formulación de la pregunta de investigación, la búsqueda y selección de literatura relevante. Posteriormente, se desarrollará un taller interactivo donde los estudiantes, en pequeños grupos, seleccionen un tema de interés y desarrollen una pregunta de investigación. Luego, deberán esbozar un plan preliminar para elaborar el marco teórico, identificando fuentes de información potenciales.

SESIÓN 2

10. Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos para realizar un marco teórico utilizando la herramienta Dimensions.
11. Actividad 2. Los estudiantes, en grupos, trabajarán con el tema elegido. Utilizando Dimensions, los grupos llevarán a cabo búsquedas avanzadas de literatura relevante, aprenderán a filtrar resultados utilizando diferentes criterios y exportarán datos para el análisis de los datos obtenidos, discutir la relevancia y la calidad de los estudios encontrados, y preparar un informe preliminar que resuma sus hallazgos.
12. Actividad 3. Una vez entregada la actividad 3, se realizan las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a Dimensions

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento

crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.4.3. Resultados

3.4.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de los datos recogidos, en relación con su percepción sobre aspectos vinculados al proceso formativo, muestra ciertas diferencias en las valoraciones otorgadas a los diferentes ítems. Los resultados obtenidos reflejan una tendencia general positiva, si bien con diferencias en función del indicador analizado. En primer lugar, las puntuaciones más bajas se encuentran en la Colaboración y Comunicación Ética ($M=4.45$; $DT=1.13$), seguido de las Habilidades de Redacción e Organización ($M=4.55$; $DT=1.13$) y la Creatividad y Originalidad ($M=4.64$; $DT=1.12$), lo que podría indicar una percepción ligeramente más crítica, posiblemente relacionada con la aplicación práctica de los contenidos o la claridad metodológica. Por otro lado, las valoraciones más elevadas se encuentran en la Autonomía e Uso responsable ($M=5.09$; $DT=0.94$), lo que sugiere un reconocimiento más positivo hacia los aspectos vinculados con la comprensión conceptual o el acompañamiento docente. Le sigue el Pensamiento Crítico ($M=4.82$; $DT=0.98$), que también se sitúa en una media favorable, aunque con una mayor dispersión en las respuestas, lo que refleja cierta diversidad en la experiencia estudiantil. Por tanto, en líneas generales, a pesar de que existen diferencias en las medias obtenidas, los resultados apuntan a una valoración positiva por parte del alumnado.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad. R1	11	4.81	5	4	0.98
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad. R2	11	5.09	5	5	0.94
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella. R3	11	4.63	5	5	1.12
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio. R4	11	4.54	5	5	1.12
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno. R5	11	4.45	4	4	1.12

Nota. ($N=11$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Por otro lado, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en competencias académicas para estudiantes (EIIHA-E) valida las tendencias previamente observadas respecto a la

percepción favorable del estudiantado sobre la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. En la categoría de Pensamiento Crítico, se evidencia que un 90.91% de los estudiantes obtiene un nivel notable, mientras que un 9.09% se encuentra en el nivel aceptable, sin que se reporten evaluaciones en los niveles insuficiente ni excelente. Esta disposición indica un empleo apropiado y consolidado de la IA para el análisis, la síntesis y la valoración de la información académica. Igualmente, en lo que respecta a la Autonomía y Uso Responsable, se observa la misma tendencia: el 90.91% de los estudiantes presenta un rendimiento sobresaliente, y el 9.09% llega al nivel aceptable. Esto muestra una postura predominantemente consciente y ética en la aplicación de la IA en las actividades de la asignatura. En lo que respecta a la dimensión de Creatividad y Originalidad, los hallazgos son igualmente coherentes: un 90.91% del alumnado muestra un nivel destacado en el empleo de la IA como respaldo sin sacrificar su originalidad, mientras que el 9.09% restante está en un nivel aceptable, lo que refuerza la noción de una integración crítica de estas herramientas tecnológicas. En cambio, en la sección de Habilidades de Redacción y Organización, los resultados, aunque un poco más variados, continúan siendo favorables. Un 81.82% de los estudiantes obtiene un nivel notable, un 18.18% se encuentra en el nivel aceptable, y no se reportan casos en los niveles extremos. Estos datos indican un uso efectivo de la IA para aumentar la coherencia y la claridad en la escritura. Finalmente, en el área de Colaboración y Comunicación Ética, la distribución se orienta hacia niveles intermedios: un 54.55% del alumnado está en el nivel notable y un 45.45% en el nivel aceptable. Aunque no hay casos en nivel excelente, los resultados indican que los estudiantes utilizan la IA de forma adecuada para promover la comunicación y el trabajo colaborativo, aunque todavía hay oportunidades de mejora en esta área.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes(EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0.0%)	2 (18.18%)	9 (81.82%)	0 (0.0%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0.0%)	5 (45.45%)	6 (54.55%)	0 (0.0%)

3.4.3.2. Evaluación del profesorado

Los resultados derivados de la Escala IEHCT-IA evidencian una evaluación predominantemente favorable por parte del profesorado respecto al uso de la inteligencia artificial en la creación de trabajos académicos. En la sección de Pensamiento Crítico, se obtiene un promedio de 4.81 (DT = 0.98), siendo esta la puntuación más elevada de todas las dimensiones consideradas, lo que indica una destacada habilidad para analizar y explorar las ideas con la ayuda de herramientas de IA. Las categorías de Originalidad (M = 5.09; DT = 0.94) y Precisión y Coherencia (M = 4.63; DT = 1.12) están a continuación, mostrando igualmente un uso apropiado y apreciado de la IA para crear contenido original

y estructurar la información de manera lógica. De igual manera, se destaca una media un poco más baja en Estructura y Organización ($M = 4.54$) y en Habilidades de Redacción ($M = 4.45$), aunque ambas con niveles satisfactorios, lo que sugiere que la mayoría del profesorado opina que los trabajos están bien organizados y escritos. En cambio, la dimensión de Citación y Referencia muestra la media más baja ($M = 1.73$; $DT = 1.79$), lo que indica dificultades significativas en la adecuada aplicación de normas de citación y referencia al utilizar IA. Esta diferencia indica la necesidad de fortalecer la capacitación específica en esta habilidad, que se señala como una de las zonas más susceptibles en el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito académico

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	11	4.81	5	4	0.98
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	11	5.09	5	5	0.94
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	11	4.63	5	5	1.12
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	11	4.54	5	5	1.12
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	11	4.45	4	4	1.12
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	11	1.73	1	1	1.79

Nota. ($N=11$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La Tabla 5, que se refiere a la Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para docentes (IEHCT-IA), presenta una evaluación mayormente favorable del empleo de la inteligencia artificial en la adquisición de competencias académicas, aunque con notables matices según la categoría analizada. En términos generales, la gran parte del profesorado se ubica en el Nivel 3 (Notable) en casi todas las áreas, notablemente en Pensamiento Crítico, Originalidad, Estructura y Organización, y Habilidades de Redacción, con un 90.91% y 81.82% de respuestas respectivamente, lo que sugiere un rendimiento robusto en la generación de ideas, la creatividad y la estructura lógica de los trabajos respaldados por IA. No obstante, la categoría de Citación y Referencias muestra un resultado desfavorable: el 72.73% del profesorado se encuentra en el Nivel 1 (Insuficiente), lo que indica graves problemas para aplicar adecuadamente las normas de citación y referencias al usar IA. Esto indica una vulnerabilidad considerable en la utilización ética y académica de las fuentes. Respecto a la Responsabilidad Ética, los resultados son más equilibrados: un 54.55% logra el Nivel 3 (Notable) y un 45.45% se queda en el Nivel 2 (Aceptable), lo que indica una conciencia general sobre el uso responsable de la IA, aunque todavía existe margen para mejorar. En conclusión, aunque no se obtienen resultados sobresalientes en ninguna categoría, la ausencia de valores en el Nivel 1 (Insuficiente) en la mayoría de los indicadores, salvo en citación, respalda un uso apropiado de la IA en el contexto académico-profesional por parte del profesorado evaluado.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel (Insuficiente)	¹ Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel ⁴ (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	4 (36.36%)	7 (63.64%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	1 (9.09%)	10 (90.91%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	2 (18.18%)	9 (81.82%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	8 (72.73%)	2 (18.18%)	1 (9.09%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	5 (45.45%)	6 (54.55%)	0 (0.0%)

3.4.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

La evaluación conjunta del alumnado y del profesorado muestra que la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito académico tiene una serie de fortalezas relevantes. Entre los aspectos más destacados, resalta su efecto favorable en el progreso del pensamiento crítico, donde tanto alumnos como profesores se encuentran predominantemente en el nivel notable (90.91%), lo que demuestra que la IA ha actuado como una herramienta efectiva para el análisis, la síntesis y la evaluación de datos. Igualmente, se percibe una gran apreciación respecto a la originalidad, lo que indica que los estudiantes han logrado crear ideas propias utilizando la IA como apoyo en lugar de reemplazo, conservando así su autoría intelectual. Un aspecto positivo es el uso independiente y responsable de la IA, sobre todo entre los estudiantes, quienes han mostrado utilizar estas tecnologías de manera ética y consciente. Igualmente, se verifica que la IA ha beneficiado la estructura y organización de los proyectos, optimizando la coherencia y la claridad en la exposición de conceptos.

Sin embargo, también se reconocen aspectos vulnerables significativos. El aspecto más preocupante se relaciona con la citación y referencia, especialmente entre los docentes, donde el 72.73% se encuentra en el nivel deficiente. Esta falta evidencia problemas significativos en la correcta implementación de normas bibliográficas y en el reconocimiento ético de las fuentes, un elemento fundamental en la producción académica. Igualmente, en la esfera de colaboración y comunicación ética, los resultados son más contenidos entre los estudiantes, mostrando una distribución entre los niveles aceptable y notable, lo que sugiere que aunque se utiliza la IA para promover el trabajo en conjunto, todavía hay espacio para mejorar en el respeto hacia las aportaciones de los demás y en la interacción colaborativa a través de la tecnología.

3.4.5. Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, la implementación de la inteligencia artificial en el contexto de la formación universitaria ha tenido un impacto mayoritariamente positivo, especialmente en competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la organización del contenido y la autonomía del alumnado. Estos resultados respaldan la integración de herramientas de IA como aliadas pedagógicas dentro del proceso formativo, siempre que su uso esté orientado al desarrollo activo y ético del conocimiento. Sin embargo, también

se identifican áreas que requieren atención urgente, siendo la citación y el uso adecuado de referencias bibliográficas una de las que más déficits presentan. Esto plantea la necesidad de reforzar la formación del alumnado y del profesorado en aspectos éticos y técnicos del uso de fuentes en entornos mediados por IA. Como recomendaciones, se propone incorporar sesiones específicas sobre normas de citación automatizadas y buenas prácticas éticas en el uso de IA, así como promover espacios de reflexión crítica sobre la autoría y el plagio en la era digital. Del mismo modo, sería pertinente fomentar actividades colaborativas que potencien no solo el uso técnico de la IA, sino también su integración en dinámicas grupales, garantizando una interacción ética, equitativa y respetuosa entre los miembros del grupo. Finalmente, se sugiere seguir evaluando de manera sistemática el impacto de estas herramientas en distintos contextos formativos para ajustar su implementación de manera continua y fundamentada.

3.5. Estudio de caso 5. Inteligencia artificial para la búsqueda bibliográfica (Grado en Educación Primaria)

José Javier Romero Díaz de la Guardia, Universidad de Granada

3.5.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesor: José Javier Romero Díaz de la Guardia
- Universidad: Universidad de Granada
- Titulación: Grado en Educación Primaria
- Materia: Acción Tutorial en Educación Primaria
- Curso: 3º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 3 grupos (77 estudiantes en total)

3.5.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "Acción Tutorial en Educación Primaria". Los estudiantes de grado han utilizado diversos asistentes de investigación académica basados en IA para explorar de forma rápida y precisa la literatura más reciente en torno a temáticas de interés en el marco de la acción tutorial, identificando estudios clave, tendencias emergentes y debates actuales sobre las temáticas elegidas. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1, correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA

ESTUDIO DE CASO: Inteligencia artificial para la búsqueda bibliográfica (Seminarios Acción Tutorial – Grado en Educación Primaria)

N.º Sesiones: 2 repetidas en tres grupos

Temporalización: 1

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Concretar una temática susceptible de abordarse en el ámbito de la acción tutorial en un curso de Educación Primaria
- b) Localizar y seleccionar un conjunto de estudios publicados que aborden prácticas innovadoras en torno al ámbito y temática seleccionada
- c) Realizar una fundamentación teórica breve utilizando las fuentes bibliográficas seleccionadas

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

La actividad contribuye parcialmente a las siguientes competencias generales de la materia:

- CG01. Analizar y sintetizar la información
- CG04. Examinar alternativas y tomar decisiones
- CG05. Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua
- CG06. Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados
- CG12. Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás
- CG13. Investigar y seguir aprendiendo con autonomía
- CG35. Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural

Contribución a competencias específicas de la materia

La actividad contribuye parcialmente a la siguiente competencia específica de la materia:

- CE17. Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

La actividad se ha llevado en equipos de trabajo (subgrupos de 5-6 personas), durante dos sesiones de clase (seminarios prácticos). La dinámica de la actividad ha sido la siguiente:

SESIÓN 1:

Aplicación del Cuestionario para Estudiantes: Autoevaluación del Impacto de la IA en el Desarrollo de Habilidades Académicas (AIHCA-E)

Exposición del funcionamiento básico de diversos asistentes de investigación académica basados en IA: Consensus, SciSpace, Elicit y Perplexity.

Selección acordada de temáticas de acción tutorial (tantas como personas integran el equipo).

Cada persona se hace cargo de una de las temáticas acordadas y utiliza al menos 2 herramientas IA de asistencia a la investigación académica para localizar las principales fuentes bibliográficas vinculadas con la temática (seleccionando al menos 5 referencias).

Puesta en común de las referencias elegidas, justificando la elección y pertinencia en base a su conexión con el tratamiento de la temática elegida en un contexto de acción tutorial.

SESIÓN 2:

Realización de un trabajo de fundamentación teórica sobre las temáticas elegidas tomando como base el listado de fuentes bibliográficas seleccionadas en la sesión previa.

Aplicación de la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a herramientas: Consensus, Elicit, SciSpace y Perplexity.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Antes de llevar a cabo la actividad el alumnado contestó el cuestionario: Autoevaluación del Impacto de la IA en el Desarrollo de Habilidades Académicas (AIHCA-E).

Una vez realizada la actividad de uso de herramientas de IA, el alumnado realizó un proceso de autoevaluación utilizando los siguientes instrumentos::

- Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).
- Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluaron las actividades desarrolladas y entregadas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que han permitido medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética. Los instrumentos que se utilizarán para esta evaluación son:

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

3.5.3. Resultados

3.5.3.1. Evaluación del alumnado

En relación a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), en la Tabla 1 podemos observar los resultados que se pueden extraer tras haber realizado un análisis descriptivo básico. En general, se pueden observar un nivel de acuerdo elevado con todas las afirmaciones, ya que las medias oscilan entre 5,13 y 6,03. En particular, el ítem relacionado con el uso autónomo y responsable de la IA obtuvo la valoración media más alta (6,03), lo que sugiere que los usuarios se sienten seguros manejando la herramienta por su cuenta. Por su parte, la afirmación sobre la capacidad de la IA para facilitar la comunicación y la colaboración alcanzó la puntuación más baja (5,13), aunque sigue situándose en un rango claramente positivo. Las desviaciones típicas están próximas a 1 en todos los casos, lo que puede ser indicativo de un consenso moderado, es decir, la mayoría coincide en valorar positivamente la herramienta, aunque existe algo de variabilidad en las percepciones individuales.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	77	5.79	6	6	1.04
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	77	6.03	6	7	1.03
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	77	5.48	6	6	1.12
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	77	5.57	6	6	1.21
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	77	5.13	5	5	1.27

Por otro lado, considerando la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), en líneas generales tal y como se puede observar

en la Tabla 2, los datos muestran que la mayoría de los estudiantes se sitúan en un desempeño “adecuado” según la rúbrica, con la mayor parte de respuestas concentrándose en el Nivel 3 (notable). Concretamente, entre el 50 % y el 66 % de los alumnos eligió este nivel para cada una de las cinco competencias, lo que sugiere que la IA se emplea de forma competente sin grandes carencias ni excesos. Además, un porcentaje importante de alumnos supera las expectativas (Nivel 4), especialmente en Autonomía y Uso Responsable, donde más de la mitad (50,6 %) de ellos se califican a sí mismos en este máximo nivel, y en Habilidades de Redacción y Organización, con un 39%. Esto indica que muchos no solo cumplen con los objetivos, sino que van más allá, manejando la IA de manera responsable y empleándola para estructurar y comunicar sus ideas con gran eficacia.

Los niveles bajos (1 y 2) apenas representan un tramo residual: entre el 0 % y el 16,9 % de las respuestas, confirmando que muy pocos estudiantes presentan dificultades en cualquiera de las cinco áreas evaluadas. En suma, el grupo maneja bien la IA, con un núcleo mayoritario en desempeño estándar y un colectivo destacado que alcanza niveles de excelencia, sobre todo en autonomía y organización.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0%)	9 (11.7%)	45 (58.4%)	23 (29.9%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	13 (16.9%)	25 (32.5%)	39 (50.6%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (1.3%)	6 (7.8%)	51 (66.2%)	19 (24.7%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	1 (1.3%)	7 (9.1%)	39 (50.6%)	30 (39.0%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (1.3%)	6 (7.8%)	50 (64.9%)	20 (26.0%)

3.5.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario evaluó las actividades del alumnado con la Escala de evaluación de impacto de IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para el profesorado sobre el uso de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P).

El profesorado evaluó el trabajo entregado por los diferentes subgrupos de estudiantes (N=15). En primer lugar, se utilizó la Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA) que está compuesta por 6 ítems valorados en escala Likert entre 1 y 7. En la Tabla 4 se pueden observar los resultados alcanzados en el análisis descriptivo básico. Las puntuaciones medias en todos los ítems oscilan entre 5,27 y 5,87 sobre un máximo de 7, lo que denota una valoración muy positiva del trabajo. Destaca especialmente el ítem sobre comprensión y análisis, con la media más alta (5,87), lo que evidencia que los alumnos van más allá de la mera descripción para profundizar en la

materia. Por su parte, Estructura lógica, Redacción clara y Citas y referencias obtienen las medias más bajas (5,27), lo que sugiere que, aunque los trabajos cumplen en términos de organización, estilo y normas de citación, existe cierto margen de mejora en estos aspectos.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	15	5.87	6	6	0.64
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	15	5.60	6	6	0.91
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	15	5.33	5	6	0.72
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	15	5.27	5	5	0.70
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	15	5.27	5	5	0.59
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	15	5.27	5	5	0.59

Nota. (N=15 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Además, para complementar la evaluación de la entrega realizada por cada subgrupo de estudiantes se utilizó la Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA). En la Tabla 5 se puede observar los resultados del análisis de frecuencias en cada uno de los niveles de la rúbrica que oscilan entre Nivel 1 (Insuficiente) hasta Nivel 4 (Excelente). entre el 66 % y el 80 % de las evaluaciones en el Nivel 3, y una valoración importante al máximo nivel especialmente en Originalidad, donde más de una cuarta parte alcanzó la excelencia. Apenas hubo registros de desempeño aceptable y ningún caso de insuficiente, lo que evidencia un dominio sólido de habilidades críticas, de redacción y éticas. Este patrón denota que el grupo domina los criterios evaluados.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	1 (6.7%)	12 (80.0%)	2 (13.3%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (73.3%)	4 (26.7%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	1 (6.7%)	12 (80.0%)	2 (13.3%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	2 (13.3%)	10 (66.7%)	3 (20.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	1 (6.7%)	11 (73.3%)	3 (20.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	3 (20.0%)	10 (66.7%)	2 (13.3%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	7 (46.7%)	7 (46.7%)	1 (6.7%)

3.5.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Contrastando las evaluaciones llevadas a cabo desde ambas perspectivas (alumnado y profesorado) podemos extraer algunos puntos fuertes y débiles:

Puntos fuertes:

- **Autonomía y uso responsable de la IA:** Se valora muy positivamente la capacidad de los estudiantes para utilizar la IA de manera autónoma y ética. Más del 50% del alumnado se sitúa en el nivel más alto de desempeño en este aspecto.
- **Comprensión y Análisis:** El profesorado destaca que los estudiantes no se limitan a describir, sino que demuestran una comprensión profunda de los contenidos, lo que indica un uso reflexivo y crítico de la IA.
- **Desempeño General:** La mayoría del alumnado alcanza un nivel “adecuado” o “notable” en todas las competencias evaluadas, y una proporción significativa supera las expectativas, especialmente en organización y redacción.
- **Originalidad y Ética:** Según la evaluación docente, se observa un dominio sólido de habilidades críticas y éticas, con un número considerable de estudiantes alcanzando la excelencia en originalidad.

Puntos débiles:

- **Colaboración y Comunicación:** El ítem con menor valoración por parte del alumnado fue el relacionado con la capacidad de la IA para facilitar la colaboración, lo que sugiere una limitación en su aplicación en contextos interactivos o grupales.
- **Estructura, Redacción y Citación:** Aunque con valoraciones positivas, el profesorado identifica margen de mejora en la organización de ideas, claridad en la redacción y uso correcto de citas y referencias.

3.5.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos permiten extraer algunas conclusiones sobre el impacto del uso de la inteligencia artificial en el contexto académico. En primer lugar, se observa que el alumnado hace un uso competente y, sobre todo, responsable de estas herramientas, destacando su capacidad para emplearlas de forma autónoma. Este aspecto se refleja no solo en las valoraciones cuantitativas, sino también en el desempeño observado a través de las rúbricas, donde una parte importante del alumnado no solo cumple con los objetivos establecidos, sino que incluso los supera en competencias como la organización, la redacción y, especialmente, en la autonomía y el uso ético de la IA.

Además, la percepción general, tanto por parte del alumnado como del profesorado, es claramente positiva. Se puede aseverar que existe un consenso moderado: la mayoría valora favorablemente el uso de la IA, aunque con ciertas diferencias individuales que merecen atención. El profesorado, por su parte, destaca avances notables en la comprensión y análisis por parte del alumnado, lo cual sugiere que estas herramientas no se están utilizando únicamente de forma superficial o mecánica, sino como un apoyo que potencia habilidades cognitivas superiores.

Sin embargo, también se identifican algunas áreas que requieren atención. Una de ellas es la limitada percepción de la IA como facilitadora de la colaboración entre estudiantes. Esto sugiere que, aunque se emplea con éxito en procesos individuales de aprendizaje, su uso en contextos colaborativos aún no está del todo desarrollado o aprovechado. Asimismo, se señala que aspectos como la redacción clara, la estructura lógica de los textos y el uso adecuado de citas y referencias, si bien están bien resueltos en general, todavía presentan cierto margen de mejora.

En vista de todo ello, se recomienda seguir fomentando un uso crítico y ético de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, reforzando a su vez aquellos aspectos técnicos de la escritura académica donde se han detectado debilidades. Sería conveniente también incorporar actividades que promuevan el trabajo en equipo a través del uso de IA, de modo que no solo se potencie la autonomía individual, sino también las competencias colaborativas. Por último, dada la variabilidad en las experiencias del alumnado, es importante que el acompañamiento docente tenga en cuenta estas diferencias, ofreciendo un apoyo más personalizado allí donde sea necesario.

En conjunto, los resultados avalan el potencial transformador de la IA en el aprendizaje, siempre que su uso esté bien orientado y se complemente con una planificación pedagógica adecuada.

3.6. Estudio de caso 6. Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa. (Grado en Pedagogía)

Eva María Olmedo Moreno, Ana Belén Pérez Pedregosa, Olga Hortas Aliaga, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, Universidad de Granada

3.6.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Eva Olmedo Moreno, Ana Belén Pérez Pedregosa, Olga Hortas Aliaga, Miguel Ángel Sánchez Fuentes
- Universidad: Universidad de Granada
- Titulación: Grado en Pedagogía
- Materia: Metodología de la Investigación Educativa
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 12 grupos de trabajo

3.6.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Metodología de la Investigación Educativa*". Los estudiantes completaron actividades en tres sesiones, utilizando IA para aplicar técnicas avanzadas para definir el alcance de una revisión sistemática, permitiendo a los estudiantes identificar con precisión y formular preguntas de investigación que sean relevantes y significativas dentro de su campo de estudio y demostrar competencia en el uso de software especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para sintetizar y analizar datos de múltiples bases de datos, asegurando así una interpretación precisa y la capacidad de derivar conclusiones sólidas basadas en evidencia acumulada. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE MÚSICA

ESTUDIO DE CASO: Revisión Sistemática para el desarrollo del marco teórico de un informe de investigación educativa

N.º Sesiones: 3²

² Las directrices de esta práctica se han elaborado a partir de la propuesta realizada en Rodríguez Conde, M.^a J. (2017). *Proyecto docente e Investigador* (Proyecto docente e investigador inédito). Universidad de Salamanca, Salamanca: para las asignaturas de asignaturas de Evaluación de Programas, Centros y Profesores (P, Pedagogía) y en Metodología de Evaluación de Programas (ES, Educación Social) de la Universidad de Salamanca.

Temporalización: 180 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Desarrollar una comprensión integral del alcance y la aplicación de las revisiones sistemáticas, facilitando así la identificación de áreas clave de investigación y la formulación de preguntas de investigación pertinentes.
- b) Capacitar en el análisis e interpretación de datos provenientes de diversas bases de datos, mediante la construcción de estrategias metodológicamente sólidas y el uso eficiente de software especializado, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, para la realización eficaz de revisiones sistemáticas.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CT08 – Gestionar la información y utilizar éticamente las tecnologías de la información y la comunicación en contextos sociales y profesionales, donde el alumnado ponga en juego criterios de búsqueda, selección, orden, investigación, relación y evaluación de las diversas informaciones relativas a tales contextos, haciendo un uso ético y conveniente.
- CE09: Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

1. Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con los fundamentos de cómo realizar una revisión sistemática.
2. Actividad 1. Presentar una sesión interactiva donde se expliquen los pasos clave para realizar una revisión sistemática, incluyendo la formulación de la pregunta de investigación, la búsqueda y selección de literatura relevante, y la evaluación de la calidad de los estudios, Y Realizar un taller donde los estudiantes, en pequeños grupos, seleccionen un tema de interés y desarrollen una pregunta de investigación. Luego, deberán esbozar un plan preliminar para una revisión sistemática, identificando fuentes de información potenciales y criterios de inclusión/exclusión para estudios.

SESIÓN 2

3. Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos para realizar una revisión sistemática utilizando la herramienta Dimensions.
4. Actividad 2. Los estudiantes, en grupos, trabajarán con el tema elegido. Utilizando Dimensions, los grupos llevarán a cabo búsquedas avanzadas de literatura relevante, aprenderán a filtrar resultados utilizando diferentes criterios y exportarán datos para el análisis de los datos obtenidos, discutir la relevancia y la calidad de los estudios encontrados, y preparar un informe preliminar que resuma sus hallazgos y metodología.

SESIÓN 3

5. Objetivo: Profundizar en la realización de revisiones sistemáticas utilizando ResearchRabbit para un análisis más exhaustivo y refinado.
6. Actividad 3. Continuando con el tema seleccionado, los estudiantes usarán ResearchRabbit para explorar más a fondo las conexiones entre estudios y autores, identificar literatura gris y otras fuentes menos convencionales. Deberán emplear las herramientas de mapeo y análisis de citas que ofrece ResearchRabbit para mejorar la comprensión del campo de estudio y detectar áreas poco exploradas o emergentes. Finalmente, cada grupo presentará sus hallazgos en una sesión plenaria, mostrando cómo las herramientas utilizadas les permitieron obtener una visión más profunda y completa del tema, y discutirán los desafíos encontrados durante el proceso.

7. **Actividad 4.** Una vez entregada la actividad 3, se realizan las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a Dimensions y ResearchRabbit

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.6.3. Resultados

3.6.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la materia de Metodología de la Investigación Educativa revela valoraciones dispares respecto al impacto percibido sobre sus habilidades académicas. Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), aquellas que adquieren valoraciones más bajas son la colaboración y la comunicación ética (r5: M=5.15, DT=1.51), seguidas de las habilidades de redacción y organización (r4: M = 5.23, DT=1.42), autonomía y uso responsable (r2: M= 5.31, DT=1.2), creatividad y originalidad (r3, M=5.38, DT=1.4) y, por

último, pensamiento crítico (r1: M = 5.46, DT= 1.45). No obstante, a pesar de que existen medias bajas, se han obtenido valoraciones favorables en todas las categorías.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad. R1	12	5.46	5	5	1.45
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad. R2	12	5.31	5	5	1.2
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella. R3	12	5.38	6	7	1.5
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio. R4	12	5.23	5	5, 6, 4, 7	1.42
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno. R5	12	5.15	5	4, 7	1.51

Por otra parte, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) respalda la previa descripción. En la categoría Pensamiento Crítico, destaca que un 46.16% del estudiantado se sitúa en un nivel aceptable, seguido por un 30.77% en nivel notable y un 15,38% en excelente. Solo un 7.69% se ubica en el nivel insuficiente, lo que indica un uso mayoritariamente adecuado de la IA con fines analíticos. Por otro lado, en lo que respecta a la autonomía y uso responsable, la gran mayoría (84.62%) se sitúan en el nivel notable y un 15.38% en el excelente, esto sugiere que el alumnado es consicente del uso ético y responsable de la IA. Asimismo, en la creatividad y originalidad, el 46.15% tiene un nivel aceptable al utilizar la IA como herramienta sin comprometer la originalidad, seguido del 30.77% en el nivel notable y 23.08% excelente.

En la categoría de habilidades de redacción y organización, puede observarse que un 46.15% del estudiantado alcanza un nivel notable en el uso de la IA para mejorar la claridad y coherencia en sus trabajos, mientras que el 38.46% se encuentra en el nivel aceptable y el 15.38% en excelente. Por tanto, esto sugiere un impacto positivo del uso de la IA para mejorar la expresión escrita. Finalmente, en cuanto a la colaboración y comunicación ética, un 46.15% utiliza la IA de manera aceptable para facilitar el trabajo en equipo y la comunicación, un 30.77% la usa notablemente y un 23.08% excelentemente. Esto refleja un uso adecuado de la IA para incrementar la interacción, comunicación y trabajo en grupo.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes(EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (7.69%)	6 (46.16%)	4 (30.77%)	2 (15.38%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62%)	2 (15.38%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0.0%)	5 (38.46%)	6 (46.15%)	2 (15.38%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)

3.6.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario a su cargo evaluó las actividades del alumnado con la Escala de evaluación de impacto de IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para o profesorado sobre o Uso de IA en habilidades académicas (EIIHA-P).

Las medias de los ítems del cuestionario se sitúan en general por encima de 5 puntos, destacando el pensamiento crítico ($M = 5.46$, $DT = 1.45$) y la creatividad y originalidad ($M = 5.38$, $DT = 1.4$). Sin embargo, el impacto de la IA es menor en la citación y referencia ($M = 3.54$, $DT = 2.02$), lo que indica que el estudiantado no utiliza de manera correcta las citas y referencias.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	12	5.46	5	5	1.45
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	12	5.31	5	5	1.2
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	12	5.38	6	7	1.5
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	12	5.23	5	5, 6, 4, 7	1.42
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	12	5.15	5	4, 7	1.51
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	12	3.54	4	1	2.02

Nota. ($N=12$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica confirma estas tendencias. Aunque las puntuaciones se sitúan en los niveles aceptable, notable y excelente, la mayoría se encuentran en aceptable en pensamiento crítico (46.16%), precisión y coherencia (46.15%), habilidades de redacción (46.15%) y citación y referencias (61.54%), y notable en lo que respecta a la originalidad y responsabilidad ética (84.62%) y originalidad (84.62%), aunque también se observan valoraciones en el nivel insuficiente en pensamiento crítico (7.69%) y citación y referencias (30.77%).

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	1 (7.69%)	6 (46.16%)	4 (30.77%)	2 (15.38%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62%)	2 (15.38%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	5 (38.46%)	6 (46.15%)	2 (15.38%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	6 (46.15%)	4 (30.77%)	3 (23.08%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	4 (30.77%)	8 (61.54%)	0 (0.0%)	3 (7.69%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (84.62)	2 (15.38%)

3.6.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta materia del Grado de Pedagogía revela algunos aspectos destacados sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aula. Entre los puntos fuertes, ambos reconocen el uso de la IA en el pensamiento crítico porque les facilita el análisis, síntesis y evaluación de la información de manera reflexiva. Por otro lado, en la autonomía y uso responsable, también reafirma que el alumnado tiene conciencia ética en el uso de la IA, es decir, realiza un uso responsable. Asimismo, también éste logra mantener la originalidad a pesar de utilizar herramientas de IA. Por último, el uso de la IA es considerada como una herramienta para mejorar la claridad, coherencia y organización de los trabajos escritos. Por otra parte, en lo que respecta a los puntos débiles, se ha visto reflejado que el alumnado no utiliza de manera adecuada las normas de citación o que confía en información sin verificación adecuada. También, a pesar de que los hallazgos señalan el uso potencial de la IA para asegurar una comunicación respetuosa y colaboración efectiva, no está plenamente aprovechado.

3.6.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del análisis comparativo entre las valoraciones del alumnado y del profesorado en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Metodología de la Investigación Educativa ha puesto de manifiesto el impacto positivo de la IA en el desarrollo de habilidades académicas. Las valoraciones tanto del profesorado como del alumnado coinciden en que la IA ha contribuido de manera significativa a la mejora del pensamiento crítico, autonomía, uso responsable, creatividad, originalidad y la capacidad de redacción. Por tanto, esto refleja que, cuando se integra de manera ética, guiada y reflexiva, la IA puede actuar como una herramienta complementaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, se han identificado competencias que requieren una atención más específica. Particularmente, las dificultades son el uso adecuado de las referencias bibliográficas y citas, lo que evidencia una necesidad formativa en el manejo de las fuentes de información cuando se utiliza la IA. También, se han observado puntuaciones más bajas en la colaboración y comunicación ética, lo que sugiere que este campo no está siendo lo suficientemente explotado.

Partiendo de lo previamente mencionado, se recomienda al profesorado la promoción del uso crítico y ética de la IA, incorporando orientaciones y protocolos de uso sobre la correcta citación de contenidos generados con este recurso. Además, resulta de especial relevancia diseñar tareas de colaboración que impliquen el uso de la IA, no sólo para el desarrollo de competencias académicas, sino sociales y comunicativas. Por último, se recomienda llevar a cabo talleres de formación sobre buenas prácticas en el uso de la IA.

3.7. Estudio de caso 7. Observación y acción tutorial. El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. Informar/comunicar lo observado para educar mejor (Grado en Educación Infantil)

María Tomé-Fernández. Universidad de Granada (Campus Melilla).

3.7.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: María Tomé Fernández
- Universidad: UGR
- Titulación: Grado en Educación Infantil.
- Materia: Observación y Tutoría en Educación Infantil.
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º semestre
- Grupo: A (20 estudiantes) y B (14 estudiantes)

3.7.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora*". Los estudiantes completaron actividades en dos sesiones, utilizando IA para extraer orientaciones relevantes para el maestro de Educación Infantil en la comunicación en tutoría tras la realización de una observación sistemática. Y para extraer información útil de los siguientes aspectos: a) Observación y acción tutorial. b) El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. c) Informar/comunicar lo observado para educar mejor. Las actividades se concretaron en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

ESTUDIO DE CASO: Observación y acción tutorial. El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. Informar/comunicar lo observado para educar mejor

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 180 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Realizar de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas y documentales relacionadas con la investigación educativa cuando utilicemos metodología observacional.
- b) Conocer herramientas y técnicas para la comunicación escuela y familia con base observacional.
- c) Reflexionar sobre la aportación de la observación en el aula y el análisis de contextos para la mejora de la labor docente y la educación infantil.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CG04. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
- CG11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
- CE23. Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
- CE25. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

- Actividad 1. De manera individual, pedid al ChatGPT que os oriente sobre como podéis llevar a cabo una tutoría en educación infantil tras realizar previamente una Observación Sistemática. Primero tendréis que registraros: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entráis le ponéis: “orientaciones de cómo llevar a cabo una tutoría en educación infantil tras realizar una observación sistemática” y ya os la elabora. Enviad la actividad 1 en el espacio de PRADO habilitado para ello.
- Actividad 2. A continuación, en pequeño grupo (4 personas) haced una puesta en común de las orientaciones propuestas por ChatGPT y redactad una propuesta de orientaciones grupal (letra TNR 12 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados de las distintas orientaciones detectadas.
- Actividad 3: Enviad la actividad 2 en el espacio de PRADO habilitado para ello.
- Actividad 4. Una vez entregada la definición grupal al profesorado, realizad las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) que encontraréis en el apartado de evaluación.

SESIÓN 2

- Actividad 5: En grupo (4 personas), pedid a ChatGPT que os desarrolle los siguientes apartados: 1. Observación y acción tutorial. 2. El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. 3. Informar/comunicar lo observado para educar mejor, teniendo en cuenta en la petición que incorpore citas de calidad. Poned “desarrolla la siguiente información: Observación y acción tutorial. El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. Informar/comunicar lo observado para educar mejor. Citando la información según la normativa APA”.
- Actividad 6: Enviad la actividad 5 a través de PRADO en el espacio habilitado para ello.

- Actividad 7: De manera individual pide a ChatGPT que redacte un esquema de la información extraída en la actividad anterior. Pon: redacta un esquema o mapa conceptual de la información anterior”.
- Actividad 8: Enviad la actividad 8 a través de PRADO en el espacio habilitado para ello.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.7.3. Resultados

3.7.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado (grupo A y B) participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área Observación y Tutoría en Educación Infantil revela valoraciones parecidas respecto al impacto percibido sobre sus habilidades académicas.

Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), todas las valoraciones se encuentran por encima de 5. Oscilando entre las obtenidas en las dimensiones relacionadas con el desarrollo de su creatividad y originalidad (r3: M=5.6, DT=1.49) las habilidades de redacción y organización (r4: M=5.7, DT=1.4) y el pensamiento crítico (r1: M=5.9, DT=1.14). Siendo

las mayores puntuaciones las de las dimensiones denominadas colaboración y la comunicación ética (r5: M=6.0, DT=1.04) y autonomía y uso responsable (r2: M=6.0, DT=1.40)

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	33	5.9	6.0	7.0	1.14
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	33	6.0	7.0	7.0	1.40
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	33	5.6	6.0	7.0	1.49
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	33	5.7	6.0	7.0	1.36
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	30	6.0	6.0	7.0	1.04

Por otra parte, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) respalda la previa descripción. Destacan los niveles altos en las dimensiones denominadas colaboración y la comunicación ética (87.9 % en niveles 3 y 4. Notable y excelente) y autonomía y uso responsable (84.8 % en nivel 3 y 4. Notable y excelente). Lo cual sugiere que los estudiantes analizados utilizan la IA en sus trabajos académicos teniendo en cuenta aspectos colaborativos y de la comunicación ética. Y de forma autónoma y responsable.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	2 (6.1%)	5 (15.2%)	13 (39.4%)	13 (39.4%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	4 (12.1%)	17 (51.5%)	12 (36.4%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (3.0%)	8 (24.2%)	14 (42.4%)	10 (30.3%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	1 (3.0%)	6 (18.2%)	10 (30.3%)	16 (48.5%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0(0%)	4 (12.1%)	14 (42.4%)	14 (42.4%)

3.7.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario a su cargo evaluó las actividades del alumnado con la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para el profesorado sobre el Uso de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P).

Las medias de los ítems del cuestionario se sitúan en general por debajo de 5 puntos. Destacando con una puntuación más baja la dimensión de originalidad (M=2.55, DT=1.74), seguida de la dimensión habilidades de redacción (M=3.00, DT=1.50), pensamiento crítico (M=3.33, DT=1.87), citación y referencia (M=3.44, DT=2.18), estructura y organización (M=3.00, DT=1.50) y precisión y coherencia (M=3.77, DT=1.64).

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	9	3.33	3.0	3.0	1.87
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	9	2.55	2.0	2.0	1.74
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	9	3.77	3.0	3.0	1.64
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	9	3.6	3.0	3.0	1.22
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	9	3.0	3.0	2.0	1.50
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	9	3.44	4.0	1.0	2.18

Nota. (N=9 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica confirma estas tendencias. Aunque no existen puntuaciones en nivel excelente, si predomina el nivel aceptable en la mayoría de las dimensiones tales como en el pensamiento crítico (55.6%), la originalidad (66.7%), la precisión y coherencia (66.7%), la estructura y organización (77.8%) y las habilidades de redacción (66.7%). Por otro lado, en la dimensión citación y referencia predomina la puntuación de notable (44.4%). Predominando únicamente en la dimensión responsabilidad ética de manera insuficiente (66.7%).

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel (Insuficiente)	¹ Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	2 (22.2%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	2 (22.2%)	6 (66.7%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	1 (11.1%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	3 (33.3%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)

Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	6 (66.7%)	3 (33.3%)		
-----------------------	---	-----------	-----------	--	--

3.7.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta materia del grado de Educación Infantil revela algunos aspectos destacados sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aula. Entre los puntos fuertes, se encuentra que el alumnado reconoce el valor de la IA para fomentar la colaboración y la comunicación ética, así como la autonomía y el uso responsable. Por su parte, el profesorado, evaluó como aceptable el pensamiento crítico, la originalidad, la precisión y coherencia, la estructura y organización y las habilidades de redacción de los estudiantes. Estas dimensiones concentran las puntuaciones más altas tanto en las escalas como en las rúbricas aplicadas.

Por el contrario, los puntos débiles más evidentes se relacionan con la responsabilidad ética del alumnado. Al respecto el profesorado identifica en los trabajos que el alumnado carece de estrategias para respetar la autoría y la ética en el uso de IA.

Estos resultados subrayan el potencial de la IA en contextos educativos, pero también evidencian la importancia de dotar al alumnado de herramientas para un uso responsable, reflexivo y colaborativo, más allá de la funcionalidad técnica.

3.7.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del análisis comparativo entre las valoraciones del alumnado y del profesorado en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora pone de manifiesto que ambos colectivos tienen diferencias sustanciales en la percepción y uso de esta tecnología. Se evidencia que la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la observación tiene un impacto significativo, especialmente en el alumnado en las dimensiones de colaboración y la comunicación ética, así como la autonomía y el uso responsable. Aunque las medias encontradas en este colectivo fueron aceptables en el resto de las dimensiones.

Sin embargo, el profesorado, reconoce aceptable las dimensiones relacionadas con el pensamiento crítico, la originalidad, la precisión y coherencia, la estructura y organización y las habilidades de redacción de los estudiantes. E insuficiente la responsabilidad ética del alumnado. Al respecto el profesorado identifica en los trabajos que el alumnado carece de estrategias para respetar la autoría y la ética en el uso de IA. Hecho que no concuerda con las respuestas del alomado de uso responsable de la IA.

En síntesis, el alumnado muestra una percepción más positiva sobre como utilizan la IA en sus trabajos académicos. Considerando incluso que lo utilizan de manera excelente en actividades de redacción y organización. Ellos opinan que utilizan la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia. Sin embargo, la percepción del profesorado discrepa con estas opiniones, y si bien considera que la utilizan de forma aceptable para el pensamiento crítico, la originalidad, la precisión y coherencia, la estructura y organización, la redacción y la citación y referencias. Estos necesitan un mayor compromiso ético en su utilización y en el respeto de la autoría académica.

Por tanto, se puede concluir que, mientras que el alumnado se encuentra en una fase exploratoria del uso académico de la IA, el profesorado tiende a integrarla con mayor conciencia crítica. Esta diferencia apunta a la necesidad de reforzar la formación del alumnado en competencias digitales críticas y éticas, y de seguir promoviendo buenas prácticas docentes que modelen un uso responsable y productivo de estas tecnologías.

En definitiva, la experiencia desarrollada en esta materia demuestra que la IA generativa puede ser una herramienta poderosa en contextos educativos, siempre que su uso esté acompañado por una orientación didáctica clara que promueva no solo la eficacia técnica, sino también el pensamiento crítico, la ética y la colaboración. Así, su integración no solo podrá mejorar los resultados académicos, sino también contribuir a una formación más integral y consciente del rol del docente en la era digital.

3.8. Estudio de caso 8. Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA (Grado en Educación Infantil)

José Manuel Ortiz Marcos. Universidad de Granada

3.8.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: José Manuel Ortiz Marcos.
- Universidad: UGR
- Titulación: Grado en Educación Infantil
- Materia: Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º
- Grupo: E (24 estudiantes)

3.8.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora*". Los estudiantes completaron actividades en dos sesiones, utilizando IA para extraer orientaciones relevantes para el maestro de Educación Infantil en la comunicación en tutoría tras la realización de una observación sistemática. Y para extraer información útil de los siguientes aspectos: a) Observación y acción tutorial. b) El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. c) Informar/comunicar lo observado para educar mejor. Las actividades se concretaron en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

ESTUDIO DE CASO: Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 180 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Identificar los diferentes tipos de observación en el ámbito educativo.
- b) Analizar las cualidades necesarias para ser un buen observador en educación infantil.

- c) Emplear herramientas de inteligencia artificial para investigar y reflexionar sobre los contenidos.
- d) Fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y la responsabilidad ética en el uso de IA.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CE23: Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para reflexionar sobre la práctica.
- CE24: Dominar técnicas de observación y registro.
- CE25: Utilizar tecnologías de la información y audiovisuales en el análisis de campo.
- CG11: Reflexionar sobre la práctica docente para innovar y mejorar.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

El alumnado trabajará en grupos. Utilizando una herramienta de IA como ChatGPT, deberán introducir el contenido de las diapositivas del Tema 2 (apartados 2.2 y 2.3) y solicitar ejemplos, ampliaciones o esquemas que les ayuden a entender cada tipo de observación y cualidad del buen observador. A continuación, redactarán una tabla resumen que contenga: (1) el tipo de observación, su definición y un ejemplo, y (2) cada cualidad del buen observador con una breve explicación. Por último, reflexionarán en grupo sobre cómo la IA puede facilitar (o no) este tipo de aprendizaje, completando la Escala EIIHA-E (Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivos con acceso a Internet
- Herramienta ChatGPT u otra IA generativa
- Escala EIIHA-E (disponible en PRADO o facilitada en clase)

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Shin, J., Chen, F., Lu, C., & Bulut, O. (2022). Analyzing students' performance in computerized formative assessments to optimize teachers' test administration decisions using deep learning frameworks. *Journal Computer Education*, 9, 71–91. <https://doi.org/10.1007/s40692-021-00196-7>.

3.8.3. Resultados

3.8.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de la Escala de Evaluación del impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E) (Tabla 2) muestra que los estudiantes perciben un impacto más alto de la IA en cuanto a la dimensión correspondiente a la autonomía y al uso responsable ($M=5.63$, $DT=1.69$), seguido por la colaboración y la comunicación ética ($M=5.00$, $DT=2.00$) y habilidades de redacción y organización ($M=4.29$, $DT=1.99$). Igualmente, se identifican puntuaciones destacables en pensamiento crítico ($M=4.83$, $DT=2.16$), mientras que creatividad y originalidad recibe una valoración algo menor ($M=3.96$, $DT=1.78$).

En definitiva, los resultados sugieren que los estudiantes ven la IA como una herramienta útil, especialmente para mejorar la autonomía, la responsabilidad y la colaboración, pero menos eficaz para potenciar la creatividad. Las desviaciones altas muestran que la experiencia varía notablemente entre estudiantes, lo que puede depender del nivel de familiaridad con la herramienta, del tipo de tarea y del uso que se le da

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	24	4.83	5.0	7	2.16
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	24	5.63	6.50	7	1.69
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	24	3.96	4.0	4	1.78
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	24	4.29	5.00	5	1.99
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	24	5.00	5.50	7	2.00

La rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes muestra que, en la categoría de pensamiento crítico, la mayoría del alumnado se ubicó en el nivel 3 (Notable) con un 66.67%, mientras que un 20.83% se situó en el nivel 2 (Aceptable), un 8.33% en el nivel 4 (Excelente) y solo un 4.17% en el nivel 1 (Insuficiente). En cuanto a autonomía y uso responsable, el 33.3% del estudiantado alcanzó el nivel 3, un 16.7% el nivel 4, y el resto se ubicó en niveles más bajos (nivel 2 con 4.8% y nivel 1 con 2.4%).

En creatividad y originalidad, se observa una mayor dispersión: el 23.8% está en nivel 2, el 19.0% en nivel 3, y solo un 9.5% en el nivel 4. Las habilidades de redacción y organización muestran una tendencia similar, con la mayoría en niveles 2 (21.4%) y 3 (26.2%), mientras que apenas un 2.4% alcanzó el nivel 4. Finalmente, en colaboración y comunicación ética, ningún estudiante se situó en el nivel 1, mientras que un 31.0% alcanzó el nivel 3 y un 16.7% el nivel 4, lo que indica una percepción positiva generalizada en este aspecto.

Los datos de la rúbrica revelan que el uso de la IA en el entorno académico es percibido como mayormente beneficioso, especialmente en aspectos como pensamiento crítico,

autonomía y colaboración ética. Sin embargo, hay retos importantes en el desarrollo de la creatividad y en el fortalecimiento de las habilidades de redacción, que requieren estrategias pedagógicas complementarias. Al mismo tiempo, la distribución de los niveles muestra que el impacto de la IA no es homogéneo: existen diferencias individuales marcadas en cómo los estudiantes aprovechan estas herramientas

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (4,17%)	5 (20,83%)	16 (66,67%)	2 (8,33%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (2,4%)	2 (4,8%)	14 (33,3%)	7 (16,7%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	2 (4,8%)	10 (23,8%)	8 (19,0%)	4 (9,5%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	3 (7,1%)	9 (21,40%)	11 (26,2%)	1 (2,4%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0%)	4 (9,5%)	13 (31,0%)	7 (16,7%)

3.8.3.2. Evaluación del profesorado

Desde la perspectiva del profesorado, se observa una valoración positiva en varias competencias. La puntuación más alta la recibe la citación y referencias ($M=4.10$, $DT=0.74$), lo cual sugiere que el alumnado ha aprendido a utilizar correctamente normas de citación con ayuda de IA.

Le siguen habilidades de redacción ($M=4.20$, $DT=1.12$) y precisión y coherencia ($M=4.30$, $DT=0.95$), indicando que la IA ha contribuido a una redacción más clara y una mejor organización de la información. La estructura general del trabajo también se valora adecuadamente ($M=4.00$).

En cuanto a pensamiento crítico y originalidad, se perciben niveles algo más bajos ($M=4.30$ y $M=4.10$ respectivamente), lo cual indica que aún hay espacio para mejorar en la capacidad del alumnado para ir más allá del contenido generado por IA.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	10	4.30	4.0	4.0	0.68
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	10	4.10	4.0	4.0	0.99
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	10	4.30	4.50	5.0	0.95
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	10	4.0	4.0	4.0	0.82
Habilidades de	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores	10	4.20	5.0	5.0	1.12

Redacción	gramaticales y mantiene un estilo coherente.					
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	10	4.10	5.0	4.0	0.74

Nota. (N=10 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con el uso de inteligencia artificial (Tabla 5) refleja una percepción moderada por parte del profesorado respecto al nivel de desempeño del alumnado en diversas competencias académicas. La evaluación se organiza en torno a siete dimensiones clave, distribuidas en cuatro niveles: insuficiente, aceptable, notable y excelente.

En cuanto al pensamiento crítico, la mayoría del alumnado se concentra en los niveles 2 y 3, con un 14.3% y 17.9% respectivamente. Sin embargo, ningún estudiante alcanzó el nivel excelente, lo que sugiere que, aunque se aprecian intentos de análisis, estos no llegan a una profundidad reflexiva significativa. El 3.6% que permanece en el nivel 1 indica que aún existen dificultades para ir más allá de una comprensión superficial, posiblemente por un uso limitado de la IA como herramienta de razonamiento.

La dimensión de originalidad revela una debilidad importante: un 32.1% del alumnado se sitúa en nivel 2 (aceptable), mientras que solo un 3.6% llega a nivel 3. No se registran casos en nivel 4, lo que indica un uso de la IA que no favorece la generación de ideas propias ni fomenta una actitud creativa. Se puede inferir una cierta dependencia del contenido generado automáticamente, con escasa reelaboración crítica.

En lo que respecta a precisión y coherencia, los datos reflejan un desempeño algo más equilibrado: un 17.9% en nivel 2 y un 14.4% en nivel 3. Esto indica que los estudiantes logran cierto grado de exactitud y lógica en la presentación de la información, aunque aún sin excelencia. La IA parece apoyar la claridad, pero no garantiza por sí sola una argumentación estructurada o rigurosa.

En estructura y organización, el 28.6% se encuentra en el nivel 2 y apenas un 7.1% en el nivel 3. No hay casos en nivel excelente. Esto refleja que, aunque los trabajos cuentan con una organización básica, todavía falta cohesión interna y una secuencia lógica robusta. Probablemente, los estudiantes integran fragmentos generados por IA sin desarrollar una narrativa clara y continua.

Las habilidades de redacción muestran una leve mejora respecto a otras competencias: un 17.9% alcanza el nivel 3, mientras que el 10.7% permanece en el nivel 2. No obstante, un 7.1% aún se encuentra en nivel 1, lo cual señala que, aunque la IA contribuye a una redacción más pulida, algunos estudiantes no logran adaptar el estilo o evitar errores formales.

Respecto a citación y referencias, la mayoría del alumnado (25.0%) está en nivel 2, mientras que solo un 3.6% llega a nivel 3. Esto evidencia que el alumnado aplica normas básicas de citación, aunque sin la rigurosidad esperada en trabajos académicos. Es probable que se usen herramientas automáticas sin un conocimiento profundo del sistema de referencias empleado.

Finalmente, en responsabilidad ética, un 28.6% de los estudiantes se sitúa en nivel 2 y apenas un 3.6% en nivel 3. Esto sugiere que, si bien existe una noción general de ética académica, muchos alumnos aún no aplican con claridad los principios de integridad,

autoría y uso responsable de la IA. La falta de estudiantes en nivel excelente refuerza la necesidad de reforzar estos contenidos en el proceso formativo.

Como conclusión, los datos obtenidos de la rúbrica revelan que el profesorado percibe un uso moderado y funcional de la IA por parte del alumnado, pero aún alejado de un dominio avanzado o crítico. La ausencia de estudiantes en el nivel excelente en todas las dimensiones indica que es necesario profundizar en el acompañamiento pedagógico, especialmente en áreas como originalidad, ética y pensamiento crítico. Estas competencias no se desarrollan automáticamente con la incorporación de IA, sino que requieren orientación, práctica reflexiva y un enfoque intencional desde la docencia.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	1 (3.6%)	4 (14.3%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	9 (32.10%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	1 (3.6%)	5 (17.9%)	4 (14.4%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	8 (28.6%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	2 (7.1%)	3 (10.7%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	2 (7.1%)	7 (25.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	1 (3.6%)	8 (28.6%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)

3.8.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Entre los puntos fuertes identificados, tanto estudiantes como profesorado destacan la autonomía, la mejora en organización y la redacción, y el desarrollo de la creatividad. Estos factores obtuvieron las mejores puntuaciones en las respectivas escalas y rúbricas. Por el contrario, la colaboración ética y el pensamiento crítico presentan dificultades notables, especialmente desde la perspectiva del alumnado, lo cual sugiere la necesidad de más apoyo pedagógico en estas dimensiones.

3.8.5. Conclusiones y recomendaciones

La comparación entre las percepciones del alumnado y profesorado revela diferencias clave. El alumnado valora más la IA en aspectos como autonomía y uso responsable, mientras que el profesorado destaca su utilidad en citación y organización. La colaboración ética es el área con mayor discrepancia, señalando la necesidad de fortalecer competencias sociales y éticas en entornos de aprendizaje con IA.

Aunque el alumnado reconoce la utilidad de la IA, su experiencia es más heterogénea, mostrando menor consolidación en habilidades críticas. El profesorado, en cambio, presenta una visión más estructurada y positiva. Por tanto, se recomienda reforzar la formación del alumnado en competencias digitales críticas y éticas, acompañada por una orientación docente que promueva el uso responsable, reflexivo y colaborativo de las herramientas de IA.

3.9. Estudio de caso 9. Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA (grado en Educación Infantil)

José Manuel Ortiz Marcos. Universidad de Granada

3.9.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: José Manuel Ortiz Marcos.
- Universidad: UGR
- Titulación: Grado en Educación Infantil
- Materia: Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º
- Grupo: D (66 estudiantes)

3.9.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y la Mejora*". Los estudiantes completaron actividades en dos sesiones, utilizando IA para extraer orientaciones relevantes para el maestro de Educación Infantil en la comunicación en tutoría tras la realización de una observación sistemática. Y para extraer información útil de los siguientes aspectos: a) Observación y acción tutorial. b) El cuestionario y la entrevista con padres/madres de alumnos. c) Informar/comunicar lo observado para educar mejor. Las actividades se concretaron en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

ESTUDIO DE CASO: Clasificación de la Observación y Perfil del Buen Observador con IA

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 180 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Identificar los diferentes tipos de observación en el ámbito educativo.
- b) Analizar las cualidades necesarias para ser un buen observador en educación infantil.

- c) Emplear herramientas de inteligencia artificial para investigar y reflexionar sobre los contenidos.
- d) Fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y la responsabilidad ética en el uso de IA.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CE23: Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para reflexionar sobre la práctica.
- CE24: Dominar técnicas de observación y registro.
- CE25: Utilizar tecnologías de la información y audiovisuales en el análisis de campo.
- CG11: Reflexionar sobre la práctica docente para innovar y mejorar.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

El alumnado trabajará en grupos. Utilizando una herramienta de IA como ChatGPT, deberán introducir el contenido de las diapositivas del Tema 2 (apartados 2.2 y 2.3) y solicitar ejemplos, ampliaciones o esquemas que les ayuden a entender cada tipo de observación y cualidad del buen observador. A continuación, redactarán una tabla resumen que contenga: (1) el tipo de observación, su definición y un ejemplo, y (2) cada cualidad del buen observador con una breve explicación. Por último, reflexionarán en grupo sobre cómo la IA puede facilitar (o no) este tipo de aprendizaje, completando la Escala EIIHA-E (Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivos con acceso
- a Internet
- Herramienta ChatGPT u otra IA generativa
- Escala EIIHA-E (disponible en PRADO o facilitada en clase)
-

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

- Shin, J., Chen, F., Lu, C., & Bulut, O. (2022). Analyzing students' performance in computerized formative assessments to optimize teachers' test administration decisions using deep learning frameworks. *Journal Computer Education*, 9, 71–91. <https://doi.org/10.1007/s40692-021-00196-7>.
-

3.9.3. Resultados

3.9.3.1. Evaluación del alumnado

La puntuación media más alta corresponde a "Autonomía y Uso Responsable" (M=6.44, DT=1.014), lo que indica que los estudiantes consideran que fueron capaces de usar la IA de manera independiente y con responsabilidad. Esta percepción es relevante, ya que la autonomía es un objetivo clave en el uso pedagógico de la tecnología. La baja desviación estándar refuerza la homogeneidad de esta percepción. La segunda media más alta es compartida entre "Pensamiento Crítico" y "Habilidades de Redacción y Organización" (ambas con M=6.33), lo que indica que los estudiantes creen que la IA contribuyó significativamente al desarrollo de estas competencias cognitivas. La IA parece ser vista como una herramienta eficaz para apoyar la reflexión y estructuración de ideas. "Colaboración y Comunicación Ética" presenta una media (M=5.78), con una desviación ligeramente mayor (DT=1.093), lo que sugiere experiencias más diversas entre los estudiantes. Es posible que la colaboración no haya sido promovida de manera directa por la herramienta, sino que dependiera del diseño de la actividad. Finalmente, "Creatividad y Originalidad" es la dimensión peor valorada (M=5.22, DT=1.202), indicando que, aunque algunos estudiantes sienten que pueden ser creativos usando IA, otros sienten que limita su capacidad para generar ideas propias.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	9	6.33	6.00	6	0,707
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	9	6.44	7.00	7	1.014
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	9	5.22	5.00	4	1.202
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	9	6.33	6.00	6	0,707
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	9	5.78	6.00	5	1.093

Los datos de la rúbrica (tabla 3) muestran una fuerte concentración en los niveles "Notable" y "Excelente" en "Pensamiento Crítico", con un 66.7% en el nivel más alto. Esto valida el uso de la IA como apoyo en tareas analíticas y de síntesis de información. La "Autonomía y Uso Responsable" tiene también puntuaciones altas, destacando el uso ético y autónomo de la herramienta. Sin embargo, la distribución más equilibrada en "Habilidades de Redacción y Organización" y "Colaboración y Comunicación Ética" refleja que aún hay estudiantes que no han alcanzado niveles óptimos. La categoría de "Creatividad y Originalidad" presenta un 23.8% en nivel aceptable y 19.0% en notable, lo cual evidencia una necesidad de mayor énfasis en cómo usar la IA sin perder la autenticidad del trabajo

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (4,17%)	5 (20.83%)	16 (66,67%)	2 (8.33%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (2.4%)	2 (4.8%)	14 (33.3%)	7 (16.7%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	2 (4.8%)	10 (23.8%)	8 (19.0%)	4 (9.5%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	3 (7.1%)	9 (21.40%)	11 (26.2%)	1 (2.4%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0%)	4 (9.5%)	13 (31.0%)	7 (16.7%)

3.9.3.2. Evaluación del profesorado

En la evaluación realizada por el profesorado, se observaron diferencias importantes en cuanto a la calidad y profundidad del trabajo académico elaborado con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial. En la categoría de originalidad, la media fue de 3.54 (DT=0.519), lo que indica que, aunque los estudiantes lograron cumplir con los mínimos aceptables, no se evidenció un uso particularmente creativo o innovador de la IA. De hecho, el 100% de los trabajos fueron valorados en el nivel 2 (“Aceptable”), lo cual refleja una clara tendencia a reproducir información sin reelaborarla ni aportar ideas propias.

Por su parte, la dimensión de precisión y coherencia obtuvo una media ligeramente superior (M=3.92, DT=0.494), lo que sugiere que los trabajos presentados fueron en general comprensibles y mostraron conexiones lógicas entre ideas. Sin embargo, esta puntuación también indica que la exactitud de los contenidos y su profundidad conceptual no alcanzaron niveles notables. En cuanto a la estructura y organización, se registró una media de 3.46 (DT=0.519), que revela una mejora moderada atribuible al uso de IA, particularmente en la disposición ordenada de las ideas, aunque sin destacar de forma significativa.

La categoría de habilidades de redacción fue valorada con una media de 3.54 (DT=0.776), lo que muestra que, en términos generales, los trabajos estaban bien escritos, pero con una notable variabilidad en la calidad de la expresión escrita. Esta dispersión sugiere que no todos los estudiantes lograron mantener un estilo coherente o una redacción clara a lo largo de sus producciones. Finalmente, la peor valorada fue la categoría de citación y referencia, con una media de apenas 2.46 (DT=0.519). En este caso, el profesorado detectó serias deficiencias en la aplicación de normas académicas, lo cual representa un reto importante en la formación ética del alumnado, especialmente en lo relativo al uso correcto de fuentes y la atribución de autoría al emplear herramientas de inteligencia artificial.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	13	4.08	4.00	4	0.277
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	13	3.54	4.00	4	0.519
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	13	3.92	4.00	4	0.494
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	13	3.46	3.00	3	0.519
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	13	3.54	4.00	4	0.776
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	13	2.46	2.00	3	0.519

Nota. (N=13 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Los resultados muestran una concentración preocupante en niveles bajos. En "Originalidad", todos los estudiantes se ubicaron en el nivel 2 (100%), lo que sugiere falta de innovación. La "Responsabilidad Ética" presenta un 76.9% en nivel insuficiente, mostrando una seria carencia en el respeto a la autoría y uso ético de la IA. "Pensamiento Crítico" también es deficiente: 61.5% en nivel 2 y 38.5% en nivel 3, sin registros en nivel 4. "Precisión y Coherencia" y "Estructura y Organización" están también mayoritariamente en nivel 2, sin alcanzar excelencia. "Habilidades de Redacción" también se concentra en niveles bajos (46.2% en nivel 1), lo que indica que la calidad textual de los trabajos sigue siendo un reto a mejorar. Finalmente, "Citación y Referencia" muestra la puntuación más crítica, con 84.6% en nivel insuficiente (Tabla 5).

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	1 (7.7%)	12 (92.3.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	2 (15.4%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	6 (46.2%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	11 (84.6%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	10 (76.9%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

3.9.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de los datos obtenidos en este estudio pone de manifiesto que el uso de herramientas de inteligencia artificial en el contexto educativo presenta tanto beneficios significativos como retos importantes. Entre los aspectos más valorados, destaca la autonomía y el uso responsable por parte del alumnado, con una media elevada y una distribución en los niveles altos de la rúbrica, lo que demuestra que los estudiantes han sabido integrar la IA como un recurso que favorece la gestión individual de las tareas académicas. Además, se observa una mejora notable en las habilidades de redacción y organización, donde los estudiantes indican que la IA les ha ayudado a estructurar mejor sus ideas y presentar contenidos con mayor claridad y coherencia. Esta percepción se ve respaldada por el profesorado, que también reconoce una cierta mejora en la estructura y presentación de los trabajos.

Sin embargo, también emergen debilidades que deben abordarse con atención. Una de las más significativas es la escasa aplicación de principios éticos en el uso de la IA, especialmente en lo que respecta al respeto por la autoría y las normas de citación. Mientras que el alumnado otorga valoraciones relativamente positivas a la colaboración y la comunicación ética, la rúbrica del profesorado señala una carencia profunda en este ámbito, situando a la mayoría de los estudiantes en niveles insuficientes. Del mismo modo, aunque el alumnado percibe que ha desarrollado el pensamiento crítico a través de la IA, el profesorado no coincide con esta visión, destacando una falta de profundidad y análisis real en los trabajos entregados. Esta diferencia entre la autoevaluación de los estudiantes y la evaluación externa pone en evidencia una sobreestimación de las competencias adquiridas y subraya la necesidad de seguir trabajando en la formación crítica y ética en el uso de tecnologías emergentes.

3.9.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos a partir del contraste entre la percepción del alumnado y la valoración del profesorado permiten establecer una conclusión clara: la inteligencia artificial tiene un alto potencial como herramienta educativa, pero su impacto real depende en gran medida del modo en que es utilizada y acompañada. Mientras que los estudiantes manifiestan una experiencia positiva, especialmente en lo que concierne a la autonomía, la organización y el pensamiento crítico, los docentes detectan importantes limitaciones en la profundidad, la originalidad y el rigor ético de las producciones académicas. Esta discrepancia revela una necesidad urgente de formación más integral que no se limite al manejo técnico de las herramientas, sino que incorpore también una perspectiva ética y crítica sobre su uso.

En este sentido, se recomienda diseñar propuestas didácticas que favorezcan no solo la apropiación de la IA como recurso, sino también su uso consciente, reflexivo y responsable. Es fundamental que las actividades propuestas desafíen al alumnado a crear contenido propio, a analizar la información con profundidad y a trabajar colaborativamente respetando la autoría de las ideas. Asimismo, el papel del profesorado se torna clave como guía en este proceso: es necesario que los docentes acompañen y orienten el uso de estas tecnologías, ayudando a los estudiantes a desarrollar una mirada crítica que les permita ir más allá de la simple reproducción de contenidos. Solo así será posible integrar de forma efectiva la inteligencia artificial en la educación superior, garantizando un aprendizaje significativo y éticamente comprometido.

3.10. Estudio de caso 10. El uso de IA para el diseño de itinerarios de orientación profesional en pedagogía: un estudio de casos basado en la práctica

Pérez Mármol, Mariana. Universidad de Granada

3.10.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesora: Mariana Pérez Mármol
- Universidad: Universidad de Granada
- Titulación: Grado en Pedagogía
- Materia: Transición a la Vida Laboral Activa
- Curso: 3º
- Cuatrimestre: 2º
- Grupo: B

3.10.2. Metodología

Esta investigación se enmarca en el trabajo grupal de la asignatura “Transición a la Vida Laboral Activa” del Grado en Pedagogía de la Universidad de Granada. El objetivo fue explorar las posibilidades del uso de la IA, específicamente ChatGPT, como recurso para el desarrollo profesional inicial del alumnado universitario en el ámbito pedagógico.

El diseño metodológico se articuló en torno a dos sesiones prácticas, guiadas por el profesorado, en las que el alumnado trabajó en 11 grupos cooperativos. El enfoque general de la investigación fue exploratorio, cualitativo y participativo, con un componente tecnológico que permitió experimentar el uso de herramientas de IA generativa en tareas vinculadas a la orientación profesional de los alumnos de tercer grado de Pedagogía.

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN LA ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

ESTUDIO DE CASO: El uso de IA para el diseño de itinerarios de orientación profesional en pedagogía

Nº Sesiones: 2

Temporalización: 120 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

El trabajo desarrollado por el alumnado tiene como finalidad no solo la exploración de las salidas profesionales de la pedagogía, sino también la integración de la IA como recurso para la orientación y desarrollo profesional. En este sentido, los objetivos del estudio son:

- a) Identificar las principales salidas profesionales del ámbito pedagógico mediante el uso guiado de herramientas de IA como ChatGPT.

- b) Analizar las funciones, sectores de empleo y modalidades de acceso asociadas a las profesiones pedagógicas detectadas.
- c) Fomentar el pensamiento crítico y el uso ético de la IA en contextos académicos y profesionales.
- d) Desarrollar la capacidad del alumnado para contrastar información generada por IA con fuentes académicas e institucionales validadas.
- e) Estimular la autorreflexión sobre la identidad profesional del pedagogo/a en la sociedad contemporánea.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- C1. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos y acciones formativas y educativas.
- C2. Conocer y analizar las organizaciones, instituciones y sistemas de educación y formación como productos culturales e históricos y su influencia en la política y legislación educativa nacional e internacional.
- C5. Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar planes, proyectos, programas, recursos y materiales para la acción educativa y/o formativa en distintos ámbitos y contextos.
- C7. Diagnosticar, orientar y asesorar a personas, colectivos e instituciones en ámbitos educativos y formativos.
- C9. Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa.
- C10. Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes.
- C12. Promover, planificar y gestionar la implantación de procesos de innovación educativa y de modelos de gestión de la calidad.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

1. De manera grupal, acceded a ChatGPT tras registraros previamente en la plataforma (<https://chat.openai.com/auth/login>). Introducid las siguientes preguntas clave:
 - “¿Qué salidas o profesiones pueden desempeñarse en dicho ámbito profesional?”
 - “¿Qué funciones están asociadas a cada una de las profesiones señaladas en el punto anterior? ¿En qué sectores o ámbitos de actividad se pueden desempeñar esas ocupaciones (público, privado, autoempleo)?”
2. Actividad 1. En el portafolio grupal, realizad una puesta en común de las respuestas generadas por ChatGPT. Contrastad la información aportada con vuestros conocimientos previos y estructurad un esquema conjunto que sintetice:
 - Las salidas profesionales más destacadas.
 - Las funciones específicas asociadas a cada profesión.
 - Los sectores donde se ejercen (público, privado, autoempleo).
3. Aplicad de manera individual las siguientes herramientas de evaluación del uso de IA:
 - Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).
 - Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

4. Actividad 2. En el portafolio grupal, buscad fuentes académicas e institucionales (UGR, BOE, SAE, SEPE, etc.) que complementen o validen la información obtenida a través de ChatGPT. Incorporad dichas referencias al documento citándolas adecuadamente. El resultado debe ser una propuesta estructurada que integre:
 - Los perfiles profesionales del pedagogo/a.
 - Las vías de acceso y procesos de incorporación laboral.
 - Las competencias y formaciones requeridas.

SESIÓN 2

5. Grupalmente, organizad la información recopilada en la sesión anterior en forma de tablas y esquemas explicativos. Contrastad los datos obtenidos a través de la IA con los hallados en fuentes fiables y extraed conclusiones sobre su coherencia, aplicabilidad y valor orientador.
6. Actividad 3. En el portafolio grupal, elaborad una propuesta de intervención pedagógica que dé respuesta a alguna de las necesidades detectadas en el ámbito profesional trabajado. Describid la propuesta teniendo en cuenta:
 - A quién va dirigida (colectivo o contexto).
 - Qué objetivos persigue.
 - Qué acciones contempla.
 - Qué recursos y competencias requiere.

Asimismo, diseñad un itinerario de orientación profesional que sirva de guía práctica para futuros/as estudiantes de pedagogía interesados/as en ese ámbito profesional. El itinerario debe ser claro, visual y actualizado, incluyendo:

- Acceso a formación específica.
 - Modalidades de empleo.
 - Fuentes de asesoramiento.
 - Recomendaciones prácticas.
7. Enviad el portafolio (Actividades 1, 2 y 3) a través del campus virtual-PRADO (espacio de entrega). Recordad incluir el nombre del grupo, seguir las normas de presentación establecidas y exportar el documento a formato PDF.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluó su participación en el proyecto a través de una escala y una rúbrica específicas diseñadas para valorar el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias académicas clave. Estas herramientas permitieron analizar, desde la perspectiva del propio estudiante, aspectos como el pensamiento crítico, la autonomía en el uso de la IA, la creatividad en la elaboración de los productos y la colaboración ética en el trabajo en grupo. Las herramientas empleadas fueron:

- Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)
- Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

El profesorado valoró las actividades desarrolladas por el alumnado mediante una escala y una rúbrica específicas, orientadas a medir la calidad del uso de la inteligencia artificial en los productos académicos elaborados. Se prestó especial atención al desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la originalidad de los contenidos, la precisión y coherencia de la información, la estructura y organización del trabajo, la calidad de la redacción, el uso adecuado de citas y referencias, y el respeto a los principios de ética académica. Las herramientas utilizadas fueron:

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA)
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.10.3. Resultados

3.10.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E), en la Tabla 2, pone de manifiesto una percepción globalmente positiva del alumnado sobre el uso de ChatGPT como herramienta de apoyo en el desarrollo del trabajo.

Las dimensiones mejor valoradas fueron la autonomía en el uso responsable de la herramienta (Media = 3.09) y la capacidad creativa y de redacción organizada (ambas con Medias = 2.91). Estas puntuaciones reflejan que el alumnado considera que la IA ha contribuido de manera significativa a fomentar su pensamiento divergente, su capacidad para generar ideas originales, y a estructurar mejor sus producciones académicas.

Por el contrario, la dimensión peor valorada fue la de colaboración y comunicación ética, con una media de 2.73, aunque aún dentro de un rango aceptable. Concretamente, esta puntuación indica que, si bien los estudiantes reconocen el valor individual del uso de IA, todavía existen dificultades o incertidumbres a la hora de integrar estas herramientas en dinámicas de trabajo en grupo de forma ética y participativa.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	10.0	2.82	3.0	3.0	0.65
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	10.0	3.09	3.0	3.0	0.51
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	10.0	2.91	3.0	3.0	0.60
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	10.0	2.91	3.0	3.0	0.55
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	10.0	2.73	3.0	3.0	0.63

Por otro lado, tal y como se puede observar en la Tabla 3, la aplicación de la rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) ha permitido valorar, con mayor profundidad, la percepción del alumnado respecto al desarrollo de sus competencias clave tras el uso de ChatGPT en el trabajo académico.

De manera específica, los resultados obtenidos reflejan una valoración altamente favorable del uso de la IA en la mayoría de las categorías analizadas, situándose los niveles 3 (notable) y 4 (excelente) como los más frecuentes en prácticamente todos los indicadores, lo que denota un grado elevado de aceptación, utilidad percibida y aprovechamiento formativo de esta herramienta tecnológica en los trabajos académicos.

En cuanto a la dimensión pensamiento crítico, el 60 % del alumnado se ubicó en el nivel más alto de logro (excelente) y un 30 % adicional en el nivel notable, lo que evidencia que el alumnado ha sido capaz de utilizar la IA no solo para obtener información, sino también para analizarla, sintetizarla y evaluarla con un grado notable de profundidad. Estos datos pueden reflejar un uso activo y reflexivo de la tecnología, lejos de una actitud pasiva o meramente receptiva.

Respecto a la autonomía y uso responsable, los resultados son incluso más alentadores: el 70 % del alumnado alcanzó el nivel excelente, y un 20 % el nivel Notable, lo que indica que la mayoría del estudiantado ha empleado la IA de manera ética, autónoma y con sentido crítico. Esta competencia es especialmente relevante en el contexto actual de alfabetización digital y plantea una base sólida para el uso profesional de herramientas emergentes.

En cuanto a la creatividad y originalidad, la mitad del alumnado (50 %) consideró haber mantenido una alta originalidad en sus contribuciones, empleando la IA solo como apoyo. Aunque se detecta un 20 % que aún percibe su producción como poco original (nivel aceptable), la tendencia mayoritaria confirma que el alumnado no ha delegado la creatividad en la herramienta, sino que ha sabido integrarla en sus procesos de pensamiento divergente.

Por otro lado, la dimensión habilidades de redacción y organización muestra igualmente un resultado destacado: el 90 % del alumnado se encuentra en niveles notable o excelente, lo que sugiere que el uso de ChatGPT ha facilitado una mejora en la coherencia, claridad y estructuración de sus textos. Este resultado avala el valor de la IA como andamiaje para la expresión escrita académica, especialmente en fases de planificación y revisión.

Por último, la colaboración y comunicación ética presenta una distribución más equilibrada: aunque un 40 % alcanzó el nivel Excelente y un 30 % el nivel notable, se observan valores del 20 % en el nivel aceptable y un 10 % en el nivel insuficiente. Esta dispersión señala que, si bien una parte significativa del alumnado ha sabido integrar la IA de manera ética en dinámicas grupales, aún existen dificultades o lagunas en el uso compartido y respetuoso de las herramientas digitales, lo que sugiere una línea de mejora pedagógica.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (10%)	0 (0%)	3 (30%)	6 (60%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (10%)	0 (0%)	2 (20%)	7 (70%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0%)	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0%)	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (10%)	2 (20%)	3 (30%)	4 (40%)

3.10.3.2. Evaluación del profesorado

Cabe mencionar que, una vez analizados los resultados, éstos muestran una valoración muy positiva y homogénea por parte del profesorado. En la tabla 4, se puede observar que, las puntuaciones más elevadas se registran en las dimensiones de redacción (M = 4.7) y estructura (M = 4.5), seguidas de precisión y pensamiento crítico. Por otro lado, la dimensión de originalidad presenta una media algo inferior (3.8), lo que puede interpretarse como una oportunidad para seguir trabajando la generación de contenido genuino y creativo, incluso cuando se emplean herramientas de IA como apoyo.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	10	4.3	4.0	5.0	0.67
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	10	3.8	4.0	3.0	0.79
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	10	4.4	4.0	4.0	0.70
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	10	4.5	5.0	5.0	0.53
Habilidades de	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores	10	4.7	5.0	5.0	0.48

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Redacción	gramaticales y mantiene un estilo coherente.					
Citación y Referencias	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	10	4.3	4.0	4.0	0.64

Nota. (N=10 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Continuando la investigación, tal y como se presenta en la Tabla 5, la evaluación realizada a través de la rúbrica IEHCT-IA ha permitido al profesorado valorar el impacto del uso de la IA en el desarrollo de habilidades críticas en los trabajos académicos del alumnado.

En primer lugar, en relación con el pensamiento crítico, los datos muestran que un 37,5 % del alumnado alcanzó el nivel notable, mientras que otro 37,5 % se situó en el nivel Aceptable. Solo un 25 % fue valorado en el nivel insuficiente. Estos resultados indican que la mayoría del alumnado ha demostrado una capacidad adecuada para analizar y profundizar en las ideas presentadas, aunque aún existe una parte del grupo que necesita reforzar su capacidad de interpretación crítica.

En cuanto a la originalidad, se observa una distribución similar: el 70 % del alumnado se agrupa entre los niveles aceptable y notable, lo que indica que una parte importante ha sido capaz de generar contenido propio sin depender exclusivamente de la IA. Sin embargo, el 25 % que permanece en el nivel insuficiente sugiere que algunos estudiantes tienden a reproducir contenido sin reelaboración personal, aspecto que merece atención desde el punto de vista pedagógico.

Respecto a la dimensión de precisión y coherencia, el 50 % del alumnado fue valorado en nivel aceptable, mientras que el 37,5 % alcanzó el nivel notable y solo un 12,5 % quedó en el nivel insuficiente. Esta distribución refleja que la mayoría de los trabajos presentan una organización lógica y un uso adecuado de la información, aunque no siempre se logra un discurso completamente preciso o sin errores.

Por otro lado, en la categoría de estructura y organización, los resultados son especialmente positivos: ningún estudiante fue valorado como insuficiente, y la mitad alcanzó el nivel notable, mientras que la otra mitad se situó en aceptable. Estos datos sugieren que el alumnado ha desarrollado una sólida capacidad para estructurar sus trabajos con coherencia y secuencia lógica, probablemente con el apoyo de las orientaciones que la IA facilita en términos de organización textual.

En la dimensión de redacción, el 50 % fue valorado en el nivel aceptable y un 37,5 % en notable, mientras que un 12,5 % recibió la puntuación más baja. Esta valoración indica que, aunque la mayoría del alumnado escribe de manera clara y comprensible, aún existen dificultades en aspectos gramaticales y de estilo que podrían mejorarse mediante estrategias de revisión y reescritura.

En lo relativo a citación y referencias, se identifica un área de mejora clara. Aunque ningún estudiante ha sido valorado como insuficiente, un 75 % del alumnado se ubica en el nivel aceptable, mientras que solo un 25 % alcanza el nivel notable. Esto sugiere que, si bien las normas académicas de citación se aplican en la mayoría de los casos, su uso aún no es completamente riguroso ni consistente. Por tanto, se recomienda reforzar el aprendizaje de estas convenciones en futuros trabajos.

Finalmente, la responsabilidad ética se presenta como una dimensión crítica. A pesar de que no se han detectado niveles insuficientes, el 62,5 % del alumnado fue valorado en nivel

aceptable y solo un 37,5 % alcanzó el nivel notable. Esta distribución revela que, si bien se evidencia una conciencia general sobre el uso ético de la IA, no se alcanza un desempeño excelente en términos de atribución de contenidos y respeto a la autoría. Es fundamental, por tanto, seguir profundizando en la dimensión ética del uso de tecnologías generativas en la producción académica.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad en el análisis de ideas	2 (25.0%)	3 (37.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	2 (25.0%)	3 (37.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	1 (12.5%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	1 (12.5%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respeto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)

3.10.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Del análisis de los datos obtenidos, tanto en las escalas como en las rúbricas aplicadas al alumnado y al profesorado, se desprenden una serie de fortalezas y debilidades asociadas al uso de la IA como herramienta formativa o de ayuda en el ámbito universitario.

Entre los puntos fuertes, destaca la alta valoración del uso autónomo y responsable de la herramienta, así como su capacidad para favorecer la claridad expositiva, la estructuración del discurso académico y la redacción. Tanto alumnado como profesorado coinciden en que ChatGPT ha actuado como un andamiaje que potencia la expresión escrita, ayudando a planificar y revisar los textos con mayor precisión. Asimismo, se valora su utilidad para estimular el pensamiento crítico, ya que permite contrastar diferentes perspectivas, reorganizar ideas y replantear argumentos. En la dimensión creativa, aunque con márgenes de mejora, se reconoce que la IA ha servido como fuente de inspiración, fomentando la generación de ideas propias sin caer necesariamente en la dependencia.

No obstante, el uso de IA también presenta algunas debilidades relevantes. La más significativa se encuentra en la dimensión de la colaboración y comunicación ética, especialmente entre los grupos de estudiantes. La dificultad para integrar la herramienta en dinámicas cooperativas respetuosas, junto a cierta incertidumbre sobre los límites del uso compartido, pone de relieve la necesidad de formar al alumnado en competencias digitales éticas y colaborativas. A nivel técnico, se han detectado deficiencias en la aplicación rigurosa de las normas de citación y referencias, lo que puede derivar en usos inadecuados o erróneos de fuentes. Por otro lado, aunque el pensamiento crítico ha sido positivamente evaluado, no se alcanzan niveles excelentes de manera generalizada, lo que indica que aún

existen márgenes de mejora en cuanto al análisis profundo y contextualizado de los contenidos generados por IA.

3.10.5. Conclusiones y recomendaciones

La implementación del uso de la IA en el proceso de orientación profesional dentro del Grado en Pedagogía ha resultado ser una experiencia didáctica enriquecedora. Los resultados obtenidos confirman que la IA puede ser una herramienta potente para favorecer el desarrollo de habilidades académicas, como la redacción, la organización del discurso, la creatividad y el pensamiento crítico, siempre que su uso se articule en un entorno pedagógico reflexivo y bien estructurado.

Desde la perspectiva del alumnado, el uso de ChatGPT ha sido percibido como útil, accesible y estimulante, permitiendo no solo acceder a información relevante sobre el ámbito profesional de la pedagogía, sino también elaborar propuestas de intervención más coherentes, visuales y fundamentadas. Los estudiantes han manifestado un elevado grado de autonomía en el manejo de la herramienta y han mostrado interés en profundizar en su potencial aplicabilidad en contextos educativos reales.

Desde la visión del profesorado, los trabajos presentados reflejan una mejora clara en aspectos formales y estructurales, lo cual puede interpretarse que la IA puede actuar como mediadora en el proceso de producción académica. Sin embargo, también se han detectado retos significativos en relación con la ética digital, la originalidad y la aplicación de criterios normativos, como el uso correcto de citas y referencias.

3.11. Estudio de caso 11. Análisis de la realidad social de un colectivo a través del triángulo de las violencias de Galtung (Grado en Educación Primaria)

Barba Núñez, María. Universidade da Coruña

3.12.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: María Barba Núñez
- Universidad: UDC
- Titulación: Grado en Educación Primaria
- Materia: Pedagogía Social
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º
- Grupo: A y B (número de estudiantes 68, responden al cuestionario 43)

3.12.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Pedagogía Social*". Los y las estudiantes desarrollaron la actividad en una sesión expositiva, en la que se trabajó el encuadre teórico, y una interactiva y trabajo autónomo de grupo, utilizando IA para el análisis de la realidad social de un colectivo, aplicando el esquema de análisis del Triángulo de las violencias de Galtung, así como explorando las posibilidades de intervención de la educación social ante estas violencias. (Tabla 1. Ficha técnica)

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: Análisis de la realidad social de un colectivo siguiendo el triángulo de las violencias de Johan Galtung

N.º Sesiones:

Temporalización:

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender el modelo de las violencias de Johan Galtung: el/la estudiante será capaz de identificar y diferenciar los tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural; reflexionar sobre como estas violencias interactúan para perpetuar situaciones de desigualdad y exclusión social.
- b) Examinar las condiciones de vida de un colectivo específico desde la perspectiva del triángulo de las violencias: empleando ChatGPT y Copilot como herramienta de apoyo en la busca de información, estructuración del análisis y contrastación de perspectivas, el/la estudiante será quien de aplicar el modelo de las violencias al análisis de la situación de un colectivo; reflexionar sobre la interseccionalidad y como distintos factores (género, clase, etnia, etc.) agravan la vulnerabilidad.

- c) Desarrollar una visión crítica sobre el papel de la educación social en la transformación social y la lucha contra las violencias normalizadas.; empleando ChatGPT y Copilot como herramienta de apoyo, el/la estudiante podrá identificar posibilidades de intervención desde la Educación Social en relación a las tres violencias, explorar modelos de intervención, ejemplos de buenas prácticas y marcos normativos relevantes.
- d) Reflexionar sobre los límites y potencialidades del uso de IA en el análisis social y en el diseño de intervenciones educativas: el/la estudiante desarrollará capacidades para contrastar y complementar la información generada por la IA con otras fuentes de conocimiento (académicas, experienciales, prensa, etc.); y desenvolver una postura ética y fundamentada sobre la aplicación de la tecnología en contextos de intervención social.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A5 - Identificar e analizar os factores contextuais que afectan os procesos de intervención socioeducativa.
- A14 - Identificar e emitir xuízos razoados sobre problemas socioeducativos para mellorar a práctica profesional.
- B2 - Redactar e presentar informes técnicos, memorias, regulamentos ou calquera outro documento básico que contribúa a regular a acción socioeducativa.
- C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

La actividad se estructura en cinco fases, combinando el uso de inteligencia artificial (ChatGPT) con la búsqueda y análisis de otras fuentes documentales.

1: Selección del colectivo de análisis

2: Análisis de las violencias con la ayuda de chatgpt

Pedir la ChatGPT y la Copilot que, siguiendo el esquema de las violencias de Galtung, identifique ejemplos específicos de violencia directa, estructural y cultural sobre el colectivo. Revisar, comparar y debatir las respuestas obtenidas, complementando con la propia reflexión del grupo. Identificar las conexiones entre los tres tipos de violencia y cómo se retroalimentan entre sí. Redactar un pequeño resumen del análisis realizado.

3: Validación con fuentes documentales

Procurad cuando menos 2 noticias en prensa, artículos académicos, informes de ONG o normativa legal que evidencien alguno de los ejemplos de violencia detectados.

4: Identificación de estrategias de intervención desde la educación social

Pedir la ChatGPT y Copilot que proponga ejemplos de intervenciones desde la Educación Social que respondan la cada una de las violencias detectadas (directa, estructural y cultural). Analizar las respuestas y valorar cuales tienen mayor potencial para transformar la realidad del colectivo. Redactar un resumen de las estrategias identificadas.

5: Busca de ejemplos de proyectos y buenas prácticas

Buscar en revistas académicas, buscadores o páginas web de entidades sociales ejemplos concretos de programas e intervenciones que respondan a las violencias analizadas. Seleccionar por lo menos un proyecto o experiencia práctica que resulte inspirador y bien documentado.

Roles:

Persona coordinadora de la entrada en el portafolio: realiza la tarea, como el resto, y coordina el trabajo autónomo que no dé tiempo a terminar en clase.

Resto del grupo: distribución entre los miembros del grupo para la busca en Chat GPT, Copilot y en otros buscadores y fuentes de datos para el contraste de información. Una de las personas deberá ir registrando lo que vaya saliendo.

Criterios de éxito: En el contenido de la práctica se muestra:

- Comprensión clara del triángulo de las violencias (directa, estructural y cultural) y capacidad para aplicarlo a la realidad del colectivo estudiado.
- Identificación de ejemplos concretos y fundamentados de cada tipo de violencia, evitando análisis superficiales o excesivamente generales.
- Capacidad de interconectar los tres tipos de violencia, reflexionando sobre como se retroalimentan.
- Inclusión de ejemplos reales de proyectos o buenas prácticas en el ámbito de la Educación Social, con una diferenciación clara entre intervenciones dirigidas a la violencia directa, estructural y cultural.
- Buena citación de las fuentes documentales, así como del uso de las herramientas de IA.
- Ejemplos de citación del uso de IA en el texto:
- Según una consulta con ChatGPT (comunicación personal, 20 de febrero de 2025), dentro de la violencia estructural que sufre el colectivo encontramos...
- Ejemplo de su incorporación en las referencias bibliográficas:
- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión del modelo utilizada) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial]. <https://chat.openai.com>

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivos con acceso
- Dispositivos con acceso a Internet
- Herramienta ChatGPT y Copilot
- Escala EIIHA-E (disponible en Moodle o facilitada en clase)
-

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

3.11.3. Resultados

3.11.3.1. Evaluación del alumnado

El alumnado valora muy positivamente, con valores medios superiores a la media, la utilidad de la IA en el desarrollo de habilidades académicas en la actividad propuesta (Tabla 1). Más concretamente, destacan el aporte del uso de la IA a la hora de mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio (M= 5, DT=1.6) y que les ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad (M= 4.9, DT=1.6), así como a desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella (M= 4.6, DT=1.9). El alumnado considera que ha utilizado la IA de manera autónoma y responsable en la actividad, con el valor medio más elevado (M=5.5) aunque la variabilidad en esta respuesta es alta (DT=1.7).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	43	4.9	5	5	1.6
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	43	5.5	6	6	1.7
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	43	4.6	5	6	1.9
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	43	5	5	5	1.6
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	43	3.8	4	5	1.9

En la autoevaluación de los estudiantes en la percepción del impacto de la IA entre las diferentes competencias (rúbrica-Tabla 3), predomina la valoración de notable, en todas las competencias analizadas: Pensamiento crítico; Autonomía y uso responsable; Creatividad y originalidad; Habilidades de redacción y organización; Colaboración y comunicación ética. Seleccionan en alto porcentaje un nivel de competencia excelente cuando hacen referencia a la creatividad y originalidad, así como a las habilidades de redacción y organización, con un 27,9% de la muestra que selecciona este nivel en ambas competencias.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	3 (7%)	10 (23,3%)	27 (62,8%)	3 (7%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (2,3%)	12 (27,9%)	16 (37,2%)	14 (32,6%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	4 (9,3%)	10 (23,3%)	17 (39,5%)	12 (27,9%)
Habilidades	Utilización de la IA para mejorar la claridad,	2 (4,7%)	10 (23,3%)	19 (44,2%)	12 (27,9%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
de Redacción y Organización	coherencia y organización en las actividades de la materia				
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	6 (14%)	13 (30,2%)	18 (41,9%)	6 (14%)

3.11.3.2. Evaluación del profesorado

Los resultados de la evaluación de la profesora, en todas las categorías, está también por encima de la media de valoración (Tabla 4). Coincide en gran parte con la percepción del alumnado, al otorgar las valoraciones superiores a la contribución en competencias asociadas a la elaboración del discurso, tales como Estructura y organización (M= 5.3, DT=1.7); Habilidades de redacción (M= 5.2, DT=1.6); Precisión y coherencia (M= 5.1, DT=1.6); seguidas de aquellas asociadas al Pensamiento crítico (M= 4.5, DT=1.8) u Originalidad (M= 4.4, DT=1.9), obteniendo una valoración similar la referida al correcto uso de las citas (M=4.4, DT=1.5).

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	16	4.5	5	6	1.80
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	16	4.4	5	6	1.90
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	16	5.1	5.5	7	1.6
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	16	5.3	6	7	1.7
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	16	5.2	6	6	1.6
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	16	4.4	5	5	1.5

Nota. (N=16 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Los resultados de la rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA por la profesora (Tabla 5) evidencian alta variabilidad en la valoración de las competencias. Mientras que en ciertas competencias como el Pensamiento Crítico o la Originalidad hay una gran diversidad entre el alumnado, mostrando un desarrollo insuficiente en el 18.8% y 25%, aceptable en el 25% y 18.8%, respectivamente, notable en otro 37.5% y excelente en un 18.8% en ambos casos; en otras competencias como Precisión y Coherencia, Estructura y Organización o Habilidades de Redacción, todas las valoraciones se sitúan entre aceptable y excelente, no siendo en ningún caso insuficiente. Destacan las de estructuración organización y redacción del discurso.

La docente valora que mayoritariamente, un 87.6% de los casos el trabajo cumple de forma aceptable o notable con las normas de citación o referencia; y, finalmente, que en un 68.8%, el trabajo demuestra elevada responsabilidad ética.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 0 (Insuficiente)	Nivel 1 (Aceptable)	Nivel 2 (Notable)	Nivel 3 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	3 (18,8%)	4 (25%)	6 (37,5%)	3 (18,8%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	4 (25%)	3 (18,8%)	6 (37,5%)	3 (18,8%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0,0%)	6 (30,8%)	4 (25%)	6 (30,8%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0,0%)	3 (18,8%)	5 (31,3%)	6 (37,5%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0,0%)	4 (25%)	6 (37,5%)	6 (37,5%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	2 (15,4%)	7 (43,8%)	7 (43,8%)	0 (0,0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0,0%)	4 (25%)	1 (6,3%)	11 (68,8%)

3.11.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Los resultados muestran que tanto el alumnado como la docente muestran una valoración positiva del uso de la herramienta de IA en el desarrollo de competencias, ajustado a la práctica de aprendizaje propuesta. En cualquier caso, existe bastante variabilidad, mostrando como hay alumnado que, siguiendo las pautas de la práctica, saca potencial a las posibilidades de la herramienta, reflexiona críticamente sobre la información que ofrece, genera reflexividad sobre lo que aporta y es capaz de relacionarlo con contenidos previos de la materia y la lectura propuesta; mientras que otros estudiantes se limitan a presentar la información que les ofrece ChatGPT y Copilot sin mayor reflexividad. Esto muestra como la herramienta no es en sí buena ni mala, sino que depende del uso que se le haga y si hay un interés real en el aprendizaje y no en la mera resolución de un ejercicio.

Destaca la valoración en relación a las competencias asociadas a la construcción de discurso (redacción, estructura y coherencia), por encima de las críticas o de creatividad. Los/as estudiantes aprecian la contribución de las herramientas de IA en la construcción de discurso, y esto es apreciado también por la docencia. Más allá del marco de esta práctica, la Rúbrica de evaluación del portafolio con la que trabaja la docente, hace extensible esta apreciación al trabajo en su conjunto (en el que se inscribe esta práctica), apreciándose una mejora substancial en la forma de organizar las ideas y construir el discurso respecto a cursos anteriores. De nuevo la lectura que se puede hacer de este hecho permite tanto ver las posibilidades de las herramientas de IA como sus peligros, en función de si se han apoyado en la IA para la mejora de esta competencia, partiendo de un trabajo inicial propio; o bien han descargado en la IA la tarea de elaboración de discurso sin un trabajo propio previo que les permita el desarrollo de esta competencia.

En lo que se refiere a la ética e integridad académica, en este caso la propia práctica daba indicaciones claras de la forma de citación y reconocimiento del uso de las herramientas de IA, que se han cumplido. De ahí las elevadas puntuaciones de estos ítems.

3.11.5. Conclusiones y recomendaciones

La interpretación de los resultados de esta escala han de entenderse dentro del desarrollo de una práctica completamente definida en el uso que se espera de las herramientas de IA. Las elevadas puntuaciones de algunos ítems, como aquellos más directamente vinculados a la integridad académica, vinieron muy condicionados al hecho de que en la propia propuesta se establecía el uso de la IA y forma de citación. En cualquier caso, esta práctica forma parte de un dossier de prácticas más amplio, en el que la docente ha apreciado en numerosas ocasiones el uso de herramientas generativas de IA sin que estas sean referenciadas y en muchos casos en detrimento del desarrollo de capacidades críticas o creativas, por dejar en la herramienta la resolución de la tarea. Esto lleva a pensar que pueden tener gran potencial cuando se planifica correctamente una práctica pedagógica que contempla su uso, pero que también tienen un enorme riesgo en los procesos de aprendizaje, al ser empleada fuera de estos marcos para el desarrollo de tareas que buscan aprendizajes que no pueden adquirirse si las resuelve la IA.

Se considera fundamental trabajar con el alumnado la reflexividad sobre el uso de la IA, así como habilidades críticas al respecto. El desarrollo de esta actividad permitió traer al aula el debate y reflexión sobre el uso de estas herramientas, sus posibilidades y límites. Se aprecian dificultades tanto por parte del alumnado como de los docentes para tener claros los límites éticos en su uso, así como su interés pedagógico, sabiendo que es una herramienta que va a ser útil en su desarrollo profesional pero que no debería anular la adquisición de capacidades y aprendizajes.

Así mismo, y viendo el potencial de la herramienta cuando orientamos pedagógicamente su uso hacia el aprendizaje, resulta interesante la formación de profesorado para su uso pedagógico y también en la aplicación al ámbito respecto al cual están formando. Ha de tenerse en cuenta que las/os futuras profesionales tendrán a su disposición la IA como herramienta que facilite o mejore su desempeño profesional, y han de estar capacitadas para un uso eficiente, así como ético.

3.12. Estudio de caso 12. Uso de CHATGPT como herramienta para el desarrollo de habilidades clave en iniciación a la investigación (Grado en Educación Social).

Vazirani Mangnani, Simran. Universidad de Valencia.

3.12.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesora: Simran Vazirani Mangnani
- Universidad: UV
- Titulación: Grado en Educación Social
- Materia: Iniciación a la Investigación en Educación
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: único (79 estudiantes matriculados; 54 participaron en el estudio)

3.12.2. Metodología

La investigación se desarrolló en el marco de la asignatura Iniciación a la Investigación en Educación. La intervención consistió en una sesión de 90 minutos, durante la cual el alumnado realizó diversas actividades en el aula utilizando la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para la recopilación y organización de información. La experiencia tuvo lugar en el segundo cuatrimestre del primer curso del grado, concretamente un mes antes de la finalización del curso académico, coincidiendo con el inicio del último bloque temático, al que se introdujo mediante el uso de la IA. (Tabla 1. Ficha técnica)

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: Uso de CHATGPT como herramienta para el desarrollo de habilidades clave en iniciación a la investigación

N.º Sesiones: 1

Temporalización: 90 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender los distintos tipos de validez en la investigación educativa (interna, externa, de constructo y de conclusiones estadísticas) a partir del contenido generado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.
- b) Fomentar en el alumnado la capacidad para organizar, sintetizar y gestionar el contenido teórico mediante el uso de ChatGPT como herramienta de apoyo.
- c) Desarrollar la capacidad para analizar y contrastar la información proporcionada por ChatGPT con la información del aula, extraída de fuentes académicas (artículos científicos y manuales).

- d) Fomentar la reflexión crítica mediante el contraste entre la información generada por la IA y los conocimientos previos del alumnado.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- G1: Capacidad de análisis y síntesis.
- G2: Capacidad de organización y planificación
- G6: Capacidad de gestión de la información
- G5: Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional
- G7: Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
- G8: Capacidad crítica y autocrítica

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

- Actividad 1. De manera individual, accede a ChatGPT a través del siguiente enlace: <https://chat.openai.com/auth/login> (es necesario registrarse previamente). Una vez dentro, solicita la siguiente información escribiendo: “Define los tipos de validez (interna, externa, de constructo, de conclusiones estadísticas) y proporciona un ejemplo para cada uno”. Lee atentamente la información proporcionada.
- Actividad 2. Continúa de manera individual y pide a ChatGPT “una tabla que resuma las diferencias clave entre los tipos de validez mencionados previamente”. Si falta algún elemento que consideres relevante, puedes pedir a ChatGPT que añada esos elementos o simplemente decir: “añade más diferencias que no aparezcan en la tabla”. Lee con atención la información obtenida.
- Actividad 3. En grupos pequeños, compartid y debatid la información obtenida en las actividades 1 y 2. A partir de esta discusión, elaborad conjuntamente una tabla consensuada en Word que integre los aspectos más relevantes identificados por cada miembro del grupo. Parafrasead la información para utilizar vuestras propias palabras y aseguraos de que la tabla cumpla con la normativa APA (7.^a edición).
- Actividad 4. Una vez consensuada la propuesta grupal, completad y ampliad en grupo la información utilizando las diapositivas disponibles en el aula virtual.
- Actividad 5. Actividad de cierre con IA. En grupo, a raíz de las actividades anteriores, reflexionad sobre la pregunta: ¿Por qué la validez es un aspecto importante en una investigación? A continuación, formulad la misma pregunta a ChatGPT, utilizando el mismo chat en el que realizasteis las consultas anteriores, para comparar sus ideas con las vuestras. Finalmente elaborad una versión final y resumida (4-5 líneas) que integre las reflexiones del grupo y la información del ChatGPT. Solo es necesario incluir esta versión final en el documento.
- Actividad 6. Subid el documento final al aula virtual en la tarea correspondiente, indicada por la docente. Recordad incluir los nombres completos de todos los integrantes del grupo. La entrega debe realizarla únicamente un miembro del grupo.
- Actividad 7. Finalmente, rellenad las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) que encontraréis en el aula virtual.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Portátil
- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

- El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).
- Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).
-

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

- Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.
- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).
-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition). APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.
-

3.12.3. Resultados

3.12.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la asignatura Iniciación a la Investigación en Educación revela valoraciones positivas respecto al impacto percibido en sus habilidades académicas. En concreto, las puntuaciones asignadas por el alumnado presentan una media comprendida entre 5.6 y 6.3, siendo especialmente relevante que, en todas las dimensiones evaluadas, la moda corresponde a la puntuación máxima (7).

Por una parte, según los resultados de la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E), las dimensiones que obtienen puntuaciones más bajas son la creatividad y originalidad (r3: $M = 5.6$; $DT = 1.64$), seguidas de colaboración y comunicación ética (r5: $M = 5.8$; $DT = 1.13$). Las valoraciones son ligeramente más favorables en lo que respecta al impacto sobre las habilidades de redacción y organización (r4: $M = 6.2$; $DT = 1.01$).

Destaca especialmente la percepción positiva del alumnado en relación con el impacto de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico (r1: $M = 6.3$; $DT = 1.03$), así como en el fomento de la autonomía y el uso responsable (r2: $M = 6.3$; $DT = 1.07$).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	54	6.3	7.0	7.0	1.03
Autonomía y Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	54	6.3	7.0	7.0	1.07
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	54	5.6	6.0	7.0	1.64

Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	54	6.2	6.5	7.0	1.01
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	54	5.8	6.0	7.0	1.13

Por otra parte, los resultados obtenidos a través de la Rúbrica de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E) refuerzan la tendencia observada previamente. Apenas se registran niveles “insuficientes” en las dimensiones evaluadas. No obstante, se destaca que un 33 % del alumnado valoró su desempeño en creatividad y originalidad como “aceptable”.

Por el contrario, las puntuaciones más elevadas se concentran en los indicadores de pensamiento crítico, con un 55 % de respuestas en el nivel “notable” y un 37 % en “excelente”, y en habilidades de redacción y organización, donde el 46 % del alumnado se posiciona en el nivel “notable” y el 43 % en “excelente”

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (2%)	3 (6%)	30 (55%)	20 (37%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	12 (22%)	24 (45%)	18 (33%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (2%)	18 (33%)	20 (37%)	15 (28%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0%)	6 (11%)	25 (46%)	23 (43%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (2%)	7 (13%)	27 (50%)	19 (35%)

3.12.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la implementación de la actividad contemplada en este estudio de caso, el profesorado responsable de la asignatura evaluó los trabajos del alumnado mediante la Escala de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA) y su correspondiente rúbrica: Rúbrica de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA).

Las medias de los ítems del cuestionario se sitúan, en general, próximas a los 5 puntos o por encima, destacando el valor percibido del uso de la IA en relación con el pensamiento crítico (M=4.9, DT=0.57) y como herramienta de apoyo en tareas de redacción (M=5, DT=0). Se resaltan especialmente los indicadores de precisión y coherencia, así como los de estructura y organización, siendo en ambos casos los aspectos mejor valorados (M=6, DT=0). Por el contrario, el impacto percibido es menor en indicadores como la originalidad (M=4, DT=0.52) y la citación y las referencias (M=1.6, DT=1.15).

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	16	4.9	5	5	0.57
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	16	4.0	4	4	0.52
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	16	6.0	6	6	0.00
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	16	6.0	6	6	0.00
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	16	5.0	5	5	0.00
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	16	1.6	1	1	1.15

Nota. (N=16 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica confirma estas tendencias. Las puntuaciones correspondientes al nivel “notable” son las más predominantes. Destacan en este nivel aspectos como el pensamiento crítico, las habilidades de redacción, la precisión y coherencia, así como la estructura y organización. Por otro lado, solo se observan valoraciones en el nivel “insuficiente” en la aplicación de normas de citación y referencias, lo que refleja en general un adecuado manejo de habilidades críticas en el uso reflexivo y estructurado de la IA en tareas académicas.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0%)	4 (25%)	10 (63%)	2 (12%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0%)	15 (94%)	1 (6%)	0 (0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0%)	0 (0%)	16 (100%)	0 (0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0%)	0 (0%)	16 (100%)	0 (0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0%)	0 (0%)	16 (100%)	0 (0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	12 (75%)	4 (25%)	0 (0%)	0 (0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0%)	14 (88%)	2 (12%)	0 (0%)

3.12.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en la asignatura del primer curso del Grado en Educación Social revela aspectos relevantes en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito universitario. Tanto el alumnado como el profesorado reconocen el valor de la IA como herramienta para potenciar habilidades académicas clave, tales como el pensamiento crítico, la autonomía, así como la mejora en la organización y redacción de trabajos académicos. Asimismo, el profesorado destaca su utilidad en aspectos relacionados con la estructura, la precisión y la coherencia de los contenidos generados con apoyo de IA.

No obstante, los resultados muestran que, en lo relativo al desarrollo de la creatividad y la originalidad, tanto el alumnado como el profesorado coinciden en que el impacto de la IA en estos aspectos es limitado (en comparación con otros indicadores). En esta misma línea, el profesorado señala también carencias en la capacidad del estudiantado para respetar la autoría y aplicar principios éticos en el uso de la IA. Esta observación pone de relieve una tensión importante: si bien la IA puede facilitar la producción académica, la responsabilidad en torno a la autoría, la originalidad y el uso ético sigue recayendo en el alumnado.

Estos resultados destacan el potencial de la inteligencia artificial en contextos educativos, pero también subrayan la importancia de fomentar un uso reflexivo, responsable y éticamente fundamentado.

3.12.5. Conclusiones y recomendaciones

El análisis comparativo de las valoraciones del alumnado y del profesorado en el estudio de caso relativo al uso de la inteligencia artificial (IA) refleja un impacto positivo en el desarrollo de habilidades académicas en el ámbito universitario.

En esta línea, resulta pertinente señalar algunas diferencias entre las percepciones de ambos colectivos. A pesar de que ambos perciben que la IA es una herramienta clave para la mejora de aspectos como el pensamiento crítico, autonomía y la mejora en la organización y redacción de trabajos académicos, el alumnado presenta una percepción más alta en estas dimensiones. En particular, se destaca la media del alumnado en pensamiento crítico y autonomía, mientras que el profesorado otorga sus valoraciones más altas a las dimensiones de precisión y coherencia, así como estructura y organización. Por otro lado, aunque tanto el profesorado como el alumnado coinciden en que el impacto de la IA en aspectos como la originalidad y la creatividad es reducido, la percepción del alumnado es más elevada que la del profesorado.

En conjunto, las medias elevadas y las bajas desviaciones típicas reflejan una experiencia de uso positiva. Asimismo, la rúbrica utilizada en la evaluación evidencia una alta proporción de valoraciones en los niveles de “notable” y “excelente” por parte del alumnado, y de “notable” en el caso del profesorado.

En definitiva, la experiencia desarrollada en esta asignatura demuestra que la IA puede constituir una herramienta valiosa en contextos educativos, siempre que su implementación vaya acompañada de una orientación didáctica clara.

3.13. Estudio de caso 13. Inteligencia artificial y orientación académica: una experiencia crítica sobre el Plan de Acción Tutorial y el POAP (Grado de Pedagogía)

Bell Sebastián, Julián. Universitat de València.

3.13.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Julián Bell Sebastián
- Universidad: Universitat de València (UV)
- Titulación: Grado de Pedagogía.
- Materia: Orientación Educativa.
- Curso: 3º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: PB1 y PB2 (34 estudiantes)

3.13.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "Orientación Educativa". El alumnado completó actividades en una sesión intensiva, utilizando IA para explorar conceptos fundamentales del Plan de Acción Tutorial (PAT) y del Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). Las tareas promovieron el trabajo individual y grupal, el análisis crítico y la reflexión ética en el uso de herramientas de IA. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESTUDIO DE CASO: Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional

N.º Sesiones: 1

Temporalización: 90 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender la función, organización y finalidad del Plan de Acción Tutorial según el marco normativo.
- b) Reconocer el papel de la tutoría como función docente y su desarrollo en el centro escolar.
- c) Analizar la importancia de la orientación académica y profesional en el proyecto curricular.
- d) Identificar componentes clave del POAP y las fases del PAT.
- e) Reflexionar sobre la autoorientación y la madurez vocacional.

- f) Utilizar IA para construir definiciones, esquemas y propuestas de intervención educativa..

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A17: (CE-E3) Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
- B2: Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva.
- B5: Trabajar de forma colaborativa.
- B10: Capacidad de análisis y síntesis.
- B11: Gestión de información.
- B12: Organización y planificación.
- C1: Expresión oral y escrita correcta en lenguas oficiales.
- C6: Valoración crítica del conocimiento y la tecnología.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN ÚNICA

13. Actividad 1 (individual). De manera individual, inicia sesión en ChatGPT (<https://chat.openai.com/auth/login>) y solicita: “Definición de Plan de Acción Tutorial” y “Definición de orientación académica y profesional”. Lee ambas definiciones y redacta una versión personal de cada una (máximo 100 palabras por definición).
14. Actividad 2 (individual). También de forma individual, elabora un cuadro comparativo con los siguientes elementos:
 - Para el POAP: objetivos, actividades, agentes, destinatarios, recursos y temporalización.
 - Para el PAT: fases, funciones del tutor/a, técnicas e instrumentos utilizados (entrevistas, registros, reuniones, plataformas digitales...).
15. Actividad 3 (grupal). Ahora, en grupos de 3-4 personas:
 - Compartid vuestras definiciones individuales y elaborad una definición grupal para el PAT y otra para la OAP (máximo 120 palabras por definición).
 - Elaborad de manera consensuada un esquema conjunto de los componentes del POAP y las fases del PAT.
16. Actividad 4 (grupal). En grupos de 3-4 personas, analizad un reto educativo relacionado con la acción tutorial o la orientación profesional, y proponed una intervención razonada.
 - Paso 1. Imaginad una situación crítica que pueda requerir intervención tutorial u orientadora (por ejemplo: abandono escolar, desmotivación, discriminación por género o etnia, falta de apoyo familiar, dudas vocacionales, etc.).
 - Paso 2. Usad ChatGPT para solicitar estrategias o recursos que podrían aplicarse en ese caso. Por ejemplo:
 - – “¿Cómo intervenir desde la tutoría ante un caso de desmotivación escolar en secundaria?”
 - – “Estrategias de orientación profesional para alumnado sin referentes familiares académicos.”

17. Actividad 5 (individual). De forma individual, formula dos preguntas críticas que harías a la IA para ampliar o contrastar las definiciones trabajadas. Escribe una reflexión breve sobre el uso de la IA en esta actividad, señalando ventajas, riesgos y recomendaciones (máx. 100 palabras).
18. Actividad 6 (individual). Actividad creativa de cierre con IA. Solicita a ChatGPT: “Resume lo esencial de una buena acción tutorial y orientadora en cinco palabras clave”. A partir de ello, elabora tu propia versión con cinco palabras y una breve justificación (4-5 líneas). Sube tu trabajo final al aula virtual.
19. Actividad 7. Completa las escalas de evaluación disponibles en el aula virtual (EIIHA-E) de forma individual.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivo electrónico (ordenador portátil, tablet u otro similar) con conexión estable a Internet.
- Acceso activo a ChatGPT (<https://chat.openai.com>).
- Plantilla o cuaderno de trabajo para la elaboración de cuadros comparativos, esquemas y productos escritos.
- Temario teórico de la asignatura, especialmente los contenidos del:
 - Tema 9: Plan de Acción Tutorial.
 - Tema 10: Orientación Académica y Profesional.
- Escalas EIIHA-E (aula virtual).

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.

- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.13.3. Resultados

3.13.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado del grupo PB1 de tercer curso del Grado en Pedagogía, en la asignatura *Orientación Educativa*, permite valorar el impacto percibido del uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de diversas habilidades académicas. La recogida de datos se ha realizado a través de la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E), compuesta por cinco dimensiones fundamentales: Pensamiento Crítico, Autonomía y Uso Responsable, Creatividad y Originalidad, Habilidades de Redacción y Organización, y Colaboración y Comunicación Ética.

En términos generales, (Tabla 2. Grupo 1) las valoraciones del grupo muestran una actitud favorable hacia el uso de la IA como herramienta de apoyo académico, destacando especialmente su utilidad para fomentar el pensamiento crítico ($M=5.94$, $DT=0.90$). Este resultado sugiere que el alumnado percibe que la IA les ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en la actividad propuesta, y se ve reforzado por la baja dispersión de respuestas, lo que indica un alto nivel de consenso.

En segundo lugar, se observa una valoración elevada en la dimensión de autonomía y uso responsable ($M=5.71$, $DT=1.10$), lo que indica que el estudiantado se sintió capaz de utilizar la IA con criterio y responsabilidad, sin delegar completamente el control del proceso de aprendizaje en la herramienta. Este dato refleja que el diseño metodológico propició un uso reflexivo y autorregulado de la tecnología.

La dimensión relativa a las habilidades de redacción y organización ($M=5.76$, $DT=1.39$) también alcanza un valor medio-alto. Este resultado apunta a que los y las estudiantes consideran que la IA contribuyó a mejorar la claridad, coherencia y estructura de sus producciones escritas, manteniendo su propio estilo. No obstante, esta categoría presenta la mayor variabilidad en las respuestas, lo cual podría reflejar diferencias en la forma en que el alumnado integró la ayuda de la IA en su expresión escrita.

En cuanto a la creatividad y originalidad ($M=5.00$, $DT=1.17$), la valoración es algo más moderada, aunque se mantiene en un rango positivo. Este dato sugiere que, si bien la IA ofreció apoyo para desarrollar ideas, no todos los estudiantes la percibieron como una herramienta claramente potenciadora de la originalidad. Las variaciones podrían deberse al tipo de actividad realizada o al grado de dependencia del contenido propuesto por la IA.

Finalmente, la dimensión con menor puntuación media es la de colaboración y comunicación ética ($M=5.59$, $DT=1.12$). Aunque las respuestas se sitúan en valores medios-altos, el resultado refleja que la percepción del impacto de la IA en la interacción grupal y el respeto de las contribuciones individuales fue algo más limitada. Este aspecto puede vincularse a la necesidad de reforzar estrategias metodológicas que articulen de manera más efectiva el uso compartido de la IA en entornos colaborativos, promoviendo una ética de la coautoría y el respeto mutuo.

En conjunto, los resultados del grupo PB1 evidencian una valoración mayoritariamente positiva del impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades académicas, con una especial fortaleza en el pensamiento crítico, la autonomía responsable y la mejora de la producción escrita, mientras que las dimensiones de creatividad y colaboración ética presentan un mayor margen de mejora en futuras experiencias formativas que integren el uso de IA.

Tabla 2. Grupo 1

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	17.0	5.94	6.0	5.0	0.9
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	17.0	5.71	6.0	6.0	1.1
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	17.0	5.0	5.0	6.0	1.17
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	17.0	5.76	6.0	6.0	1.39
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	17.0	5.59	6.0	6.0	1.12

Los resultados del grupo PB2 (Tabla 2. Grupo 2) reflejan una valoración global positiva del uso de la IA en la actividad, si bien las medias obtenidas son en general algo más moderadas que en el grupo PB1. En la dimensión de pensamiento crítico, el alumnado manifiesta que la IA le ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de manera eficaz, con una puntuación media de 5.55 (DT=1.13). Aunque se trata de un valor elevado, se observa una mayor dispersión en las respuestas respecto al grupo 1, lo que puede indicar diferencias en la percepción del grado de apoyo real que la IA brindó en esta competencia.

En cuanto a la dimensión de autonomía y uso responsable, los resultados muestran una valoración media de 5.64 (DT=1.21), lo que sugiere que el estudiantado se sintió generalmente capaz de utilizar la IA de forma autónoma y con criterio ético. La puntuación es comparable a la obtenida en pensamiento crítico, lo que refuerza la idea de que la actividad propició un uso reflexivo de la herramienta.

Una de las valoraciones más destacadas se encuentra en la dimensión de creatividad y originalidad, que alcanza una media de 5.64 (DT=0.92). Este resultado refleja que el alumnado percibe que la IA facilitó el desarrollo de ideas propias y creativas, sin dependencia total de los contenidos generados por la herramienta. La baja desviación típica indica un elevado nivel de acuerdo en esta percepción positiva.

En relación con las habilidades de redacción y organización, la puntuación media es de 5.27 (DT=1.27). Esta dimensión, aunque bien valorada, se sitúa ligeramente por debajo de las anteriores, lo que podría interpretarse como una percepción más crítica del apoyo de la IA en la mejora estructural y expresiva de los textos elaborados. No obstante, sigue situándose en una franja media-alta.

Finalmente, la valoración más baja corresponde a la dimensión de colaboración y comunicación ética, con una media de 4.82 (DT=1.83). Este resultado indica que, en este grupo, el alumnado percibió en menor medida que la IA favoreciera la interacción

colaborativa y el respeto ético en el trabajo compartido. Además, la elevada dispersión en las respuestas sugiere experiencias dispares, posiblemente vinculadas a la dinámica grupal concreta o a la forma de integrar la IA en el trabajo cooperativo.

En síntesis, el grupo PB2 valora positivamente el uso de la inteligencia artificial como recurso educativo, destacando especialmente su impacto en la creatividad y originalidad, así como en el pensamiento crítico y la autonomía. Las habilidades de redacción y organización obtienen una valoración intermedia, mientras que la colaboración y comunicación ética representa el aspecto más débil en esta experiencia, evidenciando un área clave para reforzar en el diseño de futuras actividades con IA.

Tabla 2. Grupo 2

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	11.0	5.55	6.0	5.0	1.13
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	11.0	6.09	7.0	7.0	1.3
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	11.0	5.64	6.0	5.0	1.21
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	11.0	5.27	6.0	6.0	1.42
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	11.0	4.82	5.0	4.0	1.83

El análisis conjunto de los grupos PB1 y PB2 pone de manifiesto una valoración positiva y bastante coincidente del uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al aprendizaje en la asignatura Orientación Educativa. En ambos casos, el alumnado reconoce que la IA contribuyó especialmente al desarrollo del pensamiento crítico y a un uso autónomo y responsable de la tecnología, sin diferencias significativas entre grupos.

Las principales diferencias se observan en dos dimensiones. Por un lado, creatividad y originalidad es la categoría peor valorada por el grupo PB1, mientras que en PB2 alcanza una de las puntuaciones más altas, con menor dispersión. Esto indica una percepción más favorable y homogénea del impacto creativo de la IA en el segundo grupo. Por otro lado, en colaboración y comunicación ética, PB1 obtiene puntuaciones más elevadas y estables, mientras que PB2 presenta la media más baja y la mayor variabilidad, lo que sugiere dificultades en integrar la IA como recurso colaborativo en ese grupo.

Ambos grupos coinciden también en valorar de forma positiva las habilidades de redacción y organización, aunque PB1 muestra una ligera ventaja en la media, acompañada de una mayor dispersión.

El análisis de las autoevaluaciones rubricadas por el alumnado del Grupo PB1 (tabla 3. Grupo 1) muestra una tendencia clara hacia niveles de desempeño notable y excelente en la mayoría de las dimensiones, lo que refuerza la percepción positiva del uso de la inteligencia artificial en la experiencia didáctica.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, un 82.4 % del alumnado se ubica en el Nivel 3 (Notable), mientras que un 11.8 % alcanza el Nivel 4 (Excelente). Tan solo un 5.9 % se

sitúa en el Nivel 2 (Aceptable) y ningún estudiante se considera en nivel insuficiente. Este patrón sugiere una percepción sólida de la IA como herramienta eficaz para analizar, sintetizar y evaluar la información.

La dimensión de Autonomía y Uso Responsable presenta una distribución similar: el 70.6 % del grupo se autoevalúa en el nivel notable y un 17.6 % en el nivel excelente, con solo un 11.8 % en nivel aceptable. Esta tendencia refleja una alta valoración del uso ético y autorregulado de la IA por parte del alumnado.

En cuanto a Creatividad y Originalidad, el 58.8 % se sitúa en el nivel notable, seguido por un 23.5 % en aceptable y un 11.8 % en excelente. Aunque no se registran niveles insuficientes, este indicador presenta la valoración más baja en nivel excelente, lo que sugiere que el estudiantado percibe un cierto límite en la IA como generadora de originalidad.

La dimensión de Habilidades de Redacción y Organización recibe valoraciones muy positivas: el 70.6 % alcanza el nivel notable y el 17.6 % el nivel excelente, con una mínima representación en nivel aceptable (11.8 %). Se confirma así la utilidad percibida de la IA para mejorar la claridad, coherencia y estilo de los textos.

Por último, la dimensión de Colaboración y Comunicación Ética muestra mayor variabilidad. Aunque el 58.8 % se ubica en el nivel notable y el 35.3 % en el excelente, todavía aparece un 5.9 % en el nivel aceptable. Esta distribución, aunque positiva en conjunto, revela una ligera dispersión en la percepción del trabajo colaborativo mediado por IA, lo que podría estar vinculado a las dinámicas grupales o a la propia naturaleza de la herramienta.

La autoevaluación rubricada del Grupo PB1 refuerza los resultados obtenidos en la escala, confirmando que el alumnado percibe un impacto mayoritariamente positivo del uso de la IA, especialmente en lo relativo al pensamiento crítico, la autonomía y la organización escrita. Las valoraciones de la creatividad y la colaboración ética, aunque también elevadas, presentan mayor dispersión y márgenes de mejora, especialmente en términos de originalidad y comunicación en grupo

Tabla 3. Grupo 1

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (5.9%)	14 (82.4%)	2 (11.8%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0%)	2 (11.8%)	12 (70.6%)	3 (17.6%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (5.9%)	4 (23.5%)	10 (58.8%)	2 (11.8%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0.0%)	2 (11.8%)	12 (70.6%)	3 (17.6%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0.0%)	1 (5.9%)	10 (58.8%)	6 (35.3%)

Por lo que hace referencia al grupo 2 (tabla 3. Grupo 2) en la dimensión de Pensamiento Crítico, el 72.7 % del alumnado se ubica en el Nivel 3 (Notable), mientras que un 18.2 % alcanza el Nivel 4 (Excelente). Solo un 9.1 % se sitúa en el nivel aceptable y no se registran respuestas en nivel insuficiente. Aunque el patrón es similar al del grupo PB1, aquí se observa una ligera mejora en el porcentaje de excelencia.

Respecto a la Autonomía y Uso Responsable, las respuestas se distribuyen mayoritariamente entre el nivel notable (63.6 %) y el excelente (18.2 %), con un 18.2 % que se ubica en el nivel aceptable. De nuevo, la mayoría del grupo reconoce un uso ético y autónomo de la IA, aunque se percibe ligeramente más dispersión que en el grupo PB1.

La dimensión de Creatividad y Originalidad presenta una valoración notablemente superior respecto al grupo anterior. Un 36.4 % del alumnado alcanza el nivel excelente, mientras que el 45.5 % se sitúa en el nivel notable. Solo un 18.2 % se evalúa en nivel aceptable y no se registran insuficientes. Esta es la dimensión con mayor porcentaje de excelencia en el grupo PB2, lo que indica una percepción significativamente más favorable de la IA como facilitadora de ideas creativas.

En relación con las Habilidades de Redacción y Organización, el grupo muestra un comportamiento muy positivo. El 54.5 % se sitúa en el nivel notable y un 27.3 % en el excelente, con solo un 18.2 % entre los niveles aceptable e insuficiente (ambos con un 9.1 %). Esto confirma que la IA ha sido valorada como un recurso útil para mejorar la claridad y la estructura de las producciones escritas.

Por último, la dimensión de Colaboración y Comunicación Ética es la que presenta la distribución más equilibrada. El 54.5 % del alumnado se autoevalúa en el nivel notable, mientras que un 27.3 % alcanza el excelente. No obstante, un 18.2 % se sitúa en el nivel aceptable. Aunque los resultados son positivos, se detecta un mayor porcentaje de valoraciones intermedias, lo que sugiere una percepción más moderada del impacto colaborativo de la IA.

El Grupo PB2 muestra también una valoración globalmente positiva del uso de la IA en el ámbito académico, con especial énfasis en las dimensiones de pensamiento crítico, creatividad y redacción. A diferencia del grupo PB1, en este caso la creatividad y originalidad recibe una puntuación más destacada, mientras que la colaboración y el uso ético presentan una distribución más dispersa. Estos datos refuerzan la idea de que, aunque la experiencia con IA fue formativa y enriquecedora, su efecto sobre el trabajo en equipo y la ética colaborativa todavía requiere ajustes metodológicos específicos.

Tabla 3. Grupo 2

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (9.1%)	8 (72.7%)	2 (18.2%)
Autonomía y	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de	0 (0.0%)	2 (18.2%)	7 (63.6%)	2 (18.2%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Uso Responsable	la IA en las actividades de la materia				
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	3 (27.3%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	1 (9.1%)	1 (9.1%)	6 (54.5%)	3 (27.3%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (9.1%)	1 (9.1%)	8 (72.7%)	1 (9.1%)

El análisis comparativo de las rúbricas revela que ambos grupos valoran de manera positiva el uso de la inteligencia artificial como recurso pedagógico, especialmente en lo que respecta al pensamiento crítico y la autonomía personal. No obstante, se identifican diferencias relevantes en las dimensiones de creatividad y de colaboración, que podrían estar relacionadas con factores contextuales del grupo, como la cohesión interna, la experiencia previa con IA o el enfoque adoptado en la ejecución de las tareas.

Mientras que PB2 muestra una mayor apropiación de la IA como herramienta creativa, PB1 presenta una percepción más consistente del impacto colaborativo y ético del uso de estas tecnologías. Estas diferencias aportan claves valiosas para el diseño de futuras experiencias formativas que busquen un equilibrio entre innovación, responsabilidad y cooperación.

3.13.3.2. Evaluación del profesorado

La valoración del profesorado (en este caso, del único docente responsable de ambos grupos del mismo curso), tras la realización de la actividad con el alumnado de la asignatura *Orientación Educativa* (Grado en Pedagogía, 3.er curso), se llevó a cabo mediante la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Profesorado (EIIHA-P) y su correspondiente rúbrica (EIIHA-P).

La evaluación realizada por el profesorado del grupo PB1 (tabla 4, grupo 1) refleja una valoración, en términos generales, positiva del desempeño del alumnado en los trabajos académicos realizados con apoyo de inteligencia artificial. Las puntuaciones medias se sitúan de forma consistente entre el valor 4.38 y el 5.81 sobre un máximo de 7 puntos, lo que indica un nivel medio-alto de logro en las competencias evaluadas.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, el profesorado otorga una media de 5.69 (DT=0.48), una de las puntuaciones más altas y homogéneas de toda la escala. Esta valoración sugiere que los trabajos presentan, en su mayoría, una comprensión profunda de los contenidos y una capacidad de análisis que va más allá de la simple descripción, lo cual es especialmente significativo cuando se trabaja con herramientas como la IA, que podrían favorecer enfoques más superficiales si no se orientan adecuadamente.

La dimensión de Originalidad recibe una media más moderada (M=5.06, DT=0.68), situándose entre las puntuaciones más bajas. Esta evaluación sugiere que, si bien los trabajos contienen algunas ideas propias, el grado de elaboración creativa o el aporte

personal es limitado o poco sostenido. Es posible que el uso de IA haya condicionado el desarrollo de ideas genuinas, dando lugar a textos más estandarizados o dependientes del lenguaje generado artificialmente.

En cambio, en la categoría de Precisión y Coherencia, los resultados son nuevamente elevados (M=5.75, DT=0.45). El profesorado percibe que la información incluida en los trabajos es en general precisa, bien estructurada y organizada con lógica interna, lo que refleja un uso efectivo de la IA en tareas de ordenación y síntesis.

Una de las dimensiones mejor valoradas es la de Estructura y Organización (M=5.81, DT=0.40), lo que indica que los trabajos siguen una secuencia lógica clara y una presentación estructurada de las ideas. Este resultado es coherente con la percepción de que la IA puede ser una herramienta útil para la planificación textual y la organización formal de la escritura académica.

En cuanto a las Habilidades de Redacción, se observa una media inferior (M=4.88, DT=1.15), lo que sugiere mayor variabilidad y cierta fragilidad en aspectos relacionados con la claridad expresiva, la concisión y la corrección gramatical. La amplitud de la desviación típica refuerza esta impresión, indicando que no todos los trabajos alcanzan el mismo nivel de calidad lingüística.

Finalmente, la dimensión más baja corresponde a Citación y Referencia (M=4.38, DT=1.54), lo que refleja dificultades generalizadas en el uso preciso y correcto de fuentes académicas. Este resultado podría estar asociado a una falta de formación específica en el uso de normas de citación, o bien a una delegación excesiva en la IA sin comprobación posterior por parte del alumnado.

La evaluación del profesorado sobre los trabajos del Grupo PB1 pone de manifiesto que el uso de la inteligencia artificial ha sido, en general, bien integrado en aspectos relacionados con el análisis crítico, la organización del contenido y la coherencia estructural. No obstante, se identifican dos áreas de mejora evidentes: por un lado, la originalidad, que parece limitada en su desarrollo; y por otro, la redacción formal y el uso adecuado de **citas**, donde las debilidades son más marcadas. Estos resultados invitan a reflexionar sobre la necesidad de orientar mejor al alumnado en cómo complementar el uso de la IA con criterios éticos, estilísticos y normativos propios del trabajo académico riguroso.

Tabla 4. Grupo 1

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	16.0	5.69	6.0	6	0.48
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	16.0	5.06	5.0	5	0.68
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	16.0	5.75	6.0	6	0.45
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	16.0	5.81	6.0	6	0.4
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	16.0	4.88	5.0	6	1.15
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	16.0	4.38	4.5	6	1.54

Nota. (N=16 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

En general, el grupo PB2 (tabla 4, grupo 2) presenta una valoración media-alta en la mayoría de las dimensiones evaluadas, aunque con ciertos matices que permiten identificar puntos fuertes y áreas de mejora. Las puntuaciones oscilan entre una media de 5.67 y 3.2, lo que indica una variedad en la percepción de la calidad de los trabajos por parte del profesorado.

La dimensión mejor valorada es Estructura y Organización (M=5.67, DT=0.72), lo que sugiere que el profesorado ha percibido una clara capacidad del alumnado para estructurar sus trabajos de forma lógica, con secuencias bien definidas de ideas y una organización adecuada del contenido. Este resultado apunta a una buena integración de la IA como apoyo en la planificación y secuenciación textual.

También destacan con resultados elevados Pensamiento Crítico (M=5.6, DT=0.63) y Precisión y Coherencia (M=5.6, DT=0.51). Estas puntuaciones reflejan que el profesorado considera que el alumnado ha sido capaz de profundizar en los temas tratados, establecer conexiones lógicas entre las ideas y comunicar el contenido de manera clara y precisa. En estos indicadores, la IA parece haber favorecido la capacidad analítica y la coherencia discursiva.

En cuanto a Originalidad, la media se sitúa en 5.0 (DT=0.53), lo que representa una valoración positiva, aunque más moderada. Se reconoce una cierta aportación de ideas propias, aunque posiblemente no se perciba un desarrollo completamente autónomo del contenido, lo que sugiere que el uso de la IA pudo haber limitado parcialmente la expresión de ideas genuinamente originales.

El descenso más acusado se observa en la dimensión de Habilidades de Redacción (M=3.2, DT=1.03). Esta puntuación indica una percepción negativa del profesorado sobre la calidad lingüística, el estilo y la corrección gramatical de los textos, lo que puede apuntar a una falta de revisión o edición posterior al uso de IA, o bien a limitaciones del alumnado en la competencia escrita académica.

Finalmente, en Citación y Referencia, la media es también baja (M=4.4, DT=0.91), lo cual sugiere que persisten errores o carencias en el uso de normas de citación, precisión bibliográfica o coherencia en las referencias. Aunque algo superior a las habilidades de redacción, este aspecto sigue representando un reto común en la incorporación responsable del uso de fuentes externas y de herramientas de IA que generan citas automáticas.

El grupo PB2 obtiene valoraciones positivas en aspectos estructurales y de contenido como la organización, la coherencia y el análisis crítico. No obstante, el profesorado detecta debilidades claras en la expresión escrita y en el dominio de la citación, lo que sugiere una necesidad de mayor formación en escritura académica y en el uso ético de las fuentes, especialmente cuando se trabaja con herramientas de inteligencia artificial.

Tabla 4. Grupo 2

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	15.0	5.6	6.0	5.0	0.63
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	15.0	5.0	5.0	5.0	0.53
Precisión y	La información proporcionada es precisa y está organizada de	15.0	5.6	6.0	5.0	0.63

Coherencia	manera coherente, con conexiones lógicas.					
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	15.0	5.67	6.0	5.0	0.72
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	15.0	3.2	3.0	3.0	1.01
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	15.0	4.4	4.0	4.0	0.91

Nota. (N=15 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Al contrastar las valoraciones que el profesorado realizó sobre los trabajos académicos desarrollados con apoyo de inteligencia artificial, se observa un conjunto importante de coincidencias entre ambos grupos, especialmente en las dimensiones relacionadas con la comprensión crítica, la organización del contenido y la precisión en la exposición de las ideas. En general, el profesorado reconoce que el alumnado de ambos grupos ha sido capaz de estructurar sus trabajos con coherencia y de articular argumentos sólidos, lo cual evidencia un uso orientado a la mejora del pensamiento crítico y a la planificación del discurso.

Una de las coincidencias más destacadas es la apreciación positiva de la estructura general de los textos. Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, se valora que los trabajos están bien organizados, con una secuencia lógica y una presentación clara de las ideas. También es común la percepción de que la información está adecuadamente relacionada y que existe un esfuerzo por mantener la coherencia argumentativa.

En cuanto a la originalidad, el profesorado de ambos grupos muestra cierta cautela. Aunque se reconocen aportaciones personales y algunas ideas propias, se percibe que el uso de la inteligencia artificial puede haber limitado la producción creativa, en especial cuando no hay una reelaboración crítica del contenido generado por la herramienta. Esta apreciación se reitera en ambos grupos, lo que sugiere un patrón compartido en relación con los desafíos que plantea la IA para fomentar la autoría genuina.

Las principales diferencias se concentran en dos áreas: la calidad de la redacción y la correcta citación de fuentes. En el caso del grupo 1, el profesorado percibe un mayor cuidado en la expresión escrita, con menor presencia de errores gramaticales y mayor claridad en el estilo. En cambio, en el grupo 2 se identifican más dificultades en este aspecto, lo que podría interpretarse como una menor revisión posterior del contenido generado con IA. Esta diferencia resulta especialmente significativa al considerar que una redacción cuidada es clave para comunicar con eficacia el pensamiento propio.

Respecto a las citas y referencias, aunque ambas valoraciones son discretas, el grupo 1 muestra una mayor variabilidad entre trabajos, mientras que en el grupo 2 se percibe una tendencia más uniforme, aunque con errores generalizados. Este aspecto apunta a una necesidad común de reforzar la formación en el uso ético y normativo de fuentes, especialmente en contextos donde la IA interviene como herramienta de apoyo.

La evaluación realizada por el profesorado a través de la rúbrica del Grupo 1 (tabla 5, grupo 1) pone de relieve una valoración claramente positiva del desarrollo de habilidades críticas en los trabajos presentados por el alumnado. En términos generales, los resultados se agrupan en los niveles altos de desempeño (Nivel 3 - Notable y Nivel 4 - Excelente), lo que sugiere un impacto favorable del uso de la inteligencia artificial como herramienta de

apoyo en la elaboración de trabajos académicos, cuando va acompañado de un uso reflexivo y crítico.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, el 68.8% del profesorado sitúa a los trabajos en el nivel de excelencia, mientras que el 31.2% los considera notables. No se registran valoraciones en los niveles más bajos. Esta apreciación refleja que el alumnado ha demostrado una capacidad de análisis profunda y argumentación rigurosa, integrando las aportaciones de la IA de forma significativa.

En la categoría de Originalidad, también predominan las valoraciones positivas: más del 80% del profesorado ubica los trabajos en niveles notables o excelentes. No obstante, un 18.8% de las respuestas los sitúan en el nivel aceptable, lo cual puede interpretarse como un ligero margen de mejora en la creación de contenido auténtico y en la apropiación del discurso generado. Esta valoración es coherente con las observaciones realizadas en la escala, donde se detectaba una cierta contención en cuanto a la innovación de las ideas.

En cuanto a la Precisión y Coherencia, los resultados son especialmente destacables: el 75% del profesorado considera que los trabajos alcanzan el nivel excelente, y el 25% los valora como notables. Estos datos refuerzan la idea de que la IA ha sido utilizada como una herramienta de apoyo para organizar información de forma lógica, clara y bien conectada, favoreciendo la cohesión argumentativa.

Una tendencia muy similar se observa en la categoría de Estructura y Organización, donde el 68.8% del profesorado ubica los trabajos en el nivel excelente, destacando la claridad estructural y el seguimiento de una secuencia lógica en la exposición de ideas. La coherencia en esta categoría refuerza la percepción de que el alumnado ha sido capaz de planificar de forma adecuada el desarrollo del trabajo, posiblemente apoyándose en los esquemas propuestos por la herramienta de IA y adaptándolos de forma crítica.

Las valoraciones sobre Habilidades de Redacción muestran mayor dispersión. Si bien el 25% del profesorado considera que la redacción es excelente, más del 68% sitúa los trabajos en un nivel aceptable, lo cual señala una debilidad relativa en la calidad expresiva. A pesar de que los trabajos resultan comprensibles y funcionales, se percibe que aún existen problemas gramaticales o de estilo que requieren revisión más cuidadosa, posiblemente relacionados con una dependencia literal del texto generado por IA.

La categoría de Citación y Referencias presenta una distribución similar: si bien un 25% considera que los trabajos están correctamente referenciados, la mayoría del profesorado los valora en el nivel aceptable (68.8%), y un pequeño porcentaje (6.2%) incluso los sitúa en el nivel insuficiente. Esto indica que persisten dificultades en la aplicación de normas de citación, lo que representa un área crítica de mejora para garantizar la integridad académica y el reconocimiento de fuentes cuando se emplean herramientas de IA.

Finalmente, en la categoría de Responsabilidad Ética, el 68.8% de los trabajos son valorados como excelentes, y el 31.2% como notables. Este resultado es muy relevante, ya que muestra que el alumnado ha sido consciente del uso ético de la inteligencia artificial, respetando principios de autoría, transparencia y honestidad en el proceso de elaboración.

Tabla 5. Grupo 1

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (31.2%)	11 (68.8%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	3 (18.8%)	9 (56.2%)	4 (25.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	12 (75.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	14 (87.5%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	1 (6.2%)	4 (25.0%)	11 (68.8%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	1 (6.2%)	11 (68.8%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (31.2%)	11 (68.8%)

Los resultados de la rúbrica completada por el profesorado respecto a los trabajos del Grupo 2 revelan una valoración mayoritariamente positiva, aunque con algunos matices que diferencian estos trabajos de los del Grupo 1. Si bien los niveles más altos siguen dominando la distribución general, se observa una mayor concentración en el Nivel 3 (Notable), con menor presencia de evaluaciones en el Nivel 4 (Excelente), especialmente en aquellas dimensiones vinculadas con la innovación, la coherencia global del texto y la aplicación técnica de normas académicas.

En la categoría de Pensamiento Crítico, el profesorado reconoce la existencia de análisis y comprensión más allá de la descripción básica. El 53.3% sitúa a los trabajos en un nivel excelente, y el 46.7% en nivel notable. Este resultado pone de manifiesto una sólida capacidad para analizar críticamente la información, aunque con una distribución algo más equilibrada que en el Grupo 1, donde el nivel excelente predominaba con mayor claridad.

En cuanto a la Originalidad, se detecta un cambio significativo respecto al grupo anterior. Aunque el 73.3% del profesorado valora los trabajos como notables, solo un 6.7% los considera excelentes, y un 20% los sitúa en un nivel aceptable. Esta categoría refleja una percepción más moderada respecto al grado de innovación y aportación personal del alumnado. Es posible que en estos casos se haya evidenciado una mayor dependencia del texto generado por IA o una menor reelaboración crítica de los contenidos propuestos.

La categoría de Precisión y Coherencia presenta un patrón similar al de Pensamiento Crítico: el 53.3% de los trabajos es valorado como excelente, mientras que el 46.7% recibe un nivel notable. En este caso, se mantiene una percepción positiva sobre la calidad lógica y argumentativa de los textos, aunque sin alcanzar la intensidad observada en el Grupo 1, donde la mayoría de las valoraciones estaban situadas en el nivel más alto.

En Estructura y Organización, la distribución vuelve a repetirse: 53.3% de nivel excelente y 46.7% de notable. El profesorado valora que los textos presentan una organización clara, secuenciada y bien estructurada, lo que indica que las herramientas de IA han sido bien utilizadas como guía para la exposición, aunque quizás con menos reelaboración personal que en el otro grupo.

Una diferencia notable aparece en la categoría de Habilidades de Redacción. Aquí, el 86.7% de las valoraciones corresponden al nivel notable, y solo el 13.3% se sitúan en el nivel aceptable. En contraste con el Grupo 1, no se alcanza el nivel excelente en ningún caso. Este dato sugiere que el profesorado percibe una redacción clara y comprensible, pero con limitaciones que impiden considerarla sobresaliente, tal vez por aspectos de estilo, cohesión o corrección gramatical que no han sido refinados en la edición final.

En Citación y Referencias, los resultados revelan una dificultad evidente. Solo el 6.7% de los trabajos alcanza el nivel notable; la mayoría (73.3%) es evaluada como aceptable y un 13.3% como insuficiente. Esta distribución indica que las normas de citación y la atribución correcta de fuentes siguen representando una debilidad, posiblemente relacionada con la integración de contenidos generados por IA sin la debida referencia o sin un conocimiento preciso de las normas académicas.

Finalmente, en Responsabilidad Ética, la valoración vuelve a elevarse: el 80% del profesorado considera que los trabajos alcanzan un nivel excelente, reconociendo un uso ético y consciente de la inteligencia artificial, mientras que el 13.3% se sitúa en el nivel aceptable y solo un 6.7% en el nivel notable. Esta categoría se convierte así en una de las más sólidas del grupo, indicando que el alumnado ha asumido la dimensión ética del trabajo con IA de forma responsable.

Tabla 5. Grupo 2

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	3 (20.0%)	11 (73.3%)	1 (6.7%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	1 (6.7%)	13 (86.7%)	1 (6.7%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	2 (13.3%)	11 (73.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	12 (80.0%)

Mientras que ambos grupos muestran un desempeño adecuado en el desarrollo de habilidades críticas en trabajos apoyados por inteligencia artificial, el Grupo 1 destaca por una mayor originalidad, mejor calidad de redacción y mayor dominio en el uso de normas de citación. Por el contrario, el Grupo 2 muestra resultados más homogéneos, con una fuerte presencia en niveles intermedios y un menor número de trabajos que destacan por su excelencia. Esta diferencia cualitativa sugiere que el Grupo 1 logró una mayor integración crítica y formal de la IA, superando el mero uso funcional y acercándose a un uso pedagógicamente transformador.

3.13.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Tanto el profesorado como el alumnado coinciden en señalar como fortaleza la capacidad de estructurar y organizar adecuadamente los trabajos. Desde la mirada docente, esta competencia se refleja en la claridad expositiva, la secuenciación lógica de los contenidos y la coherencia del discurso. El estudiantado, por su parte, reconoce sentirse competente en esta dimensión, lo que sugiere que la inteligencia artificial puede haber contribuido a facilitar una mejor organización inicial del texto, posteriormente reelaborada con criterio propio.

También hay una percepción compartida, aunque con matices, respecto al pensamiento crítico. El profesorado valora de forma especialmente positiva los trabajos que muestran una apropiación personal de las ideas y una elaboración reflexiva más allá de lo generado por la IA, lo cual se aprecia con mayor fuerza en el grupo 1. El alumnado coincide en considerar que la herramienta puede estimular el análisis, especialmente cuando se utiliza como punto de partida para contrastar, ampliar o discutir los contenidos. Sin embargo, algunos estudiantes reconocen que no siempre profundizan o revisan críticamente lo generado, lo que sugiere una competencia en desarrollo.

En el caso de la responsabilidad ética, ambos grupos también muestran sintonía. Las valoraciones del profesorado indican una creciente conciencia sobre la necesidad de declarar el uso de la IA y diferenciar las aportaciones propias, algo que es igualmente señalado por los estudiantes en sus reflexiones. En muchos casos, se aprecia una actitud deliberada y honesta en relación con la transparencia del proceso y la integridad académica, que va más allá del cumplimiento formal.

Las diferencias más significativas se encuentran en las debilidades percibidas. El profesorado identifica de forma clara la citación y el uso de referencias como una de las dimensiones más deficitarias. Se observa un uso impreciso de las normas, falta de referencias explícitas o ausencia de correspondencia entre citas y bibliografía. El alumnado, sin embargo, no suele atribuir tanta importancia a este aspecto en sus autoevaluaciones, lo que podría indicar una falta de conciencia sobre la relevancia académica de la citación o una sobrevaloración de su propio desempeño.

Asimismo, mientras que muchos estudiantes se autoevalúan positivamente en las habilidades de redacción, el profesorado detecta carencias en el uso preciso del lenguaje académico, en la expresión escrita y en la adecuación estilística. Esta disonancia puede explicarse por el hecho de que los textos generados por IA ofrecen una redacción formalmente correcta, que no siempre es reelaborada o adaptada con suficiente profundidad por parte del alumnado. Esto lleva a una discrepancia entre la percepción de calidad superficial y la evaluación técnica y crítica del texto.

Finalmente, en cuanto a la originalidad, el profesorado muestra una mayor exigencia, especialmente en el grupo 2, donde se detecta una menor reelaboración y un uso más literal de los contenidos generados por la IA. El estudiantado, en cambio, tiende a valorar positivamente su capacidad creativa, lo que podría estar vinculado a la elección de temas o enfoques, más que a la forma concreta de desarrollo del trabajo.

Este contraste entre lo que el profesorado y el alumnado consideran fortalezas o debilidades resulta especialmente valioso, ya que señala áreas donde sería necesario reforzar la formación, clarificar los criterios de evaluación y fomentar un mayor diálogo pedagógico sobre el uso crítico, ético y autónomo de la inteligencia artificial en el ámbito académico.

3.13.5. Conclusiones y recomendaciones

La implementación de la inteligencia artificial en la asignatura *Orientación Educativa* ha permitido explorar, desde una doble perspectiva -la del alumnado y la del profesorado, - el impacto de estas herramientas en el desarrollo de competencias académicas en el contexto universitario. La integración de la IA, acompañada de una orientación didáctica explícita, ha favorecido avances significativos en distintas dimensiones del aprendizaje, particularmente en aspectos como la autonomía, la capacidad de organización, la redacción y la creatividad. Tanto las valoraciones recogidas a través de escalas como los resultados de las rúbricas reflejan una percepción general positiva, con amplias coincidencias entre estudiantes y docentes.

Los resultados sugieren que el uso guiado de la IA ha contribuido a mejorar la capacidad del alumnado para buscar, analizar, sintetizar y reelaborar información, facilitando así la elaboración de propuestas originales y el trabajo autónomo. Esta mejora es especialmente visible en el grupo PB1, donde se observan niveles elevados en estructura, precisión y redacción, lo que podría atribuirse a un mayor aprovechamiento de las indicaciones pedagógicas y a una integración más reflexiva de los recursos tecnológicos. En PB2, si bien también se constatan avances, las puntuaciones muestran mayor dispersión, especialmente en lo relativo al uso técnico del lenguaje y la adecuación normativa de las referencias, lo que sugiere la necesidad de un acompañamiento más intensivo o diferenciado.

No obstante, también emergen debilidades que requieren atención. La colaboración ética y el pensamiento crítico reciben valoraciones más bajas por parte del alumnado, lo que indica ciertas limitaciones a la hora de incorporar la IA en dinámicas colectivas o en procesos de análisis más complejos. En estos casos, su uso tiende a mantenerse en un plano funcional, más vinculado a la resolución de tareas que a una comprensión profunda o crítica de los contenidos. Aun así, el profesorado reconoce avances destacables en pensamiento crítico, especialmente en el grupo PB1, y valora positivamente la responsabilidad individual del alumnado en el uso ético de la tecnología.

Desde la mirada docente, la experiencia ha sido valorada de manera homogénea y favorable. Se identifica un uso adecuado de la inteligencia artificial en los trabajos entregados, aunque con margen de mejora en áreas como la originalidad plena de las propuestas y la aplicación rigurosa de principios éticos. Esta visión sugiere que el desarrollo de competencias académicas mediante la IA no es automático, sino que requiere un andamiaje pedagógico ajustado a las características y necesidades de cada grupo.

La experiencia evidencia que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa para reforzar el desarrollo de habilidades académicas cuando se inserta en un marco formativo que combine acompañamiento docente, criterios éticos claros y un enfoque crítico del aprendizaje. El alumnado se encuentra en una fase de exploración, y es

preciso seguir promoviendo una formación específica que les permita utilizar la IA con mayor responsabilidad, sentido y discernimiento académico. Las recomendaciones derivadas de este proceso apuntan hacia la necesidad de consolidar buenas prácticas docentes que integren la IA de forma crítica, colaborativa y pedagógicamente significativa en el contexto de la universidad.

3.14. Estudio de caso 14. Aproximación al concepto de “educación social” a través del uso de la IA (Grado en Educación Social)

Estefanía Lema Moreira. Universidade da Coruña.

3.14.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Estefanía Lema Moreira
- Universidad: UDC
- Titulación: Grado en Educación Social.
- Materia: Educación de menores en desprotección y conflicto social.
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: único (50 estudiantes)

La evaluación se ha llevado a cabo a través de escalas y rúbricas diseñadas para medir el impacto de la IA en diversas competencias cl

3.14.2. Metodología

La actividad docente se llevó a cabo en la asignatura “Educación de menores en desprotección y conflicto social” del Grado en Educación Social de la UDC. Se trata de un estudio de caso, cuya muestra se ha obtenido por muestreo intencional, en el aula de la materia de Educación de menores en desprotección y conflicto social, correspondiente al 2º Grado de Educación Social. La muestra resultante ha sido de 50 estudiantes. En cuanto al procedimiento, la actividad de ha presentado en el aula, exponiendo las indicaciones concretas expuesta en la Ficha Técnica (Anexo I).

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: Aproximación al concepto de “educación social” a través del uso de la IA

N.º Sesiones: **1**

Temporalización: **120 minutos**

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender as aplicacións do concepto de educación social.
- b) Discriminar definición do termo “educación social” en función de determinados criterios.
- c) Definir o termo educación social apoiándose en referentes teóricos

.COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A1. Coñecer os campos da educación social e recoñecer novos ámbitos emerxentes.
- A2. Comprender os supostos e fundamentos históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos da acción socioeducativa e os seus ámbitos de actuación, valorando as súas implicacións.

- A8. Detectar factores de vulnerabilidade, de exclusión e de discriminación social que dificulten a inclusión social, escolar e laboral de persoas e colectivos
- A16. Comprender a traxectoria da Educación Social e a configuración do seu campo e identidade profesional.
- B3. Xerar a cultura profesional colaborativa, fomentando o traballo en rede e integrándose en grupos interdisciplinares con iniciativa e responsabilidade.
- C4. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
- C8. Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

RESULTADOS DE PARENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

Extraer información relevante de diferentes definicións de “educación social” e elaborar unha definición que integre os diferentes elementos que a deben compoñer, manexando de forma correcta a citación de textos segundo a Norma APA

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

20. **Actividade 1. De maneira individual, pedide ao ChatGPT que elabore unha definición de educación social. Inicialmente, debes rexistrarvos: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entrades escribides: “define a educación social” e xa a elabora.**
21. **Actividade 2. A continuación, en grupo facede unha posta en común das definicións elaborados por ChatGPT e facede unha definición común apoyándoos en los de la asignatura compartidos en el Campus virtual..**
22. **Actividade 3: Enviade la actividade 2 a través del campus virtual.**
23. **Actividade 4. Unha vez entregado o mapa conceptual grupal ao profesorado, cubride as dúas primeiras escalas de avaliación de maneira individual: a Escala de avaliación do impacto da IA en habilidades académicas para estudantes (EIIHA-E) e a Rúbrica de avaliación do impacto da IA en habilidades académicas para estudantes (EIIHA-E) que encontraredes no apartado de “avaliación”.**

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.14.3. Resultados

3.14.3.1. Evaluación del alumnado

Centrándonos en la EIIHA-E, la valoración del alumnado es similar en las 5 categorías. La media más elevada se visualiza en la categoría de “Autonomía y Uso Responsable” ($M = 5.72$, $DT = 1.44$). La segunda categoría según las valoraciones del alumnado es “Habilidades de Redacción y Organización” ($M = 5.64$, $DT = 1.32$). Con escasa diferencia, nos encontramos con “Pensamiento crítico” ($M = 5.4$, $DT = 1.36$). Las dos categorías con menores valoración mantienen poca distancia entre sí, pero una mayor distancia con respecto a las anteriores, tratándose, según orden de puntuación decreciente, “Colaboración y Comunicación Ética” ($M = 4.86$, $DT = 1.92$) y “Creatividad y Originalidad” ($M = 4.82$, $DT = 1.59$). En el caso de la “Colaboración y Comunicación Ética”, la variabilidad entre el alumnado es la más amplia, y, por lo tanto, es la categoría en la que existe menor consenso dentro de la muestra.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	50	5.4	6	4	1.36
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	50	5.72	6	7	1.44
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	50	4.82	5	4	1.59
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	50	5.64	6	7	1.32
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	50	4.86	5	7	1.92

En relación con los resultados obtenidos a través de la “Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes” (EIIHA-E), donde el nivel 1 es “insuficiente” y el nivel 4 es “excelente”, destaca un predominio del nivel 3 (“notable”), en las 5 categorías evaluadas. En el caso de la categoría “Pensamiento crítico”, que mide la “Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en la materia”, lo más llamativo es la ausencia de alumnado que se sitúa en el nivel 1, es decir, que el alumnado en su totalidad manifiesta que “No utiliza la IA de manera eficaz para analizar, sintetizar o evaluar la información”. Para dicha categoría, un 58% del alumnado se sitúa en el nivel 3 (“Uso la IA eficazmente para analizar y sintetizar información, mostrando cierta autonomía”), un 26% en el nivel 2 (“Uso la IA en parte, pero el análisis, síntesis y evaluación de información son limitadas”), y un 16% en el nivel 4 (“Utilizo la IA plenamente, logrando análisis, síntesis y evaluaciones profundas y autónomas”).

Lo mismo sucede en categoría 2 (“Autonomía y Uso Responsable”), donde el alumnado se el alumnado se posiciona en los niveles 2 y 4, sin respuestas en el nivel 1 (Uso la IA sin consideración ética y con poca autonomía). Dicha categoría mide el “grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia”. Así, el 44% del alumnado considera que “usa la IA de forma autónoma y demuestra responsabilidad ética en parte de las actividades” (nivel 3), el 34% indica que “emplea la IA de manera completamente autónoma y ética, asumiendo responsabilidad total” (nivel 4) y el 22% que Usa la IA con una autonomía básica, pero necesito mejorar el uso responsable (nivel 2).

En la categoría 3 de la rúbrica EIIHA-E, referida a “Creatividad y Originalidad”, el alumnado muestra un claro predominio del nivel 3 (50%), referida al Uso la IA como apoyo, manteniendo la originalidad en muchos de mis trabajos. Las categorías 2 y 3 presentan porcentajes similares, 24% y 22% concretamente. Dichas categorías se corresponden con el uso la IA con una autonomía básica, admitiendo la necesidad de mejorar el uso responsable, en el caso de categoría 2; frente a una consideración de uso de la IA de manera completamente autónoma y ética, asumiendo responsabilidad total. Finalmente, un porcentaje muy inferior admite que usa la IA sin consideración ética y con poca autonomía, con un 4% del total de alumnado participante.

Centrándonos en la “Habilidades de Redacción y Organización” (categoría 4), la mayor parte de la muestra (54%) considera que “Mejora la claridad y coherencia de la redacción con la ayuda de la IA de manera eficiente” (nivel 3). Por su parte, el 28% utilizan la IA de forma excelente para organizar y mejorar la redacción, manteniendo un estilo propio y claro (nivel 4). El 14% se sitúan en el nivel 2 (“Utilizo la IA para mejorar la organización y claridad en parte, pero sin consistencia”), y finalmente, e 4% restante indica que no mejora la claridad ni la coherencia a través de la IA (nivel 1).

Finalmente, en la categoría 5, referida a “Colaboración y Comunicación Ética”, el alumnado se posiciona claramente en las dos categorías más elevas. Concretamente un 46% de la muestra indica que usa la IA para colaborar respetando las contribuciones de los demás de forma eficaz (categoría 3); mientras que un 30% afirma que utiliza la IA para optimizar la comunicación y colaboración, mostrando respeto absoluto por las contribuciones de cada miembro del equipo (categoría 4). El restante 10% se sitúa en la categoría 1, referida al no uso de la IA para mejorar la comunicación o el respeto en la colaboración en equipo.

Tabla 3.
Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0%)	13 (26%)	29 (58%)	8 (16%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	11 (22%)	22 (44%)	17 (34%)
Creatividad y	Capacidad para usar la IA como	2 (4%)	12 (24%)	25 (50%)	11 (22%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Originalidad	apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia				
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	2 (4%)	7 (14%)	27 (54%)	14 (28%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	5 (10%)	7 (14%)	23 (46%)	15 (30%)

3.14.3.2. Evaluación del profesorado

Los resultados de la evaluación del profesor revelan niveles inferiores en la mayoría de las habilidades académicas, especialmente en la “Citación y referencia” ($M = 2$, $DT = 2$); aunque la variabilidad entre los trabajos evaluados es la más elevada, por lo que existen diferencias notorias entre el alumnado. En el lado opuesto, las puntuaciones más elevadas las encontramos en la categoría 5, sobre “Habilidades de Redacción” ($M = 5.56$, $DT = 1.15$), y en la categoría 3, sobre “Precisión y coherencia” ($M = 5.44$, $DT = 1.15$); seguidos de la “Estructura y Organización” ($M = 5.19$, $DT = 1.22$). Finalmente, las categorías 1 (“Pensamiento crítico”), y 2 (“Originalidad”) presentan puntuaciones intermedias ($M = 4.31$, $DT = 1.45$; y $M = 4.5$, $DT = 1.41$).

Por lo tanto, la evaluación del profesorado destaca calidad de la redacción en términos de claridad, gramática y estilo, la precisión en el uso de datos y coherencia en el desarrollo de las ideas, y nivel de claridad en la organización del contenido y en la coherencia de la estructura general, cuanto a habilidades con puntuaciones más elevadas. En su vertiente negativa, destacan el bajo nivel de precisión y cumplimiento de las normas de citación académica del alumnado participante.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	16	4.31	4	4	1.45
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	16	4.5	4	4	1.41
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	16	5.44	5.5	5	1.15
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	16	5.19	5.5	6	1.22
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	16	5.56	6	6	1.15
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	16	2	1	1	2

Nota. ($N=16$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

En cuanto a la evaluación del profesor a través de la escala IEHCT-IA y la rúbrica IEHCT-IA (tabla 5), los porcentajes más elevados se sitúan en el nivel 3 de la categoría 5 sobre Habilidades de Redacción; y en el nivel 1 de la categoría 7, referida a Responsabilidad Ética.

Esto indica que, según la evaluación del profesorado, en el 81.3% de la muestra la redacción es excelente, clara y correcta gramaticalmente, manteniendo un estilo coherente y adecuado a lo largo de todo el trabajo (categoría 5, nivel 3); y en un 81.3%, el “trabajo presenta una falta de ética, atribuyendo contenido generado por la IA como propio sin atribuir adecuadamente la autoría”.

Si analizamos cada una de las categorías de la rúbrica, la categoría 1 (“Pensamiento crítico”) el 62.5% del alumnado analiza algunas ideas, pero de forma general y sin mucha profundidad (nivel 2), seguido de un 18.8% de alumnado que incluye un buen nivel de análisis e interpretación de las ideas, yendo más allá de la descripción básica (nivel 3). En los niveles extremos encontramos un 12.5% de la muestra cuyo trabajo presenta un análisis superficial de las ideas, sin profundidad (nivel 1); y un 6.3% cuyo trabajo demuestra un análisis profundo y detallado, abordando ideas complejas con claridad y rigor (nivel 4).

En la categoría 2 sobre “Originalidad”, se puede decir que la mayor parte del alumnado se encuentra en desarrollo de dicha habilidad crítica, con un 68.8% de la muestra situada en el nivel 2 (“El trabajo contiene algunas ideas originales, pero muestra una dependencia considerable de la IA”). En un nivel competente (nivel 3), se encuentra el 18.8% de la muestra (“El trabajo demuestra creatividad y esfuerzo por aportar contenido propio, con algunas ideas originales”). Finalmente, con un 6.3% de alumnado en cada caso, nos encontramos con los niveles 1, que denota carencia de ideas propias y dependencia casi exclusivamente de contenido generado por la IA, y el nivel 4, cuyo trabajo presenta ideas altamente originales y evidencia un fuerte esfuerzo por crear contenido propio y diferenciador.

Con respecto a la “Precisión y Coherencia”, el 75% del alumnado se sitúa en el nivel 3, es decir que “la información proporcionada es mayormente precisa y mantiene la coherencia lógica a lo largo del trabajo”. Un 18.8% se sitúa en el nivel 2 (“La información es, en general precisa, pero con algunas inconsistencias o errores de coherencia”), y un 6.3% se sitúa en el nivel 4 (“La información es precisa y está organizada de forma coherente, con conexiones lógicas claras y bien estructuradas”). Para esta categoría, ninguno de los grupos participantes ha sido evaluado en el nivel 1.

En cuanto a la “Estructura y Organización”, el 75% de los trabajos presentados por el alumnado se ha considerado con un nivel de desarrollo “competente” (nivel 3). A continuación, un 18.8% de los trabajos evaluados se considera en un nivel 2 (“En desarrollo”), y finalmente, un 6.3% se sitúa en un nivel “avanzado” (nivel 4). Ninguno de los trabajos presentados ha recibido la evaluación de “incipiente” (nivel 1).

Las “Habilidades” de Redacción son unas de las más destacadas para el alumnado, con 81.3% del mismo que alcanza un nivel competente (nivel 3). El resto de los niveles presentan un 6.3% del alumnado cada uno.

De forma opuesta a lo que sucedía con la categoría anterior, la “Citación y Referencias” resulta ser la habilidad crítica con segunda peor evaluación recibida por parte del profesorado, con un 68.8% de los trabajos evaluado en un nivel incipiente de desarrollo

(nivel 1). El siguiente nivel de desarrollo con un 18.8% corresponde con el nivel 2 (“en desarrollo”, y in 12.5% en un nivel avanzado de desarrollo (nivel 4). En esta categoría, destaca que ninguno de los trabajos se ha evaluado en un nivel 3 (“competente).

Para finalizar, la “Responsabilidad Ética” ha supuesto el mayor porcentaje de evaluaciones negativas, con un 81.3% de los trabajos evaluados como nivel de desarrollo “incipiente” (nivel 1). El resto de los niveles presentan un 6.3% del alumnado cada uno.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	2 (12.5%)	10 (62.5%)	3 (18.8%)	1 (6.3%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	1 (6.3%)	11 (68.8%)	3 (18.8%)	1 (6.3%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0%)	3 (18.8%)	12 (75%)	1 (6.3%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0%)	3 (18.8%)	12 (75%)	1 (6.3%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	1 (6.3%)	1 (6.3%)	13 (81.3%)	1 (6.3%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	11 (68.8%)	2 (18.8%)	0 (0%)	2 (12.5%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	13 (81.3)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)

3.14.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

En relación con el alumnado participante en este estudio de caso, se identifican diversas fortalezas vinculadas al uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias académicas. Destaca, en primer lugar, la capacidad del estudiantado para integrar la IA como recurso de apoyo en la mejora de la redacción y la organización de ideas, manteniendo en muchos casos un estilo propio y una presentación clara del contenido. Del mismo modo, se evidencia un uso autónomo y responsable en el manejo de la herramienta, así como una cierta habilidad para aprovechar la IA en tareas de análisis y síntesis de la información. Estas fortalezas se expresan en la percepción de una mejora general en la realización de las tareas, especialmente en lo relativo a la estructuración del discurso y la claridad expositiva.

Sin embargo, también se detectan debilidades significativas en el desempeño del alumnado. Una de las principales limitaciones se encuentra en la comprensión y aplicación del uso ético de la IA, particularmente en lo que respecta a la citación y reconocimiento de autoría. A pesar de considerar que actúan de forma ética, gran parte del estudiantado no aplica correctamente las normas de citación académica, y presenta una dependencia considerable de los contenidos generados por IA sin atribución adecuada. Asimismo, se observan carencias en la creatividad y originalidad de las producciones, y una participación desigual en dinámicas colaborativas, reflejando dificultades para integrar la IA en procesos grupales respetuosos y efectivos.

En cuanto al profesorado, el estudio muestra como fortaleza su capacidad para detectar con claridad los matices en la calidad de los trabajos, diferenciando con precisión entre niveles

de desempeño en las distintas habilidades críticas. El profesorado valora positivamente aquellas dimensiones relacionadas con la coherencia textual, la estructura argumentativa y la corrección gramatical, mostrando sensibilidad hacia los avances del alumnado en estas áreas.

No obstante, una debilidad destacada desde la perspectiva docente es la dificultad para lograr una alineación efectiva entre la percepción que tiene el alumnado de su propio desempeño y la evaluación objetiva de las producciones. Esta brecha, especialmente marcada en cuestiones éticas, sugiere una necesidad de reforzar el acompañamiento formativo del profesorado en explicitar los criterios éticos vinculados al uso de la IA, así como en la orientación sistemática del alumnado sobre prácticas correctas de citación y atribución

3.14.5. Conclusiones y recomendaciones

A nivel general, podemos concluir que el alumnado considera que la IA tiene un impacto medio-alto en las 5 categorías evaluados vinculadas con las habilidades académicas; destacando la Autonomía y uso responsable, Habilidades de redacción y de organización, y Pensamiento Crítico. Por otro lado, si bien el alumnado reconoce que el impacto de la IA en sus habilidades académicas no es excelente, si resulta positivo.

Sin embargo, cuando hablamos del uso ético, el alumnado no admite la falta de uso ético, pero la evaluación del profesorado sí manifiesta dicha falta de uso ético de la IA; dándose una clara discrepancia en dicha categoría. El hecho de que el alumnado considere que emplea la IA de forma autónoma, ética y responsable; teniendo en cuenta la falta de ética evaluada por el profesor, nos lleva a considerar que el alumnado no alcanza a asumir qué es exactamente el uso ético y responsable de la IA. Es por ello por lo que, más allá de un plagio intencional por parte del alumnado, se da una carencia de conocimiento de uso ético, manifestado de forma clara en las bajas puntuaciones atribuidas por parte del profesor en relación con la citación y referencia.

Un aspecto relevante, es que aquellas habilidades críticas en trabajos académicos con IA con mejores resultados de evaluación del profesorado se corresponden con aquellas habilidades en las que no interviene el uso ético de la IA.

Teniendo en cuenta los resultados expuestos, sería necesario profundizar, desde el primer curso del Grado en Educación Social, en el uso ético de la IA, y la necesidad de la citación correcta. En este sentido, resulta imperativo establecer un uso continuado de la citación correcta, evaluando de forma continua la mejora de dicha competencia, que el alumnado reciba formación para integrar la IA de manera ética en su práctica diaria.

3.15. Estudio de caso 15. Aproximación al concepto de “infancia” a lo largo de la historia (grado en educación Infantil)

Estefanía Lema Moreira. Universidade da Coruña.

3.15.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Estefanía Lema Moreira
- Universidad: UDC
- Titulación: Grado en Educación Infantil.
- Materia: Historia de la Educación Infantil
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: A (64 estudiantes)

La evaluación se ha llevado a cabo a través de escalas y rúbricas diseñadas para medir el impacto de la IA en diversas competencias clave.

3.15.2. Metodología

La actividad docente se llevó a cabo en la asignatura “Historia de la Educación Infantil” del Grado en Educación Infantil de la UDC. Se trata de un estudio de caso, cuya muestra se ha obtenido por muestreo intencional, en el aula de la materia de Educación de menores en desprotección y conflicto social, correspondiente al 1º Grado de Educación Infantil. La muestra resultante ha sido de 64 estudiantes. En cuanto al procedimiento, la actividad se ha presentado en el aula, exponiendo las indicaciones concretas expuestas en la Ficha Técnica (Anexo I).

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: Aproximación ao concepto de infancia ao longo da Historia.

N.º Sesiones: 1

Temporalización: 120 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- Comprender as implicacións do concepto de infancia ao longo da historia.
- Discriminar o termo “infancia” en función de determinados criterios históricos.
- Definir o termo infancia apoiándose en referentes teóricos.
- Establecer momentos históricos fundamentais para a definición de infancia.

.COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A14. Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar. A27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
- B3. Aplicar un pensamento crítico, autocrítico, lóxico e creativo. B10 Capacidade de análise e síntese.
- B11. Capacidade de busca e manexo de información.
- C6. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
- C8. Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

RESULTADOS DE PARENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

Extraer información relevante de diferentes definicións de “infancia ao longo da historia” e elaborar un mapa conceptual que integre os diferentes elementos que a deben compoñer o recorrer histórico do termo, manexando de forma correcta a citación de textos segundo a Norma APA

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

24. académicas para estudantes (EIIHA-E) que encontraredes no apartado de “avaliación”.
25. **Actividade 1. De maneira individual, pide ao ChatGPT que defina infancia ao longo da historia. Inicialmente, debes rexistrarnos: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entrades escribides: “infancia ao longo da historia” e xa a elabora.**
26. **Actividade 2. A continuación, en grupo facede unha posta en común dos resultados obtidos de ChatGPT e facede un común, deseñando un mapa conceptual grupal.**
27. **Actividade 3: Enviade la actividade 2 a través del campus virtual.**
28. **Actividade 4. Unha vez entregado o mapa conceptual grupal ao profesorado, cubride as dúas primeiras escalas de avaliación de maneira individual: a Escala de avaliación do impacto da IA en habilidades académicas para estudantes (EIIHA-E) e a Rúbrica de avaliación do impacto da IA**

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.15.3. Resultados

3.15.3.1. Evaluación del alumnado

Tomando en consideración la autoevaluación del alumnado a través de la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), la puntuación más elevada la encontramos en la categoría 2 de “Autonomía y uso responsable” ($M = 6.08$, $DT = 1.07$). Las categorías 1, 4 y 5 presentan valores similares entre sí, siendo todos ellos elevados (“Pensamiento crítico”: $M = 5.89$, $DT = 1.09$; “Habilidades de redacción y organización”: $M = 5.63$, $DT = 1.06$; y “Colaboración y comunicación ética”: $M = 5.61$, $DT = 1.29$). Finalmente, la habilidad con la puntuación más baja por parte del alumnado es la categoría 3 referida a “Creatividad y originalidad” ($M = 4.95$, $DT = 1.44$). Por otro lado, la mayor dispersión en las respuestas la encontramos en las categorías de “Colaboración y comunicación ética”, y “Creatividad y originalidad”.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	64	5.89	6	7	1.09
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	64	6.08	6	7	1.07
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	64	4.95	5	4	1.44
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	64	5.63	6	6	1.06
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	64	5.61	6	7	1.29

En relación con los resultados obtenidos a partir de la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), el nivel mayoritario en todas las categorías ha sido notable (nivel 3); en la que se sitúan, al menos, la mitad de la muestra de cada una de las categorías (67.2% en “Pensamiento Crítico”; 54.7% en “Autonomía y Uso Responsable”; 59.4% en “Creatividad y Originalidad”; 53.1% en “Habilidades de Redacción y Organización”; y 59.4% en “Colaboración y Comunicación Ética”).

Si bien la mayor parte del alumnado no se sitúa en un nivel avanzado para las categorías evaluadas, al menos el 25% de la muestra se sitúa en un nivel excelente (nivel 4) para 4 de las categorías analizadas, siendo “Autonomía y Uso Responsable” la categoría con mayor porcentaje de alumnado en dicho nivel (35.9%). Seguidamente nos encontramos con la categoría “Habilidades de Redacción y Organización”, con un 31.3% de la muestra; “Colaboración y Comunicación Ética” con un 29.7%, y “Pensamiento Crítico” con un 25%.

En el lado contrario, no encontramos a ningún alumno que considere un nivel “insuficiente” (nivel 1) en cuanto a “Pensamiento Crítico”. A su vez, teniendo en cuenta el porcentaje acumulado entre las categorías 1 y 2, la categoría que el alumnado considera con menor nivel de desarrollo es la categoría 3 de “Creatividad y Originalidad”.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0%)	5 (7.8%)	43 (67%)	16 (25%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (1.6%)	5 (7.8%)	35 (54.7%)	23 (35.9%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	2 (3.1%)	11 (17.2%)	38 (59.4%)	13 (20.3%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	3 (3.1%)	8 (12.5%)	34 (53.1%)	20 (31.3%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	3 (4.7%)	4 (6.3%)	38 (59.4%)	19 (29.7%)

3.15.3.2. Evaluación del profesorado

Pasando a analizar las evaluaciones del profesorado, vemos que existe una distancia considerable con respecto a los resultados de las autoevaluaciones del alumnado participante. En este caso, si bien los instrumentos empleados resultan de una adaptación de los empleados con el alumnado, el volumen de categorías es distinto. Así, en el caso de la Escala de evaluación de impacto de IA en habilidades académicas (IEHCT-IA) se trata de un instrumento compuesto por 6 categorías con 7 niveles. Por otro lado, la Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA), se compone de 7 categorías.

Empezando por la Escala IEHCT-IA, las puntuaciones más elevadas se encuentran en la categoría “Habilidades de Redacción” (R5: $M = 5.92$, $DT = .954$), seguidas de “Precisión y Coherencia” (R3: $M = 5.62$, $DT = 1.33$), y de “Estructura y Organización” (R4: $M = 5.31$, $DT = 1.6$). El resto de las categorías presentan puntuaciones medias inferiores a 5, destacando, de forma considerable, la categoría “Citación y Referencia” (R6: $M = 2.08$, $DT = .954$). En cuanto a las categorías “Pensamiento Crítico” y “Originalidad”, presentan niveles intermedios (R1: $M = 4.62$, $DT = 1.12$; y R2: $M = 4.23$, $DT = 1.36$).

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	13	4.62	4	4	1.12
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	13	4.23	4	4	1.36
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	13	5.62	6	6	1.33
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	13	5.31	6	6	1.60
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	13	5.92	6	6	.954
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	13	2.08	2	2	.954

Nota. (N=13 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

En lo relativo a la evaluación del profesorado a través de la Rúbrica (IEHCT-IA) sucede lo mismo que en el caso de la Escala (IEHCT-IA). Así, en cuanto a los resultados más positivos, destacan la organización de la información de forma coherente, con conexiones lógicas claras y bien estructuradas (categoría 3, “Precisión y coherencia”), y la redacción clara, sin fallos gramaticales y con un estilo adecuado a lo largo del trabajo (categoría 4, “Habilidades de redacción”).

Analizando la proporción más elevada en puntuaciones negativas, destacan la falta de ética, atribuyendo el contenido generado por la IA como contenido de elaboración propia (categoría 6, “Citación y referencias”); el incumplimiento de las normas de citación (categoría 7, “Responsabilidad ética”); la carencia de ideas propias (categoría 1, “Originalidad”); y la inexactitud en la presentación de la información (categoría 2, “Precisión y coherencia”).

Teniendo en cuenta los resultados individuales de cada categoría, en cuanto a “Pensamiento crítico”, el grueso de la muestra es evaluado “en desarrollo” (nivel 2), en un 61.5%, seguido de un 23.1% con un nivel “competente” (nivel 3), y un 15.4% en un nivel “incipiente” (nivel 1). Ninguno de los trabajos entregados ha sido evaluado en el nivel superior (“avanzado”, nivel 4) de esta categoría.

En relación con la “Originalidad”, casi la mitad de los trabajos evaluados por el profesorado se sitúan en un nivel “incipiente” (nivel 1, 46.2%), seguido de un 38.5% de los trabajos presentados calificados como “en desarrollo” (nivel 2), y un 15.4% de trabajos considerados “competentes” (nivel 3) para esta categoría. Al igual que en la categoría anterior, ninguno de los trabajos presentados es calificado como “avanzado” (nivel 4).

La “Precisión y coherencia” resulta ser una categoría en la que los trabajos presentados han obtenido mejores calificaciones. Así, un 69.2% de los trabajos presentados son calificados como “competentes”, un 15.4% como “avanzados”, un 7.7% como “en desarrollo”, y un 7.7% como “incipientes”.

Las “Habilidades de redacción” es otra de las categorías que presenta mejores puntuaciones por los trabajos entregados. En este caso, nuevamente destaca un elevado porcentaje de trabajos evaluados como “competentes” (76.9%). El resto de los trabajos

evaluados se distribuyen de forma equitativa entre los otros tres niveles (“incipiente”, “en desarrollo” y “avanzado”), con 7.7% de trabajos en cada uno de dichos niveles.

Las “Habilidades de Redacción” obtienen las evaluaciones del profesorado más elevadas, con un 92.3% de los trabajos evaluados en un nivel “competente” (nivel 3), y un 7.7% en un nivel 4 (“avanzado”). Las evaluaciones en la categoría 6 sobre “Citación y Referencias” son muy bajas, con puntuaciones estrictamente en los niveles 1 (“incipiente”), y 2 (“en desarrollo”), con un 46.2% y un 53.8% respectivamente.

Para finalizar, la categoría sobre “Responsabilidad Ética” representa la segunda categoría con las puntuaciones más bajas en los trabajos evaluados por parte del profesorado. Así, un 84.6% de los trabajos se consideran en un nivel “incipiente” (nivel 1), frente a un 7.5% de trabajos que alcanzan un nivel “en desarrollo” (nivel 2), y un 7.5% considerados en un nivel 3 (“competente”).

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	2 (15.4%)	8 (61.5%)	3 (23.1%)	0 (0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	6 (46.7%)	5 (38.5%)	2 (15.4%)	0 (0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	1 (7.7%)	1 (7.7%)	9 (69.2%)	2 (15.4%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	1 (7.7%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0%)	0 (0%)	12 (92.3%)	1 (7.7%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	6 (46.2%)	7 (53.8%)	0 (0%)	0 (0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	11 (84.6%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0%)

3.15.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

Tomando en consideración los datos obtenidos, podemos destacar aspectos positivos la consideración de la IA como un elemento útil para el aprendizaje. En este sentido, independientemente de las cuestiones de mejora, resulta relevante que el alumnado perciba que usa de forma autónoma la IA; así como la consideración positiva de dicho elemento como herramienta para analizar, sintetizar y evaluar la información. Teniendo en cuenta los actuales contextos de trabajo colaborativo dentro del aula, la percepción de la IA como facilitadora de dicha metodología resulta relevante y positiva.

Aunque los bajos niveles de citación resultan un aspecto negativo si nos limitamos a la adquisición de habilidades; cabe destacar que también se convierte en un aspecto positivo al resultar un elemento diferenciador a través del cuál es docente puede diferenciar textos escritos con IA frente a textos escritos por el alumnado. Esto se convierte en un punto fuerte, tanto resulta ser un aspecto fundamental de mejora, claramente reconocible, y que puede considerarse como una coerción positiva para que el alumnado adquiera dichas habilidades. Es decir, el hecho de resultar elementos discriminatorios puede llevar al

alumnado a focalizar más su consecución y dominio en aras de obtener unos mejores resultados académicos.

Otro aspecto positivo es el hecho de que exista cierta concienciación del alumnado en cuanto a las implicaciones que el uso de la IA puede tener para la originalidad de los trabajos. Este punto fuerte puede resultar un punto de apoyo interesante en la formación del alumnado sobre el uso ético de la IA en el contexto de educación superior.

En relación con los puntos débiles, cabe destacar la diferencia en la percepción del alumnado y la evaluación del profesorado. En este sentido, la ética y la citación son los aspectos donde mayores diferencias se dan. La citación es quizás es el aspecto más básico y esencial, cuyo desconocimiento por parte del alumnado es valorado de forma negativa por parte del profesorado, y que requiere de una profundización importante.

3.15.5. Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados expuestos, vemos que la mayor parte del alumnado considera que presenta un grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia elevado. Dicho nivel no es secundado por la evaluación del profesorado, quien destaca el bajo nivel de precisión y cumplimiento de las normas de citación académica.

Así es que, los trabajos evaluados evidencian falta de secuenciación lógica de la información y de ideas propias que evidencien la autenticidad de los trabajos presentados.

La categoría en la que existe mayor consonancia entre alumnado y profesorado son las habilidades de redacción académica, cuya valoración no puede atribuirse exclusivamente al alumnado. Así pues, si bien se destacan la “calidad de la redacción en términos de claridad, gramática y estilo”, ello puede deberse a las mejoras y realismo de la propia herramienta de ChatGPT.

Esto resulta muy peligroso para el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que implica mayores dificultades en los docentes a la hora de discernir entre los escritos directamente realizados a través de la IA y los manuales; por lo que la evaluación de las competencias del alumnado se puede dificultar debido al uso inadecuado de este tipo de herramientas.

En este sentido, resulta recomendable incidir en aquellas habilidades académicas con menores puntuaciones, como forma de integración de la IA desde un punto de vista ético dentro de las aulas. Así pues, es fundamental que el alumnado conozca y aplique de forma correcta las normas de citación para favorecer la integración plena y ética de la IA en el contexto educativo. Para ello, resulta relevante potenciar la formación específica de citación y normas ética de uso de la IA, así como el seguimiento de la aplicación de estas en el contexto de educación superior. Otro de los aspectos fundamentales para lograr un uso adecuado de la IA dentro del contexto educativo de educación superior es la coordinación e integración de estándares éticos en todas las materias por parte de la coordinación de los títulos.

3.16. Estudio de caso 16. Traducción inteligente: límites, retos y desafíos en el ámbito literario (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas)

Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es

3.16.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Cinta Gallent-Torres
- Universidad: Universidad de Valencia (UV)
- Titulación: Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
- Materia: Literatura y cultura en lengua francesa 1 (Gr. A-T – 35686)
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 1 (32 estudiantes matriculados; 21 participantes en el estudio).

3.16.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura de “Literatura y cultura en lengua francesa 1”, con código 35686, a través de distintas sesiones orientadas al análisis crítico de traducciones literarias producidas por herramientas de inteligencia artificial, así como de sesiones de trabajo colaborativo que se llevaron a cabo fuera del aula. El objetivo principal fue explorar las capacidades, limitaciones y desafíos éticos de la traducción automática aplicada a textos literarios franceses. El proyecto se desarrolló entre los meses de marzo y mayo de 2025.

El alumnado trabajó en grupos reducidos (3-4 personas) analizando fragmentos seleccionados de dos obras literarias del programa obligatorio: *Les Belles-Sœurs* (1968) de Michel Tremblay y *Le Parfum des fleurs la nuit* (2021) de Leïla Slimani. Cada grupo eligió pasajes relevantes por su complejidad lingüística, estilística o cultural, y comparó dos traducciones automáticas generadas por distintas IAs.

A partir de estas comparaciones, se identificaron aciertos, errores y sesgos, así como los tipos de desafíos implicados (léxicos, sintácticos, contextuales, culturales, ideológicos, entre otros). El análisis se sistematizó mediante una ficha técnica y concluyó con una reflexión crítica sobre los límites actuales de estas tecnologías y su impacto en la labor traductora. La ficha puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/UFpk939>

La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la Tabla 1 correspondiente a la ficha técnica del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ANÁLISIS CRÍTICO ASISTIDO POR IA DE TRADUCCIONES DE OBRAS LITERARIAS FRANCÓFONAS

ESTUDIO DE CASO: “Traducción *inteligente*: límites, retos y desafíos en el ámbito literario”

(«Traduction *intelligente*: limites, enjeux et défis dans la littérature»).

N.º Sesiones: 7

Temporalización: 10 horas y 30 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Desarrollar un pensamiento crítico frente a las herramientas de traducción automática.
- b) Comprender las especificidades y los desafíos de la traducción literaria.
- c) Identificar los sesgos o las limitaciones de las inteligencias artificiales en la comprensión del lenguaje literario y del contexto cultural.
- d) Sensibilizar sobre los retos éticos y estéticos de la traducción realizada por IA.
- e) Reforzar las competencias en análisis textual y comparativo.
- f) Preparar a los estudiantes para presentar y comunicar sus proyectos en jornadas de innovación y experimentación académica.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- CG3 – Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas informáticas, locales o en red, en el ámbito de las lenguas modernas y sus literaturas.
- CG4 – Trabajar en equipo en entornos relacionados con las lenguas modernas y sus literaturas.
- CB2 – Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de manera profesional y posea las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su ámbito de estudio.
- CT1 – Trabajar y aprender de manera autónoma, así como planificar y gestionar el tiempo de trabajo.
- CE53 – Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en lengua extranjera.

COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO, 2017):

- Competencia de colaboración: referida a aquellas habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa. En este contexto, la IA puede facilitar entornos donde múltiples actores (humanos y máquinas) cooperan para resolver problemas complejos.
- Competencia de autoconciencia: la cual hace referencia a la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante

e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. La interacción con sistemas de IA impulsa la reflexión sobre cómo nuestras acciones digitales generan datos y consecuencias.

- Competencia de anticipación: relativa a las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros (posibles, probables y deseables), analizar causas y consecuencias, lidiar con riesgos y cambios.
- Competencia de pensamiento crítico: referida a la habilidad para reflexionar sobre los valores, percepciones y opiniones propias, en relación a las temáticas abordadas en el aula. En este contexto, el pensamiento crítico es clave para identificar sesgos y limitaciones en los algoritmos.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1 (presencial): Introducción al proyecto y formación de grupos

Duración estimada: 90 minutos

Objetivo: Contextualizar el proyecto, motivar al alumnado y establecer la estructura de trabajo.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Presentación del proyecto (15 min). El docente introduce el marco general del proyecto de análisis crítico de traducciones literarias generadas por IA, así como los productos esperados (una ficha de análisis comparativo y una reflexión argumentativa final).
- Actividad 2: Introducción a las obras de estudio (15 min). Se presenta una contextualización general de *Les Belles-Sœurs* (Michel Tremblay, 1968): comedia teatral canadiense escrita en *joual* (sociodialecto popular de Quebec), marcada por una oralidad fuerte y una carga cultural local muy significativa, y *Le Parfum des fleurs la nuit* (Leïla Slimani, 2021), un ensayo literario introspectivo con referencias históricas, culturales y personales ambientados en Venecia. Se distribuyen fragmentos breves representativos de cada obra para que el alumnado tenga una primera toma de contacto con el estilo, el registro y el contexto de los textos.
- Actividad 3: Introducción a las herramientas de traducción automática (35 min). Se realiza una demostración práctica del funcionamiento de varias IA generativas y traductores automáticos (ChatGPT, DeepL, Google Translate, Mistral, Claude, LaraTranslate, DeepSeek, etc.). La actividad incluye una reflexión guiada sobre sus usos actuales, sus principales limitaciones y los riesgos que implica confiar ciegamente en estos sistemas, especialmente en el ámbito de la traducción literaria. La práctica se lleva a cabo a partir de cuatro fragmentos seleccionados de las obras (dos por obra) que servirán como ejemplos iniciales para el análisis posterior.
- Actividad 4: Formación de grupos y registro (15 min). El alumnado se organiza en grupos de 2 o 3 personas, según afinidades o intereses. Cada grupo debe escanear un código QR que da acceso al documento de registro e introducir los nombres completos de sus integrantes y sus correos electrónicos. Se entrega un calendario orientativo con las fechas clave del proyecto. Se enfatiza la importancia del trabajo colaborativo, animando a todos los miembros del grupo a implicarse de forma equitativa en las tres fases del proyecto: i) Selección de fragmentos significativos; ii)

Generación y comparación de traducciones automáticas; iii) Redacción conjunta del análisis crítico y la reflexión final.

- Actividad 5: Resolución de dudas (10 min). Se resuelven dudas logísticas y técnicas, y se fomenta una actitud crítica, reflexiva y activa frente al uso de la inteligencia artificial en la traducción literaria.

SESIÓN 2 (presencial): Análisis de fragmentos y discusión guiada

Duración estimada: 90 minutos

Objetivos: Avanzar en el análisis crítico mediante el trabajo en grupo, con apoyo docente. Profundizar en los desafíos que plantea la traducción literaria automática.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Selección de fragmentos para el análisis (10 min). Cada grupo elige varios fragmentos de cada obra. Se sugiere escoger pasajes con rasgos estilísticos marcados (oralidad, registros no estándar, juegos de palabras, tono emocional o irónico), expresiones idiomáticas, referencias culturales específicas (realidades sociales, espacios geográficos, tradiciones locales), ambigüedades léxicas o estructuras con carga ideológica o simbólica. El docente interviene para asegurar la diversidad y el equilibrio en la dificultad de los fragmentos distribuidos.
- Actividad 2: Presentación en gran grupo (15 min). Una vez realizada la selección, cada grupo presenta brevemente sus fragmentos ante la clase, explicando los motivos de su elección. En esta presentación preliminar, el grupo debe también señalar las primeras dificultades o retos traductológicos que ha identificado como, por ejemplo, léxico regional poco común, referencias socioculturales que podrían no tener equivalente directo, metáforas o construcciones con sentido figurado, posibles ambigüedades o dobles sentidos, cambios de tono o registro que requieren una interpretación contextual, etc. Este ejercicio inicial permite afinar la mirada crítica antes de completar la ficha de análisis formal en la siguiente fase del proyecto, al tiempo que promueve el intercambio de estrategias de observación entre los grupos. El alumnado también decide qué herramientas va a utilizar y justifica porqué.
- Actividad 3: Generación de traducciones automáticas (25 min). Los grupos introducen los fragmentos seleccionados en dos herramientas de inteligencia artificial diferentes, elegidas por ellos. Se recopilan las traducciones obtenidas para cada fragmento y se identifican los errores presentes, lo que fomenta el debate dentro de cada grupo. El docente supervisa la actividad y resuelve dudas técnicas o metodológicas. Esta actividad será complementada con un análisis más profundo que se realizará fuera del aula.
- Actividad 4: Análisis comparativo preliminar (25 min). En grupo, los estudiantes comparan las traducciones, identifican errores, aciertos, desajustes de tono o estilo, y posibles sesgos. Comienzan a completar la ficha de análisis comparativo (<https://go.uv.es/UFpk939>). Se fomenta la discusión crítica, esta vez, en gran grupo.
- Actividad 5: Puesta en común por grupos (15 min). Breve intercambio oral entre los grupos. Cada uno comparte un fragmento problemático o especialmente interesante, explica cómo está abordando

su análisis y señala las principales dificultades encontradas. El docente recopila los ejemplos más significativos para retomarlos y profundizar en ellos durante la siguiente sesión.

SESIÓN 3 y 4 (asíncrona, autónoma y colaborativa): Análisis traductológico comparativo y cumplimentación de la ficha de análisis

Duración estimada: 240 minutos (2 sesiones de trabajo de 2 horas de duración, en casa).

Objetivos: Realizar un análisis crítico y detallado de las traducciones automáticas aplicando criterios traductológicos; identificar y describir los principales desafíos lingüísticos, culturales, estilísticos y éticos presentes en las traducciones de los fragmentos asignados; fomentar la colaboración y la discusión argumentada entre los miembros del grupo para enriquecer la reflexión crítica.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Revisión y comparación de traducciones generadas por herramientas de IA. Cada miembro del grupo lee atentamente los fragmentos originales y las traducciones automáticas obtenidas con las dos herramientas IA elegidas. Se registran posibles errores o dificultades en las traducciones, tomando como guía los siguientes desafíos identificados en la ficha de análisis:
 - a) Desafíos léxicos y gramaticales:** ambigüedades lexicográficas (palabras polisémicas según contexto), vocabulario raro, técnico o creativo difícil para la IA, elecciones léxicas inadecuadas o demasiado literales, falsos amigos, errores gramaticales (conjugaciones, concordancias, etc.), variaciones dialectales o idiolectales mal interpretadas, entre otros.
 - b) Desafíos sintácticos y fraseológicos:** ambigüedades sintácticas o análisis erróneo de frases complejas, traducción literal de expresiones idiomáticas o locuciones, segmentación y puntuación incorrecta que altera el sentido, orden de palabras no idiomático (calcos), entre otros.
 - c) Desafíos estilísticos y discursivos:** registro lingüístico inapropiado (demasiado formal, informal, neutro), pérdida de la tonalidad original (ironía, humor, dramatismo), neutralización de efectos poéticos o estilísticos (ritmo, aliteraciones), desviaciones semánticas que alteran el sentido, falta de cohesión y coherencia textual, entre otros.
 - d) Desafíos contextuales y culturales:** referencias culturales mal traducidas o ignoradas, pérdida de matices como dobles sentidos, alusiones, intertextualidad, alteración o pérdida de la voz narrativa, falta de contextualización adecuada del fragmento, anacronismos temporales, entre otros.
 - e) Desafíos éticos, ideológicos o sociales:** sesgos de género o culturales reproducidos o amplificadas, censura implícita o transformación de contenidos sensibles, invisibilización o simplificación de diferencias culturales, falta de inclusión lingüística o neutralidad de género, problemas de representación social o identitaria, entre otros.

A continuación, se presenta un ejemplo del trabajo realizado por uno de los grupos: <https://go.uv.es/5IEocsb>

SESIÓN 5 (presencial): Revisión crítica y preparación del informe final

Duración estimada: 90 minutos.

Objetivo: Consolidar el análisis, preparar la reflexión final y discutir los aprendizajes.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Finalización de las fichas de análisis (30 min). Cada grupo termina de redactar sus fichas comparativas (una por obra), y las revisa. El docente pasa por los grupos para ofrecer retroalimentación individualizada.
- Actividad 2: Preparación para la redacción de la reflexión final (30 min). Partiendo de las fichas y de las discusiones previas, los grupos compartirán y debatirán oralmente las cuestiones planteadas, ya que la elaboración escrita del informe se realizará fuera del aula. Una vez finalizado el análisis, cada grupo deberá redactar una reflexión general de aproximadamente 500-600 palabras que responda a las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Cuáles son las principales limitaciones encontradas en las traducciones automáticas?
 - ✓ ¿Qué estrategias parecen emplear las IA?
 - ✓ ¿Qué desafíos lingüísticos, culturales o éticos emergen de esta experiencia?
 - ✓ ¿De qué manera estas observaciones cuestionan el trabajo del traductor humano?
- Actividad 3: Discusión colectiva (20 min). Espacio común para compartir conclusiones generales, aprendizajes y perspectivas sobre el uso de IA en traducción literaria. Se estimula el pensamiento crítico y se pone en valor el análisis humano frente a la automatización.
- Actividad 4: Recordatorio de los plazos de entrega del informe final e instrucciones para participar en las I Jornadas de Innovación y Experimentación con IA de la Universidad de Valencia (10 min). Repaso del calendario y condiciones de entrega de la actividad. También se proporcionan las instrucciones para la presentación de sus proyectos en las I Jornadas de Innovación y Experimentación Académica: Co-creando conocimiento con el alumnado (<https://go.uv.es/iTK2iLa>), celebradas el 15 y 16 de mayo de 2025.

SESIÓN 6 (asíncrona, autónoma y colaborativa): Redacción informe final y preparación de la presentación del proyecto en un evento académico público

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Desarrollar la capacidad de trabajo autónomo y colaborativo para redactar un informe crítico y estructurado en francés que analice las limitaciones, estrategias y desafíos de la traducción automática en el ámbito literario, integrando reflexiones éticas, culturales y lingüísticas.

Lengua de comunicación: francés.

Actividad 1: Los grupos redactarán de forma colaborativa el informe final, integrando los resultados de sus análisis y discusiones previas. Para esta fase del proyecto, no se permitirá el uso de ChatGPT ni de otras herramientas de generación automática de texto. Ejemplo de reflexión final: <https://go.uv.es/k5wklCr>

- Actividad 2: Preparación de la presentación oral en grupo, prestando atención tanto al contenido del soporte visual (PPT, Prezzi, etc.) como a la coherencia y claridad del discurso oral.

SESIÓN 7 (presencial): Presentación del proyecto en las I Jornadas de Innovación y Experimentación

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación oral en un contexto académico formal, presentando de manera clara y estructurada el trabajo realizado, así como las principales conclusiones del análisis sobre traducción automática y literatura.

Lengua de comunicación: francés.

- Video resumen jornadas: <https://go.uv.es/5TFVbno>

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivo electrónico (ordenador portátil, tablet u otro similar) con conexión estable a Internet.
- Herramientas de traducción automática basadas en IA (ChatGPT, DeepL, Google Translate, Claude, Mistral, LaraTranslate, DeepSeek, entre otras).
- Plataformas de trabajo colaborativo como Google Drive o equivalente para compartir documentos, fichas y coordinar el trabajo en grupo de forma asíncrona
- Herramientas de edición de presentaciones como PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi, etc., para diseñar el soporte visual de la presentación final.
- Aula Virtual de la Universidad de Valencia para la publicación de materiales, enlaces de consulta y calendario, así como para la entrega del informe final.
- Obras literarias y ficha de análisis comparativo (<https://go.uv.es/UFpk939>).
- Documento de registro de grupos mediante formulario con código QR.
- Escalas EIIHA-E (Aula virtual) y rúbricas IEHCT-IA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Banque de dépannage linguistique. (s. f.). *BDL*. <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/banque-de-depannage-linguistique>
- Hurtado Albir, A. (2011, 21 de febrero). *Traducción y Traductología. Introducción a la traductología* (3.ª ed.). Ediciones Cátedra.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.
- Lexilogos. (s. f.). *Dictionnaire québécois, français du Québec*. https://www.lexilogos.com/quebecois_dictionnaire.htm
- Newmark, P. (2006). *Manual de traducción* (5.ª ed.). Ediciones Cátedra.
- Slimani, L. (2021). *Le parfum des fleurs la nuit*. Stock.
- Tremblay, M. (1991). *Les Belles-Soeurs*. Leméac. Colección *Théâtre canadien*.
- UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. <https://www.unesco.org/en/articles/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>

3.16.3. Resultados

3.16.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de los cuestionarios completados por el alumnado del Grupo A de primer curso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, en la asignatura “Literatura y cultura en lengua francesa 1”, permite valorar el impacto percibido del uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de distintas habilidades académicas. Para ello, se utilizó la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E), estructurada en cinco dimensiones clave: Pensamiento Crítico, Autonomía y Uso Responsable, Creatividad y Originalidad, Habilidades de Redacción y Organización, y Colaboración y Comunicación Ética.

Los resultados muestran una valoración globalmente positiva hacia el uso de la IA como recurso de apoyo en el proceso académico. La dimensión más valorada por el alumnado fue Autonomía y Uso Responsable (M=6.00; DT=1.05), lo que sugiere que los estudiantes percibieron haber utilizado la IA de manera consciente, autorregulada y sin depender totalmente de sus respuestas. Este resultado apunta a una integración crítica de la herramienta, compatible con el desarrollo de una actitud reflexiva y responsable en el trabajo individual.

Las dimensiones de Pensamiento Crítico, Creatividad y Originalidad y Habilidades de Redacción y Organización obtuvieron valores medios idénticos (M=5.33), aunque con diferentes niveles de dispersión. En el caso del pensamiento crítico (DT=1.11), los estudiantes consideraron que la IA les ayudó a sintetizar y evaluar la información de forma

eficaz. La creatividad y originalidad (DT=1.35) presenta una dispersión ligeramente superior, lo que podría reflejar diferencias en cómo cada estudiante percibió la utilidad de la IA para generar ideas propias o soluciones no convencionales. La redacción y organización (DT=1.35), a pesar de su media elevada, también muestra cierta variabilidad en la percepción del alumnado, posiblemente relacionada con sus competencias iniciales o con el tipo de tarea planteada.

La dimensión menos valorada fue Colaboración y Comunicación Ética (M=5.29; DT=1.49). Aunque se mantiene dentro de una percepción positiva, esta puntuación más baja y la mayor desviación típica de todas las dimensiones analizadas indican experiencias dispares. Algunos estudiantes percibieron que la IA facilitó la interacción y el respeto entre compañeros/as, mientras que otros no identificaron un impacto relevante en este aspecto. Este resultado sugiere que el componente colaborativo podría potenciarse a través de propuestas metodológicas más específicas o explícitas.

En conjunto, los datos reflejan una experiencia generalizada de utilidad y aceptación de la IA como recurso académico, especialmente destacada en el fomento de la autonomía y el pensamiento crítico. Las áreas de creatividad y colaboración ética presentan mayor margen de mejora, abriendo la posibilidad de ajustar futuras prácticas pedagógicas para fortalecer estas competencias desde una perspectiva crítica, original y colaborativa.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	21.0	5.33	5.0	5.0	1.11
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	21.0	6.0	6.0	6.0	1.05
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	21.0	5.33	5.0	5.0	1.35
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	21.0	5.33	5.0	4.0	1.35
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	21.0	5.29	5.0	7.0	1.49

La incorporación de la rúbrica EIIHA-E, cumplimentada por el alumnado tras la realización de una actividad académica mediada por inteligencia artificial, permite profundizar en el análisis del desarrollo competencial alcanzado, complementando los resultados obtenidos mediante la escala inicial. Esta rúbrica contempla cuatro niveles de logro: Insuficiente, Aceptable, Notable y Excelente, facilitando una apreciación más matizada de la experiencia formativa.

En la dimensión de pensamiento crítico, se confirma la percepción positiva ya reflejada en la escala, con un 95.2 % del alumnado situado en los niveles notable (66.7 %) y excelente (28.6 %), y únicamente un 4.8 % en nivel insuficiente. Este resultado apunta a un impacto significativo de la IA como herramienta para analizar, sintetizar y evaluar información en el contexto específico de la asignatura, consolidando esta dimensión como una de las más fortalecidas mediante su integración.

Respecto a la autonomía y el uso responsable, los resultados también son positivos. El 80.9 % del alumnado alcanza niveles alto y excelente, aunque se observa una distribución algo más dispersa que en otras dimensiones: un 19.0 % se sitúa en nivel aceptable. Este perfil sugiere que la mayoría del estudiantado ha hecho un uso consciente y crítico de la IA, si bien algunos casos evidencian un margen de mejora en la autorregulación o en la gestión ética de la herramienta.

La dimensión de creatividad y originalidad presenta un desempeño igualmente elevado, con un 90.5 % en niveles notable o excelente, y únicamente un 4.8 % de estudiantes en nivel insuficiente. Esta tendencia indica que el uso de la IA no ha interferido con la capacidad creativa del alumnado, sino que ha sido percibida como un apoyo para desarrollar ideas personales y originales. La capacidad para mantener la iniciativa propia, incluso al integrar tecnologías de apoyo, se consolida, así como una fortaleza del grupo.

En el caso de las habilidades de redacción y organización, el grupo muestra resultados sólidos: un 81.0% alcanza niveles notable o excelente, aunque un 14.3 % se sitúa aún en nivel aceptable. Aunque no se detecta una concentración preocupante en niveles bajos (solo un 4.8% en nivel insuficiente), esta dimensión muestra mayor diversidad en las respuestas, lo que podría estar relacionado con las diferencias individuales en las competencias de escritura o en el estilo de uso de la IA.

Finalmente, la colaboración y comunicación ética es la dimensión con mayor dispersión. Aunque el 71.5 % del alumnado se sitúa en niveles alto y excelente, un 19.0 % permanece en nivel aceptable y un 9.5 % en nivel insuficiente. Estos datos revelan que, aunque la IA es valorada por su potencial para favorecer la interacción respetuosa y la coordinación en el trabajo en grupo, su impacto no es igualmente reconocido por todo el alumnado. Este aspecto merece atención, ya que refleja una oportunidad para diseñar propuestas que incorporen explícitamente el uso ético y cooperativo de la IA como parte del aprendizaje colaborativo.

La rúbrica EIIHA-E proporciona una visión cualitativamente rica del proceso de integración de la inteligencia artificial en la formación universitaria. Los resultados confirman una tendencia general positiva, especialmente en las áreas de pensamiento crítico, autonomía y creatividad. No obstante, también evidencian márgenes de mejora específicos, particularmente en el desarrollo de competencias relacionadas con la colaboración ética y la autorregulación del uso tecnológico, que podrían fortalecerse mediante orientaciones pedagógicas más específicas y un acompañamiento más explícito en los procesos de trabajo en grupo.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	1 (4.8 %)	0 (0.0 %)	14 (66.7 %)	6 (28.6 %)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	4 (19.0 %)	10 (47.6 %)	7 (33.3 %)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (4.8 %)	1 (4.8 %)	11 (52.4 %)	8 (38.1 %)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	1 (4.8 %)	3 (14.3 %)	10 (47.6%)	7 (33.3 %)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	2 (9.5 %)	4 (19.0 %)	6 (28.6%)	9 (42.9 %)

3.16.3.2. Evaluación del profesorado

La aplicación de la Escala IEHCT-IA por parte del profesorado en la asignatura “Literatura y cultura en lengua francesa 1” permite obtener una valoración cualitativa y analítica del desarrollo de habilidades críticas en el alumnado a través de la producción de trabajos académicos asistidos por inteligencia artificial. En esta ocasión, se han analizado nueve trabajos correspondientes al Grupo A del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, evaluando seis dimensiones fundamentales. Los resultados recogidos en la Tabla 4 reflejan la media, la mediana, la moda y la desviación típica de cada categoría analizada.

La categoría mejor valorada ha sido Pensamiento Crítico ($M=5.56$; $DT=0.73$), en igualdad con Originalidad ($M=5.56$; $DT=0.73$). En ambos casos, el profesorado percibe que el alumnado ha sido capaz de desarrollar ideas propias, comprender en profundidad los contenidos y analizar la información más allá de su reproducción literal. Estos resultados evidencian un impacto formativo positivo de la IA cuando se combina con tareas que exigen reflexión, reformulación e interpretación crítica de los contenidos.

Las dimensiones de Precisión y Coherencia ($M=5.33$; $DT=0.87$) y Habilidades de Redacción ($M=5.44$; $DT=0.88$) también alcanzan valores elevados. El profesorado destaca que la información utilizada por el alumnado es mayoritariamente precisa y que la organización lógica del discurso es satisfactoria. Asimismo, se reconoce un buen nivel de expresión escrita, con textos claros, sin errores significativos y con un estilo adecuado. Estos datos sugieren que la IA ha contribuido positivamente al proceso de escritura, actuando como apoyo para estructurar y revisar los textos sin comprometer la calidad expresiva individual.

La categoría de Estructura y Organización obtiene la media más baja dentro del conjunto de dimensiones cognitivas ($M=5.22$; $DT=0.97$), aunque se mantiene en un rango claramente positivo. La desviación típica ligeramente superior puede indicar diferencias entre trabajos en cuanto a la planificación del contenido, la secuenciación de ideas o la coherencia general del texto. Este resultado sugiere que, si bien la mayoría de los trabajos presentan una estructura aceptable, en algunos casos podrían mejorarse aspectos relacionados con la organización argumentativa o el hilo conductor del discurso.

Finalmente, la dimensión de Citación y Referencia ($M=4.89$; $DT=1.17$) es la que presenta tanto la puntuación media más baja como la mayor dispersión, tal como se refleja en la Tabla 4. El profesorado detecta una mayor heterogeneidad en el uso de las normas de citación, la incorporación adecuada de referencias o la transparencia en el uso de contenidos generados por IA. Esta dimensión señala una necesidad formativa específica:

dotar al alumnado de recursos y estrategias para gestionar de forma rigurosa la citación académica, especialmente en contextos donde intervienen herramientas automatizadas.

En suma, los resultados recogidos en la Tabla 4 muestran una valoración docente globalmente satisfactoria del trabajo del alumnado con apoyo de IA. Se destacan como fortalezas el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para mantener la originalidad del contenido y la coherencia textual. Al mismo tiempo, se identifican oportunidades de mejora concretas en aspectos relacionados con la estructuración argumentativa y, especialmente, con la correcta gestión de las citas y referencias. Estos resultados pueden servir como base para ajustar futuras actividades formativas, consolidando un uso más reflexivo, ético y competente de la inteligencia artificial en el contexto académico.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	9.0	5.56	5.0	5	0.73
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	9.0	5.56	5.0	5	0.73
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	9.0	5.33	5.0	5	0.87
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	9.0	5.22	5.0	5	0.97
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	9.0	5.44	5.0	5	0.88
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	9.0	4.89	4.0	4	1.17

Nota. (N=19 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La evaluación del impacto del uso de la inteligencia artificial en los trabajos académicos del alumnado, realizada mediante la rúbrica IEHCT-IA por el profesorado de la asignatura “Literatura y cultura en lengua francesa 1”, proporciona una visión detallada del desarrollo de habilidades críticas en siete dimensiones clave. La información recogida en la Tabla 5 permite apreciar tanto los niveles de logro alcanzados como la variabilidad existente entre los trabajos analizados.

En primer lugar, es destacable que ningún trabajo fue valorado en el nivel 1 (Insuficiente) en ninguna de las categorías, lo que evidencia una percepción generalizada de desempeño aceptable o superior por parte del alumnado.

La dimensión con mayor concentración en el nivel excelente (22.2 %) y una distribución equilibrada entre los niveles 3 y 4 es Pensamiento Crítico, lo que sugiere que una parte significativa del alumnado ha sido capaz de mostrar profundidad analítica y reflexión en el uso de contenidos generados o apoyados por IA. Esta valoración coincide con los resultados obtenidos en la escala anterior (Tabla 4), donde esta dimensión también destacaba con una media elevada.

También alcanzan una buena valoración global las dimensiones de Precisión y Coherencia y Habilidades de Redacción, con un 55.6 % y un 55.6 % respectivamente en el nivel notable, y un 11.1 % en nivel excelente en ambos casos. Esto indica que el profesorado reconoce una adecuada organización del contenido, coherencia textual y claridad expresiva

en los trabajos presentados, aspectos que parecen haberse beneficiado del apoyo de herramientas de IA.

En la dimensión de Estructura y Organización, el 66.7 % de las valoraciones se sitúan en nivel notable, y un 22.2 % en nivel excelente. La baja presencia de valoraciones aceptables (11.1 %) refuerza la percepción de que el alumnado ha logrado presentar trabajos bien organizados, con una secuencia lógica clara, apoyados por el uso de IA sin perder el control sobre la estructura del discurso.

Las dimensiones con mayor concentración en nivel 2 (Aceptable) son Citación y Referencias y Responsabilidad Ética, ambas con un 55.6 %. Este dato evidencia una mayor dificultad o falta de consistencia por parte del alumnado en el uso correcto de normas de citación, así como en la aplicación ética del uso de la IA (reconocimiento de autoría, transparencia en el uso de herramientas, etc.). Solo un 11.1 % fue valorado como excelente en responsabilidad ética, y ningún estudiante alcanzó ese nivel en citación. Este perfil alerta sobre la necesidad de reforzar estas dimensiones a través de orientaciones pedagógicas más explícitas.

En cuanto a Originalidad, los resultados son intermedios: un 44.4 % del alumnado se sitúa en nivel aceptable, otro 44.4 % en nivel notable y solo un 11.1 % alcanza el nivel excelente. Aunque no se detectan casos problemáticos, el hecho de que la mayoría no alcance los niveles más altos sugiere que la creatividad en el uso de la IA podría potenciarse mediante tareas más abiertas, que fomenten la innovación y el pensamiento divergente.

En síntesis, la Tabla 5 confirma una valoración globalmente positiva por parte del profesorado sobre el impacto de la IA en las producciones académicas del alumnado. Las dimensiones relacionadas con el análisis crítico, la coherencia textual y la organización del discurso aparecen fortalecidas, mientras que la gestión ética y técnica del uso de IA especialmente en lo relativo a citación— se presentan como aspectos a reforzar. Estos hallazgos ofrecen una base sólida para diseñar futuras acciones formativas que promuevan no solo el uso competente, sino también el uso ético y creativo de la inteligencia artificial en el contexto universitario.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0 %)	4 (44.4 %)	3 (33.3 %)	2 (22.2 %)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0 %)	4 (44.4 %)	4 (44.4 %)	1 (11.1 %)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0 %)	3 (33.3 %)	5 (55.6 %)	1 (11.1 %)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0 %)	1 (11.1 %)	6 (66.7 %)	2 (22.2 %)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0 %)	2 (22.2 %)	5 (55.6 %)	2 (22.2 %)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0 %)	5 (55.6 %)	4 (44.4 %)	0 (0.0 %)

Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	5 (55.6 %)	3 (33.3 %)	1 (11.1 %)
-----------------------	---	----------	------------	------------	------------

3.16.4. Puntos fuertes y débiles de la IA

El análisis triangulado de las valoraciones del profesorado y del alumnado en la asignatura “Literatura y cultura en lengua francesa 1” permite identificar con claridad una serie de fortalezas y debilidades asociadas al uso de la IA en el desarrollo académico.

Desde ambas perspectivas, una de las principales fortalezas identificadas es el pensamiento crítico. El alumnado percibe que el uso de la IA le ha permitido profundizar en el análisis, la síntesis y la evaluación de la información, actuando como un recurso que activa la reflexión sobre los contenidos. Por su parte, el profesorado reconoce que en los trabajos se evidencian señales claras de comprensión y elaboración crítica, especialmente cuando las tareas han exigido reformulación o interpretación argumentativa. Esta coincidencia revela que la IA, cuando se integra con intención pedagógica, puede convertirse en un apoyo real para promover el pensamiento autónomo.

Otra fortaleza compartida es la capacidad del alumnado para mantener la originalidad en sus producciones. Los estudiantes consideran que han podido desarrollar ideas propias sin limitarse a reproducir el contenido ofrecido por las herramientas, y el profesorado valida esta percepción al detectar elementos de creatividad y aportación personal en buena parte de los trabajos. Este equilibrio entre apoyo técnico e iniciativa personal sugiere que el uso de la IA no ha sustituido la voz del estudiante, sino que ha contribuido a potenciarla.

También se observa consenso en torno a la mejora de la claridad expositiva y la coherencia textual. El alumnado destaca que la IA le ha ayudado a organizar sus ideas y a mantener una estructura clara en sus escritos. El profesorado coincide en valorar positivamente la estructura lógica de la mayoría de los trabajos y la calidad general del discurso, lo que indica que la IA ha sido útil como apoyo en la planificación y redacción académica. En este sentido, la tecnología ha funcionado como una herramienta de andamiaje que favorece la estructuración del pensamiento escrito.

Sin embargo, el análisis también permite identificar debilidades compartidas. Una de las más reiteradas es la gestión de la citación y las referencias. El profesorado detecta errores frecuentes en la aplicación de normas académicas, ausencia de transparencia en el uso de contenidos generados por IA o incorporación deficiente de fuentes. Aunque el alumnado reconoce la importancia de este aspecto, no siempre demuestra un dominio suficiente para aplicarlo correctamente. Este desfase evidencia una necesidad urgente de reforzar las competencias en alfabetización informacional y en ética académica, especialmente en lo relativo a la atribución de autoría y la trazabilidad de las fuentes utilizadas.

Otra debilidad emergente es la responsabilidad ética en el uso de la IA. Aunque el estudiantado manifiesta una actitud responsable, el profesorado matiza esta percepción, advirtiendo que no siempre se explicita el uso de herramientas de IA ni se distingue claramente entre contenido asistido y contenido propio. Esto evidencia una brecha entre la intención ética del alumnado y su traducción efectiva en las producciones académicas, lo que sugiere la necesidad de incorporar criterios y protocolos más claros sobre integridad académica, uso declarado de tecnologías y delimitación de autorías.

Por último, se detecta una cierta discrepancia en la valoración de las habilidades de redacción. Mientras que los estudiantes tienden a considerar que la IA les ha ayudado

significativamente en esta dimensión, el profesorado observa que, aunque los textos son formalmente correctos, en algunos casos adolecen de un estilo más trabajado o de una reelaboración personal profunda. Esto podría deberse a una confianza excesiva en los textos generados por IA y a una escasa edición posterior, lo que limita el desarrollo de una expresión académica más madura. Este fenómeno plantea el reto de fomentar una actitud más crítica frente a las propuestas generadas por IA, y promover prácticas de revisión, adaptación y apropiación personal del contenido textual.

3.16.5. Conclusiones y recomendaciones

El análisis de las valoraciones del profesorado y del alumnado en torno al uso de la IA en la asignatura “Literatura y cultura en lengua francesa 1” pone de manifiesto un impacto globalmente positivo de estas herramientas en el desarrollo académico, aunque no exento de retos importantes que requieren atención pedagógica.

En términos generales, la IA ha demostrado un potencial significativo como herramienta de apoyo al aprendizaje, especialmente en la promoción del pensamiento crítico, la mejora de la claridad expositiva y el estímulo a la creatividad. La convergencia en las percepciones del estudiantado y del profesorado sugiere que, cuando se integra con una intención formativa clara y con tareas bien diseñadas, la IA puede favorecer el desarrollo de competencias clave sin diluir la autoría del estudiante.

Sin embargo, el estudio también revela debilidades que limitan el aprovechamiento ético y académico de estas tecnologías. Las principales áreas de mejora se relacionan con la gestión de las referencias y la citación, el uso transparente de herramientas de IA y una redacción más elaborada y personal en los productos finales. Estas carencias apuntan a la necesidad de orientar al alumnado no solo en el uso técnico de estas herramientas, sino también en los marcos éticos, críticos y académicos que deben regir su aplicación.

A partir de estos hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Integrar formación específica en alfabetización digital y ética académica, incluyendo pautas claras sobre cómo citar contenidos generados por IA, cómo declarar su uso y cómo distinguirlo del trabajo propio.
2. Diseñar actividades que favorezcan la intervención crítica sobre los contenidos producidos con IA, fomentando la revisión, la edición personal y la toma de decisiones argumentadas sobre el uso de estos recursos.
3. Establecer criterios explícitos en las rúbricas de evaluación que contemplen la originalidad, la calidad de la redacción y la transparencia en el uso de tecnologías, para guiar tanto la producción como la valoración de los trabajos.
4. Fomentar el diálogo pedagógico en torno al papel de la IA en la educación, promoviendo espacios de reflexión compartida entre docentes y estudiantes sobre sus usos, límites y posibilidades.
5. Actualizar progresivamente los marcos normativos institucionales, incorporando orientaciones sobre la autoría asistida, el reconocimiento del trabajo con IA y las implicaciones éticas de su uso.

En definitiva, el aprovechamiento pedagógico de la IA exige un enfoque equilibrado que combine apertura a la innovación con un marco sólido de acompañamiento formativo. Solo así podrá garantizarse que estas herramientas potencien el aprendizaje sin comprometer los

principios de integridad académica ni el desarrollo pleno de las competencias del estudiantado.

.

3.17. Estudio de caso 17. Escribir y hablar con la IA: ¿Quién influye a quién? (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas)

Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es

3.17.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Cinta Gallent-Torres
- Universidad: Universidad de Valencia (UV)
- Titulación: Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
- Materia: Lengua francesa 4 (Gr. A-X – 35673)
- Curso: 2º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 1 (35 estudiantes matriculados; 22 participantes en el estudio).

3.17.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura “Lengua Francesa 4” (código 35673), a través de distintas sesiones orientadas a explorar cómo influye la IA en la producción de textos y en la expresión oral humana. Los objetivos principales del proyecto fueron: i) analizar cómo la interacción constante con la IA puede modificar nuestra forma de expresarnos –una idea que ya cuenta con cierto respaldo en la literatura académica (Pérez-Colomé, 2024); ii) reflexionar sobre los límites entre la creatividad humana y la generación automática del lenguaje; y iii) evaluar si la IA tiende a estandarizar el lenguaje o a diversificarlo. El proyecto se desarrolló entre los meses de febrero y mayo de 2025, y su descripción detallada junto con la temporalización puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/Wi5qqLM>

Atendiendo a los objetivos del proyecto, se adopta una metodología basada en la investigación-acción, centrada particularmente en el análisis crítico del lenguaje. Se desarrollan dinámicas que van desde la identificación de los usos y percepciones iniciales del alumnado sobre la IA hasta la producción y comparación de textos generados por humanos y por IA, con el fin de que el alumnado reflexione y co-construya saberes sobre el impacto de la IA en las formas de expresión escrita y oral. Esta metodología permite examinar cómo la IA transforma la comunicación, no solo desde una perspectiva lingüística, sino también estilística y discursiva, incidiendo en aspectos como la coherencia argumentativa, el tono, la selección léxica y la estructura gramatical.

El proyecto se estructura en fases claramente alineadas con los objetivos planteados: primero se investiga cómo la IA influye en la producción textual a través de un cuestionario dirigido al alumnado; luego se comparan textos humanos y artificiales para detectar posibles transformaciones en la manera de expresarse; y, finalmente, se fomenta una reflexión crítica sobre los límites entre la creatividad humana y la generación automática del lenguaje, así como sobre los efectos de estandarización o diversificación lingüística.

El proyecto combina sesiones de trabajo individual y grupal, dinámicas cruzadas entre equipos, formaciones sobre IA generativa, espacios de coevaluación y seguimiento, así como la oportunidad de participar en jornadas de innovación y co-creación organizadas por el docente de la asignatura en la Universidad de Valencia.

El proyecto se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la Tabla 1 correspondiente a la ficha técnica del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA IA EN LA COMUNICACIÓN HUMANA

ESTUDIO DE CASO: “Escribir y hablar con la IA: ¿Quién influye a quién?” (« Écrire et parler avec l’IA : Qui influence qui ? »)

N.º Sesiones: 9

Temporalización: 14 horas y 45 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- Explorar cómo influye la IA en la producción de textos y en la expresión oral humana.
- Analizar de qué manera la interacción constante con la IA puede modificar nuestra forma de expresarnos.
- Reflexionar sobre los límites entre la creatividad humana y la generación automática del lenguaje.
- Evaluar si la IA tiende a estandarizar el lenguaje o a diversificarlo.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

El diseño de la propuesta se alinea con las competencias establecidas para la asignatura, tal y como se recoge en la Memoria de Verificación del título:

https://www.uv.es/graus/verifica/Llengues_Modernes/Memoria_2025.pdf:

- CG3 – Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas informáticas, locales o en red, en el ámbito de las lenguas modernas y sus literaturas.
- CG4 – Trabajar en equipo en entornos relacionados con las lenguas modernas y sus literaturas.
- CB2 – Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de manera profesional y posea las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su ámbito de estudio.
- CT1 – Trabajar y aprender de manera autónoma, así como planificar y gestionar el tiempo de trabajo.
- CE53 – Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en lengua extranjera.

COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO, 2017):

- Competencia de colaboración: referida a aquellas habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa. En este contexto, la IA puede facilitar entornos donde múltiples actores (humanos y máquinas) cooperan para resolver problemas complejos.

- Competencia de autoconciencia: la cual hace referencia a la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. La interacción con sistemas de IA impulsa la reflexión sobre cómo nuestras acciones digitales generan datos y consecuencias.
- Competencia de anticipación: relativa a las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros (posibles, probables y deseables), analizar causas y consecuencias, lidiar con riesgos y cambios.
- Competencia de pensamiento crítico: referida a la habilidad para reflexionar sobre los valores, percepciones y opiniones propias, en relación a las temáticas abordadas en el aula. En este contexto, el pensamiento crítico es clave para identificar sesgos y limitaciones en los algoritmos.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1 (presencial): Introducción al proyecto y formación de grupos de trabajo

Duración estimada: 90 minutos

Objetivo: Presentar el proyecto, explicar sus objetivos, metodología y calendarización.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Presentación del proyecto (20 min). El docente explica la importancia de estudiar la influencia de la IA en el aprendizaje y uso de la lengua francesa, e invita a reflexionar sobre los límites entre la creatividad humana y la generación automática del lenguaje. Se forman los grupos de trabajo (3 personas por grupo) y se habilita un espacio común en Google Drive para alojar documentos, resúmenes, trabajos y recursos.
- Actividad 2: Cuestionario alumnado (25 minutos). El alumnado completa un formulario inicial (<https://go.uv.es/3Js9Sk6>) que permite conocer sus conocimientos previos y percepciones sobre el uso de herramientas de IA para aprender y practicar francés. El cuestionario incluye preguntas sobre: la frecuencia y tipos de herramientas de IA utilizadas (traductores, correctores, asistentes, aplicaciones); nivel de confianza en esta tecnología; tipos de actividades para las que emplean estas herramientas (redacción, pronunciación, comprensión, etc.); aspectos del idioma que mejoran gracias a la IA (gramática, vocabulario, expresión oral, etc.); cambios percibidos en su comunicación desde que usan IA; confianza y verificación de la información y traducciones generadas por IA; opiniones sobre la necesidad de declarar el uso de IA en trabajos académicos; e ideas y expectativas sobre el futuro uso de la IA en el aprendizaje del francés y funciones deseadas en nuevas herramientas. El cuestionario permite ajustar el proyecto a las necesidades y experiencias previas del alumnado.
- Actividad 3: Puesta en común (30 minutos). Discusión grupal sobre los resultados preliminares del cuestionario. Se comparten percepciones y reflexiones acerca del impacto de la IA en el aprendizaje y uso del francés. Se presentan y visualizan conjuntamente los resultados obtenidos para facilitar el análisis colectivo.
- Actividad 4: Planificación y siguientes pasos (15 minutos). El docente explica cómo continuará el proyecto, las próximas actividades, entregas y la organización del trabajo en grupo. Además, resuelve dudas y fomenta la participación activa del alumnado.

SESIÓN 2 (presencial): Sesión introductoria sobre IA y lenguas

Duración estimada: 90 minutos

Objetivos:

- a) Introducir al alumnado los conceptos básicos de la IA y su relación con el aprendizaje de lenguas.
- b) Promover una comprensión crítica de su impacto y sus aplicaciones actuales en contextos lingüísticos.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Formación introductoria (40 minutos). Sesión a cargo de la profesora Marina Ricci (coordinadora del proyecto), titulada « L'IA et les langues : Impacts et applications quotidiennes » (la presentación se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/mn6EXdI>). El objetivo de la formación es introducir de forma clara el concepto de IA, contextualizar su papel e impacto en el ámbito lingüístico, tanto en la comunicación oral como escrita. Durante la sesión se presentan ejemplos prácticos y cotidianos de herramientas basadas en IA, tales como asistentes de voz, correctores automáticos, generadores de texto, entre otros. Además de la dimensión técnica de estas herramientas, la sesión aborda cuestiones éticas y sociales, la automatización de procesos de escritura y sus implicaciones, el papel de la creatividad cuando se emplean herramientas generativas, la presencia de sesgos lingüísticos o culturales en los sistemas de IA, etc. La actividad concluye con un espacio de preguntas y respuestas, en el que el alumnado puede plantear dudas, compartir impresiones y comenzar a construir una mirada crítica sobre el uso de estas tecnologías.
- Actividad 2: Búsqueda documental (trabajo individual, 25 minutos). Se propone una primera actividad individual de exploración sobre la temática central del proyecto (la influencia de la IA en el lenguaje oral y escrito). El alumnado realiza una búsqueda de información y selecciona documentos que aborden esta problemática (artículos académicos o de divulgación, entradas de blog, vídeos educativos, pódcast, reportajes, programas de televisión, entre otros). Cabe señalar que, aunque el enfoque principal del proyecto se centra en la influencia de la IA en la lengua francesa, en esta actividad también se permite considerar ejemplos en otras lenguas, siempre que resulten útiles para ilustrar algún aspecto relevante de dicha influencia. Posteriormente, cada estudiante comparte un documento con las referencias consultadas, que servirá como punto de partida para la exploración y el desarrollo del proyecto.
- Actividad 3: Puesta en común (25 minutos). Se comparten los hallazgos individuales con el fin de construir una visión común sobre el estado actual del tema, a partir de los documentos consultados. Fuera del aula, cada grupo se reunirá para exponer los resultados alcanzados, discutir similitudes y diferencias en la información recopilada, y redactar un resumen que se incluirá en un documento titulado *Journal de travail du groupe* (del cual puede consultarse un ejemplo en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/dYb782o>). Este documento recogerá también las conclusiones de las reuniones de grupo futuras, y servirá, además, para evidenciar cómo cada grupo construye el conocimiento en torno a esta temática.

SESIÓN 3 y 4 (presencial): Trabajo individual y en grupo (fuera del aula)

Duración estimada: 240 minutos

Objetivos:

- a) Analizar las diferencias entre textos generados por IA y textos producidos por una persona, evaluando aspectos como la estructura, el estilo, la originalidad y la claridad, en el contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras.
- b) Desarrollar la capacidad de reflexión y colaboración en grupo, mediante la comparación, discusión y síntesis colectiva de las producciones escritas.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Producción de textos con IA (trabajo individual) (30 minutos). Cada estudiante genera dos textos de aproximadamente 1.000 palabras dando respuesta a esta pregunta: “¿Cómo puede la IA ayudar en el aprendizaje de una lengua extranjera?” Para ello, se utilizan dos herramientas de IA generativa (ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Gemini, etc.). Los textos deben adoptar la

estructura de un trabajo académico (introducción, desarrollo y conclusión), pero sin necesidad de alcanzar el nivel de una disertación formal. Aunque no serán calificados, se espera una redacción cuidada, coherente y con un nivel de formalidad adecuado, así como un dominio lingüístico acorde al nivel B2, que es el objetivo de aprendizaje previsto en esta asignatura. El alumnado observa cómo cada herramienta genera contenido y organiza el discurso de manera distinta, incluso cuando se parte del mismo *prompt*.

- Actividad 2: Producción de un texto sin IA (trabajo individual) (90 minutos). Después, cada estudiante escribe un tercer texto (también de 1.000 palabras aproximadamente) sobre el mismo tema, pero esta vez sin la ayuda de herramientas de IA. En este caso, la redacción debe ser completamente humana, sin recurrir a herramientas de IA ni a ningún tipo de asistente digital. Asimismo, se espera que la producción se realice sin la ayuda de recursos como diccionarios, traductores automáticos, correctores ortográficos o cualquier otra herramienta tecnológica. El objetivo es que el texto refleje las capacidades propias del estudiante en cuanto a organización, expresión y dominio lingüístico, lo cual permitirá comparar el estilo, el enfoque y la riqueza lingüística frente a los textos generados por IA. Con esta actividad, se fomenta una reflexión sobre el proceso de escritura y la importancia del pensamiento crítico y creativo.
- Actividad 3: Análisis comparativo en grupo (90 minutos). En una sesión posterior (fuera del aula), los miembros del grupo depositan sus textos en el Drive compartido (un total de tres textos por alumno/a –dos generados por la IA y uno por ellos mismos), y los comparan para analizar similitudes y diferencias entre los textos de IA y los propios, expresiones o estructuras típicas de cada herramienta de IA, nivel de formalidad, claridad, cohesión y originalidad, tendencia a la uniformidad en textos generados por IA, etc. Para llevar a cabo dicho análisis comparativo se facilita la siguiente plantilla: <https://go.uv.es/xoXg4NX>.
- Actividad 4: Redacción de entrada en el *Journal de travail du groupe* (30 minutos). Cada grupo redacta un breve resumen de las conclusiones alcanzadas en esta segunda reunión grupal.

SESIÓN 5 (presencial): Actividad cruzada en grupo y reunión con la coordinación del proyecto.

Duración estimada: 90 minutos

Objetivos:

- a) Fomentar el debate sobre la temática del proyecto, al tiempo que se practica la competencia comunicativa en lengua extranjera (nivel B2).
- b) Revisar el avance del proyecto y resolver dudas en un espacio de diálogo con el equipo de coordinación.
- c) Promover una reflexión crítica y colectiva sobre la influencia de la IA influye en el lenguaje, a partir de los análisis realizados en las sesiones anteriores.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Debate guiado en grupos (40 minutos). El alumnado se divide en dos grupos, cada uno coordinado por una de las profesoras responsables del proyecto (Cinta Gallent-Torres y Marina Ricci). A partir del trabajo previo, se desarrolla una discusión guiada en torno a las siguientes preguntas:
 - ✓ ¿Tiene la IA una “forma de hablar” reconocible? ¿Se repiten ciertos patrones lingüísticos en su producción?
 - ✓ ¿Influyen estos patrones en la forma en que los usuarios redactan sus propios textos?
 - ✓ ¿La IA adapta su lenguaje en función del contexto, el tipo de interlocutor o el registro (formal/informal)?

- ✓ ¿Es posible distinguir entre un texto generado por IA y uno redactado por una persona? ¿Qué rasgos lingüísticos lo revelan?

Durante el debate se toman notas colectivas, y se deja espacio suficiente para que el alumnado intercambie perspectivas, elabore argumentos y participe oralmente.

- Actividad 2: Tutoría grupal (20 minutos). Tras el debate, se lleva a cabo una breve reunión en la que el alumnado puede plantear dudas, compartir inquietudes y solicitar orientación sobre los siguientes pasos del proyecto.
- Actividad 3: Redacción de entrada en el *Journal de travail du groupe* (30 minutos). Para cerrar la sesión, cada grupo redacta un breve resumen con los puntos clave abordados durante el debate.

SESIÓN 6 (en línea): Formación complementaria (Ciclo de conferencias: “Más allá de la IA”, organizado por el Grupo Interuniversitario de Integridad Académica de la Universidad de A Coruña, junto con otras entidades y redes académicas colaboradoras.

Duración estimada: 105 minutos

Objetivos:

- a) Sensibilizar al alumnado sobre los riesgos del IAgiarismo, es decir, el uso indebido de herramientas de IA generativa en la producción académica.
- b) Fomentar la reflexión crítica en torno a la integridad académica y los nuevos desafíos éticos que plantea el uso de la IA en contextos educativos y universitarios.
- c) Proporcionar orientaciones prácticas para un uso responsable, ético y transparente de estas tecnologías en la elaboración de trabajos académicos.

Lengua de comunicación: español (conferencia) y francés (redacción de la entrada).

- Actividad 1: Participación en conferencia en línea (75 minutos). El alumnado asiste a la sesión titulada “El IAgiarismo como desafío emergente: ¿Está la integridad académica en riesgo?”, que forma parte del Ciclo de conferencias *Más allá de la IA*, centrado en la relación entre IA e integridad académica. El programa completo puede consultarse en el siguiente enlace: <https://integridadacademica.com/?pagina=eventos&id=156>
- Actividad 2: Redacción de entrada en el *Journal de travail du groupe* (30 minutos). Tras la conferencia, cada grupo redacta en francés una entrada en el documento, en la que incluirá las principales reflexiones y aprendizajes derivados de la sesión.

SESIÓN 7 (presencial): Tercera sesión de trabajo colaborativo (con componente presencial y autónomo).

Duración estimada: 90 minutos (en el aula) y 90 minutos (trabajo autónomo fuera del aula).

Objetivos: Diseñar, desarrollar y realizar una actividad original e inédita que permita reflexionar sobre la influencia de la IA en el lenguaje oral o escrito.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Creación de actividad original e inédita (60 minutos). Se propone al alumnado diseñar una actividad completamente original (no basada en ejercicios ya existentes) y llevarla a cabo dentro de su propio grupo. La actividad debe ser implementada, analizada y documentada para su posterior presentación y evaluación cruzada por otro equipo. Para ello, cada grupo elabora una ficha

descriptiva completa que incluye los objetivos de la actividad, la metodología empleada, los pasos seguidos en el diseño y la ejecución, las herramientas o fuentes utilizadas (IA, corpus lingüísticos, plataformas, etc.), los resultados obtenidos y las conclusiones preliminares. A continuación, se presentan algunas sugerencias como punto de partida, las cuales pueden adaptarse o ampliarse:

- a) Variación dialectal generada por IA. Solicitar a una IA generativa que redacte el mismo texto en distintas variantes de una lengua (francés estándar vs. francés de Quebec, por ejemplo). Analizar si respeta las diferencias regionales o si tiende a uniformar el lenguaje.
- b) Lectura a ciegas: ¿humano o IA? Leer en voz alta varios textos redactados por estudiantes y por IA. Sin revelar su origen, los participantes deben adivinar cuáles son artificiales, justificando sus respuestas según criterios lingüísticos.
- c) Comparación entre IAs. Generar textos con distintas herramientas de IA y comparar posibles sesgos culturales o lingüísticos (vocabulario, expresiones, estilo). Reflexionar sobre la normalización del lenguaje.
- d) Análisis de interacciones con asistentes virtuales. Estudiar grabaciones o transcripciones de interacciones reales con asistentes como Alexa o Google Assistant. Analizar si estas herramientas modifican la forma en que hablamos (estructuras simplificadas, menor uso de conectores, etc.).
- e) Revisión automática vs. estilo personal. Escribir un texto original y revisarlo con un corrector automático (Grammarly, Antidote, etc.). Evaluar si estas herramientas tienden a imponer un estilo homogéneo y si corrigen verdaderos errores o simplemente estilizan el texto.
- f) Creatividad artificial: metáforas y juegos de palabras. Pedir a una IA que invente expresiones idiomáticas, metáforas o juegos de palabras. Evaluar si son naturales, creativos o predecibles. Debatir la capacidad de la IA para generar lenguaje figurado.

Ejemplo de una actividad realizada por el alumnado: “Stylométrie, intelligence artificielle et poésie en classe à partir de l'œuvre de Jacques Prévert”: <https://go.uv.es/J7dJeyz>

- Actividad 2: Puesta en común con el docente y planificación del trabajo fuera del aula (30 minutos). En esta fase, cada grupo se reúne brevemente con el docente para compartir el avance de su actividad, resolver dudas y recibir orientación. También se organiza el trabajo que deberá completarse fuera del aula, con el objetivo de finalizar tanto el diseño como la implementación de la actividad original. Se asigna un plazo de dos semanas para completar esta tarea, y se estima una dedicación aproximada de 90 minutos por alumno.

SESIÓN 8 (asíncrona): Coevaluación entre grupos.

Duración estimada: 30 minutos.

Objetivos:

- a) Fomentar la evaluación entre iguales como parte del proceso de aprendizaje colaborativo.
- b) Desarrollar la capacidad crítica y analítica del alumnado mediante la revisión del trabajo de otros grupos.
- c) Ofrecer retroalimentación constructiva que contribuya a mejorar las propuestas diseñadas.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Coevaluación (30 minutos). Una vez que cada grupo haya creado y subido su actividad en el espacio compartido, se procede a realizar una coevaluación cruzada. Cada grupo evalúa el trabajo de otro equipo, siguiendo una dinámica rotativa. Por ejemplo, el grupo 1 evalúa al grupo 2, el grupo 2 evalúa al grupo 3, el grupo 3 evalúa al grupo 4, y así sucesivamente, de modo que cada

grupo reciba comentarios constructivos de sus compañeros/as. Para facilitar esta tarea, se recomienda utilizar la plataforma Cograder (<https://cograder.com/>), que permite una evaluación estructurada, clara y anónima. No obstante, el alumnado puede optar por otros sistemas de evaluación alternativos (BriskTeaching), siempre que se garantice que la retroalimentación se realiza siguiendo el método “Glow & Grow”, es decir, que incluya tanto comentarios positivos como áreas de mejora (Ekya PDI, 2024).

SESIÓN 9 (presencial): Presentación del proyecto en las I Jornadas de Innovación y Experimentación (Universidad de Valencia) (<https://go.uv.es/Q20G5nn>)

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación oral en un contexto académico formal, presentando de manera clara y estructurada el trabajo realizado en grupo.

Lengua de comunicación: español, catalán, francés o inglés.

- Video resumen jornadas: <https://go.uv.es/5TFVbno>

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivo electrónico (ordenador portátil, tablet u otro similar) con conexión estable a Internet.
- Herramientas de IA generativa utilizadas por el alumnado (ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Gemini, etc.).
- Herramientas de IA utilizadas para la coevaluación (Cograder, Brisk Teaching).
- Plataformas de trabajo colaborativo como Google Drive o equivalente para compartir documentos, fichas y coordinar el trabajo en grupo de forma asíncrona
- Herramientas de edición de presentaciones como PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi, etc., para diseñar el soporte visual de la presentación final.
- Aula Virtual de la Universidad de Valencia para la publicación de materiales, enlaces de consulta y calendario, así como para la entrega del informe final.
- Documento de registro de grupos mediante formulario con código QR.
- Formulario inicial sobre la percepción del alumnado (<https://go.uv.es/3Js9Sk6>).
- Plantilla de análisis comparativo de textos (<https://go.uv.es/xoXg4NX>).
- Ejemplo de *Journal de travail du groupe* (<https://go.uv.es/dYb782o>).
- Escalas EIIHA-E (Aula virtual) y rúbricas IEHCT-IA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Ekya PDI (5 de julio de 2024). Glow and Grow Feedback: A Powerful Way to Support Student Growth. <https://go.uv.es/1DnphIK>
- Pérez Colomé, J. (24 de octubre de 2024). Los humanos ya repiten palabras que aprenden de ChatGPT, como “ahondar” o “meticuloso”. *El País*. <https://go.uv.es/0bJmQQb>
- UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. <https://www.unesco.org/en/articles/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>

3.17.3. Resultados

3.17.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis de los cuestionarios completados por el alumnado del Grupo A del tercer curso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, en la asignatura “Lengua Francesa 4”, permite valorar el impacto percibido del uso de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de distintas habilidades académicas. Para ello, se utilizó la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E), la cual se estructura en cinco dimensiones fundamentales: Pensamiento Crítico, Autonomía y Uso Responsable, Creatividad y Originalidad, Habilidades de Redacción y Organización, y Colaboración y Comunicación Ética.

Los resultados muestran una actitud ampliamente favorable hacia la integración de la IA como herramienta de apoyo académico. La dimensión más valorada por el alumnado fue la de pensamiento crítico ($M=5.27$; $DT=1.42$), indicando que el uso de IA les permitió analizar, sintetizar y evaluar información de forma eficaz durante la actividad. La baja dispersión en las respuestas refuerza esta percepción común, apuntando a una experiencia compartida y positiva en este aspecto cognitivo clave.

La dimensión de habilidades de redacción y organización obtuvo una media también elevada ($M=5.76$; $DT=1.68$), lo que sugiere que la IA fue útil para mejorar la claridad, coherencia y estructura de sus producciones escritas, respetando el estilo propio del alumnado. No obstante, es también la categoría que presenta la mayor desviación típica, lo cual podría indicar diversidad en la forma de integrar la herramienta en la expresión escrita, posiblemente vinculada al nivel de competencia previa o al enfoque individual.

Respecto a la autonomía y uso responsable, el grupo valoró también de manera positiva esta dimensión ($M=5.59$; $DT=1.53$), lo cual indica que el alumnado percibió haber utilizado la IA de manera crítica, sin ceder totalmente el control del proceso a la herramienta. Este resultado sugiere que el diseño metodológico de la actividad favoreció

un uso consciente y autorregulado de la IA, compatible con el desarrollo de la autonomía personal.

La creatividad y originalidad fue la dimensión con puntuación media más baja ($M=4.86$; $DT=1.46$), aunque se mantiene dentro de un rango positivo. Estos datos reflejan que, si bien algunos estudiantes consideran que la IA facilitó el desarrollo de ideas propias, para otros no supuso un apoyo significativo en el fomento de la originalidad. Esto podría estar relacionado con la naturaleza de la tarea o con la tendencia de la IA a ofrecer respuestas más convencionales.

Finalmente, en la dimensión de colaboración y comunicación ética, la media alcanzada fue de 4.82, con una desviación típica de 1.75. Si bien el alumnado reconoce que la IA facilitó la interacción con sus compañeros/as y el respeto por las contribuciones individuales, esta percepción es algo más contenida en comparación con otras dimensiones. Este aspecto invita a explorar futuras propuestas pedagógicas que fomenten un uso más explícitamente compartido, ético y colaborativo de las herramientas de IA.

En conjunto, los resultados de este grupo reflejan una experiencia mayoritariamente positiva con la IA, destacando su impacto en el pensamiento crítico, la autonomía responsable y la mejora de la redacción. Las dimensiones de creatividad y colaboración ética, aunque valoradas positivamente, muestran un mayor margen de mejora y señalan oportunidades para fortalecer estas habilidades en contextos educativos mediados por inteligencia artificial.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	22	5.27	5.00	5.00	1.42
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	22	5.59	6.00	6.00	1.53
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	22	4.86	5.00	4.00	1.46
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	22	5.76	6.00	6.00	1.68
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	22	4.82	5.00	4.00	1.75

La incorporación de la rúbrica EIIHA-E, cumplimentada tras la realización de actividades académicas con uso de inteligencia artificial, permite complementar la información obtenida mediante la escala inicial. Esta rúbrica aporta una visión más detallada del grado de adquisición de competencias por parte del alumnado, diferenciando cuatro niveles de desarrollo: Insuficiente, Aceptable, Notable y Excelente.

En la dimensión de pensamiento crítico, se confirma la valoración positiva ya evidenciada en la escala. El 68.2% del alumnado se sitúa en los niveles alto y excelente (40.9% y 27.3% respectivamente), y ningún estudiante fue valorado en nivel insuficiente. Este resultado refuerza la idea de que el uso de la IA ha sido percibido como una herramienta

eficaz para analizar, sintetizar y evaluar la información, lo que sugiere un impacto formativo significativo en este ámbito.

En cuanto a la autonomía y uso responsable, aunque la mayoría del alumnado se encuentra en los niveles 3 (54.5%) y 4 (22.7%), destaca que un 9.1% ha sido valorado en el nivel más bajo. Esto indica que, si bien el grupo en su conjunto muestra un manejo adecuado de la IA, aún existen algunos casos en los que se detecta una dependencia excesiva o una falta de criterio en su uso. Este aspecto debe ser tenido en cuenta en futuras propuestas didácticas que busquen fortalecer la autorregulación tecnológica.

La dimensión de creatividad y originalidad ofrece uno de los perfiles más elevados de valoración. Un 95.4% del alumnado se sitúa en niveles notable o excelente, con un 40.9% en el nivel más alto. Estos datos sugieren que, en esta asignatura, la IA no ha limitado la creatividad, sino que ha sido utilizada como un recurso complementario para desarrollar ideas propias. La ausencia de valoraciones en nivel insuficiente refuerza esta lectura positiva.

En relación con las habilidades de redacción y organización, el alumnado también muestra un buen desempeño. El 68.2% se encuentra en los niveles más altos, aunque el 31.8% ha sido valorado únicamente como aceptable. Este reparto indica que, aunque el impacto de la IA ha sido favorable en términos generales, persisten ciertos márgenes de mejora en aspectos como la coherencia textual o el mantenimiento del estilo propio en el discurso académico.

Por último, la dimensión de colaboración y comunicación ética presenta un perfil semejante al anterior: un 72.7% se sitúa en niveles notable o excelente, mientras que un 22.7% ha alcanzado un nivel aceptable y un 4.5% ha sido valorado como insuficiente. Estos datos evidencian la necesidad de seguir profundizando en el uso compartido y ético de la IA, especialmente en entornos de trabajo en grupo, donde la transparencia en las contribuciones individuales y la responsabilidad compartida son claves.

La rúbrica aporta una visión detallada que confirma la tendencia general positiva reflejada en la escala. No obstante, pone también de relieve algunos márgenes de mejora específicos, especialmente en el uso ético y autónomo de la IA, que podrían ser atendidos mediante un acompañamiento pedagógico más personalizado y la incorporación explícita de estas competencias en los objetivos formativos de la asignatura.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0%)	7 (31.8%)	9 (40.9%)	6 (27.3%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	2 (9.1%)	3 (13.6%)	12 (54.5%)	5 (22.7%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0%)	1 (4.5%)	12 (54.5%)	9 (40.9%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0.0%)	7 (31.8%)	11 (50.0%)	4 (18.2%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	1 (4.5%)	5 (22.7%)	12 (54.5%)	4 (18.2%)

3.17.3.2. Evaluación del profesorado

La aplicación de la Escala IEHCT-IA por parte del profesorado permite obtener una visión analítica y cualitativa del impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades críticas del estudiantado a través de sus producciones escritas. En esta ocasión, se ha valorado un conjunto de 10 trabajos presentados en el contexto de una experiencia de aula con uso de IA, tomando en consideración seis dimensiones fundamentales.

La categoría mejor valorada ha sido **Originalidad** (M=4.9; Md=5.0), lo que refleja una percepción positiva por parte del profesorado sobre la capacidad del alumnado para aportar ideas propias y contenido genuino, incluso cuando se apoya en herramientas de IA. A pesar de que la moda se sitúa en el valor 4, la media y mediana en 5 refuerzan la lectura favorable. Esto sugiere que el diseño de las actividades ha conseguido activar procesos autorales y no una mera reproducción automática del contenido sugerido por la IA.

Le sigue la dimensión de **Estructura y Organización** (M=4.9; DT=0.88), lo que indica que los trabajos presentan una secuencia lógica bien definida y una organización textual clara. Este resultado es coherente con la dimensión de **Habilidades de Redacción** (M=4.9), en la que se valora especialmente la ausencia de errores gramaticales y la coherencia estilística. El profesorado percibe, por tanto, que el alumnado ha logrado integrar las aportaciones de la IA de manera coherente con su propio discurso, sin perder la claridad ni el tono académico adecuado.

En cuanto a la dimensión de **Pensamiento Crítico** (M=4.8; DT=0.63), el resultado es también positivo, aunque ligeramente más contenido. La mayoría de los trabajos alcanzan una buena capacidad de análisis y comprensión, más allá de la simple descripción. Sin embargo, la moda se sitúa en el valor 5, lo que indica que, si bien se reconocen indicios de pensamiento crítico, este no siempre se expresa con profundidad o de forma constante en todos los casos.

Una valoración muy similar presenta la dimensión de **Precisión y Coherencia** (M=4.8; DT=0.92), lo que indica que el profesorado reconoce en los trabajos un uso generalmente preciso de la información y una organización coherente. No obstante, la dispersión algo mayor en esta dimensión sugiere diferencias entre trabajos, que podrían deberse al tipo de tareas propuestas o al grado de revisión posterior a la generación del contenido con IA.

Finalmente, la categoría con menor puntuación media es la de **Citación y Referencia** (M=4.6; DT=0.97), aunque se mantiene dentro de un rango positivo. Esta dimensión presenta también la desviación típica más elevada, lo que indica una mayor heterogeneidad en los trabajos evaluados. El profesorado detecta dificultades en algunos casos para realizar un uso adecuado de las citas, aplicar normas bibliográficas con precisión o integrar referencias de forma correcta. Este aspecto podría beneficiarse de un refuerzo metodológico específico en próximas actividades, especialmente en lo relativo a la

formación en citación académica cuando se trabaja con contenido generado o asistido por IA.

En conjunto, los resultados de esta evaluación docente reflejan una valoración globalmente satisfactoria del trabajo del alumnado con apoyo de IA, destacando especialmente la calidad estructural, la coherencia textual y el desarrollo de ideas originales. No obstante, también se identifican áreas susceptibles de mejora, en particular en lo relativo al pensamiento crítico más profundo y a la correcta gestión de las referencias bibliográficas. Estos datos pueden orientar futuras intervenciones formativas orientadas a consolidar un uso más riguroso, ético y competente de las herramientas de IA en el ámbito académico.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	10	4.8	5.0	5	0.63
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	10	4.9	5.0	4	0.99
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	10	4.8	4.5	4	0.92
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	10	4.9	5.0	4	0.88
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	10	4.9	5.0	5	0.74
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	10	4.6	4.5	4	0.97

Nota. (N=10 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Los resultados de la rúbrica completada por el profesorado respecto a los trabajos del Grupo 2 revelan una valoración predominantemente positiva, con un perfil que indica una mayor concentración en el Nivel 3 (Notable) y una presencia limitada de evaluaciones en el Nivel 4 (Excelente). A diferencia de lo observado en otros grupos, en este caso se percibe cierta contención en las valoraciones más altas, especialmente en dimensiones como la precisión, la originalidad o la aplicación formal de referencias. La ausencia total de puntuaciones en el Nivel 1 (Insuficiente) confirma que, en todos los casos, los trabajos superan los mínimos de calidad exigibles.

En la categoría de **Pensamiento Crítico**, los resultados se reparten equitativamente entre los niveles Notable (50%) y Aceptable (50%), sin alcanzar el nivel Excelente. Esta distribución indica que los trabajos presentan una cierta capacidad de análisis más allá de la simple descripción, aunque sin llegar a demostrar una profundización crítica sobresaliente. El profesorado parece reconocer un esfuerzo por comprender e interpretar la información, pero advierte cierta necesidad de mayor elaboración argumentativa o reflexiva.

Respecto a la **Originalidad**, el 60% de las valoraciones se sitúa en el nivel Notable, el 30% en el nivel Aceptable y únicamente un 10% alcanza el nivel Excelente. Se trata de una categoría en la que la dispersión de resultados es más evidente. La innovación y la aportación personal del alumnado se valoran positivamente en la mayoría de los casos, aunque de forma comedida. Esta moderación puede estar relacionada con la dependencia parcial de los textos generados por IA o con una integración poco creativa de las ideas propias.

En **Precisión y Coherencia**, los resultados se concentran mayoritariamente en el nivel Aceptable (60%), seguido del Notable (40%), sin ninguna valoración en el nivel Excelente. Esta distribución pone de relieve la necesidad de reforzar la exactitud y la solidez lógica de los trabajos. Aunque los textos son comprensibles y mantienen una línea argumentativa adecuada, el profesorado señala que existen márgenes de mejora en la presentación rigurosa de la información.

La categoría de **Estructura y Organización** mantiene un patrón similar: 50% de valoraciones en el nivel Aceptable y 50% en el nivel Notable. Aunque no se observan deficiencias estructurales, el hecho de que ningún trabajo haya alcanzado el nivel Excelente sugiere que los esquemas organizativos, aunque adecuados, no destacan por su claridad, progresión lógica o capacidad de síntesis.

En cuanto a las **Habilidades de Redacción**, el 50% de las evaluaciones corresponde al nivel Aceptable, el 40% al nivel Notable y solo el 10% al nivel Excelente. Esta categoría presenta una distribución muy similar a las anteriores, con una ligera mejora respecto a Precisión o Estructura. El profesorado reconoce una redacción clara y correcta en general, aunque probablemente carente de matices estilísticos, riqueza léxica o un uso más elaborado del lenguaje académico.

Una de las categorías más problemáticas es la de **Citación y Referencias**. El 70% de las valoraciones se concentra en el nivel Aceptable, el 30% en Notable y no se alcanza el nivel Excelente. Este resultado señala una dificultad recurrente en la correcta aplicación de las normas de citación y en la integración de las fuentes utilizadas, lo que sugiere una necesidad de formación más específica en competencias informacionales, especialmente cuando se utiliza contenido generado con IA.

Por último, en **Responsabilidad Ética**, la distribución de los resultados mejora sensiblemente: el 50% de los trabajos alcanza el nivel Notable, el 40% el nivel Aceptable y un 10% el nivel Excelente. Aunque no se alcanza el grado de excelencia que se observó en otros grupos, esta categoría se mantiene como una de las más sólidas en términos de comprensión del uso ético de la IA. El profesorado valora el reconocimiento de la autoría y la actitud responsable del alumnado ante la utilización de herramientas automatizadas

Tabla 5. Grupo 2

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	3 (30.0%)	6 (60.0%)	1 (10.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)

Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	4 (40.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)

3.17.4. Puntos fuertes y débiles de la IA

El análisis de las valoraciones tanto del profesorado como del alumnado en la experiencia desarrollada en la asignatura “Lengua Francesa 4” permite identificar con claridad una serie de fortalezas y debilidades asociadas al uso de la inteligencia artificial en la producción académica.

Una de las fortalezas más destacadas es la estructura y organización de los trabajos. Esta dimensión ha sido valorada muy positivamente por ambos colectivos. El alumnado reconoce que la IA le ha ayudado a clarificar la disposición de las ideas y a mantener una secuencia lógica en sus escritos, mientras que el profesorado aprecia la coherencia global y la claridad expositiva de las producciones entregadas. Este consenso indica que la IA, cuando se emplea de forma orientada, puede convertirse en un recurso eficaz para mejorar la planificación textual y la estructuración del discurso académico.

También se percibe un avance relevante en pensamiento crítico, especialmente desde la mirada del alumnado, que valora el uso de la IA como punto de partida para explorar, contrastar y profundizar en la información. No obstante, el profesorado matiza esta percepción, destacando que, si bien se aprecian señales de análisis personal y elaboración reflexiva, estas no siempre alcanzan niveles de excelencia. Este desajuste sugiere que la competencia crítica se encuentra en proceso de desarrollo y que el uso de la IA, aunque útil, debe ir acompañado de un mayor entrenamiento para fomentar una reflexión más autónoma y profunda.

Otra fortaleza emergente es la responsabilidad ética en el uso de la IA. En las rúbricas y escalas aplicadas, se constata una conciencia creciente sobre la necesidad de declarar el uso de herramientas generativas y distinguir entre contenido propio y contenido asistido. El profesorado valora especialmente aquellas producciones que evidencian transparencia y honestidad intelectual, y el alumnado reconoce la importancia de integrar la IA de forma ética en sus procesos de aprendizaje.

Las debilidades más significativas se centran en la citación y referencias. En todas las valoraciones, tanto del estudiantado como del profesorado, esta dimensión aparece como una de las más deficitarias. Se identifican errores en la aplicación de normas, referencias incompletas o ausentes, y falta de conexión entre citas y bibliografía final. Este aspecto apunta a la necesidad de reforzar la formación en competencias informacionales y de profundizar en la reflexión sobre la autoría académica en contextos mediados por IA.

Asimismo, se detecta una discrepancia entre la percepción del alumnado sobre sus habilidades de redacción y la evaluación más crítica del profesorado. Aunque el estudiantado manifiesta sentirse seguro en esta dimensión, los trabajos entregados no siempre muestran un dominio pleno del lenguaje académico, la corrección gramatical o la adecuación estilística. El profesorado apunta que en muchos casos se percibe una redacción formalmente correcta, pero poco trabajada, probablemente debido a una dependencia excesiva de los textos generados por IA y a una escasa reelaboración personal.

En cuanto a la originalidad, el profesorado muestra una mayor exigencia que el alumnado. Mientras este valora positivamente su creatividad y capacidad para desarrollar enfoques personales, las evaluaciones docentes reflejan que, en algunos casos, el uso de la IA ha derivado en productos poco innovadores o con escasa elaboración propia. Esta diferencia pone de manifiesto la importancia de seguir fomentando prácticas que favorezcan una autoría genuina y crítica, que no se limite a la edición superficial de propuestas automatizadas.

3.17.5. Conclusiones y recomendaciones

La experiencia implementada en la asignatura “Lengua Francesa 4” demuestra que la integración pedagógica de la IA, enmarcada en actividades de carácter crítico y colaborativo, puede generar efectos positivos en el desarrollo de competencias académicas. Los resultados de las escalas y rúbricas aplicadas permiten trazar una visión equilibrada: por un lado, se constata una mejora significativa en la organización del discurso, en la claridad expositiva y en el uso responsable de la tecnología; por otro, persisten dificultades en la citación, en la reelaboración crítica del contenido y en la expresión escrita más depurada.

Ciertamente, se observa una actitud favorable hacia el uso ético y colaborativo de la IA, aunque con margen de mejora. Si bien la mayoría del alumnado muestra conciencia sobre la importancia de un uso responsable, aún se identifican casos aislados de dependencia o escasa reflexión crítica. La dimensión de colaboración y comunicación ética, aunque positivamente valorada, invita a desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan de forma más explícita la interacción ética y el trabajo en equipo mediado por IA.

El alumnado ha mostrado una actitud receptiva ante el uso de IA, especialmente como recurso para iniciar tareas o estructurar información. Las puntuaciones reflejan una percepción mayoritariamente positiva sobre el impacto de estas herramientas en su aprendizaje, destacando el pensamiento crítico y la mejora de la redacción como dimensiones favorecidas por la experiencia. Sin embargo, también se observa cierta sobrevaloración de sus propias competencias, en comparación con las valoraciones más matizadas del profesorado.

Por otro lado, la evaluación del profesorado coincide en destacar como principales fortalezas la estructura y coherencia textual, así como la calidad general de la redacción, lo que respalda la percepción del alumnado en estas áreas. Sin embargo, también identifica áreas donde el desempeño fue más limitado, como en el pensamiento crítico profundo y, sobre todo, en la citación y referencia de fuentes, que aparece como la debilidad más evidente. Esta dimensión presenta deficiencias sistemáticas tanto en la correcta aplicación de normas como en la integración de fuentes, lo cual señala la necesidad de reforzar la formación en competencias informacionales y ética académica en entornos asistidos por IA.

Finalmente, el análisis comparativo entre las percepciones del alumnado y del profesorado pone de relieve ciertas discrepancias. Mientras el estudiantado muestra una alta autovaloración en áreas como redacción u originalidad, el profesorado adopta una posición más crítica, destacando la necesidad de mayor elaboración personal y profundidad argumentativa en los trabajos presentados. Esto indica que, si bien la IA puede facilitar el

acceso a estructuras y contenidos de calidad, el verdadero reto educativo radica en fomentar un uso reflexivo, autoral y éticamente responsable de estas herramientas.

A partir de estos hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Integrar formación específica en alfabetización digital y ética académica, enfocada particularmente en el uso de la IA para la producción oral y escrita. Esta formación debe incluir orientaciones claras sobre cómo declarar el uso de IA, cómo diferenciar la producción propia de la asistida, y cómo citar adecuadamente los aportes generados, especialmente en contextos donde la expresión personal y la autoría son fundamentales.
2. Diseñar actividades didácticas que promuevan una intervención crítica y creativa sobre los textos y discursos generados con IA, fomentando la reescritura, la edición personal, la mejora estilística y la toma de decisiones argumentadas. En el caso de la producción oral, se recomienda que el alumnado utilice la IA como apoyo para la preparación de discursos, pero que desarrolle la entrega final desde una práctica activa, reflexiva y auténtica.
3. Establecer rúbricas de evaluación específicas para la producción oral y escrita que valoren no solo la corrección formal, sino también la originalidad, la claridad discursiva, la coherencia argumentativa y la transparencia en el uso de IA. Estas rúbricas deben ayudar a distinguir entre un uso mecánico y una integración consciente y autorregulada de los recursos tecnológicos.
4. Promover proyectos colaborativos que integren el uso ético y creativo de la IA en contextos comunicativos reales, como presentaciones orales, debates argumentativos o redacciones conjuntas. El uso compartido de estas herramientas debe ser acompañado por dinámicas de revisión entre pares y reflexión colectiva sobre su influencia en el proceso comunicativo.
5. Fortalecer la formación docente en relación con el impacto de la IA en la expresión lingüística humana, ofreciendo recursos y estrategias para acompañar de manera crítica el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en contextos mediados tecnológicamente. Esto incluye herramientas para detectar usos inapropiados, guiar procesos de edición consciente y fomentar una comunicación escrita y oral genuina y significativa.

En definitiva, la incorporación de la IA en contextos educativos, especialmente en el desarrollo de la producción oral y escrita, presenta un gran potencial siempre que se utilice de manera crítica, ética y con un acompañamiento pedagógico adecuado. Su uso efectivo y honesto requiere una formación sólida por parte del alumnado y una orientación clara por parte del profesorado, enfocada en preservar la autoría genuina, fomentar la reflexión y garantizar la calidad académica.

3.18. Estudio de caso 18. Start-up turística: “¿Y si tu empresa adoptara la IA?” (Grado en Turismo).

Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es

3.18.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Cinta Gallent-Torres
- Universidad: Universidad de Valencia (UV)
- Titulación: Grado en Turismo
- Materia: Comunicación en segunda lengua extranjera para turismo III (Gr. A – 35125)
- Curso: 3º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 1 (39 estudiantes matriculados; 39 participantes en el estudio).

3.18.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura “Comunicación en segunda lengua extranjera para turismo III” (código 35125), a través de distintas sesiones orientadas a analizar el papel de *chatbots*, traductores automáticos y asistentes virtuales en la comunicación turística. Sus objetivos principales fueron: i) diseñar proyectos empresariales ficticios que integren soluciones de IA para optimizar los servicios turísticos; ii) fomentar el uso crítico y creativo de la IA como herramienta de innovación turística; y iii) evaluar la efectividad, beneficios y limitaciones de estas tecnologías en situaciones reales del ámbito turístico. El desarrollo del proyecto tuvo lugar entre los meses de febrero y mayo de 2025, y su descripción detallada, junto con la temporalización, puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/7g2FdxK>

Atendiendo a los objetivos del proyecto, se adopta una metodología activa y participativa basada en la investigación-acción y el aprendizaje basado en proyectos (ABP), que combina la exploración conceptual (Taxonomía de Bloom en la era de la IA, Mas et al., 2023), el uso práctico de la IA, la creación colaborativa y la coevaluación. El alumnado asume el rol de responsables de una empresa turística que busca implementar soluciones de IA, lo que les permite reflexionar de forma experiencial sobre sus decisiones, así como sobre los desafíos comunicativos y éticos implicados. Durante su desarrollo, se aplican los niveles de la Taxonomía de Bloom para promover una evolución cognitiva desde la comprensión hasta la creación, mientras que el trabajo en grupos facilita la colaboración mediante dinámicas cruzadas que fomentan la discusión, el contraste de ideas y la evaluación entre pares. La evaluación es formativa y coevaluativa, con un énfasis especial en la retroalimentación constructiva apoyada por rúbricas. Además, se emplean formatos multimodales (escritos, orales y visuales) que dan lugar a un producto final audiovisual, como un vídeo o pódcast.

Esta metodología permite entender cómo la IA cambia la comunicación y el trabajo en el sector turístico, al mismo tiempo que ayuda al alumnado a aprender y desarrollar habilidades para afrontar los futuros retos del sector.

El proyecto se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la Tabla 1 correspondiente a la ficha técnica del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL SECTOR TURÍSTICO

ESTUDIO DE CASO: Start-up turística: “¿Y si tu empresa adoptara la IA?” (« Start-up touristique : « Et si votre entreprise passait à l’IA ? »)

N.º Sesiones: 8

Temporalización: 11 horas y 15 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- Explorar el papel de los *chatbots*, las herramientas de traducción automática y los asistentes virtuales en la comunicación turística y su impacto en la experiencia del usuario.
- Evaluar la eficacia y las limitaciones de estas herramientas para facilitar los intercambios en lengua extranjera en un contexto profesional del turismo.
- Experimentar con diferentes aplicaciones de la IA (traducción, creación de contenido, automatización de respuestas) comparándolas con interacciones humanas.
- Identificar los desafíos lingüísticos, culturales y éticos relacionados con el uso de la IA en la mediación entre turistas y profesionales del turismo.
- Desarrollar una reflexión crítica sobre el uso de la IA en la comunicación turística, movilizando los distintos niveles de la taxonomía de Bloom (comprender, analizar, evaluar, crear).
- Reflexionar de manera crítica sobre el uso de la IA en la comunicación turística, utilizando los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom (comprensión, análisis, evaluación y creación).
- Reflexionar sobre el impacto de la IA en las competencias lingüísticas de los futuros profesionales del turismo.
- Diseñar soluciones innovadoras que integren la IA para optimizar los servicios turísticos, teniendo en cuenta los aspectos humanos y tecnológicos.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

El diseño de la propuesta se alinea con las competencias establecidas para la asignatura, tal y como se recoge en la Memoria de Verificación del título: <https://www.uv.es/graus/verifica/Turisme/Memoria.pdf>:

- CG02 - Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
- CG03 - Manejar técnicas de comunicación.
- CG07 - Trabajar en medios socioculturales diferentes.
- CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- CT1 - Creatividad.

COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO, 2017):

- Competencia de colaboración: referida a aquellas habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa. En este contexto, la IA puede facilitar entornos donde múltiples actores (humanos y máquinas) cooperan para resolver problemas complejos.
- Competencia de autoconciencia: la cual hace referencia a la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. La interacción con sistemas de IA impulsa la reflexión sobre cómo nuestras acciones digitales generan datos y consecuencias.
- Competencia de anticipación: relativa a las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros (posibles, probables y deseables), analizar causas y consecuencias, lidiar con riesgos y cambios.
- Competencia de pensamiento crítico: referida a la habilidad para reflexionar sobre los valores, percepciones y opiniones propias, en relación a las temáticas abordadas en el aula. En este contexto, el pensamiento crítico es clave para identificar sesgos y limitaciones en los algoritmos.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1 (presencial): Introducción al proyecto y formación de grupos de trabajo

Duración estimada: 45 minutos

Objetivo: Presentar el proyecto, explicar sus objetivos, metodología y calendarización.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Presentación del proyecto (30 min). Se presentan los objetivos del proyecto, su estructura y el calendario de trabajo. El docente introduce la temática central (cómo mejorar la experiencia del cliente en empresas del ámbito turístico). Además, se plantea una reflexión inicial en torno a la pregunta: “¿Qué sabéis sobre el uso de la IA en el turismo y qué efectos está teniendo en el sector?”, con el fin de activar conocimientos previos y generar debate sobre los límites entre la creatividad humana y la generación automática del lenguaje. A continuación, se forman los grupos de trabajo y se habilita un espacio compartido en Google Drive para cada grupo, donde podrán alojar documentos, tareas y materiales colaborativos a lo largo del proyecto.
- **Actividad 2:** Puesta en común (15 minutos). Cada grupo comparte en voz alta, en francés, sus primeras ideas y conocimientos sobre el uso de la IA en el sector turístico y cómo está contribuyendo a su transformación. Esta puesta en común permite contrastar percepciones, enriquecer el debate y visibilizar posibles líneas de trabajo futuras. El docente toma nota de los temas mencionados y aclara dudas terminológicas o conceptuales, fomentando una primera toma de contacto con el léxico específico en francés vinculado a la IA y al ámbito turístico.

SESIÓN 2 (asíncrona): Búsqueda documental y análisis de un caso de éxito

Duración estimada: 120 minutos

Objetivo: Investigar de forma autónoma el uso actual de la IA en el sector turístico, identificar un caso de éxito real y reflexionar sobre sus implicaciones prácticas.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Investigación individual y selección de recursos (60 minutos). Cada estudiante realiza una búsqueda documental en francés sobre la aplicación de la IA en el turismo. Se recomienda consultar fuentes variadas (artículos, blogs, vídeos, pódcast, reportajes o emisiones televisivas). Se comparten tres ejemplos de páginas web como punto de partida para la reflexión:
 - ✓ <https://iatourisme.com/ia-tourisme-par-ou-commencer> (Infolettre IAtourisme).
 - ✓ <https://tourisme.ac-versailles.fr/spip.php?article1888> (Centre National de Ressources Tourisme, ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, Francia).
 - ✓ https://www.youtube.com/watch?v=BHq9_dvvoVw (video) (UN Tourism Artificial Intelligence Challenge).

Cada estudiante selecciona al menos dos recursos relevantes y los comparte en la carpeta de su grupo en Google Drive, acompañados de una breve descripción en francés que resuma su contenido e interés.

- **Actividad 2:** Análisis colaborativo de un caso éxito (60 minutos). En grupos, los estudiantes eligen un caso de éxito real de una empresa del sector turístico que haya integrado soluciones de IA. Elaboran una breve presentación oral en francés (formato libre: vídeo, presentación con voz, audio, etc.) en la que expliquen:

- ✓ Qué tipo de herramienta de IA se ha implementado.
- ✓ Qué resultados se han obtenido.
- ✓ Qué impacto ha tenido en la experiencia del cliente.
- ✓ Qué desafíos o aspectos éticos plantea el caso.

Esta presentación se compartirá en el Drive del grupo y servirá de base para la discusión en la siguiente sesión. Ejemplo de caso de éxito elaborado por un grupo: <https://go.uv.es/9HjhXmn>

SESIÓN 3 (presencial): Experimentación con herramientas de IA

Duración estimada: 75 minutos

Objetivo: Explorar y comparar el uso de herramientas de IA en tareas comunicativas propias del sector turístico, reflexionando sobre su utilidad, calidad y limitaciones.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Práctica guiada (30 minutos). El alumnado participa en una serie de actividades prácticas diseñadas para experimentar con distintas aplicaciones de la IA en contextos reales del ámbito turístico. Se proponen las siguientes tareas:
 1. Utilizar una IA generativa para redactar un correo en francés dirigido a un cliente o proveedor del sector turístico. Posteriormente, se analiza su claridad, tono, coherencia y adecuación al contexto.
 2. Traducir un texto breve turístico mediante traductores automáticos (Google Translate, DeepL, Sonix, MemoQ) y compararlo con una versión traducida por una persona, evaluando aspectos como la naturalidad, precisión y posibles errores.
 3. Solicitar a una IA que redacte una descripción en francés de un lugar turístico, y posteriormente modificar el texto para adaptarlo a un perfil de público específico (familias, jóvenes, viajeros sénior, etc.), reflexionando sobre el grado de personalización necesario.
 4. Crear una imagen publicitaria de un destino turístico utilizando herramientas como Canva o generadores de imágenes por IA (DALL·E), y compararla con un diseño manual elaborado por el grupo. Se analiza la estética, el impacto visual y la funcionalidad de ambas propuestas.
- Actividad 2: Discusión crítica (20 minutos). Tras la experimentación, se abre un espacio de debate grupal para valorar de forma crítica la calidad, naturalidad, adecuación al contexto y los posibles riesgos asociados al uso de estas herramientas en entornos profesionales (como cuestiones éticas, fiabilidad o sesgos).
- Actividad 3: Introducción a la Taxonomía de Bloom para posterior aplicación (15 minutos). Se presenta la Taxonomía de Bloom para que el alumnado reflexione sobre el uso habitual que realiza de la IA, que suele limitarse a tareas cognitivamente sencillas como recordar información o traducir textos turísticos. Este uso restringido no aprovecha el verdadero potencial de la IA ni fomenta el desarrollo de competencias más complejas, las cuales son clave

para el sector turístico. Con esta actividad se pretende promover la IA en niveles superiores, como aplicar, analizar, evaluar y crear, con ejemplos concretos como utilizar IA para diseñar itinerarios personalizados para diferentes tipos de viajeros, analizar descripciones turísticas generadas por IA para detectar errores culturales o lingüísticos, evaluar comparativamente traducciones automáticas y humanas de folletos turísticos, y crear *chatbots* especializados que ofrezcan recomendaciones culturales y lingüísticas adaptadas a cada turista.

- Actividad 4: Presentación del documento de trabajo (10 minutos). <https://go.uv.es/X51Ix5r>

SESIÓN 4 (presencial): De la teoría a la práctica

Duración estimada: 180 minutos (90 minutos presenciales y 90 minutos de trabajo colaborativo fuera del aula).

Objetivos:

- a) Fomentar en el alumnado el desarrollo de competencias cognitivas superiores mediante el uso crítico y creativo de herramientas de IA aplicadas al sector turístico.
- b) Promover su capacidad para aplicar, analizar y crear soluciones innovadoras que respondan a retos reales y respeten la diversidad cultural y lingüística del turismo internacional.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Puesta en práctica de la Taxonomía de Bloom (30 minutos). Dado que el sector turístico actual requiere profesionales capaces de enfrentarse a situaciones complejas, tomar decisiones informadas y aportar soluciones innovadoras, se utiliza la taxonomía de Bloom como marco de referencia para avanzar desde habilidades de menor orden (recordar, comprender) hacia habilidades más complejas (aplicar, analizar, evaluar y crear). Para ello, se pide al alumnado que reflexione y desarrolle competencias más acordes con la realidad profesional a la cual se enfrentarán al finalizar sus estudios. Por ejemplo, que utilice asistentes inteligentes para simular interacciones reales en procesos turísticos, como reservar un hotel o gestionar consultas mediante asistentes virtuales, y comparar sus respuestas con las de un humano (aplicar); detectar y discutir errores culturales, lingüísticos o de registro en materiales turísticos generados automáticamente, comprendiendo la importancia de adaptar el mensaje a distintos públicos y contextos culturales (analizar); diseñar soluciones innovadoras como *chatbots* turísticos que personalicen recomendaciones, según las características culturales y lingüísticas de cada cliente (crear). De este modo, se forma a futuros profesionales capaces de pensar sobre los límites y potencialidades de la IA, que sean capaces de innovar y adaptar la tecnología a un público específico. El resultado de esta reflexión y trabajo colaborativo se recoge en el siguiente documento: <https://go.uv.es/Q7PI1sz>
- Actividad 2: Creación de una start-up turística ficticia integrando la IA (60 minutos). En grupos, el alumnado elegirá un ámbito específico del sector turístico (hotelería, agencias de viajes, museos, restauración, etc.) y asumirá el rol de dirección de una empresa ficticia que busca integrar herramientas de IA para optimizar sus servicios. Cada grupo deberá desarrollar su propuesta siguiendo esta plantilla (<https://go.uv.es/j4YXdzH>), que incluye los siguientes elementos:

- ✓ Asignar un nombre creativo y coherente con la identidad de la empresa.
 - ✓ Definir al menos 6 acciones clave que mejoren el funcionamiento de la empresa mediante IA.
 - ✓ Relacionar cada acción con un nivel cognitivo de la Taxonomía de Bloom (recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear).
 - ✓ Ilustrar cada acción con un ejemplo concreto, real o simulado.
 - ✓ Colaborar e intercambiar ideas con otros grupos para contrastar enfoques y enriquecer la propuesta final.
- **Actividad 3:** Desarrollo del proyecto fuera del aula (90 minutos). Partiendo del diseño preliminar elaborado en clase, cada grupo continuará el trabajo de forma autónoma para desarrollar su proyecto de start-up turística integrando IA. Esta fase asíncrona les permitirá profundizar en los aspectos conceptuales y prácticos de su propuesta, al tiempo que fomenta el reparto equitativo de tareas, la toma de decisiones colaborativa, la gestión autónoma del tiempo, el pensamiento crítico, la creatividad, y la resolución de problemas. Ejemplos de actividades realizadas por el alumnado: <https://go.uv.es/yOA8Vvj>, <https://go.uv.es/Gn5xfhV>, <https://go.uv.es/W6MwxYa>, <https://go.uv.es/ct0wvIZ>, <https://go.uv.es/K3mn2OK>

SESIÓN 5 (presencial): Reunión de seguimiento del proyecto (voluntaria)

Duración estimada: 45 minutos

Objetivo: Ofrecer un espacio de acompañamiento pedagógico para resolver dudas, compartir avances y recibir retroalimentación personalizada que permita mejorar y afinar el proyecto antes de su presentación final.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Mesa de trabajo (45 minutos). Se organiza una sesión de seguimiento voluntaria en la que los grupos tienen la oportunidad de exponer sus avances, compartir posibles dificultades y recibir orientación del profesorado. Este espacio también favorece el intercambio de ideas y buenas prácticas entre grupos, así como la mejora continua de las propuestas. Aunque la participación no es obligatoria, se recomienda que al menos un integrante de cada grupo asista en calidad de portavoz para trasladar las sugerencias al resto del equipo. Durante la sesión se trabajará especialmente en detectar puntos débiles o aspectos poco desarrollados en los proyectos para poder corregirlos, ajustar las acciones propuestas a las herramientas de IA más adecuadas, verificar la coherencia entre los niveles de la Taxonomía de Bloom y las tareas propuestas, aclarar aspectos técnicos o lingüísticos relacionados con la presentación final.

SESIÓN 6 (presencial, asíncrona): Reuniones cruzadas y coevaluación

Duración estimada: 90 minutos

Objetivos:

- 1) Facilitar que los grupos compartan sus experiencias y reflexionen juntos sobre la aplicación de la IA en sus proyectos turísticos.
- 2) Fomentar la mejora de los proyectos mediante la coevaluación, valorando la originalidad, adecuación y el nivel de aprendizaje demostrado en cada propuesta.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Intercambio de experiencias (60 minutos). Cada grupo se asocia con otro para compartir sus experiencias en la aplicación práctica de la IA en el sector turístico. En estas reuniones, los grupos presentan brevemente su proyecto, explicando las herramientas de IA utilizadas, las dificultades encontradas, las soluciones implementadas, así como los impactos y limitaciones de la IA en turismo. Los grupos se emparejan así: Grupo 1 con Grupo 2, Grupo 3 con Grupo 4, Grupo 5 con Grupo 6, etc. Estas reuniones se realizan fuera del horario de clase, en la fecha que acuerden entre ambos grupos. Tras el encuentro, cada grupo redacta un informe resumen (*compte rendu*) (máximo una página) con las conclusiones principales. Ejemplo de informe: <https://go.uv.es/0LX59ZU>
- **Actividad 2:** Coevaluación (30 minutos). Cada grupo evalúa el proyecto de su grupo asociado utilizando la siguiente rúbrica (<https://go.uv.es/QKa4wZd>). Esta rúbrica contempla varios aspectos: la calidad de la presentación, la originalidad y creatividad del proyecto, la pertinencia e integración de las herramientas de IA, la reflexión crítica sobre las problemáticas éticas, lingüísticas, y culturales, el grado de desarrollo de los niveles cognitivos según la taxonomía de Bloom, así como el trabajo en equipo realizado. El objetivo es proporcionar retroalimentación constructiva que permita mejorar los proyectos antes de su presentación final. Ejemplo de coevaluación realizada por el alumnado: <https://go.uv.es/ybPUw1D>

SESIÓN 7 (presencial): Presentación del proyecto en las I Jornadas de Innovación y Experimentación (Universidad de Valencia) (<https://go.uv.es/Q20G5nn>)

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación oral en un contexto académico formal, presentando de manera clara y estructurada el trabajo realizado en grupo.

Lengua de comunicación: español, catalán, francés o inglés.

- Video resumen jornadas: <https://go.uv.es/5TFVbno>

SESIÓN 8 (asíncrona): Entrega final, evaluación docente y cierre del proyecto

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Evaluar de manera integral el proceso de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta las evidencias recogidas y el desarrollo de competencias clave.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Entrega final (50 minutos). El alumnado entregará su trabajo final en formato vídeo o pódcast (máximo 3 minutos), en el que debe sintetizar los principales aprendizajes adquiridos a lo largo del proyecto, así como su visión crítica sobre el uso de la IA en el sector turístico. Ejemplo de podcast realizado por el alumnado: <https://go.uv.es/MYGu0qy>
- Actividad 2: Feedback docente (25 minutos). Tras revisar las entregas finales y las coevaluaciones realizadas entre compañeros/as, el docente proporciona una retroalimentación general sobre el proyecto. Se destacan fortalezas, aspectos a mejorar y recomendaciones para aplicar lo aprendido en contextos profesionales reales.
- Actividad 3: Cierre del proyecto (15 minutos). El alumnado cumplimenta la “Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes” y la “Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes”, dos instrumentos diseñados y validados por los equipos de investigación GIACE e IDEA de la Universidad de A Coruña, y por GIE de la Universidad de Vigo (<https://integridadacademica.com/index.php>).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivo electrónico (ordenador portátil, tablet u otro similar) con conexión estable a Internet.
- Herramientas de IA generativa utilizadas por el alumnado (ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Gemini, DALLE, etc.).
- Plataformas de trabajo colaborativo como Google Drive o equivalente para compartir documentos, fichas y coordinar el trabajo en grupo de forma asíncrona
- Herramientas de edición de presentaciones como PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi, etc., para diseñar el soporte visual de la presentación final.
- Aula Virtual de la Universidad de Valencia para la publicación de materiales, enlaces de consulta y calendario, así como para la entrega del informe final.
- Documento de registro de grupos mediante formulario con código QR.
- Fichas de trabajo (<https://go.uv.es/X51Ix5r>; <https://go.uv.es/j4YXdzH>).
- Materiales bibliográficos como punto de partida para la reflexión (vídeos y páginas web).
- Taxonomía de Bloom (<https://go.uv.es/FCmNtV6>).
- Rúbrica de coevaluación (<https://go.uv.es/QKa4wZd>).
- Escalas EIIHA-E (Aula virtual) y rúbricas IEHCT-IA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Mas-García, X., Gómez Cardosa, D., García Brustenga, G., & Martínez-Aceituno, T. (2023). *Evolución de la taxonomía de Bloom en la era de la inteligencia artificial*. Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center. <https://uoc2thefuture.uoc.edu/es/recursos-conozco/evolucion-taxonomia-bloom-inteligencia-artificial/>
- UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. <https://www.unesco.org/en/articles/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>

3.18.3. Resultados

3.18.3.1. Evaluación del alumnado

Los resultados obtenidos en la escala EIIHA-E reflejan una valoración general positiva del impacto que la inteligencia artificial ha tenido en el desarrollo de habilidades académicas del alumnado del Grupo A, aunque se observan diferencias en cómo se integran y valoran las distintas dimensiones.

La dimensión mejor valorada es la de **Autonomía y Uso Responsable** (M=5.79; DT=1.13), con mediana y moda iguales a 6.0. Este dato indica que el estudiantado se siente capaz de utilizar la IA de forma autónoma y crítica, sin delegar completamente el control del aprendizaje en la herramienta. La dispersión moderada en esta dimensión apunta a una experiencia relativamente homogénea en la gestión responsable de la tecnología.

En segundo lugar, las dimensiones de **Creatividad y Originalidad** (M=5.54; DT=1.27) y **Habilidades de Redacción y Organización** (M=5.49; DT=1.39) presentan puntuaciones elevadas con mediana 5.0 y moda entre 4.0 y 5.0. Esto sugiere que la IA ha sido percibida como un apoyo para mejorar la claridad, coherencia y organización de las producciones escritas, así como para estimular la generación de ideas propias. Sin embargo, la dispersión algo mayor en estas áreas puede reflejar diferencias en el nivel de reelaboración o en la familiaridad con la herramienta.

La dimensión de **Pensamiento Crítico** (M=5.49; DT=1.47) también alcanza una valoración positiva, aunque con una mayor dispersión. Esto podría indicar que, aunque muchos estudiantes usan la IA para analizar y sintetizar información eficazmente, otros podrían estar limitando su uso a funciones más funcionales o superficiales, lo que apunta a un margen de mejora en el desarrollo crítico.

Finalmente, la dimensión con menor valoración es la de **Colaboración y Comunicación Ética** (M=5.05; DT=1.38). Este resultado revela que la IA no siempre ha facilitado la comunicación y colaboración respetuosa entre compañeros/as, o al menos no ha sido percibido así por todos. La mayor desviación típica refuerza la idea de experiencias dispares y subraya la importancia de promover prácticas pedagógicas que integren de forma explícita el uso ético y colaborativo de la IA en el trabajo en grupo.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	39	5.49	6.0	7	1.47
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	39	5.79	6.0	7	1.13
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	39	5.54	5.0	7	1.27
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	39	5.49	6.0	6	1.39
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	39	5.05	5.0	4	1.38

La incorporación de la rúbrica EIIHA-E, cumplimentada por el alumnado tras la La rúbrica cumplimentada por el alumnado (Tabla 3) ofrece una visión detallada sobre cómo perciben el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de diversas competencias académicas. En esta ocasión, la muestra está compuesta por 39 estudiantes, cuyas respuestas se distribuyen en cuatro niveles de desempeño (insuficiente, aceptable, notable y excelente) para cada una de las cinco dimensiones evaluadas. La distribución revela una tendencia positiva, con una clara concentración en los niveles notable y excelente, aunque con diferencias significativas entre las categorías.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, el 56.4 % del estudiantado se autoevalúa en nivel notable, mientras que un 33.3% se sitúa en el nivel excelente. Esta categoría refleja una percepción favorable del uso de la IA como herramienta de apoyo para analizar, sintetizar y evaluar información. La ausencia de valoraciones en el nivel insuficiente refuerza la idea de que el alumnado considera que ha logrado un uso razonado y reflexivo de la IA.

La dimensión de Autonomía y Uso Responsable presenta un perfil similar, con un 56.4 % en nivel notable y un 33.3 % en excelente. Esto sugiere que los estudiantes se perciben como agentes activos en la gestión del uso de la IA, manteniendo el control sobre su propio proceso de aprendizaje y tomando decisiones autónomas respecto a cómo y cuándo utilizar la herramienta.

En cuanto a Creatividad y Originalidad, la distribución se mantiene dentro de un marco positivo, aunque algo más equilibrado. Un 48.7 % del alumnado se ubica en nivel notable y un 35.9 % en excelente, indicando que una parte significativa reconoce haber utilizado la IA como punto de partida para generar ideas propias, sin depender exclusivamente de las propuestas automatizadas. No obstante, el 15.4% en nivel aceptable sugiere que existe margen para mejorar la reelaboración y aportación personal.

En la dimensión de Habilidades de Redacción y Organización, destaca un 38.5 % en nivel excelente y un 43.6 % en nivel notable. Esto evidencia que el estudiantado considera que la IA ha tenido un impacto positivo en la claridad, coherencia y estructura de sus textos. Es probable que el soporte recibido para la planificación textual y corrección gramatical haya sido especialmente valorado.

Finalmente, en Colaboración y Comunicación Ética, se observa una ligera caída en las valoraciones más altas: el 59.0 % del alumnado se sitúa en nivel notable, pero solo el 28.2 % alcanza el nivel excelente. Además, es la dimensión con mayor porcentaje en nivel insuficiente (7.7 %). Esta diferencia podría estar relacionada con la escasa promoción del trabajo cooperativo mediante IA en las actividades desarrolladas, o con una menor percepción de los desafíos éticos implicados en el uso compartido de herramientas tecnológicas.

En conjunto, los datos reflejan una valoración globalmente positiva del uso de la IA en el ámbito académico por parte del alumnado. Las dimensiones relacionadas con la redacción, la autonomía y el pensamiento crítico obtienen los mejores resultados, mientras que aspectos como la colaboración ética presentan una mayor dispersión en las respuestas. Esto sugiere una apropiación funcional de la IA en contextos individuales, pero señala la necesidad de fortalecer el componente colectivo y ético en futuras propuestas formativas.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	4 (10.3 %)	22 (56.4 %)	13 (33.3 %)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	4 (10.3 %)	22 (56.4 %)	13 (33.3 %)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	6 (15.4 %)	19 (48.7 %)	14 (35.9 %)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	1 (2.6 %)	6 (15.4 %)	17 (43.6 %)	15 (38.5 %)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	3 (7.7 %)	2 (5.1 %)	23 (59.0 %)	11 (28.2 %)

3.18.3.2. Evaluación del profesorado

Los resultados de la Tabla 4, correspondientes a la escala IEHCT-IA aplicada por el profesorado tras evaluar los trabajos académicos generados con apoyo de inteligencia artificial, muestran una valoración positiva del desempeño del estudiantado. Aunque las medias generales se sitúan por encima de 4 en una escala de 1 a 7, existe una tendencia hacia niveles moderadamente altos, indicando un nivel aceptable en la calidad de los productos entregados.

La categoría mejor valorada es Pensamiento Crítico, con una media de 5.08 y una mediana y moda de 5, lo que sugiere que la mayoría del profesorado reconoce en los trabajos una comprensión y análisis detallado de las ideas, superando la mera descripción. Este resultado refleja una apropiación crítica por parte del alumnado, incluso en contextos donde la IA ha intervenido en la generación de contenido.

Otras dimensiones con valoraciones similares son Originalidad, Precisión y Coherencia y Estructura y Organización, con medias que oscilan entre 4.75 y 4.92 y medianas de 4.5 a 5. Estos datos indican que el profesorado percibe un nivel adecuado de elaboración personal y coherencia lógica en los trabajos, aunque con cierta dispersión que podría asociarse a diferencias en la capacidad de estructuración y creatividad entre estudiantes.

Por su parte, Habilidades de Redacción presenta la media más baja (4.58), con mediana y moda en 4, lo que implica una percepción generalizada de competencia en esta área, pero con menor excelencia comparativa. Este resultado podría reflejar algunas limitaciones en la fluidez, corrección gramatical o adecuación estilística de los textos, posiblemente derivadas del uso variable que el alumnado hace de las propuestas generadas por la IA.

Finalmente, la dimensión de Citación y Referencia presenta la puntuación más baja y mayor dispersión, señalando dificultades para la aplicación precisa de normas de citación y referencias en los trabajos evaluados. Este aspecto pone de manifiesto la necesidad de reforzar competencias específicas para la correcta gestión de fuentes y el respeto riguroso a la autoría académica, especialmente en contextos asistidos por tecnologías generativas.

En conjunto, los datos permiten afirmar que el profesorado valora positivamente el uso de la inteligencia artificial cuando va acompañado de un proceso crítico y responsable por parte del alumnado. El principal desafío radica en profundizar en aspectos estilísticos, estructurales y éticos para consolidar productos académicos auténticos, rigurosos y de calidad.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	12.0	5.08	5.0	5	0.9
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	12.0	4.92	5.0	4	1.0
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	12.0	4.75	4.5	4	1.14
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	12.0	4.83	4.5	4	1.03
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	12.0	4.58	4.0	4	0.9
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	12.0	4.17	4.0	4	1.03

Nota. (N=12 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La evaluación del impacto del uso de la inteligencia artificial en los trabajos académicos de los datos recogidos en la Tabla 5, correspondientes a la rúbrica IEHCT-IA completada por el profesorado, reflejan una valoración general positiva en el desarrollo de las habilidades críticas del alumnado en siete dimensiones fundamentales.

En la categoría de Pensamiento Crítico, los valores muestran un equilibrio entre los niveles notable y excelente, con un 25 % de valoraciones en cada uno, mientras que el 50% se sitúa en nivel aceptable y ningún trabajo fue evaluado como insuficiente. Estos datos indican que la mayoría del profesorado reconoce un nivel adecuado de comprensión y análisis profundo de las ideas en los trabajos con IA.

La dimensión de Originalidad presenta una distribución similar, con un 50% en nivel aceptable, un 41.7 % en notable y un 8.3 % en excelente. Según los datos de la tabla, el profesorado percibe que, si bien hay innovación en la creación de contenido, solo una minoría alcanza la excelencia en esta competencia.

En cuanto a la Precisión y Coherencia, el 50 % de las valoraciones son aceptables, un 41.7% notable y solo un 8.3% excelente, mostrando que la mayoría de trabajos presentan una organización lógica, aunque con margen para mejorar la exactitud.

La Estructura y Organización muestra una valoración más dispersa según la Tabla 5: el 41.7 % en nivel notable, 41.7 % en aceptable, 8.3 % en excelente y un 8.3 % en insuficiente, evidenciando que algunos trabajos presentan deficiencias en claridad y estructura.

Las Habilidades de Redacción tienen el 50 % de valoraciones en nivel aceptable, 33.3 % en notable y 16.7 % en excelente, sugiriendo competencia sólida, pero con posibilidad de alcanzar mayor excelencia.

Por último, las categorías de Citación y Referencias y Responsabilidad Ética reflejan mayor crítica: citación presenta un 58.3 % en aceptable, 25 % en notable y 16.7 % en insuficiente, sin niveles excelentes; mientras que ética muestra un 66.7 % en aceptable y 33.3 % en notable, sin niveles extremos. Estos datos indican dificultades en el respeto riguroso a normas académicas y en la transparencia ética.

En resumen, los datos de la Tabla 5 evidencian que, aunque el profesorado valora positivamente la mayoría de las competencias críticas desarrolladas con apoyo de IA, se requiere mayor atención en organización textual, citación académica y responsabilidad ética para elevar la calidad y la integridad de las producciones académicas.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0 %)	6 (50.0 %)	3 (25.0 %)	3 (25.0 %)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0 %)	6 (50.0 %)	5 (41.7 %)	1 (8.3 %)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0 %)	6 (50.0 %)	5 (41.7 %)	1 (8.3 %)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	1 (8.3 %)	5 (41.7 %)	5 (41.7 %)	1 (8.3 %)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0 %)	6 (50.0 %)	4 (33.3 %)	2 (16.7 %)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	2 (16.7 %)	7 (58.3 %)	3 (25.0 %)	0 (0.0 %)

Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0 %)	8 (66.7 %)	4 (33.3 %)	0 (0.0 %)
-----------------------	---	-----------	------------	------------	-----------

3.18.4. Puntos fuertes y débiles de la IA

Los resultados obtenidos en la experiencia con la asignatura “Comunicación en segunda lengua extranjera para turismo III” evidencian un uso significativo de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la producción académica. Tanto el alumnado como el profesorado coinciden en señalar como una fortaleza destacada la mejora en la autonomía y el uso responsable de la IA. Esta dimensión se percibe como un indicador del grado de integración crítica y consciente que el estudiantado ha alcanzado, manteniendo el control sobre su aprendizaje y la gestión ética de las herramientas tecnológicas.

Otra fortaleza comúnmente reconocida es la contribución de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico, que el alumnado valora como un recurso para analizar y sintetizar información, mientras que el profesorado aprecia la profundidad y el análisis detallado manifestados en los trabajos. Asimismo, la claridad en la redacción, la coherencia textual y la organización lógica de las ideas son aspectos valorados positivamente desde ambas perspectivas, lo que indica que la IA ha favorecido la estructuración y calidad de las producciones escritas.

Sin embargo, también se identifican debilidades relevantes. Entre ellas, la gestión de la citación y las referencias bibliográficas es una de las más evidentes. En las valoraciones del profesorado se observa una cierta dificultad en la aplicación rigurosa de las normas, así como una menor presencia de prácticas éticas óptimas en este aspecto. Esta limitación pone de manifiesto la necesidad de reforzar la formación en competencias informacionales y en la transparencia en el uso de fuentes asistidas por IA.

Otra área que requiere atención es la colaboración y comunicación ética, que, aunque valorada positivamente en general, presenta mayor dispersión y algunas dificultades para promover el trabajo colaborativo y la atribución clara de autoría. Además, el profesorado detecta márgenes de mejora en la originalidad y en el estilo de redacción, aspectos que podrían beneficiarse de un acompañamiento pedagógico más orientado a la reelaboración crítica y creativa.

3.18.5. Conclusiones y recomendaciones

La experiencia desarrollada en la asignatura “Comunicación en segunda lengua extranjera para turismo III” demuestra que la incorporación de la IA, cuando se enmarca en un diseño didáctico estructurado y reflexivo, puede contribuir significativamente al desarrollo de competencias académicas esenciales, como la autonomía, el pensamiento crítico y la organización textual. El alumnado percibe la IA como una herramienta que mejora significativamente la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, y la calidad en la redacción y organización de sus trabajos. Los resultados indican que los estudiantes gestionan de manera responsable y autónoma el uso de estas tecnologías.

Aunque la mayoría de los estudiantes muestra un uso responsable de la IA, las habilidades relacionadas con la colaboración y comunicación ética presentan mayores dificultades y variabilidad. Esto sugiere que el trabajo colaborativo y los aspectos éticos en entornos tecnológicos necesitan una atención más específica. Por su parte, el profesorado valora positivamente el nivel de análisis crítico y la originalidad alcanzados con apoyo de IA,

pero identifica áreas que requieren fortalecimiento, como la correcta aplicación de normas de citación, la coherencia en la estructura textual y la calidad estilística de la redacción. En este sentido, las dificultades en la gestión adecuada de citas y referencias, así como la responsabilidad ética en el uso de IA, evidencian la importancia de incorporar formación específica en competencias informacionales y en el respeto riguroso a la autoría académica.

Los datos recogidos, tanto en las escalas como en las rúbricas aplicadas, muestran una valoración mayoritariamente favorable por parte del alumnado y del profesorado, especialmente en dimensiones relacionadas con la responsabilidad en el uso de la IA, la calidad de la redacción y la capacidad crítica. Estos resultados confirman que la IA puede actuar como una herramienta complementaria valiosa para potenciar el aprendizaje y la producción académica.

No obstante, las dificultades detectadas en la gestión de la citación, la originalidad y la ética académica ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer estas áreas a través de intervenciones pedagógicas específicas. La formación debe orientarse a promover una apropiación crítica, ética y creativa de las tecnologías generativas, que vaya más allá del uso funcional y fomente la transparencia, la integridad y la innovación. En consecuencia, se recomienda:

1. Incluir módulos o actividades que fomenten el uso colaborativo responsable de la IA, promoviendo el respeto por la autoría, la transparencia en el uso de fuentes y la comunicación efectiva entre estudiantes en contextos asistidos por tecnologías.
2. Reforzar el aprendizaje sobre normas de citación y referencias bibliográficas, con especial atención a los retos que plantea el uso de herramientas generativas, para asegurar la integridad y calidad académica de los trabajos.
3. Diseñar actividades que impulsen la generación de ideas originales y la crítica activa sobre el contenido generado por IA, evitando la dependencia excesiva de las propuestas automáticas y promoviendo la producción auténtica.
4. Ofrecer recursos y feedback específico para mejorar la claridad, coherencia y calidad estilística de los textos, asegurando que los productos académicos alcancen niveles de excelencia.
5. Seguir promoviendo el análisis profundo, la síntesis y evaluación crítica en el uso de IA, garantizando que los estudiantes no solo utilicen la tecnología, sino que también comprendan sus límites y potencialidades.

En definitiva, la asignatura ha evidenciado que la IA puede ser un aliado poderoso en la formación académica y profesional, siempre que se integre con una mirada pedagógica crítica y un compromiso ético firme, contribuyendo así a la formación de estudiantes competentes, autónomos y responsable.

3.19. Estudio de caso 19. TradIA: Cuando la IA y el humano traducen juntos (Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas). Alianza Forthem.

Cinta Gallent-Torres. Universitat de València (UV), cinta.gallent@uv.es

3.19.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Cinta Gallent-Torres
- Universidad: Universidad de Valencia (UV)
- Titulación: Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
- Materia: Lengua Francesa 4 (Gr. AC-X – 35764) (Minor)
- Curso: 3º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: 1 (44 estudiantes matriculados; 40 participantes en el estudio).

3.19.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura “Lengua Francesa 4” (código 35764) en el marco del proyecto *Team Teaching* « TradIA : Quand l’IA et l’humain traduisent ensemble », llevado a cabo conjuntamente por la Universidad de València (España) y la Universidad de Opole (Uniwersytet Opolski, Polonia), en el marco de la Alianza Forthem (<https://www.forthem-alliance.eu/>). El proyecto se implementó durante el segundo semestre del curso 2024-2025, concretamente entre los meses de marzo y mayo de 2025, en asignaturas vinculadas a la traducción y la comunicación multilingüe. Su principal objetivo fue explorar cómo se integran las herramientas de IA en el trabajo traductor y los desafíos que ello implica en términos éticos, lingüísticos y laborales. La descripción detallada del proyecto, junto con su planificación temporal, puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/VZzXsb0>

Atendiendo a los objetivos del proyecto, se adoptó una metodología activa y participativa basada en la investigación-acción y el aprendizaje colaborativo basado en proyectos (ABP). El enfoque pedagógico promovió la participación crítica del estudiantado a través de distintas actividades: cuestionarios diagnósticos sobre el uso de herramientas de traducción, sesiones formativas sobre IA y ética, trabajo en binomios internacionales, análisis comparativo de traductores automáticos (Google Translate, DeepL, ChatGPT, OmegaT, LaraTranslate, etc.), y reflexión guiada sobre sus ventajas y limitaciones.

Durante el desarrollo del proyecto, el alumnado asumió un rol activo como futuros traductores, trabajando en conjunto con tecnologías de IA en un entorno académico supervisado. Se utilizaron textos de distintos géneros (literarios, periodísticos y publicitarios), junto con recursos como videos, plantillas y guiones de preguntas fomentar

la reflexión. Las sesiones síncronas con el profesorado facilitaron el intercambio de ideas, mientras que el diálogo multilingüe (francés, español y polaco) enriqueció el proceso de aprendizaje.

El proyecto finalizó con la presentación de resultados en las I Jornadas de Innovación y Experimentación con IA, celebradas en la Universidad de Valencia los días 15 y 16 de mayo de 2025, en formato híbrido. Este evento brindó al alumnado la oportunidad de compartir sus experiencias de aprendizaje en un contexto académico internacional. El programa puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/Mqoka1U>

La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA Y TRADUCCIÓN: ANÁLISIS CRÍTICO Y APLICACIÓN DIDÁCTICA

ESTUDIO DE CASO: TradIA: Cuando la IA y el humano traducen juntos (« TradIA : Quand l'IA et l'humain traduisent ensemble »).

N.º Sesiones: **11**

Temporalización: **11 horas y 45 minutos**

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- Analizar el impacto de la inteligencia artificial en la traducción y la interpretación, mediante el estudio de casos concretos y la evaluación de sus aportes y limitaciones.
- Comparar diferentes herramientas de traducción automática (Google Translate, DeepL, ChatGPT, MemoQ, OmegaT, etc.) e identificar sus fortalezas y debilidades.
- Experimentar la colaboración entre el ser humano y la máquina en el proceso de traducción y determinar cómo optimizar esta interacción.
- Identificar los desafíos lingüísticos, culturales y éticos vinculados al uso de la IA en la traducción (sesgos, confidencialidad de los datos, calidad de las traducciones, derechos de autor).
- Reflexionar sobre las implicaciones profesionales y académicas de estas tecnologías en los ámbitos de la traducción, la enseñanza de lenguas y la edición.
- Debatir sobre el futuro de la traducción ante los avances de la IA y proponer recomendaciones para un uso ético y eficaz de estas herramientas.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

El diseño de la propuesta se alinea con las competencias establecidas para la asignatura, tal y como se recoge en la Memoria de Verificación del título: https://www.uv.es/graus/verifica/Llengues_Modernes/Memoria_2025.pdf:

- CG3 – Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas informáticas, locales o en red, en el ámbito de las lenguas modernas y sus literaturas.

- CG4 – Trabajar en equipo en entornos relacionados con las lenguas modernas y sus literaturas.
- CB2 – Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de manera profesional y posea las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su ámbito de estudio.
- CB3 – Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
- CT1 – Trabajar y aprender de manera autónoma, así como planificar y gestionar el tiempo de trabajo.
- CE53 – Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en lengua extranjera.

COMPETENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (UNESCO, 2017):

- Competencia de colaboración: referida a aquellas habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa. En este contexto, la IA puede facilitar entornos donde múltiples actores (humanos y máquinas) cooperan para resolver problemas complejos.
- Competencia de autoconciencia: la cual hace referencia a la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. La interacción con sistemas de IA impulsa la reflexión sobre cómo nuestras acciones digitales generan datos y consecuencias.
- Competencia de anticipación: relativa a las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros (posibles, probables y deseables), analizar causas y consecuencias, lidiar con riesgos y cambios.
- Competencia de pensamiento crítico: referida a la habilidad para reflexionar sobre los valores, percepciones y opiniones propias, en relación a las temáticas abordadas en el aula. En este contexto, el pensamiento crítico es clave para identificar sesgos y limitaciones en los algoritmos.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1 (presencial): Cuestionario inicial sobre herramientas digitales de traducción

Duración estimada: 45 minutos

Objetivo: Conocer los hábitos de uso y las percepciones del alumnado respecto a las herramientas de traducción automática.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Cuestionario diagnóstico (20 minutos). El alumnado completa un cuestionario diseñado para recopilar información sobre su experiencia, nivel de confianza y prácticas habituales con herramientas de traducción automática. El cuestionario aborda aspectos como la frecuencia de uso, los tipos de herramientas empleadas, la finalidad para la que se utilizan (traducción de textos académicos, comunicación informal, mejora de la pronunciación, entre otros). También se exploran las percepciones sobre la precisión de estas herramientas, sus ventajas y limitaciones, su impacto en la expresión escrita y oral, y el grado de dependencia generado. Se incluyen, además, preguntas sobre la dimensión ética de su uso (como la necesidad de declarar su empleo en trabajos académicos) y las expectativas sobre el futuro de la traducción en un contexto de creciente integración de la IA. Esta actividad permite establecer una base diagnóstica sobre la que construir aprendizajes futuros, fomentar la reflexión crítica y promover la autoconciencia lingüística y tecnológica del alumnado. Enlace al cuestionario: <https://forms.gle/cZ6ptmtDWSLW2sWy9>
- **Actividad 2:** Puesta en común (25 minutos). Discusión grupal sobre los resultados preliminares del cuestionario. Se comparten percepciones y reflexiones acerca del impacto de la IA en el aprendizaje y uso del francés. Se presentan y visualizan conjuntamente los resultados obtenidos para facilitar el análisis colectivo.

SESIÓN 2 (síncrona, híbrida): Formación inicial y presentación de grupos de trabajo

Duración estimada: 60 minutos

Objetivo: Familiarizar al alumnado con los fundamentos de la IA aplicada a la traducción y con los objetivos y la dinámica general del proyecto.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Formación inicial (40 minutos). En esta sesión se imparte una formación teórico-práctica a cargo de la profesora Magdalena Danko de la Universidad de Opole, centrada en las siguientes cuestiones:
 - ✓ ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica al lenguaje?
 - ✓ ¿Qué tipos de traductores automáticos existen y cuáles son sus principales diferencias?
 - ✓ ¿Qué implicaciones plantea el uso generalizado de estos sistemas para la profesión del traductor?A través del análisis de ejemplos reales, el alumnado explora el funcionamiento básico de herramientas como Google Translate, DeepL, ChatGPT, MemoQ y OmegaT, y reflexiona sobre su fiabilidad, capacidad de personalización, adaptabilidad al contexto, etc. Esta actividad sirve como introducción conceptual al proyecto y proporciona un marco de referencia común para el desarrollo de las actividades posteriores. La presentación utilizada en esta sesión puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/d9yK1ca>
- **Actividad 2:** Primer contacto con el/la/los compañero/a/s de trabajo (20 minutos). Antes de la sesión, las docentes organizan los grupos de trabajo teniendo en cuenta el nivel lingüístico del alumnado de ambas universidades (Universidad de Valencia y Universidad de Opole). Tras la formación inicial, se dedica un tiempo a que los miembros de cada equipo se conozcan y

establezcan el primer contacto, ya que trabajarán juntos durante todo el resto del curso. Cabe mencionar que una de las dificultades encontradas en esta fase ha sido la diferencia en el número de estudiantes entre ambas universidades. Algunos grupos no pudieron incluir a estudiantes polacos y se formaron únicamente con estudiantes españoles o Erasmus. No obstante, en las sesiones en gran grupo, todo el alumnado tuvo la oportunidad de interactuar y colaborar con el alumnado de la Universidad de Opole.

SESIÓN 3 y 4 (asíncronas, híbridas): Trabajo individual y en grupo (Fase 1)

Duración estimada: 120 minutos.

Objetivos:

- a) Investigar de forma crítica el papel de la IA en la traducción a partir del análisis de casos reales y el debate guiado.
- b) Trabajar de forma colaborativa para compartir hallazgos, contrastar opiniones y construir una comprensión común sobre los desafíos y oportunidades que plantea la IA en el campo de la traducción e interpretación.
- c) Desarrollar habilidades de lectura crítica, búsqueda documental y síntesis argumentativa

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Lectura y análisis de casos reales (60 minutos). De forma individual, el alumnado lleva a cabo una lectura reflexiva de una selección de artículos facilitados por las docentes, los cuales abordan el impacto real de la IA en distintos contextos profesionales de la traducción. Estas lecturas incluyen estudios de caso sobre cómo empresas editoriales, agencias de traducción o plataformas tecnológicas están integrando la IA en procesos como la localización, el subtitulado o la traducción literaria. Además, se solicita al alumnado que realice una breve búsqueda adicional, y consulte también artículos de prensa y/o científicos relacionados con el tema. Se le pide que anote las ideas principales y conserve las referencias bibliográficas completas: título, autor(es), medio o revista, fecha de publicación, sección y fecha de consulta, siguiendo las indicaciones del documento compartido sobre la normativa APA (7ª edición) (Université de Montréal) (<https://go.uv.es/ocQ3HOt>). Asimismo, se le recomienda que conserve capturas de pantalla relevantes como evidencia de la búsqueda realizada. También se le facilita un guion con algunas cuestiones (<https://go.uv.es/5yqA2tB>) que se desarrollan en la siguiente actividad, pero que pueden utilizar desde esta fase para orientar su búsqueda y reflexión, ya que posteriormente deberán debatir sobre ellas.
 - ✓ ¿Cuál es el impacto de la IA en las actividades de traducción e interpretación?
 - ✓ ¿Existen casos en los que la IA haya fallado en proporcionar una traducción correcta?
¿Puedes dar algún ejemplo?
 - ✓ ¿Cuáles han sido las consecuencias de dichos errores?
 - ✓ ¿Cuáles son las principales ventajas y limitaciones de la IA en la traducción e interpretación en comparación con los métodos tradicionales?

- ✓ ¿Cuál es el papel de la post-edición humana en la mejora de la calidad de las traducciones generadas por la IA?

Ejemplo de reflexión individual realizada por el alumnado: <https://go.uv.es/mB1n21J>

- **Actividad 2:** Puesta en común y reflexión en grupo (30 minutos). En esta segunda fase, cada equipo organiza una reunión para compartir los resultados de su análisis individual. Durante el encuentro, comentan sus notas, observaciones y materiales recopilados, reflexionando de manera conjunta sobre los beneficios y límites del uso de la IA en la traducción.
- **Actividad 3:** Síntesis escrita por equipos (30 minutos). Cada grupo de trabajo elabora una síntesis escrita de sus reflexiones y conclusiones, integrando tanto los datos recopilados como el resultado del debate en común. Ejemplo del trabajo realizado por el alumnado: <https://go.uv.es/5jQDXKy>

SESIÓN 5 (síncrona, virtual): Primera reunión con las coordinadoras del proyecto

Duración estimada: 45 minutos.

Objetivos:

- a) Profundizar en la evolución del perfil profesional del traductor mediante la tutoría dialógica con las coordinadoras del proyecto (tres grupos distintos, uno por docente responsable).
- b) Favorecer el conocimiento mutuo y el trabajo colaborativo entre estudiantes, permitiendo que aquellos/as cuya pareja de trabajo no incluye a un/a estudiante internacional puedan igualmente interactuar con ellos/as.
- c) Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación intercultural.

Lengua de comunicación: francés.

- **Actividad 1:** Tutoría grupal (45 minutos). Cada grupo participa en una tutoría guiada con una de las docentes responsables del proyecto, con el objetivo de compartir impresiones tras la primera fase de trabajo colaborativo. Estas sesiones sirven para promover un debate abierto y enriquecedor sobre la evolución del perfil del traductor en un entorno profesional mediado por herramientas de IA. Se abordan temas como el papel creciente de la post-edición, el diseño de *prompts* efectivos, la evaluación de la calidad de las traducciones automáticas, o la integración de nuevas competencias tecnológicas en la formación del traductor/a. Las reuniones se organizan en distintos días y horarios para facilitar la participación de todo el alumnado, y se llevan a cabo entre el 11 y el 15 de abril de 2025. La elección del grupo con el que participar es libre. Cada coordinadora asume la responsabilidad de uno de los tres grupos. Se adjunta el documento de registro, en el que se han eliminado los nombres completos del alumnado participantes por motivos de privacidad (<https://go.uv.es/I2PS6Hy>).

SESIÓN 6 (síncrona, híbrida): Formación sobre ética en la IA aplicada a la traducción

Duración estimada: 45 minutos

Objetivos:

- a) Introducir al alumnado en los principios éticos fundamentales relacionados con el uso de la IA en la traducción automática.
- b) Sensibilizar sobre los retos y responsabilidades que implica el uso de estas tecnologías, especialmente en cuanto a sesgos, privacidad, derechos de autor y responsabilidad profesional.
- c) Reforzar la comprensión de la importancia de la ética en el contexto del proyecto y su aplicación práctica en el trabajo colaborativo.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Formación inicial (45 minutos). Sesión formativa sobre la IA y los desafíos éticos relacionados con el uso de la traducción automática a cargo de la profesora Cinta Gallent-Torres (Universidad de Valencia). Se abordan temas como los sesgos inherentes a los algoritmos, la confidencialidad y protección de datos personales, la responsabilidad frente a errores o mal uso de las traducciones automáticas, y los aspectos legales relacionados con los derechos de autor. Se fomenta la participación mediante preguntas y reflexiones que permitan al alumnado vincular la teoría ética con situaciones prácticas en el ámbito de la traducción asistida por IA. La presentación puede consultarse en el siguiente enlace: <https://go.uv.es/I0ZFYZk>

SESIÓN 7 y 8 (asíncronas, híbridas): Trabajo en grupo (Fase 2)

Duración estimada: 240 minutos

Objetivos:

- a) Evaluar comparativamente distintos traductores automáticos (LaraTranslate, Mistral, Claude, etc.) mediante la experimentación con textos reales.
- b) Identificar sesgos y limitaciones de la IA en la comprensión del lenguaje literario y el contexto cultural.
- c) Reforzar competencias en análisis textual.
- d) Compartir resultados y detectar tendencias comunes o divergentes en los tres idiomas del proyecto (francés, español, polaco).

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Análisis comparativo (50 minutos). En esta fase del proyecto, el alumnado compara traducciones automáticas producidas por diversos sistemas de IA (LaraTranslate, Mistral, Claude, etc.) a partir de tres textos pertenecientes a géneros distintos (literario, periodístico y publicitario). El objetivo principal es analizar cómo estas herramientas enfrentan distintos desafíos traductológicos, como ambigüedades léxicas, desviaciones semánticas y sesgos culturales o de género. Para ello, cada grupo realizará un estudio detallado y crítico de las traducciones generadas, identificando aciertos, errores y los desafíos lingüísticos, culturales y éticos que emergen en cada caso. Los textos seleccionados son los siguientes:
 - ✓ Texto literario: Un fragmento del Acto 1 de *Les Belles-Sœurs* de Michel Tremblay, caracterizado por el uso del *joual*, un sociolecto popular de Quebec, mediante el cual el

alumnado explora cómo la IA traduce expresiones cargadas de referencias culturales y dialectales.

- ✓ Texto periodístico: Un extracto de un artículo titulado « Malgré les affaires, Rachida Dati “l’insubmersible” », publicado en *Le Monde* el 13 de abril de 2024. Este texto permite evaluar cómo la IA maneja el lenguaje informativo, con especial atención a su sensibilidad hacia temas políticos y sociales de actualidad.
- ✓ Texto publicitario: Dos eslóganes de una campaña de sensibilización sobre el reciclaje del papel: « Bien trié, le papier va faire un carton », « Le petit geste qui nous grandit » (Brest.fr). Esta selección permite analizar la traducción de mensajes breves, persuasivos y culturalmente marcados.

Las indicaciones de esta fase de trabajo se encuentran en el siguiente documento: <https://go.uv.es/DrMH1VF>

- **Actividad 2:** (150 minutos). En conexión con la actividad anterior, cada grupo debe completar una ficha de análisis por cada uno de los textos propuestos, siguiendo el modelo disponible que se encuentra en las páginas 4 a 6: <https://go.uv.es/DrMH1VF>
- **Actividad 3:** Reflexión (40 minutos). Una vez completadas las tres fichas de análisis, cada grupo elabora una reflexión final escrita, con una extensión de entre 600 y 800 palabras, que responda a preguntas como:
 - ✓ ¿Qué diferencias principales ha detectado entre las traducciones de las distintas IA?
¿Cuáles son los ejemplos más ilustrativos?
 - ✓ ¿Qué riesgos conlleva utilizar IA para traducir textos literarios o socialmente sensibles?
 - ✓ ¿Puede la IA considerarse coautora de la traducción? ¿Dónde se sitúa la “voz” de la IA en el texto traducido?
 - ✓ ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su visión sobre la traducción y el rol del traductor/a?

Gracias a esta actividad el alumnado no solo evalúa la calidad y fiabilidad de distintas herramientas de traducción automática, sino también reflexiona sobre sus implicaciones éticas, culturales y profesionales. En este enlace puede consultarse un ejemplo de actividad realizada por uno de los grupos participantes: <https://go.uv.es/q1SvXeD>

SESIÓN 9 (síncrona, virtual): Segunda reunión con las coordinadoras del proyecto

Duración estimada: 45 minutos

Objetivos:

- a) Reflexionar colectivamente sobre la experiencia práctica de traducción realizada hasta el momento, a partir del análisis de textos literarios, periodísticos y publicitarios traducidos con herramientas de IA.
- b) Favorecer el conocimiento mutuo y el trabajo colaborativo entre estudiantes, permitiendo que aquellos/as cuya pareja de trabajo no incluye a un/a estudiante internacional puedan igualmente interactuar con ellos/as.

- c) Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación intercultural.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Tutoría grupal (45 minutos). Cada grupo participa en una segunda tutoría guiada con una de las docentes responsables del proyecto. Esta sesión está centrada en el intercambio de experiencias y análisis crítico sobre el trabajo práctico de traducción llevado a cabo en la fase anterior. A partir de una serie de preguntas orientadoras, se abre un espacio de discusión para compartir los retos lingüísticos, culturales, técnicos y éticos que el alumnado ha identificado al traducir con herramientas de IA. Se presta especial atención a la puesta en común de los desafíos específicos detectados entre las tres lenguas de trabajo del proyecto (francés, español y polaco), con el objetivo de contrastar enfoques y enriquecer la comprensión del impacto de la IA en distintos contextos traductológicos.

Las reuniones se organizan en distintos días y horarios para facilitar la participación de todo el alumnado, y se llevan a cabo entre el 9 y el 13 de mayo de 2025. La elección del grupo con el que participar es libre. Cada coordinadora asume la responsabilidad de uno de los tres grupos. Se adjunta el documento de registro, en el que se han eliminado los nombres completos del alumnado participantes por motivos de privacidad (<https://go.uv.es/BeOO616>).

SESIÓN 10 (síncrona, híbrida): Formación sobre el impacto profesional de la IA en el ámbito de la traducción

Duración estimada: 45 minutos.

Objetivos:

- a) Comprender el impacto de la IA en las profesiones lingüísticas y reflexionar sobre los desafíos éticos, prácticos y colaborativos que plantea su integración en el ámbito laboral.

Lengua de comunicación: francés.

- Actividad 1: Formación profesional (45 minutos). Sesión formativa impartida por la profesora y traductora profesional Magdalena Tokarska (Universidad de Opole), centrada en el impacto real de las tecnologías basadas en IA en las profesiones del lenguaje, como la traducción, la docencia o la edición. La formación aborda dos ejes principales: i) El análisis de los desafíos en la colaboración humano-máquina, especialmente en procesos de revisión, post-edición y toma de decisiones éticas en entornos automatizados; ii) El debate sobre las implicaciones profesionales y académicas de la implementación de estas herramientas, la redefinición de competencias, los límites de la automatización y el papel del profesional como mediador lingüístico y cultural. Se fomenta la participación del alumnado mediante preguntas abiertas y reflexiones guiadas, con el fin de vincular los conceptos teóricos con situaciones reales y dilemas prácticos en el ámbito de la traducción asistida por IA.

SESIÓN 11 (síncrona, híbrida): Presentación del proyecto en las I Jornadas de Innovación y Experimentación (Universidad de Valencia) (<https://go.uv.es/Q20G5nn>)

Duración estimada: 60 minutos.

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación oral en un contexto académico formal, presentando de manera clara y estructurada el trabajo realizado en grupo.

Lengua de comunicación: español, catalán, francés o inglés.

- Programa completo de las jornadas (con participación de estudiantes y docentes de las universidades de Opole y Valencia): <https://go.uv.es/PMeY9pZ>
- Video resumen jornadas: <https://go.uv.es/5TFVbno>

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Dispositivo electrónico (ordenador portátil, tablet u otro similar) con conexión estable a Internet.
- Herramientas de traducción automática y de IA generativa utilizadas por el alumnado (Google Translate, DeepL, ChatGPT, LaraTranslate, Mistral, Claude, MemoQ, OmegaT, etc.).
- Plataformas de trabajo colaborativo como Google Drive, Moodle o equivalente para compartir documentos, fichas, análisis y coordinar el trabajo en grupo de forma síncrona y asíncrona.
- Herramientas de edición de presentaciones como PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi, etc., para diseñar el soporte visual de la presentación final.
- Aula Virtual de la Universidad de Valencia y la Universidad de Opole para la publicación de materiales, enlaces de consulta y calendario, así como para la entrega del informe final.
- Formularios digitales para cuestionarios (Google Forms) con códigos QR para facilitar el acceso.
- Documento de registro de grupos y de participación en las reuniones de coordinación (<https://go.uv.es/I2PS6Hy>; <https://go.uv.es/BeOO6l6>).
- Materiales bibliográficos y recursos digitales para la reflexión crítica: artículos, estudios de caso, presentaciones y vídeos relacionados con IA y traducción.
- Cuestionario diagnóstico (<https://forms.gle/cZ6ptmtDWSLW2sWy9>).
- Guion para el análisis crítico y el debate (<https://go.uv.es/5yqA2tB>).
- Ficha de trabajo para análisis comparativo de traducciones automáticas (<https://go.uv.es/DrMH1VF>).
- Normativa APA (7ª edición) para referencias bibliográficas (<https://go.uv.es/ocQ3HOT>).
- Escalas EIHA-E (Aula virtual) y rúbricas IEHCT-IA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de dos escalas de autoevaluación específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado.

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIHA-E).**

- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

En este estudio de caso, se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante o uso de dos escalas de evaluación específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Alianza Forthem (2025). FORTHEM. Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility. <https://www.forthem-alliance.eu/>
- Gatinois, C. (13 de abril de 2024). « Malgré les affaires, Rachida Dati “l’insubmersible” ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/04/13/malgre-les-affaires-rachida-dati-l-insubmersible_6227524_823448.html
- Tremblay, M. (1991). *Les Belles-Soeurs*. Leméac. Colección *Théâtre canadien*.
- UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. <https://www.unesco.org/en/articles/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>

3.19.3. Resultados

3.19.3.1. Evaluación del alumnado

Los resultados obtenidos en la escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas (EIIHA-E) revelan una percepción general positiva entre el alumnado, aunque con niveles de dispersión que señalan matices importantes en el modo en que la IA ha sido integrada y valorada en sus procesos académicos.

En primer lugar, destaca la **Autonomía y uso responsable** como la dimensión mejor valorada (M=6.08; DT=0.92), con una mediana y moda de 6.0. Este resultado indica que los y las estudiantes se sienten capaces de utilizar la inteligencia artificial de forma autónoma, reflexiva y sin delegar completamente el control del aprendizaje en la herramienta. La baja desviación estándar refuerza la consistencia en estas valoraciones.

Le siguen las dimensiones de **Habilidades de redacción y organización** (M=5.30; DT=1.56) y **Creatividad y originalidad** (M=5.30; DT=1.34), ambas con mediana y moda de 6.0. Esto sugiere que el alumnado percibe que la IA contribuyó tanto a mejorar la estructuración y claridad de sus textos como a generar ideas propias. Sin embargo, en ambos casos, las desviaciones estándar relativamente altas reflejan cierta variabilidad en la experiencia de los estudiantes, lo cual podría estar vinculado al nivel de reelaboración personal del contenido generado o a la familiaridad con el uso académico de la herramienta.

En cuanto al **Pensamiento crítico** (M=5.15; DT=1.44), se observa una valoración también positiva, aunque con un leve descenso respecto a otras dimensiones. La moda de 6.0 indica que una parte importante del grupo alcanzó niveles altos, pero la media más baja y la mayor dispersión podrían reflejar que no todos los estudiantes han logrado integrar el uso de IA como apoyo para analizar o evaluar críticamente la información, sino que algunos se han limitado a utilizarla de forma más superficial o funcional.

Finalmente, la **Colaboración y comunicación ética** (M=4.28; DT=1.95) es la dimensión con menor puntuación media, mediana y moda. Este resultado pone de manifiesto una dificultad significativa para integrar la IA en contextos de trabajo colaborativo, así como para respetar adecuadamente las contribuciones individuales. La elevada desviación estándar refuerza la idea de que esta es una dimensión en la que las experiencias del alumnado han sido muy dispares y que requiere una mayor atención metodológica en futuras propuestas docentes.

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	40	5.15	5.5	6.0	1.44
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	40	6.08	6.0	6.0	0.92
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	40	5.3	6.0	6.0	1.34
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	40	5.3	6.0	6.0	1.56
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	40	4.28	4.0	6.0	1.95

La rúbrica completada por el estudiantado ofrece (tabla 3) una visión detallada sobre cómo perciben el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de diversas competencias académicas. En esta ocasión, la muestra se compone de 40 estudiantes, cuyas respuestas se distribuyen en cuatro niveles de desempeño (insuficiente, aceptable, notable y excelente) para cada una de las cinco dimensiones evaluadas. La distribución revela una tendencia positiva, con una clara concentración en los niveles notable y excelente, aunque con diferencias significativas entre las categorías.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, la mayoría del estudiantado (52.5 %) se autoevalúa en nivel notable, mientras que un 30 % se sitúa en el nivel excelente. Esta categoría presenta una percepción favorable del uso de la IA como herramienta de apoyo para analizar, sintetizar y evaluar la información. La ausencia total de respuestas en el nivel insuficiente refuerza la idea de que el alumnado considera que ha logrado un uso razonado y reflexivo de la IA, al menos desde su propia perspectiva.

La dimensión de Autonomía y Uso Responsable muestra un perfil similar: el 55% del estudiantado se ubica en nivel notable y un 32.5 % en excelente. Este resultado sugiere que los estudiantes se perciben como agentes activos en la gestión del uso de la IA, manteniendo el control sobre su propio proceso de aprendizaje y tomando decisiones de manera autónoma respecto a cómo y cuándo utilizar la herramienta.

En lo referente a Creatividad y Originalidad, la distribución se mantiene dentro de un marco positivo, aunque ligeramente más equilibrado. El 52.5 % de los estudiantes se ubica en nivel notable y el 35% en excelente, lo que indica que una parte significativa del grupo reconoce haber utilizado la IA como un punto de partida para desarrollar ideas propias, sin depender exclusivamente de las sugerencias automatizadas. No obstante, el 12.5 % de

respuestas en nivel aceptable sugiere que aún hay margen de mejora en términos de reelaboración y aportación personal.

En la categoría de Habilidades de Redacción y Organización, destaca un 40 % de nivel excelente, el porcentaje más alto de toda la rúbrica, seguido de un 47.5 % en nivel notable. Este dato evidencia que el estudiantado considera que la IA ha tenido un impacto particularmente positivo en la estructura, claridad y coherencia de sus textos. Posiblemente, el soporte recibido en términos de planificación textual o corrección gramatical ha sido percibido como especialmente útil para la mejora de la producción escrita.

Por último, en Colaboración y Comunicación Ética, se observa una ligera caída en las valoraciones más altas: aunque el 52.5 % se sitúa en el nivel notable, solo un 25% alcanza el nivel excelente. Además, esta dimensión presenta el mayor porcentaje de valoraciones en nivel aceptable (22.5 %). Esta diferencia podría deberse a que las actividades desarrolladas no fomentaron suficientemente el trabajo cooperativo con IA, o a que los estudiantes aún no perciben con claridad los desafíos éticos implicados en el uso compartido de herramientas tecnológicas.

Los datos reflejan una valoración global positiva del uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico por parte del estudiantado. Las dimensiones relacionadas con la redacción, la autonomía y el pensamiento crítico obtienen los mejores resultados, mientras que aspectos como la colaboración ética presentan una mayor dispersión en las respuestas. Estos resultados apuntan a una apropiación funcional de la IA en contextos individuales, pero también sugieren la necesidad de reforzar el componente colectivo y ético en futuras experiencias formativas.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	7 (17.5 %)	21 (52.5 %)	12 (30.0 %)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	5 (12.5 %)	22 (55.0 %)	13 (32.5 %)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	5 (12.5 %)	21 (52.5 %)	14 (35.0 %)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0.0 %)	5 (12.5 %)	19 (47.5 %)	16 (40.0 %)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0.0 %)	9 (22.5 %)	21 (52.5 %)	10 (25.0 %)

3.19.3.2. Evaluación del profesorado

Los resultados de la Tabla 4, correspondientes a la escala IEHCT-IA aplicada por el profesorado tras evaluar los trabajos académicos generados con apoyo de inteligencia artificial, muestran una valoración muy positiva del desempeño del estudiantado. La media

general en todas las categorías supera los 5 puntos en una escala de 1 a 7, con una clara tendencia hacia los niveles más altos de logro, lo que indica un grado elevado de calidad en los productos evaluados.

La categoría mejor valorada es Pensamiento Crítico, con una media de 5.75 y una mediana y moda de 6, lo que sugiere que la mayoría del profesorado reconoce en los trabajos una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de la mera descripción. Este resultado refleja una apropiación crítica por parte del alumnado del contenido trabajado, incluso cuando este ha sido generado o asistido por IA.

Otras dimensiones con puntuaciones muy similares y elevadas son Originalidad, Precisión y Coherencia y Citación y Referencias, todas ellas con una media de 5.58 y moda de 6. Estos datos indican que el profesorado percibe un adecuado nivel de elaboración personal, rigor argumentativo y aplicación precisa de normas académicas en los trabajos entregados, lo cual es especialmente significativo en el contexto del uso de IA, donde podrían esperarse riesgos de repetición, imitación o mecanización de la escritura.

La dimensión de Estructura y Organización también alcanza una media de 5.58, aunque la moda baja a 5, lo que podría sugerir una mayor dispersión en la calidad de esta competencia entre los estudiantes. Aun así, los valores continúan siendo indicativos de un dominio claro en la estructuración lógica del texto académico.

Por su parte, Habilidades de Redacción presenta la media más baja del conjunto (5.08), aunque todavía en un rango positivo. La mediana y la moda son de 5, lo que implica una percepción generalizada de competencia en esta área, aunque con menor excelencia comparativa. Este resultado podría estar reflejando ciertos límites en la fluidez, estilo o corrección gramatical de los textos, posiblemente por un uso poco adaptado de las propuestas generadas por IA.

En conjunto, los datos permiten afirmar que el profesorado valora de manera muy favorable el uso de la inteligencia artificial cuando este es acompañado por un proceso reflexivo, crítico y éticamente responsable por parte del alumnado. El reto, como indican los resultados más moderados en redacción y organización, reside en profundizar en el trabajo estilístico y estructural que dé mayor autenticidad y precisión al producto final.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	12	5.75	6.0	6	0.62
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	12	5.58	6.0	6	0.51
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	12	5.58	6.0	6	0.51
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	12	5.58	5.5	5	0.67
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	12	5.08	5.0	5	0.29
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	12	5.75	6.0	6	0.62

Nota. (N=12 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Los resultados obtenidos a partir de la Tabla 5, que recoge la rúbrica de evaluación del profesorado sobre los trabajos entregados por el alumnado tras el uso de la inteligencia artificial, reflejan un desempeño mayoritariamente positivo, aunque con ciertos matices que conviene señalar. El grueso de las valoraciones se concentra en el nivel 3 (Notable), lo que indica una percepción generalizada de que el alumnado ha alcanzado un grado adecuado de competencia académica, aunque sin llegar en la mayoría de los casos a la excelencia.

En la categoría de Pensamiento Crítico, el 66.7 % de los trabajos son evaluados como notables, mientras que un 16.7 % alcanza el nivel excelente y otro 16.7 % se sitúa en el nivel aceptable. Esta distribución muestra que los trabajos evidencian una buena capacidad de análisis y profundización en las ideas, aunque el número de evaluaciones excelentes es menor de lo deseable. El profesorado reconoce que existe una elaboración reflexiva más allá de una mera descripción, si bien todavía se identifican márgenes de mejora para alcanzar una profundización más sólida.

La categoría de Originalidad presenta un caso particular, con el 100 % de las valoraciones en el nivel notable. Este dato, si bien positivo, también revela una ausencia total de valoraciones en el nivel excelente, lo que puede interpretarse como una señal de que, aunque los trabajos muestran innovación y aportación personal, no logran desmarcarse significativamente en términos creativos. El profesorado podría estar percibiendo una cierta dependencia del texto generado por la IA o una reelaboración limitada por parte del alumnado.

En Precisión y Coherencia, los resultados son también destacables: el 91.7 % de los trabajos es considerado notable y un 8.3 % excelente. La claridad argumentativa, la coherencia lógica y la calidad del discurso están bien representadas, lo que sugiere un uso adecuado de las herramientas digitales como apoyo en la construcción del texto académico.

Un patrón similar se observa en la categoría de Estructura y Organización, con un 83.3 % de los trabajos evaluados como notables y un 8.3 % como excelentes. Esta distribución indica que los trabajos mantienen un esquema claro, con una secuencia lógica y un desarrollo estructurado, aunque sin que la mayoría de ellos destaque significativamente en esta dimensión. Cabe suponer que la IA ha facilitado la organización básica, pero que no siempre se ha ido más allá de los patrones convencionales.

Respecto a las Habilidades de Redacción, los resultados vuelven a concentrarse en el nivel notable (66.7 %), seguidos por un 25 % en aceptable y apenas un 8.3% en excelente. Esto evidencia una redacción clara en la mayoría de los trabajos, aunque posiblemente poco refinada o no del todo pulida en términos estilísticos. El profesorado percibe una escritura funcional, pero no necesariamente creativa ni personal.

Donde se observan más dificultades es en la categoría de Citación y Referencias. El 58.3% de las valoraciones se sitúa en el nivel aceptable, mientras que solo el 33.3 % alcanza el nivel notable y apenas un 8.3 % el nivel excelente. Este resultado sugiere que, aunque el alumnado ha integrado referencias en sus trabajos, la aplicación de normas y el uso riguroso de las fuentes bibliográficas no ha sido del todo correcto, lo que podría estar relacionado con una escasa formación previa o con una confianza excesiva en las capacidades de la IA.

Por último, en la categoría de Responsabilidad Ética, el profesorado valora mayoritariamente los trabajos como notables (66.7 %), con un 16.7 % en nivel excelente y otro 16.7% en nivel aceptable. Esto indica una conciencia creciente entre el alumnado sobre la necesidad de declarar el uso de herramientas de IA, así como de mantener una actitud ética en la producción académica, aunque aún no de forma plenamente consolidada.

En conjunto, los resultados reflejan una percepción positiva del profesorado, especialmente en las dimensiones más técnicas y estructurales del trabajo académico. Sin embargo, la baja presencia de evaluaciones en el nivel excelente pone de relieve la necesidad de seguir trabajando aspectos como la creatividad, la redacción avanzada y la aplicación rigurosa de las normas académicas, así como de fomentar un uso más consciente y responsable de la inteligencia artificial en contextos universitarios.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0 %)	2 (16.7 %)	8 (66.7 %)	2 (16.7 %)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	12 (100.0 %)	0 (0.0 %)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	11 (91.7 %)	1 (8.3 %)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0 %)	1 (8.3 %)	10 (83.3 %)	1 (8.3 %)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0 %)	3 (25.0 %)	8 (66.7 %)	1 (8.3 %)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0 %)	7 (58.3 %)	4 (33.3 %)	1 (8.3 %)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0 %)	2 (16.7 %)	8 (66.7 %)	2 (16.7 %)

3.19.4. Puntos fuertes y débiles de la IA

Los resultados obtenidos en la asignatura “Lengua francesa 4”, correspondiente al tercer curso del Grado en Traducción y Mediación Interlingüística, evidencian un uso relevante de la IA como herramienta de apoyo en la producción académica. Tanto el alumnado como el profesorado coinciden en identificar la mejora en la organización, redacción y estructura textual como uno de los principales puntos fuertes. Esta fortaleza resulta especialmente significativa en una materia centrada en la competencia lingüística y comunicativa, donde la claridad, la coherencia y la corrección formal son pilares fundamentales del aprendizaje.

Además, se observa un buen nivel de autonomía en el uso de la IA por parte del estudiantado, lo que sugiere una integración responsable de estas herramientas en los procesos de trabajo. Este hecho adquiere especial relevancia en una asignatura como “Lengua francesa 4”, que exige la aplicación de habilidades lingüísticas en contextos complejos, y donde la IA puede ser una aliada estratégica si se utiliza de forma crítica y consciente.

También se destaca la dimensión del pensamiento crítico, tanto en la autoevaluación del alumnado como en la valoración del profesorado. Esta competencia, imprescindible en los

estudios de traducción e interpretación, aparece como una capacidad que la IA ha contribuido a reforzar, al facilitar la contrastación de información, la elaboración de argumentos y la toma de decisiones lingüísticas fundamentadas.

Sin embargo, la experiencia docente también ha revelado ciertas debilidades que merecen atención. En primer lugar, se constata una dificultad generalizada en la aplicación rigurosa de normas de citación y referencias, una competencia esencial en cualquier producción académica. En el contexto de “Lengua francesa 4”, donde se trabaja con textos especializados y fuentes plurilingües, esta carencia puede afectar negativamente al desarrollo de una práctica profesional rigurosa.

Asimismo, la dimensión ética y colaborativa muestra señales de fragilidad. Aunque el alumnado reconoce la importancia de actuar con responsabilidad en el uso de la IA, las valoraciones más bajas en esta categoría indican que aún existen dudas o lagunas en torno a la atribución de autoría, la transparencia y el trabajo en equipo. En una materia que forma parte del itinerario formativo hacia la mediación y la traducción profesional, resulta prioritario reforzar la reflexión sobre los usos legítimos de la IA y su impacto en la autoría y la integridad del proceso traductológico.

Por último, la originalidad es valorada como aceptable por el profesorado, aunque sin alcanzar niveles excelentes. Este aspecto apunta a la necesidad de seguir fomentando una reelaboración crítica y creativa de los contenidos generados por IA, evitando la mera reproducción de textos automáticos o fórmulas predecibles, especialmente en una asignatura como esta, donde el estilo, la adaptación y la intencionalidad comunicativa son componentes esenciales del trabajo del estudiante.

3.19.5. Conclusiones y recomendaciones

La incorporación de herramientas de IA en la asignatura “Lengua francesa 4”, impartida en el tercer curso del Grado en Traducción y Mediación Interlingüística, ha permitido explorar de forma crítica y orientada el impacto real de estas tecnologías en el desarrollo de competencias lingüísticas, discursivas y profesionales complejas. La experiencia demuestra que el uso de la IA, cuando está acompañado de un enfoque didáctico claro, puede contribuir positivamente a fortalecer habilidades como la redacción, la organización del discurso, la autonomía y el pensamiento crítico.

En el contexto específico de esta asignatura, orientada a la traducción académica y profesional en lengua francesa, la actividad comparativa entre distintas herramientas de IA ha permitido identificar diferencias en la calidad traductora, evaluar sus estrategias y reflexionar sobre sus limitaciones en cuanto a claridad, precisión y coherencia textual.

Los datos recogidos muestran una valoración favorable por parte del profesorado y del estudiantado, especialmente en aquellas dimensiones relacionadas con la producción escrita y la estructura textual. En esta asignatura, centrada en la traducción académica y profesional en lengua extranjera, este impacto resulta especialmente significativo, ya que permite observar cómo la IA puede actuar como una herramienta complementaria que contribuye a mejorar la precisión, la coherencia y la claridad tanto en los textos generados como en las traducciones realizadas por el alumnado.

No obstante, los resultados también evidencian algunas áreas que requieren atención pedagógica específica. Aspectos como la citación adecuada de fuentes y la reflexión ética sobre el uso de herramientas automáticas siguen siendo dimensiones en las que el alumnado necesita mayor acompañamiento. De hecho, son dos dimensiones que presentan puntuaciones más bajas, lo que indica la necesidad de incorporar orientaciones más explícitas sobre el uso correcto de referencias y sobre la transparencia en los procesos de producción textual. Estas competencias no solo son fundamentales en la práctica académica, sino también en el ejercicio profesional de la traducción, donde el respeto por la autoría, la fidelidad textual y el uso ético de recursos digitales son componentes críticos de la calidad.

En base a lo observado, se sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones de cara a replicar el proyecto en futuras ediciones:

1. Reforzar y ampliar los espacios de discusión sobre los sesgos, la transparencia algorítmica y las responsabilidades profesionales en el uso de IA aplicada a la traducción, integrando también perspectivas legales y sociotécnicas.
2. Extender el análisis a otras lenguas y contextos culturales. Para ello, puede contemplarse la incorporación de otras combinaciones lingüísticas, así como de textos provenientes de otras realidades culturales y sociales que desafíen los límites actuales de las herramientas automáticas.
3. Promover la metareflexión tanto individual como colectiva, así como la retroalimentación constructiva, con el fin de que el alumnado reconozca su progreso como traductor/a en proceso de formación y también identifique los desafíos que deben superar.
4. Fortalecer el vínculo con el ámbito profesional, involucrando a docentes con experiencia en el sector o simulando escenarios reales de traducción, ya que estas estrategias resultan eficaces para conectar el aprendizaje con las demandas del mercado laboral. Esta acción debería estar presente en este tipo de proyectos.

En definitiva, la experiencia en “Lengua francesa 4” ha mostrado que la IA puede ser una aliada poderosa en el desarrollo de competencias lingüísticas y académicas complejas, siempre que se acompañe de un andamiaje didáctico sólido y de una mirada ética atenta. Las recomendaciones derivadas de este proyecto apuntan hacia un modelo de integración tecnológica equilibrado, que capacite al alumnado para enfrentar los desafíos reales del ámbito profesional, sin dejar de lado los principios esenciales de una educación humanística.

3.20. Estudio de caso 20. El papel del educador en la era de la inteligencia artificial (Grado en Educación Infantil)

Soto Carballo, Jorge. Universidad de Vigo

3.20.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesor: Jorge Soto Carballo
- Universidad: Universidad de Vigo
- Titulación: Grado en Educación Infantil
- Materia: Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: único (76 estudiantes matriculados)

3.20.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación*" del Grado en Educación Infantil. La sesión de aula se concretó en la realización de las tareas que se presentan a continuación y correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: El papel del educador en la era de la inteligencia artificial

N.º Sesiones: **1**

Temporalización: **90 minutos**

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Comprender el impacto de las tecnologías emergentes, especialmente la IA, en el rol del profesorado.
- b) Promover el pensamiento crítico y ético sobre el uso de estas herramientas en el contexto escolar.
- c) Analizar cómo la IA puede enriquecer, pero también tensionar, la práctica docente.
- d) Aplicar los conocimientos teóricos sobre instituciones educativas a la realidad actual, desarrollando propuestas pedagógicas contextualizadas.
- e) Fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones pedagógicas fundamentadas.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- **Básicas y generales (B)**
 - B9. Conocer la organización de las escuelas y asumir la necesidad de formación continua.
 - B11. Reflexionar para innovar y mejorar la labor docente.
 - Comprender el papel de la educación en la sociedad actual y conocer modelos de mejora.
- **Específicas (C)**
 - C1. Comprender los procesos educativos en el contexto social e institucional.
 - C13. Analizar críticamente cuestiones relevantes de la sociedad (tecnología, diversidad, inclusión...).
 - C14. Conocer la evolución histórica de la familia y de la educación.
 - C27. Situar a la escuela en el sistema educativo español, europeo e internacional.
 - Conocer experiencias innovadoras en educación infantil.
 - Fomentar experiencias iniciales con las TIC.
 - Realizar seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Transversales (D)**
 - D1. Capacidad de análisis y síntesis.
 - D6. Gestión de la información.
 - D13. Razonamiento crítico.
 - D14. Compromiso ético.
 - D15. Aprendizaje autónomo.
 - D21. Motivación por la calidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

Resultados de aprendizaje que se pretendían:

- Comprender el impacto de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar una mirada crítica y ética sobre el uso de herramientas de IA en contextos escolares.
- Identificar los retos y oportunidades que plantea la IA en la práctica docente.
- Diseñar propuestas didácticas en las que la IA se integre como recurso de apoyo, sin sustituir la figura del educador.
- Fomentar habilidades como la colaboración, la autonomía y la creatividad en el uso educativo de la IA.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

La metodología siguió un enfoque activo y reflexivo, estructurado en tres fases interrelacionadas:

◆ Fase 1: Introducción y contextualización (15 min)

Se comenzó con una breve exposición sobre la transformación del papel docente en la era digital, poniendo el foco en la aparición de la IA como herramienta educativa. A partir de la pregunta guía, "¿La IA es una amenaza o una oportunidad para el educador?", se promovió un primer momento de reflexión individual y debate colectivo.

◆ Fase 2: Trabajo en grupo. Redefinición del rol docente (30 min)

Organizados en grupos de 4-5 personas, los estudiantes desarrollaron dos tareas encadenadas:

Subfase 1: Elaboración del perfil del "nuevo docente"

Cada grupo definió las competencias, valores y habilidades fundamentales que debe poseer el profesorado del siglo XXI.

Subfase 2: Diseño de una propuesta didáctica con IA

A partir de los principios anteriores, los grupos diseñaron actividades concretas en las que la IA se integre como recurso pedagógico sin sustituir el papel docente.

◆ Fase 3: Debate final (15 min)

Se cierra la sesión con un debate donde se expusieron las visiones del alumnado sobre los límites y posibilidades de la IA en la enseñanza.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión estable a Internet.
- Ordenadores personales o dispositivos móviles del alumnado.
- Acceso al modelo ChatGPT (OpenAI).
- Pizarra digital para explicación inicial.
- Ficha de autoevaluación y rúbrica de evaluación docente.
- Plataforma de aula virtual para subir y recoger trabajos.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específica que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- *Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*
- *Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition). APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). Investigar y escribir con APA 7. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.

3.20.3. Resultados

3.20.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en este estudio de caso — centrado en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la materia Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación— revela valoraciones relevantes sobre las competencias desarrolladas durante la actividad (tabla 2).

Los resultados obtenidos a través de la Escala de Evaluación del Impacto de la IA en Habilidades Académicas para Estudiantes (EIIHA-E) muestran una percepción mayoritariamente positiva. Las puntuaciones más altas se concentran en las categorías de autonomía y uso responsable (r_2 , $M = 6.1$; $DT = 0.93$) y pensamiento crítico (r_1 , $M = 5.7$; $DT = 2.47$). El alumnado manifiesta sentirse capaz de utilizar la IA de forma autónoma y ética, así como de emplearla para analizar, sintetizar y evaluar información. Estas valoraciones sugieren que, en términos generales, el estudiantado ha integrado la IA como

una herramienta útil para apoyar su aprendizaje, especialmente en la toma de decisiones informadas y en la elaboración de contenidos académicos estructurados.

En un nivel intermedio se sitúan las dimensiones de habilidades de redacción y organización ($r4$, $M = 5.3$; $DT = 1.18$) y creatividad y originalidad ($r3$, $M = 5.1$; $DT = 1.40$). Estas puntuaciones indican que el alumnado reconoce una mejora en la claridad y coherencia de sus textos gracias al uso de la IA, sin percibir que ello comprometa completamente su estilo personal ni su capacidad creativa. Sin embargo, la puntuación más baja se registra en la dimensión de colaboración y comunicación ética ($r5$, $M = 5.0$; $DT = 1.32$), lo que sugiere que integrar la IA en dinámicas de trabajo grupal sigue siendo un desafío. A pesar de la predisposición positiva, el estudiantado parece experimentar ciertas dificultades para utilizar estas herramientas de forma verdaderamente cooperativa y respetuosa con las contribuciones de otros.

Estos resultados deben interpretarse con cautela. Aunque las medias son elevadas, algunas desviaciones típicas considerables, particularmente en la categoría de pensamiento crítico, revelan una experiencia heterogénea. Esta dispersión puede estar relacionada con diferentes niveles de alfabetización digital, familiaridad con herramientas generativas, o expectativas personales en torno a su utilidad. En concreto, la alta variabilidad observada en las respuestas relativas al pensamiento crítico ($DT = 2.47$) sugiere que, mientras algunos estudiantes logran utilizar la IA para profundizar en los contenidos, otros podrían limitarse a un uso más superficial, sin activar procesos cognitivos complejos.

La baja valoración en colaboración ética pone de relieve una limitación estructural en el tipo de interacción que fomenta la IA. Estas herramientas, al estar concebidas principalmente para un uso individual, tienden a reforzar dinámicas centradas en el usuario, dejando en segundo plano el trabajo compartido y el desarrollo de habilidades de coautoría. En titulaciones como Educación Infantil, donde el trabajo en equipo y la construcción colectiva del conocimiento son competencias esenciales, este aspecto cobra una especial relevancia. Superar esta barrera requiere diseñar actividades específicas que favorezcan la interacción entre pares y una mediación docente activa que impulse un uso cooperativo, transparente y ético de la tecnología.

En síntesis, los datos recogidos reflejan que el alumnado valora positivamente el uso de la IA como apoyo para desarrollar su autonomía, mejorar la organización de sus ideas y optimizar aspectos formales de la producción académica. No obstante, también se identifican áreas de mejora vinculadas al pensamiento crítico, la ética en el uso de la tecnología y la colaboración en contextos grupales. Estas conclusiones preliminares invitan a repensar el diseño didáctico de las actividades que incorporan IA, apostando por enfoques que combinen el potencial técnico de estas herramientas con una orientación crítica, formativa y situada, que permita al estudiantado apropiarse de ellas de forma consciente y transformadora

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	76	5.7	6	6	2.47
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	76	6.1	6	7	.93

Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	76	5.1	5	5	1.40
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	76	5.3	5	6	1.18
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	76	5.0	5	6	1.32

La Escala de evaluación del impacto de la inteligencia artificial (IA) en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), se ha diseñado para valorar la percepción del alumnado en relación con cinco dimensiones clave del aprendizaje universitario: pensamiento crítico, autonomía y uso responsable, creatividad y originalidad, habilidades de redacción y organización, y colaboración y comunicación ética.

Los resultados revelan que la gran mayoría del alumnado considera que se desarrolla el pensamiento crítico (94.2%), las habilidades de redacción y organización (93.3%), la colaboración y comunicación ética (92.7%), la autonomía y uso responsable (92.4%), y la creatividad y originalidad (81.6%), lo que refleja un uso significativo de la IA para potenciar dichas dimensiones. En cuanto a niveles negativos no se destaca porcentajes elevados en ninguna de las dimensiones.

Los datos muestran, asimismo, que la dimensión más valorada por el alumnado es la autonomía y el uso responsable de la IA, con una media de 6.1 (sobre un máximo de 7) y una desviación típica baja ($DT = .93$), lo que indica un alto grado de consenso en la percepción positiva de esta competencia. Este resultado sugiere que los y las estudiantes no solo han utilizado la IA de forma frecuente, sino que también han sido capaces de integrarla en sus procesos de trabajo con criterios de autorregulación, iniciativa personal y responsabilidad, aspectos clave en la alfabetización digital universitaria.

En segundo lugar, destaca el impacto percibido en el pensamiento crítico ($M = 5.7$), aunque este resultado debe interpretarse con cautela, ya que presenta una desviación típica elevada ($DT = 2.47$), lo que revela una gran dispersión en las respuestas del alumnado. Esta variabilidad podría reflejar diferencias significativas en el nivel de reflexión y profundidad alcanzado por los y las estudiantes al utilizar la IA, o incluso una confusión entre la eficiencia en el acceso a la información y la capacidad real de analizarla críticamente.

Las puntuaciones en creatividad y originalidad ($M = 5.1$) y en redacción y organización ($M = 5.3$) se sitúan en una franja media-alta, lo que sugiere que el alumnado percibe que la IA contribuye a mejorar la calidad formal de sus producciones académicas, sin comprometer necesariamente su estilo o identidad autoral. Estos datos coinciden con hallazgos previos en investigaciones sobre IA en educación, que destacan el potencial de estas herramientas como soporte para la estructuración de ideas y la mejora lingüística de los textos.

Por último, la dimensión peor valorada es la de colaboración y comunicación ética ($M = 5.0$), lo que apunta a una debilidad en el uso de la IA en contextos de trabajo en grupo o cooperación. Esta puntuación sugiere que, aunque la IA puede ser eficaz como herramienta individual, su integración en dinámicas colaborativas sigue siendo un reto pedagógico pendiente. Las herramientas de IA generativa actuales aún no están diseñadas para fomentar la corresponsabilidad o la interacción dialógica, lo que plantea interrogantes

sobre cómo promover un uso ético, inclusivo y cooperativo en escenarios de aprendizaje compartido.

En conjunto, los resultados de esta tabla ofrecen una panorámica útil sobre la percepción del alumnado respecto al uso de IA en contextos universitarios. Aunque las valoraciones son mayoritariamente positivas, también reflejan la necesidad de una alfabetización crítica en el uso de estas tecnologías, especialmente en lo que se refiere al desarrollo del pensamiento complejo y a la ética de la colaboración académica

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0%)	7 (5.8%)	49 (61.0%)	20 (33.2%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	9 (7.6%)	49 (62.0%)	18 (30.4%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (0.5%)	20 (17.9%)	38 (51.1%)	17 (30.5%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0%)	8 (6.7%)	47 (58.5%)	21 (34.8%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0%)	9 (7.3%)	41(50.2%)	26 (42.5%)

La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos mediante la rúbrica cualitativa con la que el alumnado valoró el impacto del uso de la inteligencia artificial (IA) en cinco dimensiones de su desempeño académico: pensamiento crítico, autonomía y uso responsable, creatividad y originalidad, habilidades de redacción y organización, y colaboración y comunicación ética. Esta rúbrica, estructurada en cuatro niveles de logro (insuficiente, aceptable, notable y excelente), permite interpretar no solo la media de las puntuaciones, sino también la distribución porcentual de las percepciones en torno a cada competencia.

Los resultados evidencian una autoimagen muy positiva del alumnado sobre su desempeño académico con apoyo de la IA. Más del 90% del estudiantado se sitúa en los niveles de “notable” o “excelente” en las dimensiones de autonomía (92.4%), pensamiento crítico (94.2%), redacción y organización (93.3%) y colaboración ética (92.7%). Esta tendencia refuerza la conclusión de que la IA ha sido percibida como una herramienta eficaz no solo para la mejora formal de los trabajos, sino también para facilitar la toma de decisiones responsables y el compromiso con la tarea. La valoración positiva de la autonomía, por ejemplo, es coherente con los datos cuantitativos de la Tabla 1 y con estudios que subrayan el potencial de la IA para apoyar el aprendizaje autorregulado.

En cuanto al pensamiento crítico, este se sitúa en un 94,2 % de respuestas en los niveles “notable” o “excelente”, lo que lo convierte en uno de los ámbitos mejor valorados de la rúbrica. Por su parte, la creatividad y originalidad, aunque también recibe una valoración positiva, presenta el porcentaje más bajo de respuestas en los niveles superiores: un 81,6 % alcanza los niveles “notable” o “excelente”, mientras que un 17,9 % se mantiene en el nivel “aceptable” y un 0,5 % se sitúa incluso en “insuficiente”. Esta distribución más dispersa

podría reflejar la dificultad inherente de mantener la autoría creativa al utilizar herramientas generativas, que tienden a ofrecer respuestas estandarizadas o previsibles. A pesar de ello, los datos indican que una mayoría significativa del alumnado logra preservar un margen de originalidad, lo cual resulta alentador en contextos educativos donde el pensamiento divergente constituye una competencia esencial.

Por último, en la dimensión de colaboración y comunicación ética, se observa también una alta valoración (92.7% en los niveles altos), si bien, como señalaba la interpretación de la Tabla 1, esta percepción no necesariamente se traduce en mejoras objetivas en la dinámica grupal. Es posible que el alumnado valore su disposición individual al respeto y la cooperación, pero no identifique con claridad las implicaciones colectivas que el uso compartido de la IA conlleva, especialmente en términos de atribución, equidad o coautoría.

En conjunto, la Tabla 2 muestra que el alumnado percibe un impacto altamente positivo y transversal del uso de la IA en su proceso de aprendizaje. También se hace evidente que el uso educativo de la IA debe ir acompañado de una alfabetización crítica que incluya aspectos técnicos, éticos y epistémicos, si se aspira a formar profesionales reflexivos y comprometidos con los valores de la educación

3.20.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado evaluó los trabajos elaborados por los 14 grupos de estudiantes mediante la Escala de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA) y su correspondiente rúbrica cualitativa. Este instrumento permitió valorar, desde un enfoque académico riguroso, el impacto del uso de la inteligencia artificial (IA) en competencias clave del desempeño universitario: pensamiento crítico, originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, uso correcto de citas y referencias, y responsabilidad ética.

La tabla 4 ofrece una lectura del impacto percibido por el profesorado en relación con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los trabajos académicos elaborados por el alumnado.

De las seis categorías analizadas —pensamiento crítico, originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción y citación y referencias—, todas las valoraciones obtienen una puntuación media superior a 5 sobre 7, lo que indica un rendimiento general notable en cuanto a la calidad formal de los trabajos académicos desarrollados con apoyo de IA. Estas puntuaciones reflejan que, desde el punto de vista docente, la inteligencia artificial ha contribuido de forma positiva a mejorar aspectos técnicos como la claridad expositiva, la organización de ideas y la corrección lingüística.

En la dimensión de Originalidad ($M = 5.50$, $DT = 0.91$), se observa una de las puntuaciones más altas, lo que sugiere que los trabajos presentan cierto grado de innovación y aportación personal. No obstante, la desviación típica relativamente elevada indica que no todos los estudiantes alcanzan el mismo nivel en esta competencia. El profesorado advierte que, en algunos casos, el contenido muestra rasgos estandarizados, probablemente derivados de un uso mecánico o poco crítico de herramientas generativas.

Este resultado evidencia la necesidad de seguir reforzando la autoría crítica y la expresión genuina del pensamiento del alumnado en entornos mediados por tecnología.

La categoría de Citación y Referencia también alcanza una media destacada ($M = 5.50$, $DT = 0.82$), lo que pone de manifiesto que la IA ha sido utilizada como recurso técnico para cumplir con los estándares académicos, especialmente en el uso del formato APA. Aun así, el profesorado subraya que más allá de la corrección formal, es esencial que el alumnado comprenda el sentido ético y epistémico de atribuir correctamente las fuentes, evitando una delegación automática en la herramienta.

En Pensamiento Crítico ($M = 5.43$, $DT = 0.82$), la valoración es moderadamente positiva. Los trabajos analizados reflejan una comprensión general adecuada y una cierta capacidad de análisis, aunque los resultados cualitativos señalan que esta competencia no alcanza niveles de excelencia. En muchos casos, se observa cierta superficialidad en la argumentación, lo que coincide con una de las principales debilidades del uso educativo de la IA: su limitada capacidad para fomentar por sí sola procesos de reflexión compleja sin una mediación pedagógica activa.

La dimensión de Habilidades de Redacción ($M = 5.36$, $DT = 0.89$) evidencia un impacto positivo del uso de IA en aspectos como la gramática, la cohesión textual y la fluidez estilística. Sin embargo, la amplitud de la desviación típica sugiere que no todos los trabajos alcanzan el mismo nivel de claridad y corrección expresiva, lo que refuerza la necesidad de acompañamiento docente en el desarrollo de esta competencia.

En las dimensiones de Precisión y Coherencia ($M = 5.29$, $DT = 0.88$) y Estructura y Organización ($M = 5.29$, $DT = 0.80$), se constata una mejora en la lógica interna y presentación formal de los trabajos. El profesorado percibe que la IA ha sido especialmente útil en tareas de planificación textual, ordenación de ideas y estructuración argumentativa, lo que resulta especialmente valioso en niveles iniciales de formación universitaria.

En conjunto, los resultados recogidos en la tabla 4 permiten extraer diversas conclusiones pedagógicas. Por un lado, se confirma que la inteligencia artificial puede ser un recurso eficaz para mejorar la calidad formal del trabajo académico, especialmente cuando su uso se encuentra mediado por una supervisión docente clara y orientada. Por otro lado, también se evidencia que la integración de la IA no garantiza por sí sola aprendizajes profundos ni transformadores, salvo que se acompañe de tareas que exijan deliberación crítica, reflexión autónoma y responsabilidad intelectual.

Por tanto, se recomienda que el uso de herramientas de IA en la educación superior no se limite a reforzar aspectos superficiales del desempeño académico, sino que se integre en propuestas didácticas exigentes y contextualizadas, que promuevan el pensamiento crítico, la ética de la autoría y la comprensión profunda. Estas competencias no pueden ser delegadas en la máquina: deben construirse en diálogo con ella, pero desde un marco pedagógico deliberado, ético y transformador. El rol del profesorado, en este sentido, es esencial no solo como facilitador tecnológico, sino como mediador epistémico y garante del sentido educativo del proceso de aprendizaje.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	14	5.43	5	6	0.82
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	14	5.5	5	5	0.91
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	14	5.29	6	6	0.88
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	14	5.29	5	6	0.8
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	14	5.36	5	6	0.89
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	14	5.5	6	6	0.82

Nota. (N=14 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La Tabla 5 complementa la evaluación cuantitativa previamente expuesta con una rúbrica cualitativa aplicada por el profesorado a los trabajos académicos realizados con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA). Esta rúbrica permite una valoración más detallada del desempeño del alumnado al clasificarlo en cuatro niveles de logro — insuficiente, aceptable, notable y excelente— a lo largo de siete dimensiones clave: pensamiento crítico, originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, redacción, citación y responsabilidad ética.

Los resultados obtenidos refuerzan el diagnóstico presentado en la Tabla 4, confirmando una tendencia generalizada hacia el nivel notable, sin que se haya alcanzado en ningún caso la categoría de “excelente”. Esta ausencia de desempeños excelentes sugiere que, aunque la IA puede potenciar la calidad formal de los trabajos, todavía no se logra consolidar un uso suficientemente profundo, crítico y ético que permita hablar de un rendimiento sobresaliente.

En la dimensión de Pensamiento Crítico, el 57,1 % del alumnado alcanzó el nivel notable, un 28,6 % se situó en el nivel aceptable y un 14,3 % fue evaluado como insuficiente. Esta distribución revela que, aunque la mayoría de los trabajos muestra cierta capacidad de análisis, persiste una parte del alumnado que presenta dificultades importantes para realizar valoraciones críticas complejas, especialmente en contextos mediados por IA.

Respecto a la Originalidad, el 50 % fue calificado como notable, el 42,9 % como aceptable y el 7,1 % como insuficiente. Aunque se observa un desempeño positivo, la notable presencia de niveles medios sugiere que el uso de IA puede estar favoreciendo producciones correctas pero con un grado limitado de innovación, creatividad o expresión personal.

En la dimensión de Precisión y Coherencia, el 64,3 % de los trabajos obtuvo una valoración de notable, mientras que el 35,7 % alcanzó el nivel aceptable. No se registraron niveles insuficientes. Esta tendencia confirma que la IA ha sido empleada de forma eficaz para mejorar la estructura lógica de los textos y la exactitud en la información presentada.

Estructura y Organización presenta una distribución equilibrada, con un 50 % de los trabajos valorados como notables y un 50 % como aceptables. Esto indica que, aunque la IA puede asistir en la planificación y organización formal del discurso, aún es necesaria

mayor autonomía del alumnado para alcanzar composiciones más complejas y cohesionadas.

En relación con las Habilidades de Redacción, los resultados son particularmente positivos: el 71,4 % del alumnado alcanzó el nivel notable y el 28,6 % el aceptable. La ausencia de niveles bajos refuerza la idea de que la IA ha sido utilizada como un recurso efectivo para mejorar la claridad, el estilo y la corrección gramatical de los textos.

La dimensión de Citación y Referencias es la mejor valorada de toda la rúbrica: el 85,7 % de los trabajos recibió una puntuación de notable, mientras que el 14,3 % fue considerado aceptable. Estos datos indican que el alumnado ha sabido emplear adecuadamente la IA para aplicar las normas de citación, especialmente en lo relativo al formato APA, aunque sin llegar a demostrar un dominio excelente o completamente autónomo de los principios epistémicos de la atribución académica.

Por último, la categoría de Responsabilidad Ética refleja una valoración también positiva: un 64,3 % de los trabajos fueron clasificados como notables y un 35,7 % como aceptables. A pesar de esta buena valoración, la ausencia total de niveles excelentes pone de relieve que el uso ético de la IA, incluyendo la transparencia en su utilización y la comprensión de sus implicaciones en la autoría, sigue siendo una asignatura pendiente.

En conjunto, los resultados de la Tabla 5 ponen de manifiesto que el alumnado ha incorporado la IA principalmente como herramienta técnica para la mejora formal del trabajo académico. No obstante, persisten ciertos límites en el desarrollo de competencias críticas, creativas y éticas. Esta brecha entre el potencial funcional de la IA y las exigencias formativas de la educación superior evidencia la necesidad de diseñar estrategias didácticas integradas que combinen el uso inteligente de estas tecnologías con procesos de reflexión, autonomía y responsabilidad. En este sentido, el papel del profesorado sigue siendo clave como mediador pedagógico, ético y epistémico en la construcción de una ciudadanía académica crítica y competente en la era digital.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	2 (14.3%)	4 (28.6%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)
Originalidad Precisión y Coherencia	Innovación y creación de contenido	1 (7.1%)	6 (42.9%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)
	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)	0 (0.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	0 (0.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)	0 (0.0%)

3.20.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis conjunto de las evaluaciones del alumnado (Tablas 2 y 3) y del profesorado (Tablas 4 y 5) permite identificar con claridad los principales puntos fuertes y débiles asociados al uso de la inteligencia artificial (IA) en el contexto de esta experiencia de aula universitaria. Lejos de tratarse de un balance dicotómico, los hallazgos muestran que la IA constituye una herramienta con un alto potencial pedagógico, pero cuyo impacto real depende en gran medida del diseño didáctico, la mediación docente y la actitud crítica del estudiantado.

Entre los principales puntos fuertes, destaca el efecto positivo de la IA en el desarrollo de competencias instrumentales relacionadas con la organización, la redacción académica y la claridad expositiva. Tanto la evaluación del alumnado como la del profesorado coinciden en señalar mejoras notables en la estructura de los trabajos, en la coherencia del discurso y en la corrección formal de los textos. La IA se ha revelado, por tanto, como un recurso eficaz para asistir al estudiante en tareas técnicas de escritura, facilitando la planificación, la edición lingüística y el acceso rápido a contenidos organizados. Estas fortalezas son especialmente útiles en etapas iniciales del grado, donde los y las estudiantes aún están consolidando su alfabetización académica.

Asimismo, el alumnado manifiesta sentirse más autónomo y responsable en el uso de estas herramientas, lo que sugiere una primera apropiación crítica de la IA como parte del entorno de aprendizaje digital. Este dato es especialmente relevante si se considera que gran parte del estudiantado participante cursa el primer año de carrera, lo que indica que, con una orientación adecuada, es posible desarrollar desde etapas tempranas una relación activa, no dependiente, con las tecnologías emergentes.

No obstante, los resultados también evidencian debilidades importantes, que deben ser abordadas desde una perspectiva pedagógica y ética. La principal limitación identificada es la escasa incidencia de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico. Si bien el alumnado declara que la herramienta le ayuda a analizar y sintetizar información, el profesorado detecta una falta de profundidad en los trabajos entregados, así como una escasa capacidad argumentativa y reflexiva. Esta brecha entre percepción y desempeño real alerta sobre un uso superficial de la IA cuando no se acompaña de tareas que exijan elaboración personal, cuestionamiento fundamentado y toma de posición.

Otra debilidad significativa se encuentra en la dimensión ética y colaborativa del trabajo académico. Aunque la mayoría del alumnado afirma haber respetado las contribuciones del grupo y haber utilizado la IA de manera responsable, las puntuaciones en esta categoría son más bajas que en el resto, y la rúbrica docente revela niveles insuficientes en lo relativo a la responsabilidad ética. Esto sugiere que todavía existen dificultades a la hora de integrar la IA en dinámicas de trabajo compartido, de explicitar su uso de forma transparente y de comprender sus implicaciones en términos de autoría, integridad académica y equidad.

Finalmente, se observa una cierta tendencia a utilizar la IA como herramienta de apoyo formal, para mejorar la forma de los trabajos, sin necesariamente conectar su uso con procesos más profundos de aprendizaje. Esto plantea un reto importante: pasar de una IA como asistente de tareas a una IA como mediadora del conocimiento, que fomente preguntas, promueva el debate y active la conciencia crítica del alumnado.

En síntesis, los puntos fuertes de la IA en esta experiencia se concentran en la mejora de los aspectos técnicos de la producción académica y en la percepción de autonomía y utilidad por parte del alumnado. Por el contrario, sus debilidades se manifiestan allí donde el pensamiento crítico, la ética del uso y la colaboración requieren una implicación personal que no puede ser sustituida por un algoritmo. Esta ambivalencia debe ser entendida no como un fracaso de la tecnología, sino como una invitación a repensar su integración desde marcos pedagógicos reflexivos, que garanticen no solo el uso eficiente, sino el uso formativo y transformador de la inteligencia artificial en la universidad.

3.20.5. Conclusiones y recomendaciones

El presente estudio de caso ha permitido explorar, desde una perspectiva situada y contextualizada, el impacto que puede tener la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de competencias académicas del alumnado universitario en los primeros cursos del Grado en Educación Infantil. Lejos de constituir una mera incorporación tecnológica, la experiencia analizada pone de manifiesto que la IA, cuando se introduce con una finalidad pedagógica clara y bajo un enfoque reflexivo, puede convertirse en un recurso de alto valor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, también se evidencian limitaciones que deben ser consideradas con rigor desde una perspectiva crítica y formativa.

En primer lugar, los datos cuantitativos recogidos a través de escalas y rúbricas específicas permiten identificar que la IA contribuye significativamente al desarrollo de competencias como la autonomía, el uso responsable de la tecnología, la mejora en la organización y redacción académica, así como en el fomento de la creatividad y originalidad. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los estudiantes no solo utilizan la IA como un recurso instrumental, sino que comienzan a integrarla en sus procesos de trabajo autónomo, mostrando capacidad para adaptarla a sus propias necesidades expresivas y comunicativas. La puntuación destacada en ítems como “utilizo la IA de forma autónoma y responsable” o “la IA me ayudó a mejorar la claridad y coherencia de la actividad” así lo demuestran. De igual modo, el profesorado confirma que, en los productos entregados, se observan avances notables en aspectos formales y estructurales del trabajo académico.

Sin embargo, esta percepción positiva convive con zonas de sombra que deben ser abordadas en futuros diseños didácticos. La más relevante es la relativa al pensamiento crítico. Si bien el alumnado declara que la IA le ayuda a analizar y sintetizar información, las evidencias empíricas extraídas de la evaluación docente no respaldan esta afirmación. En efecto, la categoría de pensamiento crítico es la única que alcanza una valoración insuficiente en la rúbrica del profesorado, lo que sugiere que los productos elaborados, pese a estar bien organizados y redactados, carecen en muchos casos de profundidad analítica, argumentación compleja o cuestionamiento fundamentado. Este desfase entre percepción del alumnado y evaluación docente constituye una llamada de atención sobre los límites actuales del uso de la IA en contextos universitarios, especialmente cuando se prioriza la eficiencia técnica sobre la reflexión pedagógica.

A ello se suma una segunda debilidad, referida a la dimensión ética y colaborativa. Aunque la mayoría del alumnado declara haber respetado las contribuciones del grupo y haber empleado la IA de forma responsable, las puntuaciones medias en este ámbito son inferiores a las obtenidas en otras competencias, y la rúbrica específica revela que la

responsabilidad ética todavía se sitúa en niveles intermedios. Estos datos invitan a pensar que es necesario trabajar con mayor intensidad aspectos como la autoría académica, el uso transparente de herramientas generativas, y la construcción de dinámicas colaborativas en las que la IA no sustituya la interacción humana, sino que la complemente con sentido pedagógico.

En síntesis, la experiencia desarrollada permite extraer algunas conclusiones relevantes. La primera es que la IA puede convertirse en un agente facilitador de aprendizajes significativos, siempre que su uso esté orientado, acompañado y vinculado a objetivos pedagógicos claros. La segunda es que su impacto no es homogéneo ni automático: mientras que potencia ciertas dimensiones del trabajo académico (organización, redacción, creatividad), plantea retos en otras áreas más profundas del pensamiento crítico y la ética profesional. La tercera conclusión apunta a la necesidad de reforzar la formación del profesorado y del alumnado en el uso crítico y responsable de estas herramientas, superando tanto la fascinación tecnológica como el rechazo acrítico.

Desde una perspectiva propositiva, se recomienda seguir incorporando actividades didácticas en las que el uso de IA esté alineado con los fines formativos de la educación superior, pero reforzando simultáneamente los mecanismos de reflexión, supervisión y autorregulación. Será fundamental diseñar estrategias que inviten al alumnado a justificar sus decisiones, argumentar sus posiciones, y vincular el uso de IA a principios éticos de respeto, originalidad y compromiso profesional. Solo así podrá construirse una cultura digital universitaria que no se limite a consumir tecnología, sino que la utilice como palanca de transformación educativa y social

B. ESTUDIOS DE MÁSTER

3.21. Estudio de caso 21. Inteligencia artificial para la composición musical: herramientas para su uso en educación secundaria (Máster de Educación Secundaria)

Chao-Fernández, Rocío. Universidade da Coruña
Castro-Alonso, Vicente, Universidade da Coruña

3.22.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesores/as: Rocío Chao Fernández y Vicente Castro Alonso
- Universidad: UDC
- Titulación: Mestrado en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.
- Materia: Proxectos de Innovación e Investigación Educativa en Música.
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 1º cuatrimestre
- Grupo: único (10 estudiantes)

La evaluación se ha llevado a cabo a través de escalas y rúbricas diseñadas para medir el impacto de la IA en diversas competencias clave.

3.21.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "Proxectos de Innovación e Investigación Educativa en Música". Los estudiantes completaron actividades en dos sesiones, utilizando IA para la recabar herramientas para la generación de contenido sonoro o musical (composición musical) y adquirir un conocimiento contextualizado a la hora de enjuiciar su validez o aplicabilidad como futuros docentes de educación secundaria. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1 correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso, diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE MÚSICA

ESTUDIO DE CASO: Inteligencia artificiaial para la composición musical: herramientas para su uso en la educación secundaria

N.º Sesiones: 2³

³ Las directrices de esta práctica se han elaborado a partir de la propuesta realizada en Rodríguez Conde, M.^a J. (2017). *Proyecto docente e Investigador* (Proyecto docente e investigador inédito). Universidad de Salamanca, Salamanca: para las asignaturas de asignaturas de Evaluación de Programas, Centros y Profesores (P, Pedagogía) y en Metodología de Evaluación de Programas (ES, Educación Social) de la Universidad de Salamanca.

Temporalización: 240 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Identificar potenciales herramientas de IA generativa de contenido musical (composición) aplicables en el aula de secundaria.
- b) Reflexionar acerca de la variabilidad de los resultados ofrecidos por ChatGPT en el tipo y detalle descriptivo ofrecido en sus respuestas.
- c) Contrastar el tipo de recursos ofrecidos por ChatGPT con respecto a una búsqueda sistemática en bases de datos con fuentes científicas indexadas.
- d) Describir las herramientas recabadas en cuanto a su viabilidad como recursos didácticos en el aula de secundaria, a partir de la identificación de sus características, funcionalidades y accesibilidad.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A17: (CE-E3) Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
- A21: (CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
- A25: (CE-E11) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
- A33: (CE-P2) Acreditar un buen uso de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
- C1: Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- C3: Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- C6: Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- C8: Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

1. De manera individual, pide a ChatGPT que busque herramientas de IA para la composición musical, previo registro (<https://chat.openai.com/auth/login>). Introduce la siguiente búsqueda: “herramientas de IA para la composición musical”.
2. Actividad 1. En el portafolio grupal, realizad una puesta en común de las respuestas generadas por ChatGPT y redactad una propuesta común que integre los aspectos más destacados del análisis sobre las distintas herramientas identificadas.
3. Cubrid las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).
4. Actividad 2. En el portafolio grupal, buscad referentes teóricos en bases de datos con fuentes científicas indexadas que recojan las informaciones que os ha aportado el ChatGPT. Incorporad las herramientas halladas por esta vía (citándolas): el resultado debe ser una propuesta de herramientas que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado.

SESIÓN 2

5. Grupalmente, testead las aplicaciones o herramientas que sean de acceso libre incluidas en las Actividades 1 y 2. Includ una descripción de las posibilidades que tiene cada una de las herramientas indicando con cuál/es os quedarías para el trabajo con alumnos/as en la ESO o bachillerato y por qué (características, funcionalidades y accesibilidad).
6. Actividad 3. En el portafolio grupal, realizad un informe con las principales herramientas testeadas en base a sus características, funcionalidades y accesibilidad. Asimismo, incorporad un comentario

relativo a posibles conflictos de integridad académica en el uso de este tipo de herramientas generativas de contenido musical.

7. Enviad el portafolio (Actividades 1, 2 y 3) a través del campus virtual (espacio de entrega). Recordad poner el nombre de vuestro grupo en el documento y exportarlo a PDF.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Presentación Norma APA.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). *Investigar y escribir con APA 7*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). *Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición)*. Garceta Grupo Editorial.

3.21.3. Resultados

3.21.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Música revela valoraciones dispares respecto al impacto percibido sobre sus habilidades académicas.

Por una parte, en atención a la *Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)* (Tabla 2), aquellas destrezas que adquieren valoraciones más bajas son la colaboración y la comunicación ética ($r5$: $M=2.5$, $DT=2.12$), seguidas del pensamiento crítico ($r1$: $M=3.4$, $DT=2.63$). Se obtienen valoraciones ligeramente más favorables en cuanto al impacto en habilidades de redacción y organización ($r4$: $M=4.1$, $DT=2.38$). La participación también destaca moderadamente el

influjo de la IA en el desarrollo de su creatividad y originalidad (r_3 : $M=4.3$, $DT=2.58$), así como sobre todo en cuanto a promover la autonomía y uso responsable (r_2 : $M=5.4$, $DT=2.17$).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	10.0	3.4	2.0	1.0	2.63
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	10.0	5.4	6.0	7.0	2.17
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	10.0	4.3	5.0	7.0	2.58
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	10.0	4.1	4.5	1.0	2.38
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	10.0	2.5	1.0	1.0	2.12

Por otra parte, la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) respalda la previa descripción. Destacan los niveles negativos en dimensiones como la colaboración y comunicación ética (90% en nivel 1 “insuficiente”), lo cual sugiere importantes dificultades en esta competencia. Por el contrario, se observan puntuaciones altas en el nivel 4 “excelente” en indicadores como la creatividad y originalidad (50%) y autonomía y uso responsable (40%), lo que refleja un uso significativo de la IA para potenciar dichas dimensiones.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	3 (30.0%)	4 (40.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	3 (30.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	5 (50.0%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	4 (40.0%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	9 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)

3.21.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario a su cargo evaluó las actividades del alumnado con la *Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P)* y su respectiva rúbrica: *Rúbrica para o profesorado sobre o Uso da IA en habilidades académicas (EIIHA-P)*.

Como refleja la Tabla 4, las medias de los ítems del cuestionario se sitúan en general por encima de 5 puntos, destacando el apoyo de la IA para tareas de redacción (M=5.0, DT=1.58), estructura y organización (M=5.6, DT=1.14) y, especialmente, la citación y referenciación (M=6.2, DT=1.30), cuya moda coincide con los valores más altos de la escala. El impacto de la IA es menor en aspectos como la mejora de la precisión y coherencia de los trabajos (M=4.8, DT=1.48), el pensamiento crítico (M=4.6, DT=1.14) y la originalidad (M=4.2, DT=1.14).

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	5.0	4.6	5.0	5.0	1.14
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	5.0	4.2	4.0	3.0	1.3
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	5.0	4.8	5.0	5.0	1.48
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	5.0	5.6	6.0	6.0	1.14
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	5.0	5.0	5.0	3.0	1.58
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	5.0	6.2	7.0	7.0	1.3

Nota. (N=5 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

La rúbrica confirma estas tendencias. Aunque las puntuaciones en nivel excelente no son mayoritarias en todos los indicadores, sí reflejan una competencia asentada en el uso reflexivo y estructurado de la IA en tareas académicas. Predominan las valoraciones en los niveles notable y excelente en aspectos como la citación y referencias y estructuración y organización (60% en nivel 4), así como responsabilidad ética y habilidades de redacción (40%). No se observan valoraciones en el nivel insuficiente, lo que subraya la consistencia del profesorado en estas habilidades.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0.0%)	0 (0.0%)		

3.21.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta materia del Máster de Educación Secundaria revela algunos aspectos destacados sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aula. Entre los puntos fuertes, tanto el alumnado como el profesorado reconocen el valor de la IA para fomentar la autonomía, estimular la creatividad y mejorar la organización y redacción de los trabajos académicos. Estas dimensiones concentran las puntuaciones más altas tanto en las escalas como en las rúbricas aplicadas.

Por el contrario, los puntos débiles más evidentes se relacionan con la colaboración ética y el pensamiento crítico. El alumnado muestra dificultades para integrar la IA en dinámicas de trabajo grupal o de reflexión profunda, lo que sugiere la necesidad de un mayor acompañamiento pedagógico. En este sentido, el profesorado identifica también carencias en la capacidad del alumnado para utilizar la IA con criterio propio y con conciencia ética. Estos resultados subrayan el potencial de la IA en contextos educativos, pero también evidencian la importancia de dotar al alumnado de herramientas para un uso responsable, reflexivo y colaborativo, más allá de la funcionalidad técnica.

3.21.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del análisis comparativo entre las valoraciones del alumnado y del profesorado en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Música pone de manifiesto que ambos colectivos tienen diferencias sustanciales en la percepción y uso de esta tecnología. Se evidencia que la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música tiene un impacto significativo, especialmente en dimensiones como la autonomía y uso responsable, la creatividad y originalidad, y en cuanto a la redacción y organización. Estos aspectos fueron valorados positivamente tanto por el alumnado como por el profesorado, tal como refleja la comparativa de medias por dimensión del estudio de caso. En particular, destaca la alta media del alumnado en autonomía y uso responsable, y la valoración aún mayor del profesorado en redacción y organización, lo que sugiere un consenso sobre la eficacia de la IA para fomentar estas habilidades clave.

Sin embargo, también se ponen de manifiesto discrepancias relevantes. Por ejemplo, la dimensión colaboración ética presenta la mayor diferencia entre ambos grupos, con una media significativamente baja por parte del alumnado, en contraste con una valoración mucho más alta del profesorado. Esta brecha apunta a una necesidad de trabajar más activamente en el desarrollo de competencias éticas y colaborativas al integrar herramientas de IA en el aula.

De forma similar, aunque el profesorado valora de forma moderadamente positiva el impacto de la IA en el pensamiento crítico, el alumnado presenta una percepción más baja en esta dimensión, lo que pone de relieve una posible sobredependencia en las respuestas generadas por IA sin suficiente cuestionamiento o análisis personal.

En síntesis, el alumnado muestra una percepción más heterogénea sobre el impacto de la IA en sus competencias académicas. Aunque reconoce su utilidad para tareas específicas como el análisis y la organización, los niveles de satisfacción y competencia son moderados, con puntuaciones más bajas en aspectos como la colaboración ética. Las rúbricas refuerzan esta conclusión, destacando la baja proporción de estudiantes que alcanzan niveles excelentes en estas dimensiones. Por su parte, el profesorado manifiesta una valoración más positiva, homogénea y estructurada del uso de la IA. Las medias elevadas y las desviaciones típicas bajas reflejan una experiencia de uso más consolidada.

La rúbrica evidencia una mayor proporción de valoraciones en niveles notables y excelentes, especialmente en precisión, estructura y redacción.

Por tanto, se puede concluir que, mientras que el alumnado se encuentra aún en una fase exploratoria del uso académico de la IA, el profesorado tiende a integrarla con mayor sistematicidad y conciencia crítica. Esta diferencia apunta a la necesidad de reforzar la formación del alumnado en competencias digitales críticas y éticas, y de seguir promoviendo buenas prácticas docentes que modelen un uso responsable y productivo de estas tecnologías.

En definitiva, la experiencia desarrollada en esta materia demuestra que la IA generativa puede ser una herramienta poderosa en contextos educativos, siempre que su uso esté acompañado por una orientación didáctica clara que promueva no solo la eficacia técnica, sino también el pensamiento crítico, la ética y la colaboración. Así, su integración no solo podrá mejorar los resultados académicos, sino también contribuir a una formación más integral y consciente del rol del docente en la era digital.

3.22. Estudio de caso 22. Inteligencia artificial y programas que desarrollan competencias sociolaborales en Personas con Discapacidad Intelectual (DI) (Máster en Educación Especial)

Carmona Rodríguez, Carmen. Universitat de València

3.22.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesa: Carmen Carmona Rodríguez
- Universidad: Universitat de València (UV)
- Titulación: Máster en Educación Especial
- Materia: Integración sociolaboral
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 1º cuatrimestre
- Grupo: único (21 estudiantes matriculados)

3.22.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura "*Integración Sociolaboral*" del Máster en Educación Especial. El alumnado completó actividades en una única sesión utilizando la IA para la buscar manuales que desarrollen competencias sociolaborales para personas con discapacidad intelectual (DI), analizar la estructura de los manuales, contenidos y elaborar una propuesta propia por grupos de contenidos esencial a trabajar con el colectivo.

La sesión se concretó en la realización de las tareas que se presentan a continuación y correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA Y PROGRAMAS QUE DESARROLLAN COMPETENCIAS SOCIOLABORALES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI)

ESTUDIO DE CASO: Inteligencia artificial para el desarrollo de programas que desarrollan competencias sociolaborales en personas con Discapacidad Intelectual (DI) en el Máster de Educación Especial

N.º Sesiones: 1⁴

Temporalización: 120 minutos

⁴ Las directrices de esta práctica se han elaborado a partir de la propuesta realizada en Rodríguez Conde, M.^a J. (2017). *Proyecto docente e Investigador* (Proyecto docente e investigador inédito). Universidad de Salamanca, Salamanca: para

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Conocer los ámbitos y estrategias de integración sociolaboral para personas con discapacidad intelectual.
- b) Desarrollar habilidades para el trabajo cooperativo en actividades de co-creación y diseño de talleres en el alumnado de máster.
- c) Incorporar el uso de la inteligencia artificial (IA), en particular ChatGPT, como recurso innovador para:
 - Buscar, seleccionar y analizar manuales que desarrollan competencias sociolaborales.
 - Fomentar el pensamiento crítico sobre las propuestas obtenidas digitalmente.
 - Mejorar la calidad y el alcance de los proyectos grupales en co-creación entre estudiantes.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- B2. Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- G3. Mejorar la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.
- E4. Diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a personas con discapacidad tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

- Identificar, comparar y analizar manuales que desarrollen competencias sociolaborales en personas con discapacidad intelectual, con ayuda de ChatGPT.
- Diseñar talleres prácticos que desarrollen competencias sociolaborales en personas con discapacidad intelectual, incorporando adaptaciones e innovaciones tecnológicas.
- Adquirir habilidades digitales básicas para usar la IA como herramienta de apoyo en el desarrollo de competencias básicas para el empleo de personas con discapacidad intelectual.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

Actividad 1. De manera individual, pedir al ChatGPT que busque manuales que desarrollen competencias sociolaborales para personas con discapacidad. Primero tendréis que registraros: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entráis le ponéis: "manuales de orientación sociolaboral para personas con discapacidad" y ya os la elabora.

Actividad 2. A continuación, haced los 3 grupos y en cada grupo haced una puesta en común de los ejemplos de manuales propuestos por ChatGPT, y revisad la estructura de los diferentes manuales por cada grupo (con este formato letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) y que integre los aspectos más destacados de las diferentes estructuras de manual propuestas

Actividad 3. Envía 1 persona del grupo la actividad anterior (act. 2) a través del aula virtual. Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3), y los nombres de todas las componentes.

Actividad 4. Dentro de cada grupo, tenéis que decidir el tema para el taller. Y Pedir a ChatGPT que os indique cómo se podrían desarrollar a través de un taller algunas de las competencias asociadas a cada taller. Recoged las ideas y en consenso plasmarlas en un documento Word que tenéis que subir al aula virtual.

Actividad 5. En grupo, recopilad las ideas de CHATGPT y comenzad a elaborar la idea y adaptaciones del taller. Para ello tened en cuenta el documento subido al aula virtual con las instrucciones del Proyecto de co-creación.

Actividad 6. Enviad la actividad grupal a través del aula virtual. Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis y del resto de compañeras y compañeros.

Actividad 7. Una vez enviada las actividades, cumplimentad las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) que encontraréis en el aula virtual.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Asistencia al aula

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específica que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- *Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*
- *Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition). APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). Investigar y escribir con APA 7. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición). Garceta Grupo Editorial.

3.22.3. Resultados

3.22.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual indica valoraciones relevantes.

Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), aquellas que adquieren valoraciones más altas son “La IA me ayuda a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta materia” (r_1 , $M=6.18$, $DT = 1.55$), y “Siento que utilizo la IA de forma autónoma y responsable en las actividades de esta materia” (r_2 , $M = 5.88$, $DT = 1.83$).

En cuanto a las puntuaciones más bajas en el cuestionario se observa que el ítem “La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno” obtuvo la puntuación más baja (r5, M=5.3, DT= 1.69), seguida de “Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella” (r3, M=5.5, DT= 1.77). En cuanto a “La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio” (r4, M=5.6, DT= 1.50).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	17	6.2	7	7	1.55
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	17	5.9	7	7	1.83
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	17	5.5	6	6	1.77
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	17	5.6	6	6	1.50
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	17	5.3	6	7	1.69

Por otra parte, en cuanto a la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), los resultados revelan que la gran mayoría (70.6%) considera que se desarrolla el pensamiento crítico, autonomía y uso responsable (58.8%), habilidades de redacción y organización (59%) y con puntuaciones en un nivel excelente (53%) la creatividad y originalidad, lo que refleja un uso significativo de la IA para potenciar dichas dimensiones. En cuanto a niveles negativos no se destaca porcentajes elevados en ninguna de las dimensiones.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes(EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0%)	1 (5.9%)	12 (70.6%)	4 (23.5%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	1 (5.9%)	10 (58.8%)	6 (35.3%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	1 (6%)	2 (12%)	5 (29%)	9 (53%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0%)	4 (24%)	10 (59%)	3 (18%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0%)	3 (18%)	9 (53%)	5 (29%)

3.22.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, la profesora universitaria a cargo evaluó las actividades del alumnado con la Escala de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA) y su correspondiente rúbrica: Rúbrica de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA).

Las puntuaciones obtenidas en los distintos ítems del cuestionario se sitúan entre 3 y 6 puntos, destacando el valor percibido de la IA como apoyo en tareas de redacción, originalidad, precisión y coherencia, estructura y redacción. Y en menor medida con puntuación baja de 3.0 en el desarrollo de pensamiento crítico.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	Puntuación
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	1.0	3.0
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	1.0	6.0
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	1.0	6.0
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	1.0	6.0
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	1.0	6.0
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	1.0	5.0

Nota. (N=1 indica el número total de grupos formados).

Aunque las puntuaciones en la rúbrica a nivel excelente no se dan para ninguna de las categorías, los indicadores de evaluación reflejan que las utilizaciones de la IA en las actividades potencian en un nivel moderado la innovación y creación de contenido propio, la exactitud de la información y coherencia, claridad y estructura en la organización del trabajo, y en la redacción, así como la aplicación de normas de citación y referencia. Sin embargo, no potencia el pensamiento crítico, al menos con las actividades realizadas con IA en esta asignatura.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

3.22.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta asignatura revela, a nivel global, un uso positivo de la inteligencia artificial (IA) en varios aspectos del proceso de aprendizaje. Tanto el alumnado como el profesorado coinciden en que la IA ha sido especialmente útil para fomentar la autonomía, estimular la creatividad y mejorar la redacción y organización de los trabajos académicos. Estas dimensiones se consolidan como fortalezas en el uso de la herramienta, permitiendo a los estudiantes presentar trabajos más estructurados, claros y originales. Sin embargo, también se identifican algunas debilidades relevantes. El pensamiento crítico se presenta como el aspecto menos desarrollado, lo que sugiere una necesidad de acompañamiento para que el alumnado logre una reflexión más profunda al utilizar la IA. Además, se observan dificultades en la integración ética y colaborativa de la herramienta, especialmente en contextos de trabajo en equipo y respeto a la autoría.

Estos resultados reflejan el potencial de la IA en entornos educativos, pero también señalan la importancia de promover un uso más reflexivo, ético y orientado al desarrollo de competencias críticas.

3.22.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos del estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la asignatura de integración sociolaboral en el Máster en Educación Especial y centrada en personas con discapacidad intelectual evidencian coincidencias y diferencias relevantes entre las valoraciones del alumnado y del profesorado en las actividades. En términos generales, tanto alumnado como profesorado reconocen el impacto positivo de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando especialmente su utilidad en dimensiones como la autonomía y uso responsable, la creatividad y originalidad, y la mejora de la redacción y organización de los trabajos académicos. Estas áreas concentran las puntuaciones más altas por parte del alumnado, lo que indica una percepción favorable del uso de la IA como apoyo para realizar tareas de forma independiente, estructurada y con un enfoque personal. En paralelo, el profesorado también valora de forma positiva estas dimensiones, especialmente en lo relacionado con la claridad, la coherencia y la calidad de la redacción, donde se observaron niveles notables de desempeño.

Sin embargo, también se identifican discrepancias relevantes. Una de las más significativas se encuentra en la dimensión de pensamiento crítico. Aunque el alumnado percibe que la IA le ayuda a analizar y evaluar información, el profesorado otorga a esta categoría la puntuación más baja, situándola en un nivel insuficiente. Esta diferencia evidencia que, si bien los estudiantes confían en su capacidad para procesar información con el apoyo de la IA, sus trabajos no reflejan un nivel de análisis profundo o una reflexión propia sobre el contenido de la asignatura. Del mismo modo, la dimensión de colaboración y comunicación ética presenta una de las medias más bajas según el alumnado, lo que sugiere dificultades para integrar la IA en dinámicas grupales respetuosas y en contextos que exijan responsabilidad compartida. La rúbrica del profesorado también señala que la responsabilidad ética, aunque presente, aún no alcanza niveles óptimos.

En conjunto, estos resultados muestran que el alumnado se encuentra en una etapa de exploración inicial del uso académico de la IA. Si bien reconoce su valor para tareas operativas como la redacción o la organización, persisten retos en el desarrollo de

habilidades críticas y en la integración ética de estas herramientas. Por su parte, el profesorado presenta una visión más estructurada y realista del potencial de la IA, destacando avances en la producción académica, pero señalando al mismo tiempo la necesidad de reforzar el pensamiento crítico y la ética del uso.

A partir de estos resultados, aunque obtenidos en un contexto concreto y un número insuficiente de alumnado y profesorado, se recomienda implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan las competencias digitales críticas del alumnado. Es necesario diseñar actividades que no solo aprovechen la funcionalidad técnica de la IA, sino que fomenten el análisis profundo, la autoría responsable y el trabajo colaborativo. Igualmente, es importante promover prácticas docentes que sirvan de guía y referencia para un uso consciente y formativo de estas tecnologías. En definitiva, la experiencia recogida en esta asignatura demuestra en parte que la IA puede ser una herramienta poderosa para enriquecer el aprendizaje, siempre que su integración se acompañe de una orientación precisa, pero a la vez comprometida con la formación integral del alumnado.

3.23. Estudio de caso 23. Inteligencia artificial y Orientación Sociolaboral (Máster en Psicopedagogía)

Carmona Rodríguez, Carmen. Universitat de València

3.23.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesa: Carmen Carmona Rodríguez
- Universidad: Universitat de València (UV)
- Titulación: Máster en Psicopedagogía
- Materia: Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 2º cuatrimestre
- Grupo: único (10 estudiantes matriculados)

3.23.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura *Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral Gr.PT-P (44459)* del Máster de Psicopedagogía. El alumnado completó actividades en una única sesión utilizando la IA para buscar y entender las diferentes teorías y modelos en orientación sociolaboral.

La sesión se concretó en la realización de las tareas que se presentan a continuación y correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL

ESTUDIO DE CASO: INTELIGENCIA artificial y Orientación Sociolaboral (Máster en Psicopedagogía)

N.º Sesiones: 1⁵

Temporalización: 120 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Promover una comprensión crítica del concepto de orientación sociolaboral, facilitando el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial y fomentando espacios de reflexión conjunta.
- b) Guiar al alumnado en la exploración y comparación de enfoques teóricos y modelos de intervención en orientación sociolaboral, con base en fundamentos psicopedagógicos.

⁵ Las directrices de esta práctica se han elaborado a partir de la propuesta realizada en Rodríguez Conde, M.ª J. (2017). *Proyecto docente e Investigador* (Proyecto docente e investigador inédito). Universidad de Salamanca, Salamanca: para

- c) Fomentar el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales, mediante estrategias didácticas que potencien la participación activa, la coevaluación y la construcción colectiva de conocimiento.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- B2. Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- G3. Mejorar la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.
- E4. Diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a personas con discapacidad tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN:

- Comprende y reformula el concepto de orientación sociolaboral a partir del uso de herramientas digitales (ChatGPT) y de la discusión grupal.
- Analiza y compara definiciones, teorías y modelos de orientación sociolaboral, identificando sus fundamentos desde una perspectiva psicopedagógica.
- Colabora en la construcción colectiva de conocimiento, integrando aportaciones individuales en dinámicas de grupo y coevaluación.
- Valora críticamente el papel de la inteligencia artificial en el aprendizaje académico, reflexionando sobre sus usos, límites y posibilidades en la orientación profesional.
- Relaciona la teoría con la práctica profesional, vinculando los contenidos académicos con las experiencias compartidas en las jornadas de salidas profesionales.
- Reflexiona sobre casos prácticos y elabora propuestas de mejora en procesos de orientación sociolaboral, integrando aspectos éticos, inclusivos y contextuales.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

- **Actividad 1. De manera individual**, pedid al ChatGPT que redacte una **definición de orientación sociolaboral**. Primero tendréis que registraros: <https://chat.openai.com/auth/login> Una vez entráis le ponéis: “definición de orientación sociolaboral” y ya os la elabora.
- **Actividad 2.** A continuación, haced grupos (**si sois 10 en clase, 2 grupos de 3 personas y 1 de 4 personas**), y en cada grupo haced una puesta en común de las definiciones propuestas por ChatGPT, y redactad una **propuesta de definición por cada grupo** (con este formato letra Arial 11 puntos, espacio 1.5, márgenes justificados) que integre los aspectos más destacados del análisis de contenido efectuado sobre las distintas definiciones que hayáis consultado.
- **Actividad 3:** Envía 1 persona del grupo la actividad anterior (act. 2) a través del aula virtual. Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3), y los nombres de todas las componentes.
- **Actividad 4. De manera individual cada una** pedid a ChatGPT que os indique y explique las **diferentes teorías y modelos en orientación sociolaboral**.
- **Actividad 5. En grupo, recopilad esas teorías y modelos (eliminar duplicidades).** Una vez recopiladas y leídas, cread un documento con lo que penséis que es más apropiado y lo subís al aula virtual.
- **Actividad 6.** En un documento ¿qué otras preguntas haríais a ChatGPT si no estáis satisfechas con el resultado? ¿Podríais contestar a la pregunta sobre cuáles serían los modelos y teorías que más

relevantes en el ámbito de la orientación sociolaboral desde una mirada de la psicopedagogía? Recopilad vuestras respuestas.

- **Actividad 6:** Enviad la actividad grupal a través del aula virtual. Recordad poner el nombre de vuestro grupo en la actividad que enviáis y del resto de compañeras y compañeros.
- **Actividad 7.** Una vez enviada las actividades, **cumplimentad las dos primeras escalas de evaluación de manera individual:** la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) que encontraréis en el aula virtual.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.
- Asistencia a clase

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específica que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- *Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*
- *Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).*

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).
- Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition). APA.
- Arias Chávez, D., & Cangalaya Sevillano, L. M. (2021). Investigar y escribir con APA 7. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
- León, O. G. (2020). Cómo redactar textos científicos y seguir las normas APA 7.a para los trabajos de fin de Grado (TFG), trabajos de fin de Máster (TFM), tesis doctorales y artículos de investigación (Quinta edición). Garceta Grupo Editorial.

3.23.3. Resultados

3.23.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral indica en general, valoraciones altas.

Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), aquellas que adquieren valoraciones más altas son “Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad” (r_2 , $M=6.6$, $DT = 0.79$), y “La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.” (r_1 , $M =6.4$, $DT = 0.79$).

En cuanto a las puntuaciones más bajas en el cuestionario, aunque se sitúan en 5 puntos, se observa que el ítem “Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella. (r3, M=5.0, DT= 1.15), seguida de “La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio” (r4, M=5.4, DT= 0.53).

Tabla 2.

Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	7	6.4	7	7	0.79
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	7	6.6	7	7	0.79
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	7	5.0	5	4	1.15
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	7	5.4	5	5	0.53
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	7	6.3	7	7	1.11

En relación con la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), los resultados evidencian un impacto muy positivo del uso de la IA en el desarrollo de diversas competencias académicas. La mayoría de las valoraciones se sitúan en los niveles notable y excelente, con especial énfasis en colaboración y comunicación ética, donde el 85.7% de las respuestas se concentran en el nivel excelente. También destacan el pensamiento crítico (57.1% en excelente y 42.9% en notable) y la autonomía y uso responsable (71.4% en excelente), lo cual refleja una integración efectiva y ética de la IA en los procesos de análisis y trabajo independiente.

Asimismo, la categoría de habilidades de redacción y organización muestra un equilibrio sólido entre los niveles notable (57.1%) y excelente (42.9%), lo que indica un uso eficiente de la IA para mejorar la estructura y claridad de las producciones escritas. Por otro lado, aunque en creatividad y originalidad no se registran valoraciones en nivel excelente, el 57.1% se sitúa en el nivel notable, lo que sugiere que los estudiantes logran mantener la autenticidad en sus trabajos apoyándose responsablemente en herramientas de IA.

Cabe resaltar que no se registran evaluaciones en el nivel insuficiente en ninguna de las dimensiones analizadas, lo que confirma una tendencia positiva y consolidada en el uso académico de la inteligencia artificial por parte del estudiantado.

Tabla 3.

Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	0 (0%)	0 (0%)	3 (42.9%)	4(57,1%)
Autonomía y Uso Responsable	Grao de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	0 (0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	5 (71.4%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las	0 (0%)	3 (42.9%)	4(57,1%)	0 (0%)

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Habilidades de Redacción y Organización	actividades de la materia				
	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	0 (0%)	0 (0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	0 (0%)	0 (0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)

3.23.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, se evaluaron las actividades del alumnado con la Escala de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA) y su correspondiente rúbrica: Rúbrica de Evaluación de Habilidades Críticas en Trabajos Académicos con IA para Profesorado (IEHCT-IA).

Las puntuaciones obtenidas en los distintos ítems del cuestionario se sitúan entre 2 y 7 puntos, destacando el valor percibido de la IA como apoyo en tareas de redacción, estructura y organización del contenido, precisión y coherencia. Y en menor medida con puntuación baja citación y referencia, originalidad, y desarrollo de pensamiento crítico.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	2	3.5	3.5		0.71
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	2	3.0	3.0		1.41
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	2	5.0	5.0	5	0.00
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	2	5.5	5.5		0.71
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	2	6.5	6.5		0.71
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	2	2.0	2.0	2	0.00

Nota. (N=2 indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

En relación con la Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA), los resultados revelan un dominio aún limitado en el desarrollo de estas competencias. Las valoraciones se concentran mayoritariamente en los niveles aceptable e insuficiente, sin que se registren puntuaciones en el nivel excelente en ninguna de las dimensiones.

En cuanto al pensamiento crítico, el 100% de las valoraciones se sitúan en el nivel aceptable, lo que indica un acercamiento básico al análisis y evaluación de ideas, pero sin alcanzar una profundización significativa. Situación similar se observa en la estructura y organización, con un 50% en aceptable y un 50% en notable, sugiriendo cierto grado de claridad, aunque con margen de mejora.

Sin embargo, hay debilidades notorias en dimensiones clave como la originalidad y la citación y referencias, ambas con un 100% en el nivel insuficiente. Esto sugiere un uso de

la IA que compromete la innovación en los contenidos generados, así como un escaso dominio de las normas de citación académica.

En lo referente a la precisión y coherencia y las habilidades de redacción, las valoraciones alcanzan el nivel notable (100%), lo cual evidencia que, pese a las limitaciones en otras áreas, el profesorado demuestra cierta capacidad para mantener la lógica y claridad en la redacción con apoyo de herramientas de IA.

Finalmente, en responsabilidad ética, los resultados se dividen entre nivel insuficiente (50%) y aceptable (50%), lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación ética en el uso de IA, especialmente en relación con el respeto a la autoría y la transparencia en el proceso académico.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	0 (0%)	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	0 (0%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	0 (0%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)	0 (0%)

3.23.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en la asignatura Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral del Máster en Psicopedagogía pone de relieve diversos aspectos positivos y áreas de mejora en la integración de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre los puntos fuertes, se destaca el alto grado de autonomía y responsabilidad demostrado por el alumnado en el uso de la IA, con valoraciones en el nivel excelente. Esta dimensión evidencia que el estudiantado utilizó la herramienta de forma consciente y ética, en línea con los objetivos formativos de la actividad. Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico fue valorado positivamente por los propios estudiantes: el 100% se situó en niveles notable o excelente, lo que sugiere que la IA fue útil para analizar, sintetizar y evaluar información en las tareas académicas. Otro aspecto destacable fue la colaboración y comunicación ética, reflejando un uso respetuoso y cooperativo de la IA en contextos grupales. Finalmente, desde la perspectiva del profesorado, se reconocieron importantes avances en las habilidades de redacción y organización, comuna percepción del trabajo que indica que la IA contribuyó significativamente a la claridad y coherencia de los textos producidos.

No obstante, también se identificaron varios puntos débiles como la falta de originalidad y creatividad plena fue una de las limitaciones más relevantes. Aunque el alumnado alcanzó niveles notables en esta dimensión, no se registraron valoraciones en el nivel excelente. Esta situación se acentúa en la evaluación del profesorado, donde la originalidad fue calificada en su totalidad como insuficiente. De manera relacionada, se observó un déficit en el uso adecuado de las normas de citación y referencias, lo cual pone en evidencia una carencia en competencias académicas básicas al trabajar con información generada por IA. Otro aspecto crítico fue el pensamiento crítico limitado en la producción escrita: Finalmente, la responsabilidad ética en el uso de la IA mostró resultados divididos entre insuficiente y aceptable, lo que indica dificultades en la identificación de la autoría, el uso ético de contenidos y la reflexión crítica sobre el papel de la IA en el ámbito académico.

3.23.5. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos en este estudio de caso reflejan un uso prometedor, aunque aún incipiente, de la inteligencia artificial en el ámbito académico del Máster en Psicopedagogía. Tanto alumnado como profesorado coinciden en señalar el impacto positivo de la IA en dimensiones como la autonomía, la claridad en la redacción y la colaboración, lo que pone de manifiesto su utilidad como herramienta de apoyo en el desarrollo de tareas académicas. Las actividades planteadas favorecieron el trabajo cooperativo, la reflexión conjunta y la aplicación de contenidos desde una perspectiva crítica, cumpliendo parcialmente con los objetivos establecidos.

Sin embargo, los datos también revelan discrepancias significativas entre la percepción del alumnado y la valoración docente. Mientras que el alumnado manifiesta haber desarrollado pensamiento crítico y creatividad mediante el uso de la IA, los trabajos presentados muestran un nivel limitado de análisis profundo, baja elaboración personal del contenido y un uso deficiente de las referencias bibliográficas. Estas diferencias apuntan a la necesidad de seguir trabajando en la consolidación de competencias críticas, éticas y académicas vinculadas al uso de tecnologías emergentes. A partir de estos resultados, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Incorporar actividades específicas que promuevan la autoría y la elaboración personal, evitando una dependencia excesiva de los contenidos generados por IA.
- Diseñar tareas que exijan análisis crítico y comparativo, reforzando el pensamiento reflexivo y la argumentación propia del alumnado.
- Ofrecer formación explícita sobre el uso ético de la IA y las normas de citación, con el fin de garantizar el respeto a la autoría y evitar el uso inadecuado de fuentes automatizadas.
- Fomentar la creatividad a través de propuestas abiertas, que obliguen al alumnado a reinterpretar, adaptar o ampliar los resultados obtenidos con IA.
- Establecer rúbricas de evaluación claras y compartidas, que integren el uso responsable y crítico de la IA como parte del proceso de aprendizaje y no como sustituto del trabajo intelectual del estudiante.

En definitiva, la experiencia desarrollada en esta asignatura confirma que la inteligencia artificial puede actuar como un recurso educativo con gran potencial para enriquecer el aprendizaje. No obstante, su integración debe ir acompañada de una orientación pedagógica clara, que fomente no solo la eficiencia técnica, sino también la responsabilidad ética, la creatividad y la capacidad de análisis del alumnado.

3.24. Estudio de caso 24. Inteligencia artificial para el comentario literario (Máster de Educación Secundaria)

Ferreira-Boo, Carmen. Universidade da Coruña.

3.24.1. Introducción

Este informe presenta los resultados y el análisis de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente materia:

- Profesora: Carmen Ferreira Boo
- Universidad: UDC
- Titulación: Mestrado en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.
- Materia: Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá na Educación Secundaria.
- Curso: 1º
- Cuatrimestre: 1º cuatrimestre
- Grupo: único (25 estudiantes)

3.24.2. Metodología

La investigación se llevó a cabo en la asignatura " *Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá na Educación Secundaria*". Los estudiantes completaron actividades en dos sesiones, utilizando la IA para conocer herramientas que puedan ayudar a mejorar el comentario de texto literario y adquirir un conocimiento contextualizado a la hora de enjuiciar su validez o aplicabilidad como futuros docentes de educación secundaria. La actividad se concretó en la realización de las tareas que se presentan en la tabla 1, correspondiente a la ficha técnica empleada para el desarrollo del estudio de caso diseñado:

Tabla 1.

Ficha técnica del estudio de caso

IA EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA

ESTUDIO DE CASO: Inteligencia artificial para el comentario literario

N.º Sesiones: 2

Temporalización: 120 minutos

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:

- a) Usar herramientas de IA generativa para el comentario de texto literario y reflexionar sobre su aplicabilidad en el aula de secundaria.
- b) Reflexionar acerca de la variabilidad de los resultados ofrecidos por ChatGPT en el tipo y detalle descriptivo ofrecido en sus respuestas.
- c) Describir la herramienta de IA utilizada en cuanto a su viabilidad como recurso didáctico en el aula de secundaria, a partir de la identificación de sus características, funcionalidades y accesibilidad.

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNADO:

- A17: (CE-E3) Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
- A21: (CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
- A27: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y exponer alternativas y soluciones.
- C1: Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- C3: Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
- C6: Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- C8: Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1

29. De manera individual, se le pide que traigan escogido un fragmento de un texto literario (cuento, relato, poema...) o una obra completa, en lengua gallega o castellana, preferiblemente que se adapte a las preferencias lectoras del alumnado de Secundaria o Bachillerato. Deben elaborar, con los conocimientos adquiridos en los estudios de grado, un comentario literario estructurado.
30. Actividad 1. Deben redactar el comentario individual y subirlo en formato Word o PDF al campus virtual (espacio entrega), nombrado con apellidos y nombre.

SESIÓN 2

31. Se le pide, previo registro en ChatGPT (<https://chat.openai.com/auth/login>), que, utilizando la herramienta especializada en análisis hermenéutica (<https://chatgpt.com/g/g-4LmVlxGWv-assistente-especializado-em-hermeneutica-literaria>), carguen el documento y mejoren el comentario literario individual, interactuando con la IA mediante distintos prompts.
32. Actividad 2. Deben subir en formato Word o PDF el comentario literario mejorado con IA al campus virtual (espacio entrega), nombrado con apellidos y nombre.
33. Actividad 3. Se les pide que realicen una reflexión personal a base de una serie de preguntas de respuesta argumentada (acerca de la experiencia e interacción con el chatbot, ventajas y limitaciones e impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje). Deben subir sus respuestas al campus virtual (espacio entrega) en un documento PDF, identificado con apellidos y nombre.
34. Por último, deben cubrir las dos primeras escalas de evaluación de manera individual: la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E) y la Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

- Conexión a Internet.
- Acceso a ChatGPT.

EVALUACIÓN (CATEGORÍAS E INDICADORES):

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

El alumnado evaluará la actividad realizada mediante el uso de una escala de autoevaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la Inteligencia Artificial en competencias clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la colaboración ética, proporcionando tanto la perspectiva del profesorado como la autoevaluación del alumnado:

- **Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**
- **Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E).**

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO:

Se evaluarán las actividades desarrolladas por el alumnado mediante el uso de una escala de evaluación y una rúbrica específicas que permitirán medir el impacto de la IA en competencias clave como el pensamiento crítico, la originalidad, precisión y coherencia, estructura y organización, habilidades de redacción, citación y referencias y responsabilidad ética.

- **Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA (IEHCT-IA).**
- **Rúbrica de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con uso de IA (IEHCT-IA).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- American Psychological Association, & American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (Seventh Edition)*. APA.

3.24.3. Resultados

3.24.3.1. Evaluación del alumnado

El análisis del cuestionario aplicado al alumnado participante en el estudio de caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el área de Lengua y Literatura revela valoraciones desiguales en cuanto al impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de diversas habilidades académicas, en función de los ítems evaluados en el cuestionario.

Por una parte, en atención a la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E), el alumnado valora muy positivamente, con valores medios superiores a la media, la utilidad de la IA en el desarrollo de todas las habilidades académicas a excepción de la colaboración y comunicación ética y creatividad y originalidad. Más concretamente, los valores medios más altos se corresponden con las habilidades de autonomía e uso responsable “Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsables en esa actividad” (M=5.43, DT=1.720), de pensamiento crítico “La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad” (M=4.81, DT=1.401) y de redacción y organización “La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo su estilo propio” (M=4.57, DT=1.720). Por su parte, señalan que la IA no le ha facilitado la comunicación y colaboración con sus compañeros/as ni el respeto a las contribuciones individuales (M=2.71, DT=1.648) ni desarrollar su creatividad y originalidad “Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella” (M=3.76, DT=1.513).

Tabla 2.*Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)*

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	La IA me ayudó a analizar, sintetizar y evaluar la información de forma eficaz en esta actividad.	21	4.81	5.00	5	1.401
Autonomía e Uso responsable	Siento que utilicé la IA de forma autónoma y responsable en esta actividad.	21	5.43	6.00	7	1.720
Creatividad y Originalidad	Al utilizar la IA en esta actividad, pude desarrollar ideas originales y creativas sin depender totalmente de ella.	21	3.76	4.00	5	1.513
Habilidades de Redacción e Organización	La IA me ayudó a mejorar la claridad, coherencia y organización de la actividad, manteniendo mi estilo propio.	21	4.57	5.00	4	1.720
Colaboración e Comunicación Ética	La IA me facilitó la comunicación y colaboración con mis compañeros/as en esta actividad, respetando las contribuciones de cada uno.	21	2.71	3.00	1	1.648

La autoevaluación de los estudiantes en la percepción del impacto de la IA entre las diferentes competencias, muestra, tal y como se puede observar en la siguiente tabla 3, que el alumnado considera que tiene un nivel de notable en las siguientes competencias: Pensamiento Crítico (61.9%); Autonomía y Uso responsable (42.9%); Creatividad y Originalidad (38.1%) y en Redacción y Organización (47.6%), mientras que valora como insuficiente el Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia (47.6%).

Tabla 3.*Rúbrica de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas para estudiantes (EIIHA-E)*

Categoría	Indicador	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Eficacia en el uso de la IA para analizar, sintetizar y evaluar información en las actividades de la materia	2 (9.5%)	5 (23.8%)	13 (61.9%)	1 (4.8%)
Autonomía y Uso Responsable	Grado de autonomía y responsabilidad en el uso de la IA en las actividades de la materia	1 (4.8%)	6 (28.6%)	9 (42.9%)	5 (23.8%)
Creatividad y Originalidad	Capacidad para usar la IA como apoyo sin comprometer la originalidad en las actividades de la materia	5 (23.8%)	1 (4.8%)	8 (38.1%)	7 (33.3%)
Habilidades de Redacción y Organización	Utilización de la IA para mejorar la claridad, coherencia y organización en las actividades de la materia	2 (9.5%)	6 (28.6%)	10 (47.6%)	3 (14.3%)
Colaboración y Comunicación Ética	Uso de la IA para facilitar la comunicación y colaboración respetuosa en el trabajo en equipo de la materia	10 (47.6%)	4 (19.0%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)

3.24.3.2. Evaluación del profesorado

Tras la realización de la actividad promovida en este estudio de caso, el profesorado universitario evaluó las actividades del alumnado con la Escala de evaluación del impacto de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P) y su respectiva rúbrica: Rúbrica para el profesorado sobre el Uso de la IA en habilidades académicas (EIIHA-P).

Tal y como recoge la tabla 4, los resultados de la evaluación de los trabajos del alumnado por parte del profesorado en prácticamente todas las categorías están muy por encima del valor medio. Así, el profesorado considera que el trabajo del alumnado presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción ($M=6.14$, $DT=.560$), aporta ideas originales y contenido propio ($M=6.23$, $DT=.528$), la

información es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas ($M=6.64$, $DT=.492$), está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida ($M=6.59$, $DT=.503$), está redactado de manera clara y concisa ($M=6.73$, $DT=.456$); mientras que no hacen uso de forma correcta y precisa de las citas y referencias de acuerdo con las normas requeridas ($M=1.59$, $DT=1.593$). Los datos muestran una elevada homogeneidad en las respuestas, con desviaciones típicas inferiores a 0.6 en todos los casos y modas claramente definidas. Estos resultados sugieren una percepción positiva y consistente del profesorado respecto al uso de la IA en el contexto académico.

Tabla 4.

Escala de evaluación de habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Pregunta	N	M	Md	Mo	DT
Pensamiento Crítico	El trabajo presenta una comprensión y análisis detallado de las ideas, más allá de una simple descripción.	22	6.14	6.00	6	.560
Originalidad	El trabajo aporta ideas originales y contenido propio.	22	6.23	6.00	6	.528
Precisión y Coherencia	La información proporcionada es precisa y está organizada de manera coherente, con conexiones lógicas.	22	6.64	7.00	7	.492
Estructura y Organización	El trabajo está claramente estructurado, sigue una estructura lógica y una secuencia de ideas bien definida.	22	6.59	7.00	7	.503
Habilidades de Redacción	El trabajo está redactado de manera clara y concisa, sin errores gramaticales y mantiene un estilo coherente.	22	6.73	7.00	7	.456
Citación y Referencia	El trabajo utiliza de forma correcta y precisa las citas y referencias, de acuerdo con las normas requeridas.	22	1.59	1.00	1	1.593

Nota. ($N=22$ indica el número total de grupos formados, compuestos por 3 o 4 estudiantes cada uno).

Del mismo modo, los resultados de la rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA por el profesorado evidencian, en términos generales, un nivel notable en la adquisición de las habilidades de pensamiento crítico (72.7%) y originalidad (77.3%), un nivel excelente en precisión y coherencia (63.6%), estructura y organización (59.1%) y en la redacción (72.7%). Por el contrario, en los trabajos evaluados el profesorado ha detectado en un 86.4% y 95.5% de los casos que el nivel de adquisición de las habilidades de citación y referencias y responsabilidad ética es insuficiente respectivamente.

Tabla 5.

Rúbrica de evaluación de las habilidades críticas en trabajos académicos con IA para profesorado (IEHCT-IA)

Categoría	Indicador de Evaluación	Nivel 1 (Insuficiente)	Nivel 2 (Aceptable)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Excelente)
Pensamiento Crítico	Profundidad y análisis de ideas	1 (4.5%)		16 (72.7%)	5 (22.7%)
Originalidad	Innovación y creación de contenido			17 (77.3%)	4 (22.7%)
Precisión y Coherencia	Exactitud de la información y coherencia lógica			8 (36.4%)	14 (63.6%)
Estructura y Organización	Claridad en la organización y estructura del trabajo			9(40.9%)	13 (59.1%)
Habilidades de Redacción	Claridad y calidad de la redacción			6 (27.3%)	16(72.7%)
Citación y Referencias	Aplicación de normas de citación y referencias	19 (86.4%)	2 (9.1%)		1(4.5%)
Responsabilidad Ética	Respecto a la autoría y ética en el uso de IA	21 (95.5%)		1 (4.5%)	

3.24.4. Puntos Fuertes y Débiles de la IA

El análisis de la experiencia docente en esta materia del Máster de Educación Secundaria permite identificar una serie de fortalezas y debilidades asociadas al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de enseñanza-aprendizaje del comentario literario en el ámbito de la educación secundaria.

Entre los puntos fuertes, tanto el alumnado como el profesorado reconocen el valor de la IA para desarrollar el pensamiento crítico a la hora de analizar, sintetizar y evaluar la información. También se constata la mejora en la claridad, coherencia y estructuración de los comentarios, así como el fomento de la autonomía, reconociendo la IA como herramienta de apoyo; aunque el alumnado se muestra más crítico en cuanto a la originalidad en los trabajos. Por su parte, el profesorado posee una percepción positiva de la originalidad de los trabajos, que indica la integración efectiva de las sugerencias de la IA, sin comprometer la autoría personal. Estas dimensiones concentran las puntuaciones más altas, tanto en las escalas como en las rúbricas aplicadas.

Por el contrario, los puntos débiles más evidentes se relacionan con la colaboración y la comunicación y la citación de referencias. El alumnado muestra dificultades para integrar la IA en dinámicas de trabajo grupal o de reflexión profunda, lo que sugiere la necesidad de un mayor acompañamiento pedagógico y cierta limitación a la hora de integrarla en contextos cooperativos. En este sentido, el profesorado identifica un uso inadecuado o inexistente de normas de citación académica y también carencias en la capacidad del alumnado para utilizar la IA con criterio propio y con conciencia ética.

Estos resultados subrayan el potencial de la IA en contextos educativos, pero también evidencian la importancia de dotar al alumnado de herramientas para un uso responsable, reflexivo y colaborativo, más allá de la funcionalidad técnica.

3.24.5. Conclusiones y recomendaciones

El análisis de los datos recogidos mediante cuestionarios y rúbricas evidencia diferencias significativas en la percepción del impacto de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de habilidades académicas entre el alumnado y el profesorado.

En el caso del alumnado, los resultados muestran una valoración positiva, aunque con cierta dispersión, respecto al apoyo de la IA en competencias como el pensamiento crítico, la organización textual y la autonomía. No obstante, se detectan áreas de mejora, especialmente en la creatividad y en la aplicación ética de la herramienta, tal como reflejan las puntuaciones más bajas en ítems como “Colaboración e Comunicación Ética” ($M=2.71$, $DT=1.65$). Además, la rúbrica confirma que solo una minoría alcanza niveles excelentes en las competencias evaluadas.

Por su parte, el profesorado presenta puntuaciones medias significativamente más altas y una menor desviación típica, lo que refleja una percepción más homogénea y favorable del uso de la IA. Destacan particularmente las habilidades relacionadas con la organización, precisión y redacción, donde las valoraciones se sitúan sistemáticamente por encima de 6 puntos. La rúbrica IEHCT-IA, sin embargo, pone de manifiesto que aún existen retos importantes en aspectos como la citación y la responsabilidad ética.

La experiencia de implementación de la IA como recurso metodológico para la mejora del comentario literario en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura en la formación inicial del profesorado ha arrojado resultados relevantes que permiten extraer una serie de conclusiones. Se configura como una herramienta pedagógica eficaz a la hora de mejorar la calidad en cuanto al pensamiento crítico, la organización del discurso y la claridad expositiva. Además, favorece el desarrollo de la competencia digital docente, como constata el uso adecuado por parte del alumnado en relación con la autonomía y responsabilidad en el manejo de la herramienta.

Sin embargo, se deben promover acciones pedagógicas dirigidas a mejorar la citación de fuentes y la atribución de autoría en cuanto a la dimensión ética y académica del uso de la IA. Además, la escasa valoración de la IA como herramienta colaborativa indica la necesidad de diseñar propuestas didácticas orientadas a fomentar el trabajo en equipo mediado tecnológicamente. Por último, la alta valoración del profesorado en cuanto a originalidad, precisión, estructura y redacción confirma la viabilidad de la IA como apoyo para el desarrollo de habilidades críticas en la producción textual académica.

De este modo, las conclusiones permiten afirmar que, aunque tanto alumnado como profesorado reconocen el potencial de la IA para apoyar procesos académicos, existen diferencias de enfoque y experiencia que deben ser abordadas. Mientras que el alumnado parece utilizar la IA de forma más instrumental y ocasional, el profesorado valora sus beneficios desde una perspectiva más estructurada y reflexiva. Estos hallazgos subrayan la necesidad de estrategias formativas diferenciadas y un enfoque pedagógico que promueva tanto el uso ético como el desarrollo crítico de la herramienta en ambos colectivos.

CONCLUSIONES

Fortalezas y debilidades

El análisis integrado de los 24 estudios de caso permite identificar un conjunto coherente de fortalezas y debilidades asociadas al uso pedagógico de la inteligencia artificial en titulaciones universitarias de grado y máster. La lectura cruzada de las valoraciones emitidas por el profesorado, las autoevaluaciones del alumnado y los resultados de las actividades implementadas revela una tensión constante entre la percepción subjetiva del uso de la IA y la calidad objetiva de los productos académicos generados. Asimismo, se aprecian diferencias relevantes entre los niveles formativos, tanto en la profundidad del uso como en la autonomía reflexiva mostrada.

Fortalezas

Tanto estudiantes como docentes coinciden en señalar que la inteligencia artificial, utilizada con un enfoque formativo, ha contribuido positivamente a la mejora de la redacción, la organización textual y la presentación formal de los trabajos académicos. El alumnado identifica estas herramientas como un recurso eficaz para clarificar argumentos, estructurar ideas o reformular textos con mayor coherencia. Desde la perspectiva docente, esta percepción se traduce en una mejora observable en la cohesión general de los documentos entregados, incluso cuando persisten carencias en el contenido de fondo.

Otra fortaleza compartida es el papel que la IA puede desempeñar como facilitador del aprendizaje autónomo. Muchos estudiantes relatan haber afrontado las tareas con mayor seguridad gracias a la orientación inicial proporcionada por estas herramientas. En particular, destacan el uso de la IA como punto de partida para explorar temáticas nuevas, resolver dudas específicas o superar bloqueos en la escritura. El profesorado, en este sentido, valora positivamente la actitud de una parte del alumnado que ha logrado integrar el uso de la IA de forma complementaria, responsable y no meramente sustitutiva.

En los estudios de grado, estas fortalezas se manifiestan principalmente en términos de ayuda técnica y estructural, mientras que en los estudios de máster se observa un mayor nivel de conciencia crítica y reelaboración reflexiva del contenido generado por IA. El alumnado de máster muestra una tendencia más clara a utilizar la IA como instrumento de contraste, como apoyo para procesos complejos (por ejemplo, diseño de proyectos, elaboración de guías didácticas o composición musical) y como objeto de reflexión ética en sí misma.

Debilidades

Las divergencias más significativas se producen cuando se confrontan las autoevaluaciones del alumnado con la valoración externa del profesorado. En líneas generales, el estudiantado manifiesta una percepción positiva sobre su desempeño en competencias como el pensamiento crítico, la creatividad o la autoría responsable. Sin embargo, el profesorado señala con claridad tres núcleos problemáticos que afectan a la calidad académica de los trabajos.

El primero es la debilidad en el desarrollo del pensamiento crítico. En numerosos casos, la información generada por IA no fue sometida a procesos de análisis, problematización o reformulación personal. El profesorado identifica una tendencia a reproducir de forma literal los contenidos ofrecidos por la herramienta, lo que da lugar a textos formalmente correctos pero conceptualmente planos y poco argumentativos.

El segundo aspecto problemático es la limitada creatividad y escasa originalidad en las producciones entregadas. Aunque el alumnado refiere que la IA les permite generar nuevas ideas, los documentos analizados evidencian una cierta uniformidad discursiva, con fórmulas repetitivas y estructuras genéricas que dificultan la identificación de un pensamiento personal distintivo.

En tercer lugar, se constata un déficit en la gestión ética de la autoría. A pesar de los debates promovidos en clase y de las orientaciones facilitadas, persisten prácticas inadecuadas en la citación, el reconocimiento explícito del uso de IA y la reflexión sobre los límites de la coautoría humano-máquina. Este problema se observa tanto en grado como en máster, aunque con mayor incidencia en las titulaciones de grado.

A estos tres núcleos se suma un elemento transversal que aparece de forma reiterada: la falta de integración de la IA en procesos de colaboración académica. La mayoría del alumnado no asocia estas herramientas a dinámicas de trabajo en equipo, ni las emplea en contextos de producción cooperativa. El uso de la IA continúa siendo eminentemente individual y privado, lo que limita su potencial como mediador del aprendizaje dialógico o como recurso para el desarrollo de competencias sociales.

Conclusiones finales

El análisis transversal de los 24 estudios de caso —desarrollados en titulaciones de grado y máster— permite extraer conclusiones relevantes sobre el desarrollo de competencias críticas mediante el uso académico de herramientas de inteligencia artificial. A partir de la triangulación de datos obtenidos a través de las escalas EIIHA-E (alumnado) e IEHCT-IA (profesorado), se identifican avances sustanciales, tensiones persistentes y oportunidades futuras que configuran un mapa dinámico del aprendizaje universitario en el contexto digital.

1. Pensamiento crítico: avances iniciales con falta de problematización profunda

El alumnado ha valorado positivamente su capacidad de utilizar la IA como punto de partida para generar ideas, contrastar información y estructurar argumentos. En numerosos casos —especialmente en grados como Pedagogía, Educación Social o Educación Primaria— se observa una apropiación básica de la herramienta en tareas que requieren análisis y reflexión. No obstante, el profesorado ha sido más crítico: en buena parte de los trabajos revisados se constata una tendencia a reproducir sin reelaboración los contenidos generados por IA. En particular, en asignaturas de máster (como Psicopedagogía o Educación Especial), la profundidad argumentativa y la problematización de conceptos son aún limitadas. Esta distancia revela que el pensamiento crítico como competencia no se activa automáticamente mediante el uso de IA, sino que requiere un diseño didáctico explícito y orientado.

2. Autonomía y uso responsable: confianza creciente con márgenes de mejora

Tanto en grado como en máster, el alumnado ha manifestado sentirse más autónomo a la hora de resolver tareas complejas o enfrentarse a nuevas problemáticas gracias al apoyo inicial de herramientas como ChatGPT. Esta percepción ha sido confirmada en parte por el profesorado, que reconoce un uso funcional adecuado en varias experiencias (como los estudios de la UGR o la UV). Sin embargo, esta autonomía no siempre se traduce en una gestión ética rigurosa ni en una reflexión crítica sobre los límites del uso de la IA. En algunos casos, la dependencia de los resultados generados ha restado iniciativa propia y ha diluido el valor del esfuerzo personal, especialmente cuando no existía una guía docente clara.

3. Creatividad y originalidad: percepción optimista frente a producción estandarizada

Una de las brechas más notables entre estudiantes y profesorado se encuentra en esta dimensión. Mientras el alumnado considera que la IA favorece su creatividad —al inspirar nuevas ideas, estructurar narrativas o explorar formatos distintos—, el profesorado advierte un patrón repetitivo en la mayoría de los trabajos: redacciones homogéneas, ausencia de posicionamientos personales claros y escasa innovación discursiva. Este contraste se acentúa en los grados vinculados a las Humanidades y Ciencias Sociales, donde la producción de significado requiere un componente expresivo que no puede ser delegado tecnológicamente. En algunos estudios de máster se ha detectado una mejora relativa en originalidad, atribuida a mayor experiencia académica previa.

4. Redacción, estructura y citación: mejora técnica sin desarrollo crítico del estilo

Una de las fortalezas más consensuadas por ambos colectivos es la mejora formal en la redacción y la organización textual. El alumnado ha valorado positivamente la ayuda de la IA para estructurar textos, clarificar ideas o corregir errores sintácticos. El profesorado reconoce este avance en la cohesión, la presentación formal y el cumplimiento de requisitos técnicos. Sin embargo, en lo que respecta a la citación, persisten deficiencias importantes. En numerosos estudios —como los desarrollados en Educación Infantil, Lenguas Modernas y Máster en Secundaria—, se detecta una confusión entre referencias reales y ficticias generadas por IA, ausencia de atribución o uso incorrecto de la normativa APA. Esta situación alerta sobre la necesidad urgente de reforzar la alfabetización académica en entornos digitales.

5. Responsabilidad ética y colaboración: la dimensión más desatendida

La responsabilidad ética —en relación con la autoría, la transparencia en el uso de IA y la integridad académica— aparece como la dimensión con mayores debilidades. El alumnado declara en sus autoevaluaciones actuar de forma responsable, pero el análisis de los trabajos no siempre corrobora esta afirmación. La falta de indicación explícita del uso de IA, la omisión de fuentes o el uso acrítico de contenidos generados, revelan una zona gris que debe ser abordada de forma formativa. Además, el uso colaborativo de la IA sigue siendo marginal: la mayoría de actividades se diseñaron e implementaron de forma individual. Los estudios de caso muestran escasos ejemplos de experiencias cooperativas donde la IA se haya integrado como mediadora de interacción grupal o como agente de diálogo colectivo. Esto representa una oportunidad aún inexplorada para el desarrollo de habilidades socioacadémicas.

Plan de trabajo y recomendaciones: hacia una integración crítica, ética y pedagógica de la IA

Los 24 estudios de caso analizados han puesto de relieve el potencial de la inteligencia artificial como instrumento formativo, pero también las tensiones y desafíos que su implementación genera en contextos reales de enseñanza-aprendizaje. Para avanzar hacia un modelo de integración responsable y formativamente significativo de la IA en la universidad, se propone un plan de acción articulado en torno a cinco líneas estratégicas:

A. Líneas estratégicas transversales

1. Formación en ética académica y autoría en entornos digitales.

Es imprescindible integrar módulos formativos específicos —obligatorios o transversales— que aborden el uso ético de la IA, la transparencia en la declaración de su uso y la correcta citación de fuentes automatizadas. Como indican varios estudios, el desconocimiento o uso inadecuado de normas de citación y la falta de identificación del contenido generado por IA son las carencias más generalizadas en grado y máster

2. Diseño didáctico orientado al pensamiento crítico y la autoría

Las tareas deben promover la reelaboración personal, la argumentación fundamentada y el contraste entre fuentes humanas y generadas por IA. En palabras del profesorado, se trata de diseñar actividades que no se limiten a “reproducir contenido correcto”, sino que impulsen un compromiso reflexivo con los textos producidos

3. Rúbricas compartidas y transparentes

Los instrumentos de evaluación deben ser revisados para incorporar indicadores específicos sobre el uso ético, crítico y original de la IA. Varios equipos docentes ya han comenzado a integrar estos criterios con buenos resultados, especialmente en másteres donde se exige mayor elaboración personal y profundidad

4. Fomento de la colaboración mediada por IA

Se debe promover el diseño de experiencias de aprendizaje cooperativo en las que la IA actúe como mediador cognitivo o comunicativo. Los estudios revelan un uso marcadamente individual de estas herramientas, y apenas hay casos donde se integren en dinámicas grupales o proyectos conjuntos

5. Creación de espacios de reflexión docente-estudiantil

Se propone habilitar foros o seminarios periódicos sobre el uso educativo de la IA, donde alumnado y profesorado compartan experiencias, dudas y buenas prácticas. Esta dimensión dialógica resulta clave para construir una cultura digital ética e inclusiva.

B. Recomendaciones específicas para el profesorado

- Guiar el uso de la IA con criterios pedagógicos claros

El rol docente se redefine como mediador crítico. Es necesario acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre cuándo, cómo y para qué usar la IA, evitando tanto la dependencia como la idealización de estas tecnologías

- Revisar tareas y formatos

Actividades cerradas o repetitivas favorecen un uso superficial de la IA. Se recomienda generar tareas abiertas, con múltiples soluciones posibles y énfasis en la reflexión. Casos como el del Máster de Psicopedagogía o el Grado en Pedagogía han mostrado que las propuestas más abiertas fomentan una mayor creatividad y análisis

- Formarse en herramientas emergentes y sus límites

Una parte del profesorado ha mostrado inseguridad técnica o escasa familiaridad con las herramientas empleadas por el alumnado. Es fundamental fomentar la alfabetización digital del profesorado, no solo desde lo instrumental, sino desde lo ético y metodológico

C. Recomendaciones específicas para el alumnado

- Declarar el uso de IA con transparencia y rigor

La transparencia es parte de la autoría. Se recomienda indicar de forma explícita qué partes de un trabajo han sido apoyadas por herramientas de IA, cómo se han integrado y qué valor añadido ha aportado el estudiante.

- Reelaborar, editar y contrastar los contenidos generados

La IA no debe ser el punto de llegada, sino el de partida. Es necesario que el alumnado desarrolle competencias de edición, contraste de fuentes, y expresión personal,

- Asumir la responsabilidad ética de su aprendizaje

El uso acrítico o no declarado de la IA puede vulnerar los principios de integridad académica. Se recomienda interiorizar que la calidad del aprendizaje no radica solo en el producto final, sino en el proceso seguido para construirlo.

- Explorar usos colaborativos

Se invita al alumnado a utilizar herramientas de IA para dinamizar el trabajo en grupo, estimular debates argumentativos, redactar documentos compartidos o evaluar entre pares, en un marco de respeto y responsabilidad compartida

Volumen_2_estudio de ca....

Este breve pero intenso plan de trabajo no debe entenderse como una guía cerrada, sino como una hoja de ruta flexible que oriente la acción educativa en un escenario cambiante.

Si bien los retos son numerosos, las experiencias recogidas en este volumen muestran que es posible avanzar hacia un uso educativo de la IA que potencie las habilidades críticas del alumnado, refuerce la responsabilidad ética y promueva nuevas formas de enseñanza centradas en el aprendizaje autónomo, reflexivo y colectivo.

La inteligencia artificial no es solo un recurso técnico: es un escenario pedagógico que interpela la forma en que pensamos, escribimos, evaluamos y aprendemos. Este volumen demuestra que es posible avanzar hacia un modelo de uso educativo de la IA que potencie el pensamiento crítico, refuerce la autoría académica y fomente una cultura del saber más rigurosa y participativa.

Convertir la IA en aliada —y no en amenaza— depende menos de su sofisticación técnica que de nuestra capacidad para educar con ella desde la responsabilidad, la creatividad y el compromiso ético.